

AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus (FKZ 67KI21005)

Abschlussbericht

Version: 1.0
Stand: 24. März 2025
Status: Final

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus: Abschlussbericht

Von

Dirk Schmücker, Charlotte Bellmann, Marina Bergler, Fabian Brosda, Denise Engelhardt,
Jürgen Fischbach, Eric Horster, Dominik Huber, Almuth Hufnagel, Robert Keller, Frank Ketter,
Christoph Lottritz, Franka Menke, Stefan Neubig, Christiaan Niemeijer, Rieka Oldsen, Julian Pape,
Michael Prange, Christof Radlmayr, Dominik Rebholz, Julian Reif, Simon Reuter,
Martin Soutschek, Paul Stellmacher, Jeremy von Winckelmann, Fabian Will

Kiel, Füssen, Grömitz, Heide, Husum, Immenstadt,
Kempten, Oberhausen, Schmallebenberg, Winterberg

März 2025

Eine Titelaufnahme und eine digitale Version dieses Dokuments
sind mit der DOI 10.5281/zenodo.14673795 verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

0	EINFÜHRUNG	5
0.1	Projektziel und Kerninhalte	5
0.2	Projektpartner und Projektsetup.....	6
0.3	Finanzierung.....	7
0.4	Berichtsstruktur und -level.....	8
1	ARBEITSPAKET 1: FREQUENZMESSUNG (DATENGENERIERUNG & SENSORIK)	9
1.1	Einleitung	9
1.2	Identifizierung von Datenquellen für das Besuchermanagement	9
1.3	Bewertung von Datenquellen für das Besuchermanagement.....	11
1.4	Generierung von Forschungsdaten.....	15
1.5	Datenanalyse und Besucherstromprofile.....	16
1.6	Fazit AP 1	22
1.7	Literatur zu AP 1.....	23
2	ARBEITSPAKET 2 (DATENBEREITSTELLUNG, DATAHUB)	25
2.1	Einleitung	25
2.2	Technische Anforderungen für Datenströme.....	25
2.3	Standardisierung von Auslastungsdaten.....	27
2.4	Persistenz	30
2.5	Fazit AP 2	33
2.6	Literatur zu AP2	34
3	ARBEITSPAKET 3: MODELLIERUNG UND ALTERNATIVEN GENERIERUNG	36
3.1	Einleitung	36
3.2	Definition der benötigten Datenbasis	36
3.3	Datenaufbereitung und -bereinigung	39
3.4	Entwicklung des Prognosemoduls.....	40
3.5	Weitere Use Case-spezifische Entwicklungen.....	42
3.6	Literatur zu AP 3.....	50
3.7	Anhang zu AP 3	51
4	ARBEITSPAKET 4: TOUCHPOINTMANAGEMENT & DEPLOYMENT	54
4.1	Bedarfsanalyse & Befragung	54
4.2	Identifizieren von effektiven Ausspielkanälen.....	58
4.3	Anforderungsanalyse & Interventionsentwicklung.....	60
4.4	Sicherstellen von Datenströmen	62
4.5	Technische Umsetzung des Deployment	62

4.6	Fazit AP 4	73
5	ARBEITSPAKET 5: SMART DESTINATION INTEGRATION.....	74
5.1	Einleitung	74
5.2	Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Wissenstransfer	75
5.3	Digitale Besuchermanagementsysteme in Destinationen.....	78
5.4	Status Quo Interoperabilität und Datenintegration	80
5.5	Vorschlag einer universell einsetzbaren Integrationslogik.....	85
5.6	Fazit AP 5	88
5.7	Literatur zu AP 5.....	89
6	ARBEITSPAKET 6: EVALUATION	90
6.1	Einleitung	90
6.2	Einführung.....	90
6.3	Ergebnisse: Empirische Evaluation.....	92
6.4	Ergebnisse: Projektevaluation	95
6.5	Literaturverzeichnis	99
7	ARBEITSPAKET 7: USE CASES.....	100
7.1	Use Case 1: Schleswig-Holstein Nordsee	100
7.2	Use Case 2: Schleswig-Holstein Lübecker Bucht	117
7.3	Use Case 3: NRW Sauerland	132
7.4	Use Case 4: NRW Ruhrgebiet	144
7.5	Use Case 5: Allgäu Naturerlebnis	154
7.6	Use Case 6: Allgäu Innenstadt Füssen	168
8	ARBEITSPAKET 8: PROJEKTMANAGEMENT	183
8.1	Einleitung	183
8.2	Regelmäßiger Austausch	183
8.3	Physische Verbundtreffen	184
8.4	Sicherstellen der Zusammenarbeit.....	188
8.5	Kommunikation mit dem Fördermittelgeber.....	188
8.6	Kommunikation der Projektergebnisse	188
9	FAZIT UND AUSBLICK	192
9.1	Organisation.....	192
9.2	Technik	192
9.3	Besuchende	193
9.4	Interventionsforschung.....	194
9.5	Ausblick	194

0 Einführung

0.1 Projektziel und Kerninhalte

AIR ist ein Verbundprojekt zur Erforschung und Entwicklung eines Digitalen Besuchermanagements in Tourismusdestinationen. Projektziel ist die anwendungsorientierte Erforschung von Projektziel: Gestaltungsmöglichkeiten für innovative Lösungen für ein zukunftsorientiertes Besuchermanagement mittels KI-Technologie.

Kerninhalte des Projektes sind:

- **Digitale Besuchermessung und smarte Sensoren:** Durch die Ausstattung der Pilotdestinationen mit lokaler und globaler Sensorik werden Messdaten in großer Zahl produziert, analysiert und verfügbar gemacht (→ Arbeitspaket 1)
- **Open Data und Datahubs:** Speicherung und Austausch von Daten auf offenen Datenhubs und Initiierung von Austauschformaten (→ Arbeitspakete 2 und 5)
- **KI-basierte Modellierung:** Nutzung von Algorithmen maschinellen Lernens zur Vorhersage von Besuchsfrequenzen und zur Identifizierung von PoI-Alternativen (→ Arbeitspaket 3)
- **Management digitaler Touchpoints:** Nutzung digitaler (und analoger) Touchpoints zur Kommunikation von Frequenz- und Vorhersagedaten (→ Arbeitspaket 4)
- **Smarte Destinationen:** Identifizierung von vergleichbaren Projekten und Integrationspotenzialen für smarte Destinationen (→ Arbeitspaket 5).

Mit AIR wurde erstmals ein umfassendes Forschungsprojekt zum Besuchermanagement außerhalb von Großschutzgebieten realisiert. Während in Großschutzgebieten in der Regel eine gesetzliche Grundlage für den Schutzzweck vorliegt, fehlt diese in Tourismusdestinationen außerhalb von Schutzgebieten. Dementsprechend sind die Motivationen und Verantwortlichkeiten auf Seiten der Nutzenden und den Anbietenden unterschiedlich gelagert (Abbildung 1).

Das Projekt war im Zeitraum 1.1.2022 bis 31.1.2024 aktiv. In diesem Zeitraum haben die Verbundpartner nicht im Verborgenen gearbeitet, sondern haben mit eigenen Webinaren, auf Konferenzen sowie in wissenschaftlichen und populären Veröffentlichungen schon während der Projektlaufzeit mit der akademischen und destinationspraktischen Community in regem Austausch gestanden (→ Arbeitspaket 8). Gerade der Bezug zur Destinationspraxis war integraler Bestandteil des Projektes: Durch Use Cases in verschiedenen Destinationstypen wurde versucht, empirische Daten zum Besuchermanagement durch Befragungen und Interventionsstudien zu generieren (→ Arbeitspakete 6 und 7).

Abbildung 1: Verschiedene Perspektiven auf das Thema Besuchermanagement

Figure 1: Objectives of visitor measurement (Source: The authors).

Quelle: Reif, J., Schmücker, D., Naschert, L., & Horster, E. (2024). Visitor Management in Tourism Destinations: Current Challenges in Measuring and Managing Visitors’ Spatio-Temporal Behaviour. In M. Pillmayer, M. Hansen, & M. Karl (Eds.), *Tourism Destination Development: A Geographic Perspective on Destination Management and Tourist Demand* (pp. 81–104). De Gruyter.

0.2 Projektpartner und Projektsetup

Im Projekt sind zwei Typen von Verbundpartnern aktiv: F&E-Verbundpartner arbeiten in den Arbeitspaketen 1 bis 6. Hier stehen Forschung und Lösungsentwicklung in den jeweiligen Kernthemen im Vordergrund.

Destinationspartner wiederum vertreten als Destinations-Management-Organisationen (DMO) die praktischen Anwendungsperspektive: In den sechs Use Cases des Arbeitspakets 7 laufen die Fäden der F&E-Arbeitspakete 1 bis 6 zusammen. Damit sollte sichergestellt werden, dass keine Entwicklungen „am grünen Tisch“ erfolgen, sondern dass die Destinationspartner gezielt die Problemlagen in ihrer Destination adressieren können.

Das achte Arbeitspaket bezieht sich auf das Projektmanagement, insbesondere beim Verbundkoordinator NIT.

Beteiligt waren die folgenden Verbundpartner:

- F&E-Verbundpartner:
 - Fachhochschule Kiel (Arbeitspaket 3)
 - Fachhochschule Westküste, Heide (Arbeitspakete 1 und 5)
 - Hochschule Kempten: (Arbeitspakete 3 und 7, gemeinsam mit Füssen Tourismus)
 - Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT), Kiel: (Arbeitspakete 6 und 8)
 - Outdooractive AG, Immenstadt (Arbeitspakete 2 und 4)
- Destinationspartner (alle Arbeitspaket 7)
 - Füssen Tourismus und Marketing AöR
 - Nordsee Tourismus Service GmbH
 - Ruhr Tourismus GmbH
 - Sauerland Tourismus e.V.
 - Tourismus-Agentur Lübecker Bucht AöR
 - Wintersport-Arena Sauerland/Siegerland-Wittgenstein e. V.

In der Zusammenschau ergibt sich so eine Matrixorganisation: Alle sechs Use Cases durchlaufen die Entwicklungsschritte der Arbeitspakete 1 bis 6 bzw. nehmen deren Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in Anspruch (Abbildung 2).

Abbildung 2: Verbundpartner und Arbeitspakete

0.3 Finanzierung

Das Projekt wurde ermöglicht durch eine Anteilsfinanzierung aus dem Programm KI-Leuchttürme des BMUV. Projektträgerin ist die *Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH*, Berlin.

0.4 Berichtsstruktur und -level

Die Verbundpartner haben sich auf ein gestaffeltes Berichtslegungssystem geeinigt. Dieser Abschlussbericht bildet den Kern der Berichtslegung (Level 1). Er besteht aus Arbeitspaket- und Use Case-spezifischen Einzelberichten, die jeweils von Hauptautorinnen und -autoren erstellt wurden (Level 2). Hinzu kommen Einführung und Fazit.

Der Abschlussbericht wird ergänzt um eine deutschsprachige Kurzfassung und ein englischsprachiges Summary auf der einen (Level 0) und detailliertere Kurzberichte, Präsentationen, Presseberichte etc. auf der anderen Seite (Level 3). Auf die Level 3-Berichte wird an den entsprechenden Stellen dieses Abschlussberichtes verwiesen.

Dieser Abschlussbericht folgt der Nummerierung der Arbeitspakete. Zu Beginn jedes Kapitels sind die Hauptautoren benannt. Außerdem wird auf die jeweiligen Seiten der Abschlusspräsentation verwiesen. Die Abschlusspräsentation fand am 28. November 2024 in Heide statt. Sie wurde live als Videostream übertragen und steht sowohl als Videoaufzeichnung als auch als Chartsammlung auf der Projektwebsite www.air-tourism.de zur Verfügung.

1 Arbeitspaket 1: Frequenzmessung (Datengenerierung & Sensorik)

Hauptautorinnen und -autoren:

- Denise Engelhardt (DI Tourismusforschung, FH Westküste)
- Charlotte Bellmann (DI Tourismusforschung, FH Westküste)
- Julian Reif (DI Tourismusforschung, FH Westküste)
- Christof Radlmayr (DI Tourismusforschung, FH Westküste)

→ Abschlusspräsentation: Seite 11–23

1.1 Einleitung

Das Deutsche Institut für Tourismusforschung (DI Tourismusforschung) war verantwortlich für das Arbeitspaket 1 (AP 1), welches darauf abzielte, Zugang zu umfassenden Forschungsdaten, insbesondere Frequenz- und Besucherstromdaten zu gewährleisten, indem eigene empirische Forschung betrieben und externe Daten erworben wurden. Dafür wurden zunächst Daten aus lokaler und globaler Sensorik (siehe Abschnitt 1.1) systematisch identifiziert, bewertet und schließlich durch die Installation und den Betrieb von Sensoren in den Use Cases sowie den Erwerb globaler Sensorikdaten gesammelt. Die daraus resultierenden Daten waren grundlegend für die weiteren Arbeitspakete im Projekt AIR und ermöglichten zudem die Erstellung detaillierter Auswertungen und Besucherstromprofile, die die Dynamik und Charakteristika der Besucherfrequenzen in den Use Cases aufzeigen und so in der Lage waren, konkrete Fragestellungen zum Besucheraufkommen der Use Cases zu beantworten.

Die Ergebnisse aus den vier Unterarbeitspaketen wurden regelmäßig in den AIR Kurzberichten veröffentlicht, um die Forschungsgemeinschaft und die Öffentlichkeit über die Fortschritte und Ergebnisse des Projektes zu informieren. Der vorliegende Teil des Berichtes dokumentiert die durchgeführten Arbeiten und erzielten Ergebnisse, orientiert sich dabei an den verschiedenen Arbeitspaketen innerhalb des AP1 und fasst maßgeblich die veröffentlichten Kurzberichte zusammen.

1.2 Identifizierung von Datenquellen für das Besuchermanagement

Im Projekt AIR wurden in diesem Teilarbeitspaket für das Besuchermanagement relevante Datenquellen identifiziert und stetig geprüft, welche Sekundärdatenquellen für das digitale Management von Besuchern nützlich sein könnten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurde in zwei Kurzberichten veröffentlicht (Naschert et al., 2023; Naschert und Schmücker, 2023).

1.2.1 Datenquellen für das touristische Besuchermanagement

Im modernen Management von Destinationen spielt die Messung von Besucherfrequenzen und -strömen eine wichtige Rolle. Die daraus gewonnenen Daten bilden die Grundlage für digitale Besuchermanagementsysteme, die touristischen Destinationen neben der Möglichkeit einer nachhaltigen raum-zeitlichen Entzerrung von Besucherströmen auch wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung ihrer Angebote und Infrastruktur liefern. Eine fundierte Besuchermessung erfordert jedoch eine sorgfältige Auswahl und Nutzung unterschiedlicher Datenquellen, die je nach Zielsetzung, Standort, Budget und Dringlichkeit variieren können. In diesem Zusammenhang können sowohl lokale als auch globale Sensorik-Systeme herangezogen werden (Naschert et al., 2023).

Bei der Erfassung von Besucherfrequenzen und -strömen kann grundsätzlich zwischen zwei Arten der Sensorik unterschieden werden: Standortmessungen (lokale Sensorik) und Multispot-Messsystemen (globale Sensorik). Standortmessungen beziehen sich auf Daten, die an festgelegten Punkten erhoben werden, beispielsweise durch Durchgangszähler oder Flächensensoren. Diese lokale Sensorik ermöglicht es, die Anzahl von Personen oder Fahrzeugen in einem bestimmten Gebiet zu messen und beispielsweise Frequenzdaten für Parkplätze oder Fußgängerzonen zu ermitteln. Die Multispot-Messsysteme, d. h. die globale Sensorik, basieren hingegen auf der Erfassung und Analyse von Bewegungsmustern in größeren Raumzuschnitten und auf Basis größerer Datengrundlagen hinweg. Hierbei kommen insbesondere passive Mobilfunkdaten und GPS-basierte Lokationsdaten zum Einsatz, die eine detaillierte Auswertung der Bewegungen der Besucher ermöglichen, einschließlich der Etablierung von Herkunfts-Ziel-Beziehungen zwischen und in verschiedenen Destinationen (Naschert et al., 2023). Dies ist möglich, da es sich bei globaler Sensorik um trackingfähige Datenquellen handelt. Diese erlauben eine anonyme Nachverfolgung individueller Besucherbewegungen und können dadurch ein umfassenderes Bild über Aktionsräume und Wegeketten der Besucher innerhalb und zwischen Destinationen liefern. Nicht-trackingfähige Quellen, wie klassische Zählstellen oder stationäre Sensoren, bieten hingegen vor allem punktuelle Frequenzdaten, die für bestimmte Analysen ausreichend, jedoch in ihrer Aussagekraft eingeschränkt sind (Naschert et al., 2023).

Ein wesentliches Kernergebnis aus der Analyse der verschiedenen Datenquellen ist, dass die Eignung der Sensorik stark vom Ziel der Besuchermessung und den Standortanforderungen abhängt. Für eine allgemeine Zählung von Besucherfrequenzen an einzelnen Standorten sind lokale Sensoren, wie Licht- oder Laserschranken, Infrarotsensoren und Drucksensoren, besonders geeignet. Wenn jedoch detaillierte Analysen der Besucherströme über größere Gebiete hinweg notwendig sind, ist die Verwendung von globaler Sensorik in Form von Mobilfunk- oder GPS-Daten erforderlich (Naschert et al., 2023).

Im Projekt AIR fiel die Wahl auf eine Kombination dieser beiden Datenquellen. In den einzelnen Use Cases wurden an strategisch wichtigen Punkten der Destinationen mit Hilfe von lokal installierter Sensorik Besucherfrequenzen gemessen, wobei diese Daten um globale Daten ergänzt wurden, um ein umfassenderes Bild des Besucherverhaltens vor Ort zu erlangen.

1.2.2 Nutzbarkeit von Straßenverkehrsdaten für das touristische Besuchermanagement

Im Rahmen des Projektes wurde zudem stetig geprüft, welche Sekundärdatenquellen als Grundlage für digitale Besuchermanagementsysteme, so wie sie im Projekt konzeptualisiert wurden, hilfreich und nutzbar sind. Eine dieser Datenquellen sind Straßenverkehrsdaten, da das Verkehrsaufkommen für das Verständnis des Besuchsaufkommens eine wichtige Rolle spielt. In Deutschland werden an über 2.000 Zählstellen auf Autobahnen und Bundesstraßen Daten zum Verkehrsaufkommen erfasst. Diese Daten werden stündlich aggregiert und können in verschiedene Zeitdimensionen unterteilt werden, wie Uhrzeit, Wochentage oder Kalenderwochen. Obwohl an den Zählstellen ausschließlich Fahrzeuge und nicht Personen gezählt werden, bieten diese Daten wertvolle Einblicke in zeitliche Verläufe des Verkehrsaufkommens und ermöglichen eine Analyse des Zusammenhangs mit touristischen Kennzahlen, beispielsweise der Feriendichte, Übernachtungen, Ankünfte und der Besucherfrequenz an Points of Interest (PoI) (Naschert und Schmücker, 2023).

Allerdings sind auch bei der Nutzung von Straßenverkehrsdaten gewisse Einschränkungen zu beachten. Bei der Datenerfassung kann nicht zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmergruppen wie Pendlern, Einheimischen und Touristen unterschieden werden. Diese Unterscheidung ist jedoch für bestimmte touristische Analysen notwendig, da die unterschiedlichen Gruppen einen jeweils spezifischen Einfluss auf die Besucherströme ausüben. Die eingeschränkte Aussagekraft dieser Daten erfordert daher eine gezielte Kombination mit anderen Datenquellen, um ein möglichst umfassendes und aussagekräftiges Bild des touristischen Besucherverhaltens zu generieren (Naschert und Schmücker, 2023).

Insgesamt wird deutlich, dass die Vergleichbarkeit mehrerer Datenquellen von zentraler Bedeutung ist, um die Validität und Reliabilität der erhobenen Daten zu überprüfen und ein tiefgehendes Verständnis der Einflussfaktoren auf Besucherströme zu erlangen. Nur durch den gezielten Vergleich und die Kombination von lokalen und globalen Datenquellen lassen sich zuverlässige und umfangreiche Aussagen über das Besucherverhalten in touristischen Destinationen treffen. Diese differenzierte Herangehensweise ermöglicht es, sowohl punktuelle Besucherfrequenzen an spezifischen Standorten zu erfassen als auch Bewegungsmuster und Herkunfts-Ziel-Beziehungen umfassend zu analysieren.

1.3 Bewertung von Datenquellen für das Besuchermanagement

In diesem Teilarbeitspaket wurden die identifizierten Datenquellen für das Besuchermanagement bewertet. Die Ergebnisse der Bewertungen wurden im Rahmen von zwei Kurzberichten veröffentlicht (Engelhardt et al., 2024ab). Die Ergebnisse mündeten u. a. in eine detaillierte Standortliste und Eignungsprofile der Use Cases als Grundlage für eine Ausschreibung.

1.3.1 Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung - Standortmessungen

Standortmessungen basieren auf stationären Systemen, die lokal an festgelegten Standorten wie Parkplätzen oder Fußgängerzonen installiert werden. Es werden Sensoren genutzt, um Daten wie Besucherfrequenzen und Fahrzeugbewegungen zu erfassen. Diese Messsysteme werden in verschiedene Kategorien unterteilt, wie Durchgangssensoren, Flächensensoren sowie Transaktions- und Interaktionsdaten. Die Auswahl des geeigneten Systems hängt stark von den technischen Anforderungen und der Zielsetzung des Anwendungsfalls ab. Die Evaluation der Messsysteme zeigt, dass Standortmessungen für spezifische Anwendungsfälle nützlich sind, jedoch auch Einschränkungen mit sich bringen. So eignen sie sich besonders für die Zählung von Personen und Fahrzeugen an einem festgelegten Standort, bieten aber keine Informationen über Bewegungsmuster zwischen Standorten oder über größere geographische Räume hinweg. Die Umsetzung solcher Systeme erfordert sorgfältige Planungen, insbesondere hinsichtlich der technischen Anforderungen wie Stromversorgung, Datenübertragung und Standortinfrastruktur (Engelhardt et al., 2024a).

Im Rahmen des Projektes AIR wurden optische Kameras als primäres Messsystem ausgewählt, um Besucherströme zu erfassen und Verkehrsteilnehmer zu klassifizieren. Diese Kameras arbeiten mit KI-basierten Algorithmen, die die Daten direkt im System verarbeiten und somit DSGVO-konform sind. Diese Technik ist allerdings auch mit Herausforderungen verbunden, insbesondere bei der Messung der Kapazitätsauslastung von Parkplätzen (Schmücker, Staubert und Reif, 2023) und der Sicherstellung einer kontinuierlichen Stromversorgung an allen Standorten. Die Implementierung der Standortmessungen ist zudem auf sozio-politische und ökonomische Hindernisse gestoßen, wie komplexe Zuständigkeitsfragen und Datenschutzbedenken (Reif et al, 2024). Trotz dieser Herausforderungen zeigt die Bewertung, dass Standortmessungen ein wertvolles Werkzeug für das digitale Besuchermanagement darstellen können, sofern sie sorgfältig geplant und in Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren umgesetzt werden. Handlungsempfehlungen umfassen eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den Zielsetzungen sowie eine transparente Kommunikation, um datenschutzrechtliche Fragen zu klären und eine reibungslose Implementierung zu gewährleisten (Engelhardt et al., 2024a).

1.3.2 Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung – Multispot-Messsysteme

Bei Multispot-Messsystemen handelt es sich um trackingfähige Systeme, die durch die Verbindung von Messpunkten individuelle Wegespuren aufzeichnen, speichern und analysieren und somit auch Aussagen über Aktionsräume und Herkunfts-Ziel-Beziehungen ermöglichen. Die Eignung von vier verschiedenen Arten von Multispot-Messsystemen für unterschiedliche Anwendungsfälle wurde im Rahmen des Projektes bewertet. Zu den evaluierten Systemen gehören: 1. mobiles Tracking mit Stichproben, bspw. in Form von Aushändigen eines GPS-Trackers im Rahmen von Gästebefragungen, 2. mobiles Tracking (aktiv), bspw. GPS-Touren, 3. mobiles Tracking (passiv), bspw. Locations Events durch Smartphone-Nutzung, sowie 4. Tracking im Datennetz, bspw. passive Mobilfunkdaten (Engelhardt et al., 2024b).

Im Projekt AIR wurde mobiles Tracking (passiv) anhand von Geolocation-Events als Multispot-Messsystem gewählt. Genutzt werden DSGVO-konforme, mobile Trackingdaten (passive Geolocation-Events) der App wetter.com. Diese Daten werden bereinigt und in wöchentlichen Besucherfrequenzen für unterschiedliche Besuchertypen für die definierten geographischen Polygone in den Use Cases bereitgestellt. Die Klassifizierung der Besucher erfolgt in vier Typen: Einheimische, Tages-touristen, Übernachtungstouristen und Sonstige, basierend auf Wohnort, Besuchshäufigkeit und Aufenthaltsdauer (Engelhardt et al., 2024b).

Eine Evaluierung verschiedener Systeme sowie des für das Projekt gewählten Multispot-Messsystems ergab, dass diese Systeme in zielführender sowie vielfältiger Weise für das digitale Besuchermanagement genutzt werden können. Je Messsystem werden unterschiedliche Vor- und Nachteile sowie ökonomische, sozio-politische, technologische und datenbasierte Herausforderungen bei der Nutzung derartiger Systeme diskutiert. Die Eignung der Messsysteme variiert stark je Anwendungsfall, weshalb Einzelbetrachtungen und frühzeitige Planungen unter Einbezug aller relevanten Akteure unerlässlich sind. Es wurden Handlungsempfehlungen entwickelt, wie solche Messsysteme im Rahmen des Besuchermanagements eingesetzt werden können (Engelhardt et al., 2024b).

1.3.3 Begehungen in den Use Cases und Erstellung von Standortprofilen

Im Rahmen des Projektes AIR führte das DI Tourismusforschung in Zusammenarbeit mit den Use Case Managern eine umfassende Standortbewertung durch, um die potenziellen Sensorik-Standorte der einzelnen Use Cases zu identifizieren und deren Eignung sowie Umsetzbarkeit zu bewerten. Ziel war es, die Standorte systematisch zu analysieren, den Anforderungen der Use Cases entsprechend zu priorisieren und deren technische und infrastrukturelle Voraussetzungen für eine mögliche Sensorinstallation zu prüfen. Dies basierte auf zwei Säulen: Zum einen dem intensiven Austausch mit den Use Cases zu möglichen Sensor-Standorten. Zum anderen die direkte Begehung dieser Standorte vor Ort, welches eine Prüfung aller relevante Punkte – Standort, Versorgung vor Ort, Aufstellmöglichkeiten, Begrenzungen, mögliche Interessenkonflikte mit Anliegern etc. – einschloss.

Zu Beginn des Projektes wurde eine Liste für die Sensorik-Standorte erstellt. Jeder Use Case definierte dabei die für ihn potenziell relevanten Standorte, an denen eine Messung mittels Sensorik sinnvoll erschien. Die Auswahl erfolgte auf Grundlage der jeweiligen Projektziele, wie etwa zur Erfassung von Verkehrsflüssen oder zur Beobachtung spezifischer Verkehrsteilnehmergruppen, darunter Fahrradfahrer, Fußgänger und PKWs, sowie zur Analyse der Frequenz und Verteilung von Besucherströmen. In einem nächsten Schritt wurden detaillierte Parameter zu jedem potenziellen Standort erfasst, die als Basis für die technische Planung und spätere Umsetzung dienten. Zu den erfassten Informationen gehörten die geographischen Koordinaten, um eine präzise Standortzuordnung zu gewährleisten und die spätere Integration in geographische Informationssysteme zu erleichtern. Zudem legten die Use Cases fest, welche Verkehrsteilnehmergruppen erfasst werden sollten, da diese Festlegung die Auswahl und Ausrichtung der Sensoren maßgeblich beeinflusste. Des Weiteren wurde die Art der Messung spezifiziert, wobei zwischen Durchgangsmessungen, bei denen Objekte den Sichtbereich durchqueren, und Momentanmessungen, bei denen die Belegung der sichtbaren

Fläche zu einem bestimmten Zeitpunkt dokumentiert wird, differenziert wurde. Ein weiterer wesentlicher Aspekt war die Prüfung der infrastrukturellen Voraussetzungen an den Standorten, darunter die Verfügbarkeit von Strom, Mobilfunkanbindung, WLAN/LAN und Beleuchtung. Eine zuverlässige Energiequelle ist erforderlich, da Sensoren zwar auch über Photovoltaik-Module versorgt werden könnten, jedoch ein direkter Stromanschluss eine stabilere und ununterbrochene Energieversorgung sicherer gewährleistet. Ebenso wurden die verschiedenen Optionen zur Datenübertragung bewertet, dabei wurde eine Datenübertragung mittels Mobilfunk, WLAN und LAN abgefragt. Ein konsistenter Übertragungsweg ist vorzuziehen, um die Systemarchitektur zu vereinfachen und Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Schließlich wurde die Beleuchtungssituation am Standort überprüft, da eine konstante Lichtquelle für Messungen bei Dämmerung oder nachts erforderlich ist. Andernfalls könnte die Datenqualität beeinträchtigt werden, da fehlende Beleuchtung die Messgenauigkeit während dieser Zeiträume einschränken würde. Basierend auf diesen Anforderungen wurde abschließend Empfehlungen zur geeigneten Sensortechnologie, darunter Optionen wie Infrarotmessung, Laserscanner oder Lichtschranken, gegeben. Diese Technologien wurden entsprechend den spezifischen Bedingungen und Messzielen der jeweiligen Standorte vorgeschlagen. Alle gesammelten Daten wurden systematisch in eine Tabelle eingetragen und während der Projektlaufzeit verfeinert, um eine übersichtliche Darstellung und die Vergleichbarkeit der Standorte sicherzustellen. Die Tabelle diente als einheitliche Informationsgrundlage für alle Beteiligten.

Im weiteren Verlauf wurde durch das DI Tourismusforschung Vor-Ort-Besichtigungen jedes potenziellen Sensorik-Standortes durchgeführt, um die Gegebenheiten detailliert zu erfassen. Die Use Cases Allgäu und Füssen wurden zwischen dem 25. und 27.04.2022 besichtigt, während die Use Cases Sauerland und Ruhrtal-Radweg zwischen dem 30.05. und 03.06.2022 begangen wurden. Der Use Case Lübecker Bucht wurde am 02.05.2022, der Use Case Nordsee am 03.05.2022 begangen. Die Standorte wurden fotografisch für die spätere Auswertung und Abstimmung mit den Partnern dokumentiert. Vor Ort wurde zudem die Verfügbarkeit der notwendigen Versorgungsleistungen geprüft, um sicherzustellen, dass die technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem wurde mit den lokalen Partnern abgestimmt, ob die geplanten Erhebungen den Gegebenheiten vor Ort entsprechen und durchführbar sind. Die zuvor erstellte Tabelle wurde anhand der Erkenntnisse der Vor-Ort-Besichtigungen aktualisiert.

Da aufgrund begrenzter Ressourcen nicht alle potenziell relevanten Standorte realisiert werden konnten, wurde in enger Zusammenarbeit mit den Use Cases Managern eine Priorisierung der Standorte erstellt. Diese priorisierte Liste ordnete die Standorte nach ihrer Wichtigkeit für die jeweiligen Use Cases und ermöglichte so eine bedarfsorientierte Auswahl. Abschließend wurde die priorisierte Liste in die bestehende Tabelle integriert, daraufhin in einzelne Lose aufgeteilt, um die Grundlage für die Ausschreibung der Installation der lokalen Sensorik zu bilden. Die Losaufteilung erfolgte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen der einzelnen Standorte und Use Cases, um eine gezielte und kosteneffiziente Umsetzung zu gewährleisten.

1.4 Generierung von Forschungsdaten

Die Durchführung der Ausschreibungen und Vergabeverfahren für die lokale und globale Sensorik, waren die Basis im folgenden Teilarbeitspaket. Die Ergebnisse führten zur Beschaffung von Sensordaten, die als Grundlage für die Analyse der Besucherfrequenzen und die Beantwortung standortspezifischer Forschungsfragen dienen, die in verschiedenen Workshops behandelt wurden.

1.4.1 Ausschreibung und Vergabe der lokalen und globalen Sensorik

Zur Generierung von Forschungsdaten wurden zwei Vergabeverfahren initiiert. Das erste Verfahren hatte zum Ziel, Sensordaten aus lokaler Sensorik zu beschaffen, um die Besucherfrequenz an touristischen Standorten zu erfassen. Offiziell begonnen hat das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb am 15.06.2022. Die Sensordaten aus lokaler Sensorik sollten in drei Losen beschafft werden:

- Los 1: Allgäu Seen und Innenstadt Füssen (27 Messpunkte)
- Los 2: Ruhrtal-Radweg (24 Messpunkte)
- Los 3: Sauerland Seen und Speicherkoog Schleswig-Holstein (47 Messpunkte)

Das Verfahren umfasste die Lieferung der Sensordaten, deren Speicherung und Bereitstellung über eine Datenplattform sowie die Möglichkeit des Downloads der Daten per API. Am 22. Juni 2022 wurden über die eVergabe-Plattform 14 Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 28.07.2022 gingen vier Angebote ein. Am 5.09.2022 erhielt die Bernard Gruppe ZT GmbH den Zuschlag auf Basis der Erstangebote, ohne dass weitere Verhandlungen erforderlich waren.

Die ersten Daten aus der lokalen Sensorik wurden bereits am 17.10.2022 geliefert. Jedoch verzögerte sich die weitere Installation aufgrund mehrerer Herausforderungen. Insbesondere die Abstimmung mit den örtlichen Verantwortlichen, der Erhalt notwendiger Genehmigungen sowie die Sicherstellung einer stabilen Stromversorgung vor Ort erwiesen sich als wiederkehrende Hindernisse. Trotz dieser Schwierigkeiten konnte die Installation schließlich am 18. Dezember 2023 abgeschlossen werden. Von den ursprünglich geplanten 98 Messpunkten wurden letztlich 73 Sensoren an 60 Standorten installiert (siehe dazu Engelhardt, 2024a).

Das zweite Vergabeverfahren im Rahmen des Projektes AIR hatte das Ziel, globale Sensordaten zur Anreicherung der bereits gewonnenen lokalen Frequenzdaten zu liefern und spezifische Forschungsfragen für ausgewählte Use Cases zu beantworten. Der Auftrag umfasste die Lieferung von Daten für festgelegte geographische Bereiche, die sowohl die definierten Use Cases als auch touristische Standorte wie das Schloss Neuschwanstein in Füssen (Bayern) und den Jungfernstieg in Hamburg abdeckten, die bewusst als touristische Attraktionspunkte bestimmter Kategorien (bspw. kulturelle Sehenswürdigkeit, Innenstadt etc.) ausgewählt wurden.

Das Verfahren wurde erneut als Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt, weshalb am 20.10.2023 insgesamt zehn Unternehmen zur Angebotsabgabe eingeladen wurden. Nach der Angebotsabgabefrist am 14.11.2023 sind drei Angebote eingegangen, die formell geprüft und als wertbar anerkannt wurden. Die Zuschlagskriterien konzentrierten sich auf die Qualität des Angebots und die preisliche Attraktivität. Das Unternehmen *wetter.com GmbH* erhielt den Zuschlag am 11.12.2023.

Die Lieferung der Daten erfolgte per S3-Bucket. Auf Anfrage und nach Rücksprache sind die Daten zu globaler Sensorik für Forschungszwecke unter der info@di-tourismusforschung.de einzusehen. Die im Projektzeitraum erhobenen Frequenzdaten aus lokaler Sensorik sind einsehbar in einem Dashboard (Zugangsdaten ebenfalls über info@di-tourismusforschung.de) sowie abrufbar auf der Zenodo Community. Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie auch unter www.air-tourism.de.

1.4.2 Workshops mit den Use Cases zu Daten aus globaler Sensorik

Im Rahmen der Vergabe der globalen Sensorik konnten die AIR-Use Case Manager spezifische, für das Destinationsmanagement relevante Fragestellungen zum Besucherverhalten an den ausgewählten Standorten ihres Use Cases entwickeln, die auf Basis der spezifischen Stärken der eingesetzten Datenquelle (s.o.) erstmals beantwortet werden konnte. Die eingebrachten Fragestellungen wurden in die Ausschreibung der globalen Sensorik integriert und die Durchführung von Analysen zu deren Beantwortung (soweit mit der Datenbasis möglich) beauftragt. Im Zuge eines Auftaktworkshops wurden die möglichen Analyseoptionen vorgestellt und den Use Case Managern die Möglichkeit gegeben, die Forschungsfragen zu spezifizieren. Im Anschluss wurden mit den interessierten Use Cases (Sauerland, Ruhrgebiet und Allgäu) individuelle Workshops durchgeführt, in denen die Ergebnisse der Detailanalysen zur Beantwortung der Fragestellungen zum Besucherverhalten in der Destination, wie z. B. Verkehrs- und Anreisemuster, Nutzung der Infrastruktur, geographische Verteilungen, saisonale Unterschiede und Quellmärkte, detailliert vorgestellt und diskutiert wurden. Aufgrund zusätzlicher Fragestellungen wurde für das Sauerland eine Detailanalyse in Auftrag gegeben, die in einem weiteren Workshop diskutiert wurde. Die Ergebnisse dieser Workshops wurden in einem Kurzbericht zusammengefasst (vgl. Kap. 1.4 - Analyse des Besucherverhaltens in ausgewählten AIR-Use Cases mit Hilfe von *mobile location events*).

1.5 Datenanalyse und Besucherstromprofile

Im Rahmen dieses Teilarbeitspaketes entstanden umfassende Datenanalysen der Besucherfrequenzen und -ströme, basierend auf lokaler und globaler Sensorik. Insgesamt wurden fünf Kurzberichte (Bellmann et al., 2024; Engelhardt, 2024b; Engelhardt et al., 2024c; Radlmayr, 2024; Schmücker und Reif, 2024) veröffentlicht, die verschiedene Aspekte für das Besuchermanagement beleuchten.

1.5.1 Besucherstromprofile anhand von ausgewählten Sensoren in den AIR-Use Cases

Die Analyse der durch lokale Sensoren generierten Daten bildet die Grundlage für die Erstellung der Besucherstromprofile. Diese Daten ermöglichen ein tieferes Verständnis des Besucheraufkommens in den untersuchten Destinationen, das dabei hilft, kurzfristige Überlastungen vor Ort zu erkennen und fundierte Entscheidungen über Maßnahmen zur Optimierung der Besucherlenkung und Anpassung der Infrastruktur zu treffen. Für diese Untersuchung wurden sieben Standorte innerhalb der AIR-Use Cases ausgewählt und detailliert analysiert. Ziel der Analyse war es, das Besucherverhalten in diesen Regionen zu erfassen und Verallgemeinerungen für ein digitales Besuchermanagement zu ziehen. Die analysierten Standorte umfassen den Parkplatz Surfspot am Speicherkoog, den Parkplatz Bremberg in Winterberg, den Parkplatz Strandbad am Diemelsee, zwei Standorte am Kemnader See (darunter der Ruhrtal-Radweg) sowie die Innenstadt von Füssen und die Uferpromenade des Hopfensees im Allgäu (Engelhardt, 2024b).

Die Daten wurden von lokalen Sensoren erhoben, die die Frequenz von Personen und verschiedenen Fahrzeugtypen, wie Autos, Motorrädern und Fahrrädern, erfassen. Die Analyse erfolgte in mehreren Schritten: Zunächst wurden die Daten auf Tagesbasis aggregiert, um allgemeine Besuchsmuster zu erkennen. Für einen allgemeinen Überblick wurden zudem deskriptive Statistiken erstellt. Anschließend wurden Zeitreihenanalysen durchgeführt, die anhand der Visualisierung deutlich machen, dass die Besucherfrequenzen an fast allen Standorten stark von saisonalen Faktoren beeinflusst werden. In den Frühlings- und Sommermonaten stiegen die Besucherzahlen merklich an, insbesondere an Wochenenden. Neben den erwarteten saisonalen Schwankungen – etwa den Besucherfrequenz-Peaks im Sommer am Küstenstandort Speicherkoog und den deutlich erhöhten Besucherfrequenzen im Winter in Winterberg aufgrund der Nähe zum Skigebiet – trafen auch andere erkennbare Muster auf, wie die konstant hohe Besucherfrequenz in Füssens Innenstadt an Wochentagen, die in Bezug auf den Tagesverlauf frühen Besucherfrequenzen am Kemnader See, sowie sehr deutliche Anstiege an mehreren Standorten während Veranstaltungen. Die Analysen verdeutlichen, dass neben den saisonalen Einflüssen auch spezifische lokale Ereignisse oder Gegebenheiten vor Ort das Besucherverhalten maßgeblich prägen. Ein weiterer zentraler Aspekt der Analyse war der Einfluss von Ferienzeiten und Feiertagen auf das Besucheraufkommen. In den untersuchten Destinationen wurde während dieser Zeiträume ein deutlicher Anstieg der Besucherfrequenzen beobachtet, insbesondere während der Feiertage im Mai sowie in den Ferien im Dezember und Januar. Diese Ergebnisse hätten sicher auch antizipiert werden können und decken sich mit dem, was gemeinhin zu erwarten ist. Gleichwohl konnten sie so erstmals validiert werden und deuten auf eine intensivere touristische Aktivität in diesen Zeiträumen hin. Darüber hinaus zeigten die Analysen klare tageszeitliche Muster der Besucherbewegungen: Die meisten Besucher erreichten die Standorte zur Mittagszeit, während die Aktivität am späten Nachmittag und Abend wieder abnahm. Die höchsten Besucherzahlen wurden in der Regel an Wochenenden verzeichnet. Zusätzlich wurden die Auswirkungen von Wetterbedingungen auf das Besucherverhalten untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass höhere Temperaturen

in der Regel zu einem Anstieg der Besucherfrequenzen führten, während Niederschlag einen deutlichen Rückgang der Besucherzahlen bewirkte. Dieser Wettereinfluss variierte jedoch je nach Standort (Engelhardt, 2024b).

Trotz der wertvollen Erkenntnisse müssen einige Limitationen berücksichtigt werden. Die linearen Regressionsanalysen der Wetterfaktoren zeigten, dass die untersuchten Variablen nur einen sehr geringen Teil der Varianz der Besucherfrequenzen erklären. Weitere Faktoren wie Veranstaltungen oder besondere Ereignisse beeinflussen das Besucherverhalten an den Standorten in Summe demnach stärker (Engelhardt, 2024b).

Insgesamt bieten die Besucherstromprofile der analysierten Destinationen wertvolle Einblicke für das Management touristischer Infrastrukturen. Sie ermöglichen es, den Einfluss verschiedener Faktoren zu quantifizieren und konkrete Maßnahmen abzuleiten, um Überlastungen zu vermeiden, Besucherströme gezielt zu lenken und eine bessere Kapazitätsplanung zu gewährleisten. Durch die Messung der Besucherfrequenzen können nicht nur bestehende Annahmen validiert, sondern auch belastbare Zahlen bereitgestellt werden, die fundierte Entscheidungen unterstützen. Die spezifischen quantitativen Ergebnisse können im Kurzbericht im Detail nachgelesen werden (Engelhardt, 2024b). Zukünftige Untersuchungen sollten darauf abzielen, die Analysen weiter zu verfeinern und zusätzliche Einflussfaktoren zu integrieren, um ein noch vollständigeres Bild der Besucherströme zu erhalten.

1.5.2 Besucherfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events

Die globalen Sensorikdaten aus den Jahren 2022 und 2023, die im Rahmen des AIR Projektes für 19 Polygone in den Use Cases in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bayern vorliegen, wurden deskriptiv ausgewertet, um aufzuzeigen wie Besucherfrequenzen über unterschiedliche Besuchertypen verteilt sind und sich das Besuchsaufkommen saisonal sowie im Jahresvergleich verändert. Durch das Verständnis der Besucherfrequenzen und saisonalen Schwankungen können gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur und zur Optimierung der Besucherlenkung entwickelt werden (Engelhardt et al., 2024c).

Für alle 19 Polygone wurden deskriptive Statistiken in tabellarischer Form aufbereitet. Darin wurden für beide Jahre Gesamtwerte der Besucherfrequenzen aller Besuchertypen, Maximal- und Minimalwerte sowie berechnete Lage- und Streuungsparameter zur Veranschaulichung der Größenordnung sowie Struktur und Verteilung der Besucherfrequenzen ausgewiesen. Die Besucherzahlen der verschiedenen Standorte sind äußerst unterschiedlich und variieren stark. Dies hängt mit der unterschiedlichen Größe und Charakteristika der Standorte zusammen. 14 der 19 Polygone haben ein jährliches Besucheraufkommen von über einer Million. Die Analyse und der Vergleich der Besucherfrequenzen der Jahre 2022 und 2023 zeigte, dass die meisten untersuchten Polygone im Jahr 2023 niedrigere Besucherfrequenzen verzeichneten. Ein Rückgang ist besonders an Standorten in Schleswig-Holstein, im Allgäu und im Sauerland zu beobachten (Engelhardt et al., 2024c).

Für sechs ausgewählte Fallbeispiele (Innenstadt Füssen, Winterberg, Biggeseesee, Strand Scharbeutz, Baldeneysee, Speicherkoog und Alatsee) wurden Aspekte wie die Entwicklung der Besucherfrequenzen im Jahresverlauf sowie die Verteilungen der Besuchertypen (Tagestouristen, Übernachtungstouristen, Einheimische und Sonstige) untersucht und für das bessere Verständnis visualisiert. Die Abbildung der Besucherfrequenz im Jahresverlauf zeigt Saisonalität und Spitzen sowie Tiefpunkte des Besuchsaufkommens auf. Die Verteilung der Besuchertypen variiert stark und veranschaulicht die Attraktivität der Standorte für verschiedene Besuchertypen bzw. Zielgruppen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Tagestouristen in vielen untersuchten Gebieten, insbesondere in Scharbeutz und am Speicherkoog, den dominierenden Besuchertyp darstellen (Engelhardt et al., 2024c).

Durch eine Berechnung der Gini-Koeffizienten wurde das Maß der Saisonalität gemessen und Schwankungen in der Besuchsverteilung quantifiziert. Während einige Standorte wie die Skigebiete und Küstenregionen stark von Saisonalität geprägt sind und einen deutlichen Anstieg der Besuche in bestimmten Kalenderwochen bzw. Jahreszeiten aufweisen, zeigen andere Standorte eine eher geringere Saisonalität (Engelhardt et al., 2024c).

Analyse des Besucherverhaltens in ausgewählten AIR-Use Cases mit Hilfe von mobile location events

In weiteren Analysen wurden Use Case spezifische Fragestellungen zu dem Verhalten von Besuchern in den Destinationen Sauerland, Ruhrgebiet und Allgäu untersucht und die Ergebnisse in einem Kurzbericht veröffentlicht (Bellmann et al., 2024). Die von wetter.com durchgeführten Analysen waren:

1. Überlappungsanalysen, d. h. Analyse von Besuchermustern zur Identifizierung von Gruppen sowie Besuchertypen, die in einem Ausflug mehrere Attraktionen besuchen, sowie zur Ermittlung von saisonalen Trends, die aufzeigen, wann dieses Verhalten am häufigsten vorkommt;
2. Frequenzanalysen mit Heatmaps, d. h. Analysen der Reiserouten (bspw. wichtige Anfahrtsstraßen) und Aufenthaltsorten von div. Besuchertypen,
3. Ermittlung von Besuchswahrscheinlichkeiten, d. h. die Untersuchung der Besucherströme und -beziehungen zwischen zwei nahegelegenen touristischen Zielen mittels bedingter Wahrscheinlichkeiten (Wahrscheinlichkeit eines Besuches von Ort B, wenn Ort A besucht wurde),
4. Quellmarktanalysen, d. h. die Analyse der geographischen Märkte, aus denen Besucher stammen sowie
5. Wetterabhängige Analysen, also Analysen von wetterabhängigen Trends im Besucherverhalten.

Die detaillierten Einblicke in das Besucherverhalten vor Ort unterstützen das Tourismusmanagement in den Destinationen und können dabei helfen Maßnahmen zu entwickeln, um touristische Infra-

strukturen zu optimieren, Besucherströme gezielter zu lenken, touristische Angebote (weiter) zu entwickeln, Kapazitätsplanungen zu erstellen oder eine zielgruppenspezifische Kommunikation zu entwickeln. Trotz dieser vielversprechenden Ansätze gibt es Limitationen, wie die begrenzte Möglichkeit kausale Zusammenhänge eindeutig zu bestimmen, die bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen sind und im vorliegenden Bericht fortführend diskutiert werden (Bellmann et al., 2024).

1.5.3 Externe Validität

Im Rahmen der externen Validierung der im Projekt AIR erhobenen globalen Daten wurden die Ergebnisse von mobile location events mit weiteren Daten auf ihre Validität hin überprüft. Dafür wurden neben den Daten aus den lokalen Standortmessungen in den Use Cases weitere Daten (bspw. Kassendaten der Dünentherme St. Peter-Ording, Frequenzdaten aus Fußgängerzonen) genutzt. Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines Kurzberichtes veröffentlicht und werden nachfolgend dargestellt (Radlmayr, 2024).

Die durch mobile location events erhobenen Daten zeigen eine hohe Validität bei der Erfassung von Besucherfrequenzen, weisen jedoch zum Teil deutliche Unterschiede in den gemessenen Volumina im Vergleich zu den lokalen Daten auf. Die erhobenen Daten eignen sich daher nur bedingt zur Messung von absoluten Werten, bieten jedoch wertvolle Einblicke in saisonale Entwicklungen. Daher sind sie besonders nützlich für Prognosen zukünftiger Besucherströme ohne vor Ort Sensoren zu verbauen. Bei der Analyse sollten jedoch weitere Faktoren wie Wetter oder Ferien und Feiertage mit einbezogen werden. Um eine Validierung der mobile location events *innerhalb* der Use Cases des Projektes AIR zu erreichen, wurden die durch lokale Sensorik erhobenen Daten mit den mobile location events verglichen. Dabei wurden die Standorte Hopfensee, Kemnader See und Winterberg als Referenzobjekte herangezogen. Es zeigte sich, dass die globalen Daten in der Regel höhere Besucherzahlen erfassten. Die Korrelationen zwischen den beiden Datentypen variierten von mittleren bis hohen Werten ($r = 0,63$ für den Hopfensee und $r = 0,67$ für den Kemnader See). Zusätzlich zu diesen Vergleichen wurden für drei weitere Standorte Analysen mit externen Datenquellen durchgeführt. Die berücksichtigten Standorte waren dabei die Dünentherme in St. Peter-Ording, der Jungfernstieg in Hamburg sowie das Schloss Hohenschwangau im Allgäu. Die hier angestellten Vergleiche zeigen jeweils eine starke Korrelation der mobile location events mit diesen Daten. Die Korrelation ist dabei auch größer als bei den Vergleichen mit projektinternen Daten.

1.5.4 Saisonalität in ausgewählten Use Cases und weiteren touristischen Points of Interest

Mit Hilfe der Daten aus globaler Sensorik wurde die Saisonalität heterogener touristischer Attraktionspunkte in Deutschland analysiert. Der Fokus lag auf der Analyse der saisonalen Muster von zwölf unterschiedlichen Kategorien von Points of Interest (Zoo, Schwimmbad, Edutainment-Centre, Stadtzentrum, Museum, Einkaufszentrum, Strand, See, kulturelles Wahrzeichen, Nationalpark, Campingplatz, Skigebiet). Ziel war es, eine allgemeine Aussage über die Saisonalität dieser Attraktionspunkte

zu erlangen. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Heterogenität in den saisonalen Mustern der verschiedenen Standorte. Während einige Orte wie Strände und Campingplätze eine hohe saisonale Konzentration von Besuchern aufweisen, zeigen urbane Ziele wie Einkaufszentren und Museen eine gleichmäßigere Verteilung der Besucher über das Jahr. Diese Erkenntnisse werden durch die Anwendung verschiedener Indikatoren für Saisonalität, einschließlich des Relative Transportation Cost Seasonality Index (RTCSI) und des Gini-Index, quantifiziert. Auffallend in den Ergebnissen ist weiterhin, dass die saisonalen Muster zwischen den Jahren 2022 und 2023 variieren, was auf eine Verschiebung der Besuchermuster hinweist. Die Ergebnisse zeigen die komplexe Natur der Saisonalität im Tourismus und unterstreichen die Bedeutung einer differenzierten Betrachtung verschiedener Arten von touristischen Zielen. Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines weiteren Kurzberichts publiziert (Schmücker und Reif, 2024).

1.5.5 Kurzbefragung via QR-Codes zur Crowding-Wahrnehmung an Sensorstandorten

Neben der vorbereitenden Mitarbeit an den Use Case Befragungen des INIT wurde zudem ein weiterer Versuch unternommen, Informationen über die touristische Nachfrage in den Use Cases zu erlangen. Konkret stand die Frage der subjektiv wahrgenommenen Fülle im Fokus der Erhebungen. Der methodische Ansatz war, dass mit Hilfe von aufgehängten QR-Codes in den Use Cases (bspw. an Parkplätzen, in Strandkörben etc.) Touristen neben einigen demographischen und reisebezogenen Fragen, ihre Crowding-Wahrnehmung angeben konnten („Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Ausflugsziel heute mit Menschen überfüllt ist? Bitte bewerten Sie auf einer Skala von „1 = ganz und gar nicht überfüllt“ bis „10 = extrem überfüllt“. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstimmen) und die Einschätzung mit objektiv gemessenen Besucherzahlen der Sensorik gegenübergestellt werden. Ziel dabei war die Ermittlung eines Schwellenwertes, ab der die Besucherzahl zu einer Verschlechterung des touristischen Erlebens vor Ort führt. Für den Aushang der QR-Codes wurden im Sommer 2023 Standorte in den Use Cases gesucht, die möglichst nah an den Sensoren waren. Die Ergebnisse waren jedoch nicht zufriedenstellend, da bis auf dem Standort in der Perlebucht in Büsum (n=76) an den weiteren Standorten in den Use Cases (Campingplatz Sonderner Kopf, Parkplatz H1 am Hennesee, Freizeitbad Olpe, Parkplatz 1 Strandbad Heringhausen, Parkplatz am Seepark; Winterberg-Bremberg, Grillhütte Freizeitzentrum Kemnader See, Bad Faulenbach, Camping Hopfensee) lediglich n=1–14 Personen an der Befragung teilgenommen haben. Zwar wurden die Daten aus Büsum im Rahmen einer wissenschaftlichen Fachtagung präsentiert, jedoch darauf hingewiesen, dass die Datenqualität u. a. aufgrund niedriger Fallzahlen nicht ausreichend ist (Reif, 2023). Der Ansatz wurde in Zusammenarbeit mit dem INIT gegen Ende der Projektlaufzeit erneut aufgegriffen und am Beispiel des Hopfensees im Rahmen einer gemeinsamen Publikation veröffentlicht. Dafür kamen zur objektiven Messung der Besucherzahlen am See die Kamerasysteme von Bernard zum Einsatz und zur Erfassung der subjektiven Wahrnehmung eine Stele, die es den Gästen erlaubte, ihre Einschätzung zur wahrgenommenen Fülle abzugeben (Reif et al., 2025, im Druck).

1.6 Fazit AP 1

Im Rahmen des Arbeitspaketes 1 konnten trotz technischer Herausforderungen bei der Installation und dem fortlaufenden Betrieb insgesamt 73 Sensoren an 60 Standorten installiert werden, die mit wenigen Ausnahmen seit zwei Jahren, kontinuierlich Daten zu Besucherfrequenzen in den Use Cases liefern. Diese Erfahrung hat gezeigt, dass die Verwendung lokal installierter Sensorik für das digitale Besuchermanagement in Destinationen zwar geeignet ist, jedoch die vielfältigen technischen Herausforderungen, kombiniert mit einer sozio-politischen Akzeptanz in den Reisezielen, den Aufwand und deren Nutzen oftmals in keinem günstigen Verhältnis stellen. Die Nutzung globaler Sensorik, wie *mobile location events* von Smartphones, sind aufgrund der Kosten und der inhaltlichen Möglichkeiten der Daten, wie der Darstellung von Heatmaps von Anreiserouten und der Identifikation von Spitzenzeiten, zukunftsgerichtet und einfach skalierbar.

Eine zeitlich und räumlich hochaufgelöste Datenbasis ist unerlässlich für das digitale Besuchermanagement. Sie erlaubt eine detaillierte Analyse der Frequentierung vor Ort und dient als Grundlage für die Prognose. Ohne diese Daten lassen sich keine evidenzbasierten Entscheidungen treffen. Die Sensorik ist demnach als Grundvoraussetzung für ein zeitgemäßes und datengetriebenes Besucher- und damit auch Destinationsmanagement zu verstehen. Wichtig hierbei zu betonen ist jedoch die menschliche Komponente. In den Reisezielen ist oftmals tradiertes Wissen über Besucherandrang an kritischen Orten und zu bestimmten Zeiten vorhanden, welches genutzt werden sollte. Die Kombination aus Daten und menschlichem Wissen ist elementar, um konkrete Lenkungsmaßnahmen zu bestimmten Zeiten und Orten ableiten zu können. Mit dem Projekt AIR konnte das vorhandene “gefühlte” Wissen nun in mehreren Use Cases erstmals quantifiziert, also mit konkreten Zahlen hinterlegt werden.

Das Projekt AIR im Allgemeinen und das Arbeitspaket 1 im Speziellen hat vielfältige Beiträge in der Forschung und der Praxis geleistet und somit nicht nur das Thema digitales Besuchermanagement auf die Agenda gesetzt, sondern maßgeblich vorangetrieben und wichtige Akteure miteinander vernetzt. So wurde bspw. mit Hilfe der AIR-Kurzberichte sowie mehreren (inter-) nationalen Veröffentlichungen und Tagungsbeiträgen aus dem Arbeitspaket 1 heraus ein wichtiger Beitrag für die *scientific community* geleistet. Zentrale Themen aller Beiträge waren die unterschiedlichen Möglichkeiten der Datengenerierung als Grundlage für das Besuchermanagement sowie die spezifischen Vor- und Nachteile der Datenquellen. Die im Rahmen dieses Projekts gewonnenen Erkenntnisse konnten zudem durch zahlreiche Veranstaltungen sowie die enge Zusammenarbeit mit vielen Partnern aus Forschung und Praxis effektiv weiterverbreitet und transferiert werden. Dies wird über das Projekt AIR hinaus weiter geschehen. Hinzu kommt, dass in einigen Use Cases über die Projektlaufzeit hinaus Kamerasysteme bestehen bleiben, deren Daten weiterhin von der Destinationspraxis und Forschung für unterschiedliche Fragestellungen verwendet werden können. Zukünftig bleiben die Ergebnisse anschlussfähig für die Weiterentwicklung digitaler Besuchermanagementsysteme.

1.7 Literatur zu AP 1

- Bellmann, C., Rebholz, D., Fredlmeier, S., Pape, J. & Bergler, M. (2024). Analyse des Besucherverhaltens in ausgewählten AIR-Use Cases mit Hilfe von mobile location events (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13938282>
- Engelhardt, D. (2024a). Installationsübersicht der lokalen Sensorik in den AIR-Use Cases. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14091807>
- Engelhardt, D. (2024b). Besucherstromprofile anhand ausgewählter Sensoren in den AIR-Use Cases (AIR Kurberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14162005>
- Engelhardt, D., Naschert, L., Reif, J. & Schmücker, D. (2024a). Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung-Standortmessungen (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10628830>
- Engelhardt, D., Naschert, L., Reif, J., Bellmann, C. & Schmücker, D. (2024b). Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung – Multispot-Messsysteme (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11119846>
- Engelhardt, D., Bellmann, C., Radlmayr, C. & Reif, J. (2024c). Besucherfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11925280>
- Naschert, L. & Schmücker, D. (2023). Nutzbarkeit von Straßenverkehrsdaten für das touristische Besuchermanagement (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7863106>
- Naschert, L., Engelhardt, D., Reif, J. & Schmücker, D. (2023). Datenquellen für das Besuchermanagement (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1040880>
- Radlmayr, C. (2024). Externe Validierung der globalen Sensorik im Projekt AIR (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14185396>
- Reif, J. (2023): *Wahrnehmung und Bedeutung von Crowding im Rahmen des digitalen Besuchermanagements*. Präsentation im Rahmen der 6. Deidesheimer Gespräche zur Tourismuswissenschaft am 9.11.2023. Deidesheim.
- Reif, J., Bergler, M., Keller, R. & Rebholz, D. (2025, im Druck): Ab wann ist es zu voll? Der Zusammenhang von Crowding-Wahrnehmung und Besucheranzahl am Beispiel vom Hopfensee im Allgäu. In: Eilzer, C. (Hrsg.) (2024): *6. Deidesheimer Gespräche zur Tourismuswissenschaft*. ESV.
- Reif, J., Schmücker, D., Naschert, L. & Horster, E. (2024): Visitor Management in Tourism Destinations: Current Challenges in Measuring and Managing Visitors' Spatio-Temporal Behaviour. In: M. Pillmayer, M. Karl und M. Hansen: *Tourism Destination Development: A Geographic Perspective on Destination Management and Tourist Demand*. De Gruyter. S. 88-104. <https://doi.org/10.1515/9783110794090-005>
- Schmücker, D. (2023). Ferientage und Feriendichte in Deutschland 2016–2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716281>
- Schmücker, D. & Reif, J. (2022a). *Digitale Besuchermessung im Tourismus: Ziele, Methoden Bewertungen*. UVK Verlag. <https://doi.org/10.24053/9783739882079>
- Schmücker, D. & Reif, J. (2022b). Measuring tourism with big data? Empirical insights from comparing passive GPS data and passive mobile data. In: *Annals of Tourism Research Empirical Insights* 3(2), 100061. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100061>

Schmücker, D., Staubert, T. & Reif, J. (2023). Drift in local sensor data (AIR Brief Reports).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10063978>

Schmücker, D. & Reif, J. (2024): Seasonality of tourist point of interests – a big data approach.
(AIR Brief Reports). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14204319>

Statistisches Bundesamt (2021). *Mobilitätsverhalten in Deutschland 2019 bis 2021*.
<https://www.destatis.de/DE/Service/EXDAT/Datensaetze/mobilitaetsindikatoren-mobilfunkdaten.html>

2 Arbeitspaket 2 (Datenbereitstellung, Datahub)

Hauptautoren:

- Stefan Neubig (Outdooractive)
- Dominik Huber (Outdooractive)

→ Abschlusspräsentation: Seite 24–32

2.1 Einleitung

Ziel von Arbeitspaket 2 war es, dem Projekt einen Data Hub zur Sicherstellung aller notwendigen Datenflüsse zur Verfügung zu stellen. Eine Kernaufgabe war dabei die Schaffung eines geeigneten Datenmodells sowie die Konzeptualisierung einer Infrastruktur, welche insbesondere der Echtzeit-Darstellung von Auslastungsdaten und -Prognosen gerecht wird.

Das Arbeitspaket war in drei Teilarbeitspakete (TAP) unterteilt:

- **TAP1** ermittelte technische Anforderungen an die zu erwartenden Datenströme;
- **TAP2** beschäftigte sich mit Erstellung eines Datenmodells zur (semantischen) Repräsentation von Auslastungsdaten und
- **TAP3** beschäftigte sich schließlich mit deren Persistenz.

2.2 Technische Anforderungen für Datenströme

Ziel des ersten Teilarbeitspakets war es, technische Anforderungen für die zu erwartenden Datenströme als Basis für die späteren Entwicklungsaufgaben zu definieren. Die technischen Anforderungen wurden sowohl empirisch als auch experimentell ermittelt.

2.2.1 Empirische Ermittlung technischer Anforderungen

Interviews

Um eine grundsätzliche Übersicht über das aktuelle und geplante Datenmanagement von Destination Management Organisationen (DMOs), insbesondere im Kontext „Nachhaltigkeit“, zu erlangen, wurden zunächst qualitative, semi-strukturierte Interviews (Myers & Newman, 2007) mit insgesamt zehn DMO-Vertretern durchgeführt. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, die gesamte Bandbreite touristischer Aktivitäten (von Wander-/Fahrradtourismus bis hin zum Strandtourismus) und Regionen (deutschlandweit) möglichst repräsentativ abzudecken. Als Interviewpartner rekrutierten wir sowohl Teilnehmer des AIR-Projekts als auch externe Repräsentanten von DMOs. Die Durchschnittsdauer eines Interviews betrug 52 Minuten. Alle Interviews wurden vollständig transkribiert und verschlagwortet. Darauf aufbauend wurde eine umfangreiche Taxonomie (Nickerson et al., 2013) zur

Klassifizierung vorhandener und geplanter Dateninitiativen von DMOs entwickelt. Als zentrale Themen der Taxonomie ergaben sich

- Datenverfügbarkeit (Schnelllebigkeit, Quellen, Kategorien und Formate der Daten),
- Datenerhebung (Automatisierung, Datenräume, Datenobjekte und Kostenfaktoren),
- durch Daten erhaltene Insights (z. B. Online- und Offline-Verhalten von Besuchern)
- sowie damit verbundene Use Cases (z. B. Informieren und Lenken von Besuchern).

Auf Basis der entwickelten Taxonomie ließen sich sowohl datengetriebene Initiativen für nachhaltigen Tourismus als auch die hierzu notwendigen Daten (Datentypen und Geschwindigkeiten) klassifizieren. Die Taxonomie diene daher als wertvolle Grundlage für die weitere Definition konkreter (technischer) Anforderungen an die zu erwartenden Datenströme der jeweiligen Use Cases, perspektivisch auch über Projektgrenzen hinaus.

Die Ergebnisse unserer Interview-Studie wurden auf der *AMCIS 2022*, einer Konferenz der *Association for Information Systems* in Minneapolis, USA einem internationalen Fachpublikum vorgestellt. Eine vollständige Beschreibung der durchgeführten Interviews sowie der entwickelten Taxonomie findet sich im zugehörigen Begleitartikel (Neubig et al., 2022).

Literaturstudie

Die auf Basis der Interviews entwickelte Taxonomie beschreibt die zu erwartenden Daten als äußerst vielschichtig, heterogen und komplex. Als grundlegende Datenstruktur für den in AP2 zu entwickelnden Data Hub war daher die Anwendung eines Knowledge Graphen (KG) naheliegend. Knowledge Graphen werden in der Literatur sehr heterogen definiert. Im Rahmen des Projekts folgten wir weitestgehend der Definition von Ehrlinger & Wöß (2016), wonach ein Knowledge Graph ein System beschreibt, welches Informationen in eine Ontologie¹ integriert und mit Hilfe eines Reasoners² zusätzliches Wissen generiert. Unter Berücksichtigung des technologischen Fortschritts seit Erscheinen der oben genannten Definition greifen wir den Begriff eines Reasoners jedoch weniger eng und beschreiben damit jede Software, die der Vervollständigung und/oder Fehlerbehebung eines Knowledge Graphen dient, insbesondere mit Hilfe Deep Learning bzw. repräsentativem Lernen (Chen et al., 2020).

¹ Als Ontologie (Guarino et al., 2009) bezeichnet man in der Informatik eine formalisierte Darstellung von (i) grundlegenden, abstrakten Konzepten („upper ontology“), (ii) Domänen („domain ontology“), (iii) Anwendungen („application ontology“), oder (iv) spezifischer Aufgaben („task ontology“). Ontologien dienen häufig als das (semantische) Datenschema eines Knowledge Graphen und können in verschiedenen Implementierungssprachen dargestellt werden.

² Als Reasoner wird eine Software bezeichnet, welche Ontologien und/oder Knowledge Graphen auf logische Konsistenz prüft und/oder zusätzliche, logische Axiome herleitet (implizites Wissen).

Basierend auf der Entscheidung, alle relevanten Daten in einem Knowledge Graphen zu bündeln, führten wir eine systematische Literaturstudie zum Thema *Knowledge Graph Lifecycle und Management* nach den Methodiken von Webster & Watson (2002) und Wolfswinkel et al. (2013) durch. Ziel war es, den aktuellen State-of-the-Art bezüglich der Echtzeitaktualisierung von Knowledge Graphen und den damit verbundenen Technologien zu ermitteln. Aus ursprünglich 309 identifizierten, wissenschaftlich Beiträgen (peer-reviewed) wurden 31 Beiträge als relevant ausgewählt. Die Analyse der in der Literatur beschriebenen Prozessmodelle offenbarte drei für das Projekt relevante Schwächen existierender Ansätze, die es im Laufe des Projekts zu beheben galt:

- Bestehende Knowledge Graphen sind in der Regel nicht echtzeitfähig, da sie bei jeder Änderung vollständig neu gebaut werden.
- Die bestehende Literatur beschreibt die Konstruktion von Knowledge Graphen als atomaren und sequenziellen Prozess, der weder verteilte Verarbeitung noch Parallelisierung erlaubt, was realen Szenarien nicht gerecht wird.
- Aktuelle touristische Datenmodelle fokussieren sich v.a. auf statische Daten und enthalten keine Semantik zur Modellierung dynamischer Auslastungsdaten.

Die Ergebnisse der Literaturstudie wurden im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) in Berlin vorgestellt. Eine detaillierte Betrachtung und Diskussion der Literaturstudie findet sich im Begleitartikel (Neubig et al., 2023).

2.2.2 Experimentelle Ermittlung technischer Anforderungen

Während die eingangs beschriebene Taxonomie die Ableitung Use-Case-bezogener Anforderungen bzgl. Beschaffenheit und Echtzeitcharakter der zu erhebenden und zu verarbeitenden Daten (bzw. deren entsprechenden Möglichkeitsraum) abbildet, identifizierte die Literaturstudie zu Knowledge Graphen grundlegende Anforderungen für die Entwicklung des Datenmodells für Auslastungsdaten und der zugrundeliegenden technischen Infrastruktur. Diese empirisch erhobenen (eher abstrakten) Anforderungen bildeten daher die Grundlage für die weitere Entwicklung, in deren Verlauf wir weitere, spezifischere technische Anforderungen identifizierten. TAP1 ist daher als Teilarbeitspaket zu betrachten, welches stets parallel zu den anderen beiden Teilarbeitspaketen (TAP2 & TAP3) bearbeitet wurde. Insbesondere im Zusammenspiel mit TAP3 (Persistenz) wurden technische Anforderungen und deren Umsetzung kontinuierlich experimentell geprüft und aktualisiert. Weitere Details hierzu finden sich in der Beschreibung von TAP3 (Kapitel 2.4).

2.3 Standardisierung von Auslastungsdaten

Ziel des zweiten Teilarbeitspakets war das Erstellen eines standardisierten Datenmodells für Auslastungsdaten. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, sollte der zu entwickelnde Standard die Realisierung eines Auslastungs-Moduls innerhalb eines übergeordneten Knowledge Graphen unterstützen. Gleichzeitig galt es, vorhandene Datenmodelle der Tourismusdomäne, wie sie in zahlreichen Open Data Hubs Verwendung finden, zu berücksichtigen. Ziel war daher die Entwicklung einer mit bestehenden Standards kompatiblen Ontologie für Auslastungsdaten.

Die Entwicklung dieser Auslastungs-Ontologie fand unter Anwendung des *NeOn-Frameworks für Ontology Engineering* (Suárez de Figueroa, 2010) statt. Die für uns relevantesten Phasen dieser Methodik umfassten

- die Spezifikation und Sammlung aller relevanten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen innerhalb eines *Ontology Requirements Specification Documents* (ORSD),
- die (semi-formale) Konzeptualisierung des Modells basierend auf dem entwickelten ORSD
- sowie die Formalisierung und Implementierung des Modells.

2.3.1 Spezifikation der Anforderungen

Workshop

Zur Erhebung aller Anforderungen an Auslastungsdaten im Kontext „touristische Besucherlenkung“ wurde in Anlehnung an die o.g. NeOn-Methodik zunächst ein Workshop durchgeführt, für den Partner aus Wissenschaft und Praxis aus dem Konsortium rekrutiert wurden. Während des Workshops wurden insbesondere Rahmenbedingungen und Fragestellungen erörtert, welche durch das zu entwickelnde Datenschema „beantwortbar“ sein sollen (sog. Kompetenzfragen, engl. *Competency Questions* (CQ)). Um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, wurde zu jeder Kompetenzfrage eine beispielhafte Antwort verfasst. Die notwendigen Anforderungen wurden auf einer Mindmap gesammelt (Abbildung 3).

Abbildung 3: Auszug (Screenshot) der Mindmap für Auslastungs-Anforderungen (CQs)

Quelle: Eigene Darstellung, erstellt mit mindomo.com.

Im Anschluss an den Workshop wurden die identifizierten Kompetenzfragen gruppiert, priorisiert und formal in einem ORSD festgehalten.

Projekterfahrungen

Neben der im Workshop ermittelten Anforderungen flossen zudem die Erfahrungen aus verschiedenen Use Cases (vgl. Arbeitspaket 4 + Use Cases) innerhalb des AIR-Projekts mit ein. Während der Durchführung des Projekts wurde offenbar, dass es keine einheitlich „beste“ Quelle für Auslastungsprognosen gibt, sondern sich diese stark Use-Case-bezogen darstellt. Dabei gilt es insbesondere, die möglichen Prognose-Mechanismen im Kontext der vorhandenen Daten und des notwendigen Automatisierungs-Potenzials zu betrachten und das Ergebnis den mit der jeweiligen Prognosetechnik verbundenen Kosten gegenüberzustellen. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass in einigen Fällen menschliche Intervention notwendig sein kann, etwa wenn ein Prognose-Mechanismus durch einen anderen ersetzt werden soll (temporär oder als generelle „Fallback-Lösung“). Diese und weitere Überlegungen aus dem Projektkontext finden sich detailliert in Keller et al. (2024). Eine umfangreiche Gegenüberstellung von Prognose-Algorithmen haben wir in Bollenbach et al. (2024) beschrieben.

Im Ergebnis entschieden wir uns zur Entwicklung einer Ontologie, welche Auslastungsdaten und deren Prognosen in mehreren Schichten modelliert, die neben spontaner menschlicher Intervention auch die Beschreibung hierarchischer Auslastungsdaten zulässt.

2.3.2 Konzeptualisierung, Formalisierung, Implementierung

Da es im Feld der Ontologie-Modellierung kein grundsätzliches „Richtig“ oder „Falsch“ gibt, wurden anhand der zuvor erstellten Spezifikation zunächst mehrere mögliche Modelle graphisch konzeptualisiert und anhand verschiedener Kriterien (Erweiterbarkeit, Komplexität, Kompatibilität zu bestehenden Standards) sowie der vorgenannten Überlegungen bewertet. Letztlich entschieden wir uns für einen modularen Ansatz mit mittlerer Komplexität, der sowohl erweiterbar ist als auch volle Kompatibilität zu bestehenden Standards aufweist. Die entwickelte Ontologie besteht aus den vier Modulen

- *Geography* (Beschreibung geographischer Objekte und Adapter zu externen Ontologien, bspw. der Open Data Tourism Alliance (ODTA)),
- *Occupancy Core* (grundsätzliche Modellierung von Auslastung und Bindeglied zu (optionalen) komplexeren Darstellungen),
- *Measurement Extension* (eine optionale Erweiterung, mit der zusätzlich verschiedene Objekttypen (z. B. Personen, Fahrzeuge, Tiere) als Auslastungsgegenstände definiert werden können) sowie
- *Determination Extension* (eine optionale Erweiterung, mit der Detailinformationen zur Erfassung der Auslastung (z. B. Sensoren, versch. Prognosemodelle, usw.) definiert werden können)

Das finale Konzept wurde anschließend in mehreren Iterationen formalisiert (d. h. in Form einer Liste formaler Regeln dargestellt) und in der Ontologie-Sprache OWL2 (Hitzler et al., 2012) implementiert. Das Ergebnis unserer mehrschichtigen Auslastungs-Ontologie inkl. Entwicklungsdetails ist online verfügbar (Neubig, 2024). Eine Erweiterung der Ontologie zur Integration von erfahrungsbasierter Regeln wurde auf der ENTER-Konferenz 2024 in Izmir präsentiert und findet sich detailliert in Neubig et al. (2024). Für eine tiefergehende Analyse unserer Ontologie inkl. LLM-basierter Evaluation, siehe Neubig et al. (2025).

2.4 Persistenz

Ziel des dritten Teilarbeitspakets war die effiziente Verarbeitung aller Datenströme sowie die Persistenz der Daten innerhalb einer technischen Infrastruktur. Hierunter fällt insbesondere die Evaluation und (prototypische) Nutzung geeigneter Technologien zur Verarbeitung von Datenströmen in Echtzeit und dazu passende Datenbanktechnologien. Bereits zu Beginn des Projekts haben wir uns bewusst dazu entschieden, die gesamte Infrastruktur ausschließlich unter Nutzung von Open-Source-Software zu entwickeln. Diese Entscheidung basiert auf praktischen sowie strategischen Überlegungen, insbesondere

- Kosteneffizienz (es sind keinerlei Lizenzkosten notwendig),
- Flexibilität (Open-Source-Software ist individuell anpassbar, ein Vendor Lock-in ist von vornherein ausgeschlossen) und
- Transparenz (hohe Vertrauenswürdigkeit der Software dank öffentlich einsehbarer Quellen).

Im Folgenden werden zunächst technische Überlegungen und Implementierungen hinsichtlich der Infrastruktur vorgestellt (Datenströme, Schnittstellen & Datenbanktechnologien). Anschließend beschreiben wir die Evaluation einzelner Module sowie der Gesamtinfrastruktur.

2.4.1 Datenströme & Schnittstellen

Technologie

Datenströme stellen eine nachrichten- bzw. eventbasierte Kommunikation dar. Ein Datenstrom (engl. Stream) besteht daher aus einer Reihe von Nachrichten (auch Events), welche – jeweils mit einem Zeitstempel versehen – nacheinander über eine Schnittstelle in einer dazu geschaffenen Infrastruktur eintreffen, darin verarbeitet und wiederrum weitergeschickt werden. Das Herzstück einer solchen Infrastruktur ist ein *Broker*, welcher Nachrichten empfängt und in der Reihenfolge ihres Eintreffens temporär persistiert (z. B. 7 Tage). Nachrichten werden dabei, je nach Typ, in verschiedenen *Topics* organisiert. Systeme, welche Nachrichten aus einem bestimmten Topic verarbeiten möchten (sog. *Consumer*) können auf ein vorhandenes Topic *lauschen* und Nachrichten direkt nach ihrem Eintreffen weiterverarbeiten. Eine geeignete Infrastruktur zur Verarbeitung von Datenströmen besteht also insbesondere aus einem Broker und einer oder mehrerer Technologien zur strombasierten Datenverarbeitung. Nach ihrer letzten Verarbeitungsstufe werden Nachrichten direkt an ein Dashboard und/oder in eine Zieldatenbank geschickt, von der aus sie in Echtzeit abgerufen werden können.

Für skalierbare Datenverarbeitung ist Apache Kafka die naheliegendste Broker-Lösung – Kafka ist etabliert, hat eine große Community und ist im Gegensatz zu den meisten Alternativen für Datenströme nahezu beliebiger Größe geeignet. Als grundlegende Kommunikations- bzw. Streaming-Lösung betrachteten wir Apache Kafka daher als gesetzt. Zur eigentlichen Verarbeitung der Datenströme wurden die drei bekanntesten Open-Source-Technologien Apache Spark, Kafka Streaming und Apache Flink technisch evaluiert (Tabelle 1).

Evaluation

Tabelle 1: Evaluation der Streaming-Technologien Apache Spark, Kafka Streaming und Apache Flink

Kriterium	Apache Spark	Kafka Streams	Apache Flink
Native Streaming-Verarbeitung ³	Nein	Ja	Ja
Exactly-Once-Semantik	Ja	Ja	Ja
Stream-Processing-Fähigkeiten	Mittel-Hoch	Mittel	Hoch
Separates Deployment notwendig	Ja	Nein	Ja
Ausreichende Skalierbarkeit	Ja	Ja	Ja
Native Kafka-Integration	Teilweise	Ja	Teilweise
Ressourceneffizienz	Nein	Ja	Ja
Datenquellen-Flexibilität	Hoch	Keine	Hoch

Quelle: Eigene Darstellung

Im Gegensatz zu den anderen beiden Technologien verarbeitet Apache Spark Datenströme nicht nativ, sondern jeweils in kleinen „Batches“ (d. h., zusammengefasste Events), wodurch es vergleichsweise eine etwas geringere Latenz erreicht und gleichzeitig etwas höhere Ressourcen verbraucht. Apache Flink ist ein vergleichsweise modernes, hocheffizientes Streaming-Framework, welches im Vergleich den höchsten Datendurchsatz erreicht und gleichzeitig maximale Streamingfähigkeiten aufweist. Wie Apache Spark und im Gegensatz zu Kafka Streams lassen sich zudem nahezu beliebige Datenquellen anbinden – nachteilig ist hier nur, dass ein deutlich komplexeres Deployment inkl. damit verbundenem Administrationsaufwand erforderlich ist. Letztlich fiel die Entscheidung daher zu Gunsten von Kafka Streams, da es sich am nahtlosesten in den verwendeten Broker integriert, kein zusätzliches Deployment benötigt, ressourcenarm ist und sich trotz seiner im Gegensatz zu

³ Apache Spark setzt Streaming mittels *Micro-Batching* um.

Apache Spark und Flink etwas geringeren Stream-Processing-Fähigkeiten für die angedachten Use Cases als mehr als ausreichend darstellt.

2.4.2 Datenbanktechnologien

Technologie

Um Daten vor sowie nach ihrer Verarbeitung zu persistieren, kamen verschiedene Datenbanktechnologien infrage. Aufgrund unterschiedlicher Performance-Anforderungen war es jedoch nicht möglich, alle Daten, die Teil des übergreifenden Knowledge Graphen werden sollten, in einer einzelnen Datenbank zu speichern. So lassen sich beispielsweise native Graphen (d. h. Verbindungen von Knoten durch Kanten) am effizientesten in einer Graph-Datenbank abbilden, während Zeitreihendaten (z. B. konkrete Auslastungsmessungen und -prognosen) optimalerweise in einer spaltenorientierten Datenbank abgelegt werden.

Aufgrund ihrer großen Verbreitung und Community, sowie dem Vorwissen des Teams, wurde Neo4j als einzusetzende Graph-Datenbank ausgewählt. Hinsichtlich der Speicherung von Zeitreihen (Auslastungen, Prognosen, Web-Traffic, etc.) evaluierten wir InfluxDB, ClickHouse, TimeScaleDB, Apache Druid und Starrocks. Neben dem Speichern von Verarbeitungsergebnissen ist es in vielen Fällen auch sinnvoll, Rohdaten oder Zwischenergebnisse einzelner Verarbeitungsschritte aufzubewahren (vgl. *Event Sourcing*⁴). Aufgrund ihrer Vielfältigkeit und der Natur der zu erwartenden Daten evaluierten wir hierzu die Nutzung von MongoDB und stellten sie verschiedenen Lakehouse-Technologien (Delta Lake, Apache Iceberg, Apache Hudi) gegenüber.

Evaluation

Da die Datenmenge des Projekts zum Zeitpunkt der technischen Evaluation begrenzt war, transferrten wir zunächst eine große Menge (>1TB) verschiedener Zeitreihendaten aus der Outdooractive-Plattform zu den genannten Kandidaten. Jeder Kandidat erhielt identische Ressourcen. Auf Basis eigener Erfahrung im Umgang mit Kunden definierten wir anschließend verschiedene Workloads, wie sie bei der Auswertung solcher Zeitreihen im touristischen Kontext typisch sind. Darauf basierend führten wir unterschiedliche Lasttests über die jeweiligen Schnittstellen der Datenbanken durch. Bei den durchgeführten Tests waren ClickHouse und Starrocks den restlichen Datenbanken (InfluxDB, TimeScaleDB und Apache Druid) überlegen. Der direkte Vergleich zwischen ClickHouse und Starrocks ergab ein differenzierteres Bild. Während ClickHouse bei einigen Aggregationen

⁴ Ein Architekturprinzip, bei dem die vollständige Sequenz von Nachrichten/Events gespeichert wird, durch welche die Wiederherstellung von Systemzustände zu einem beliebigen Zeitpunkt bzw. ein „Replay“ beliebiger Nachrichten ermöglicht wird.

schneller war, war Starrocks insbesondere im Falle von *Joins*, also dem Kombinieren mehrerer Tabellen innerhalb einzelner Abfragen vorteilhaft.

Bezüglich der Datenbanken für das Event-Sourcing kam zunächst aufgrund der Verfügbarkeit lediglich MongoDB zum Einsatz. Im Laufe des Projekts zeigten sich hierbei jedoch zunehmend Einschränkungen, insbesondere bzgl. der Flexibilität sowie physischen Optimierung. Infolgedessen evaluieren wir die drei Data Lakehouse Technologien Delta Lake, Apache Iceberg und Apache Hudi als Alternativen. Während sich insbesondere Delta Lake und Apache Hudi als besonders performant herausstellten, entschieden wir uns letztlich für Apache Hudi, welches für hochfrequente Upsert-Operationen (wie sie beim Event-Sourcing üblich sind) besser geeignet ist.

2.4.3 Evaluation der Gesamtinfrastruktur

Zur Evaluation der Gesamtarchitektur implementierten wir ein umfangreiches Monitoring aller Services mit Hilfe von Prometheus und Grafana, um die Reaktion unserer Infrastruktur auf den Real-World-Traffic aller Use Cases stetig zu beobachten. Zusätzlich zu den ausgespielten Use Cases entwickelten wir prototypische Oberflächen und Dashboards, um die insgesamt Diversität durchgeführter Abfragen weiter zu erhöhen. Im Ergebnis zeigte sich, dass unsere Infrastruktur den Projekt-Workloads mehr als gerecht wurde, ohne dass die potenziell erreichbare Skalierbarkeit erschöpft schien.

2.5 Fazit AP 2

Im Rahmen von Arbeitspaket 2 wurde das Ziel verfolgt, einen Data Hub zur Sicherstellung aller notwendigen Datenflüsse bereitzustellen. Dabei lag ein besonderer Fokus auf der Entwicklung eines geeigneten Datenmodells sowie der Konzeptualisierung einer Infrastruktur, die vor allem der Echtzeit-Darstellung von Auslastungsdaten und -Prognosen gerecht wird.

Die Implementierung datengetriebener Lösungen und innovativer Ansätze im Besuchermanagement wird weniger durch den Willen der Destination Management Organisationen (DMOs) limitiert, sondern vielmehr durch die Herausforderungen, alle Stakeholder einzubinden und die technischen Möglichkeiten sowie die notwendigen Daten korrekt zu beurteilen. Besonders schwierig gestaltet sich dabei die Definition von Hot- und Cold-Spots, da die Einschätzung, ab wann ein Ort als „ausgelastet“ gilt, stets subjektiv und politisch sensibel ist.

Gleichzeitig erzeugt die zunehmende Präsenz von KI-Tools wie ChatGPT eine neue Erwartungshaltung, die bestehende Ansätze nicht immer erfüllen können. Dies zeigt sich etwa bei Chatbots, deren Leistung oft nur in Demonstrationen überzeugt, oder bei Sprachmodell-Benchmarks, die in der Praxis verzerrte Ergebnisse liefern.

Sowohl aus Forschungsperspektive als auch für die Praxis wird deutlich, dass ein stärkerer Fokus auf Multi-Stakeholder-Empfehlungssysteme und die dynamische Integration von Echtzeitdaten erforderlich ist. Besucherlenkungssysteme müssen dabei großflächiger und über Destinationsgrenzen hinweg

implementiert werden, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Dies erfordert nicht nur technologische Weiterentwicklungen, sondern auch ein Umdenken hin zu übergreifenden Plattformlösungen.

2.6 Literatur zu AP2

- Bollenbach, J., Neubig, S., Hein, A., Keller, R., & Krcmar, H. (2024). Enabling active visitor management: Local, short-term occupancy prediction at a touristic point of interest. *Information Technology & Tourism*, 26(3), 521–552. <https://doi.org/10.1007/s40558-024-00291-2>
- Chen, Z., Wang, Y., Zhao, B., Cheng, J., Zhao, X., & Duan, Z. (2020). Knowledge Graph Completion: A Review. *IEEE Access*, 8, 192435–192456. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3030076>
- Ehrlinger, L., & Wöß, W. (2016). *Towards a Definition of Knowledge Graphs*. 4.
- Guarino, N., Oberle, D., & Staab, S. (2009). What Is an Ontology? In S. Staab & R. Studer (Hrsg.), *Handbook on Ontologies* (S. 1–17). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92673-3_0
- Hitzler, P., Krötzsch, M., Parsia, B., Patel-Schneider, P. F., & Rudolph, S. (2012). *OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition): W3C-Recommendation 11 December 2012*. <https://www.w3.org/TR/owl2-primer/>
- Keller, R., Neubig, S., Rebholz, D., & Schmücker, D. (2024). How Many Tourists Next Weekend? Conceptualizing AI-based Forecasts for Visitor Management in Tourism. *Marketing Review St. Gallen*.
- Myers, M. D., & Newman, M. (2007). *The qualitative interview in IS research: Examining the craft*. In *Information and organization* (Bd. 17, Nummer 1, S. 2–26).
- Neubig, S. (2024). *Tourism Occupancy Ontology*. *The Tourism Occupancy Ontology*. <https://w3id.org/too>
- Neubig, S., Baecker, J., Gehring, N., Hein, A., Weking, J., & Krcmar, H. (2022). Data-driven Initiatives of Destinations Supporting Sustainable Tourism. *Americas Conference on Information Systems (AMCIS)*.
- Neubig, S., Bečevová, M., Brosda, F., Loges, R., Hein, A., Keller, R., & Krcmar, H. (2024). Beyond Sensors: A Rule-Based Approach for Cost-Effective Visitor Guidance. *ENTER*, Izmir.
- Neubig, S., Radhakrishnan, R., Göhl, L., Polgar, M., Hein, A., & Krcmar, H. (2025, Februar). Boosting the Querying Accuracy of Multi-Level Occupancy Data with Ontology-Guided LLMs. *ENTER 25* (accepted).
- Neubig, S., Rebholz, D., Hein, A., Keller, R., & Krcmar, H. (2023). To Graph or Not to Graph: The Missing Pieces for Knowledge Graphs in Sustainable Tourism. *INFORMATIK 2023. INFORMATIK (NaWerSys), Bonn*.
- Nickerson, R. C., Varshney, U., & Muntermann, J. (2013). A method for taxonomy development and its application in information systems. *European Journal of Information Systems*, 22(3), 336–359. <https://doi.org/10.1057/ejis.2012.26>

Suárez de Figueroa, M. del C. (2010). *Neon methodology for building ontology networks: Specification, Scheduling and Reuse* [Universidad Politécnica de Madrid].

<https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.04.007>

Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Q.*, 26(2), xiii--xxiii.

Wolfswinkel, J. F., Furtmueller, E., & Wilderom, C. P. M. (2013). Using grounded theory as a method for rigorously reviewing literature. *European Journal of Information Systems*, 22(1), 45–55. <https://doi.org/10.1057/ejis.2011.51>

3 Arbeitspaket 3: Modellierung und Alternativen Generierung

Hauptautoren:

- Jeremy von Winckelmann (Fachhochschule Kiel)
- Dominik Rebholz (Hochschule Kempten)
- Franka Menke (Hochschule Kempten)

→ Abschlusspräsentation: Seite 34–43

3.1 Einleitung

Die Hauptaufgabe in Arbeitspaket 3 war die Entwicklung von skalierbaren, KI-basierten Verfahren zur Vorhersage der Auslastung touristischer Infrastruktur und zur Generierung von Empfehlungen für alternative Ziele innerhalb einer Destination. Dazu wurden verschiedene Verfahren und Modelle des maschinellen Lernens eingesetzt. Neben der Entwicklung eines in den verschiedenen Use Cases flexibel einsetzbaren Prognosemoduls zur Auslastungsprognose auf Basis der erhobenen Sensordaten wurden aufgrund der heterogenen Gegebenheiten und Anforderungen der Use Cases im Projekt verschiedene weitere Modelle zur Auslastungsprognose und Empfehlungsgenerierung mit zum Teil sehr unterschiedlichen Ansätzen entwickelt und getestet.

3.2 Definition der benötigten Datenbasis

Für die Modellentwicklung ist es zunächst wichtig, die notwendige Datenbasis zu definieren. Je nach Modell und Anwendungsfall können unterschiedliche Daten für die Entwicklung relevant sein. Insbesondere die Datenverfügbarkeit und der Zugang zu verschiedenen Datenquellen, vor allem für externe Einflussfaktoren, sind hierbei zu berücksichtigen.

Um präzise Prognosen der Auslastung einzelner Standorte erstellen zu können, müssen die verfügbaren Daten in ausreichender Qualität und Quantität vorliegen. Darüber hinaus müssen die verwendeten Daten in einer für das Besuchermanagement geeigneten Auflösung, z. B. stündlich, vorliegen und mit der zu bestimmenden Zielgröße in Beziehung stehen.

3.2.1 Auslastungsdaten

Im Rahmen des Projektes wurde in den touristischen Destinationen der Praxispartner eine umfangreiche lokale Sensorik installiert. Dabei handelt es sich um kamerabasierte Sensoren, die u.a. an Parkplätzen oder Radwegen zur Erkennung und Zählung der passierenden Fahrzeuge und Personen eingesetzt werden. Bei der im Rahmen des Projektes installierten Sensorik kamen an den verschiedenen Standorten zwei unterschiedliche Messverfahren zum Einsatz.

Sensoren zur Erfassung ein- und ausfahrender Fahrzeuge

An den Zufahrten zu den Parkplätzen der Skigebiete im Use Case Sauerland wurden beispielsweise Sensoren installiert, welche die Ein- und Ausfahrten der jeweiligen Zufahrt erfassen. Diese Sensoren liefern in stündlicher Auflösung Daten über die Anzahl der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge für verschiedene Fahrzeugtypen sowie über die Anzahl der passierenden Personen. Aus diesen Bewegungsdaten an den Zufahrten kann auf die Auslastung der einzelnen Parkplätze geschlossen werden, indem die Sensoren an den Zufahrten eines Parkplatzes zusammengefasst betrachtet werden und die kumulierte Summe der Differenz zwischen den von den Sensoren erfassten Ein- und Ausfahrten gebildet wird.

Sensoren zur Erfassung von Bewegungen zwischen Zonen

Die andere Art der installierten Sensoren erfasst die Bewegungen von Fahrzeugen und Personen zwischen mehreren vordefinierten Zonen. Die Anzahl der Zonen pro Sensor kann je nach Standort variieren und schwankt bei den im Projekt installierten Sensoren zwischen 2 und 6 Zonen pro Sensor, wodurch bei allen Kombinationsmöglichkeiten theoretisch bis zu 36 Bewegungsströme pro Sensor erfasst werden können, die bei der Berechnung der Auslastung berücksichtigt werden müssen. Die Berechnung der Auslastung kann bei diesem Sensortyp auf unterschiedliche Weise erfolgen und muss je nach Anwendungsfall und Standort individuell betrachtet werden.

Abbildung realer Gegebenheiten

Damit Machine Learning Modelle aussagekräftige und genaue Vorhersagen für einzelne Standorte liefern können, müssen Trainingsdaten in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Dazu sollten die Daten mindestens einmal die gesamte Hauptsaison des jeweiligen Standortes abdecken. Um Saisonalität und Zyklizität in den Zeitreihen realitätsnah abbilden zu können, kann eine Datenverfügbarkeit von mindestens einem Jahr als sinnvolles Minimum angesehen werden.

3.2.2 Wetterdaten

Das Wetter stellt einen wichtigen Einflussfaktor auf die Besucherzahlen von Points of Interest dar. Dabei sind insbesondere externe Faktoren wie Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Bewölkung von Bedeutung, da diese Informationen über zahlreiche Wetter-Apps jederzeit für Touristen abrufbar sind. Die Verfügbarkeit historischer Wetterdaten sowie aktueller und präziser Wettervorhersagen über einen angemessenen Vorhersagehorizont ist entscheidend für die Entwicklung multivariater Modelle zur Vorhersage der Auslastung, in denen Wetterfaktoren als Feature verwendet werden sollen.

Anbieter von Wetterdaten

Es gibt zahlreiche kommerzielle und nicht-kommerzielle Anbieter von historischen Wetterdaten und Wettervorhersagen. Einer der relevantesten nicht-kommerziellen Anbieter in Deutschland ist der

Deutscher Wetterdienst (DWD), der historische Wetterdaten und Wettervorhersagen für mehrere hundert Wetterstationen in ganz Deutschland als Open Data zur Verfügung stellt. Aufgrund der im Verhältnis zur Landesfläche geringen Anzahl der betriebenen Wetterstationen kann es u.a. vorkommen, dass die nächstgelegene Wetterstation mehrere Kilometer vom Zielort entfernt ist, wodurch die Messwerte der Wetterstation vom tatsächlichen Wetter am jeweiligen Standort zum Teil erheblich abweichen können. Um die Wetterdaten für einen bestimmten Standort zu erhalten, müssen die Daten mehrerer Wetterstationen in der Umgebung interpoliert werden.

Kommerzielle Anbieter von historischen Wetterdaten und Wettervorhersagen bieten häufig eine flächendeckende räumliche und lückenlose zeitliche Auflösung der Wetterdaten an, indem sie maschinelle Lernverfahren zur Ermittlung der Wetterdaten und Wettervorhersagen einsetzen. Aus diesem Grund wurde im Projekt ein Zugang zu den Wetterdaten des kommerziellen Anbieters OpenWeather mit dessen Produkt OpenWeatherMap erworben und in die Entwicklung des Prognosemoduls integriert.

3.2.3 Feriendaten und Feiertage

Schulferien und Feiertage sind weitere wichtige externe Einflussfaktoren, die das Tourismusaufkommen beeinflussen können. Da die Ferien in den einzelnen Bundesländern aufgrund der unterschiedlichen Entfernungen zu den touristischen Destinationen und der unterschiedlichen Bevölkerungszahl einen anderen Einfluss auf das Tourismusaufkommen haben, wurden die Feriendaten der einzelnen Bundesländer nach Entfernung und Bevölkerungszahl gewichtet zu einem Ferienindex verrechnet.

Als Bezugsquelle für die Feriendaten wurde eine als Open-Source-Projekt betriebene Ferien-API verwendet, welche die Schulferien aller deutschen Bundesländer abdeckt.

3.2.4 Daten lokaler Points of Interest

Neben den Daten für die Prognose der Auslastung der einzelnen Points of Interest sind Daten mit Informationen zu den Points of Interest selbst insbesondere für die Generierung von Empfehlungen und Alternativen von großer Bedeutung.

Die Daten zur Generierung von Empfehlungen können je nach Ansatz unterschiedlich sein und reichen von beschreibenden Merkmalen der Points of Interest bis hin zu Metadaten und Beschreibungen der Points of Interest. Die Daten zu den einzelnen Points of Interest sind in unterschiedlichen Quellen verfügbar. Neben offenen, ehrenamtlich gepflegten Angeboten wie OpenStreetMap verfügen auch einige Tourismusagenturen über Datenbanken mit lokalen Points of Interest. Der Projektpartner Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB) betreibt beispielsweise eine Webanwendung, in der ca. 3.000 Points of Interest der touristischen Destinationen im Gebiet der Lübecker Bucht hinterlegt sind. Diese Daten werden genutzt, um im Rahmen des Use Case Lübecker Bucht Verfahren zur Generierung von Empfehlungen und Alternativen zu entwickeln.

3.2.5 Weitere Datenquellen

Eine weitere mögliche Datenquelle sind Veranstaltungen an oder in der Nähe einzelner Points of Interest. Wenn ein qualitativ und quantitativ ausreichender Zugang zu Veranstaltungsdaten besteht, können diese einen positiven Einfluss auf die Prognosequalität haben. Die Eignung und Verfügbarkeit von Veranstaltungsdaten kann je nach Standort variieren und muss für die Nutzung zur Erstellung von Prognosen und Generierung von Empfehlungen individuell betrachtet werden.

3.3 Datenaufbereitung und -bereinigung

Sowohl die über lokale Sensoren erfassten Auslastungsdaten als auch die extern bezogenen Wetter- und Feriendaten sind nicht automatisch von hoher Datenqualität und weisen häufig Datenlücken, fehlerhafte Werte oder andere Probleme wie z. B. Datendrifts auf. Um mit der schwankenden Datenqualität umzugehen, wurden vor der Modellentwicklung verschiedene Methoden zur Datenaufbereitung und -bereinigung angewendet.

3.3.1 Datenlücken in den Sensordaten

Ausfälle der lokalen Sensorik können zu Datenlücken führen und ungünstige Witterungsbedingungen sowie generelle Ungenauigkeiten der Sensoren können zu Verzerrungen in den Daten führen, wodurch die von den Sensoren erfassten Auslastungsdaten von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können.

Die Erkennung von Datenlücken, insbesondere bei den Auslastungsdaten, erwies sich bei den im Projekt installierten Sensoren als schwierig, da bei der Bereitstellung der Daten über die verwendete API-Anbindung nicht zwischen einer Nullmessung und einem Sensorausfall unterschieden wurde. Bei der Auswertung der Sensordaten wurden an einigen Sensorstandorten teilweise mehrwöchige Datenlücken unbekannter Ursache festgestellt, die vor dem Training der Machine Learning Modelle identifiziert und entsprechend behandelt werden müssen. Insbesondere bei mehrwöchigen Ausfällen der Datenlieferung ist es schwierig, die entstandenen Datenlücken im Nachhinein zu schließen. Kleinere Datenlücken konnten durch einfache lineare Interpolation geschlossen werden.

3.3.2 Fehler in den Wetterdaten

Auch die bezogenen Wetterdaten waren nicht immer fehlerfrei. Obwohl die Datenqualität der über die OpenWeatherMap-API bezogenen Wetterdaten überwiegend positiv bewertet wurde und hohe Korrelationen zu Messungen nicht-kommerzieller Anbieter wie dem Deutschen Wetterdienst aufwies, wurden insbesondere bei den Temperatur- und Windgeschwindigkeitsdaten vereinzelt Artefakte mit unrealistischen Werten und vereinzelt Datenlücken identifiziert, die jedoch durch lineare Interpolation behoben werden konnten.

3.3.3 Maßnahmen gegen Datendrifts

Im Projektverlauf wurde die Fehleranfälligkeit der kamerabasierten Sensorik deutlich. Insbesondere bei den Sensoren, die die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge auf den Parkplätzen erfassen, hat die Datenanalyse gezeigt, dass diese sehr anfällig für Datendrifts sind (Schmücker et al., 2023). Eine solche Verzerrung der Daten durch Datendrifts kann zu einer Kumulation von Messfehlern über einen längeren Zeitraum bis hin zur Überschreitung der Kapazitätsgrenze des Parkplatzes führen.

Zur Reduzierung von Datendrifts werden nächtliche Resets durchgeführt, bei denen die Auslastung der Parkplätze um Mitternacht auf Null zurückgesetzt wird. Je nach Standort ist dabei zu prüfen, ob ein nächtlicher Reset den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht, was vor allem dann nicht der Fall ist, wenn Fahrzeuge über Nacht auf dem Parkplatz stehen bleiben. Diese Methode begrenzt zwar die Kumulation des Fehlers über die Zeit, führt aber zu Abweichungen am Ende des Tages, die mit einer weiteren Korrekturmethode behandelt werden.

Um die durch die nächtlichen Resets verursachten Sprünge in der Auslastung zwischen 23:00 und 24:00 Uhr auszugleichen, erfolgt eine Rückverteilung des über den Tag aufgelaufenen Fehlers. Dies geschieht durch Addition bzw. Subtraktion der kumulierten relativen Anzahl der Ein- bzw. Ausfahrten von den bereits berechneten Auslastungswerten, je nachdem, ob der Fehler über den Tag positiv oder negativ ist. In einem letzten Schritt werden negative Auslastungswerte, die durch die Umverteilung der Auslastungsdaten entstehen können, auf Null gesetzt.

3.4 Entwicklung des Prognosemoduls

Im Zentrum der Bearbeitung des Arbeitspaketes 3 stand die Entwicklung eines flexiblen Prognosemoduls, das die erhobenen Auslastungsdaten der lokalen Sensorik sowie die zuvor definierten externen Einflussfaktoren nutzt, um präzise Prognosen für die verschiedenen Use Cases bereitstellen zu können. Da im Projekt der Praxisbezug eine große Rolle spielt, wurde das Prognosemodul als Webservice in einem auf Verfügbarkeit und Skalierbarkeit ausgelegten Kubernetes-Cluster auf der für das Projekt beschafften Infrastruktur implementiert, um über eine interne API Prognosen für die verschiedenen Destinationen der Praxispartner bereitstellen zu können.

3.4.1 Modellierung

Um die Zeitreihendaten für klassische Machine Learning Modelle wie Random Forest oder K-Nearest Neighbour nutzbar zu machen, wurde das Zeitreihenprognoseproblem in ein Regressionsproblem überführt, bei dem Datum und Uhrzeit der jeweiligen Erhebung als Merkmal in den Trainingsdaten der Modelle abgebildet werden. Dadurch ist es möglich, eine Vielzahl klassischer Machine Learning Modelle, aber auch z. B. neuronale Netze mit einem einheitlichen Datenformat zur Vorhersage von Zeitreihen einzusetzen, was eine hohe Flexibilität bei der Auswahl von Regressionsmodellen und der Erweiterung um weitere Modelle ermöglicht. In das Training der Modelle fließen neben den Daten zu Datum und Uhrzeit auch die anderen zuvor definierten Daten einer benötigten Datenbasis als Features bzw. im Falle der Auslastung als Zielgröße ein.

Abbildung 4: Darstellung der gemeinsamen Features der Modelle des Prognosemoduls

Feature	Kategorie	Beispiel	Einheit
Auslastung	Zielgröße	523	Fahrzeuge, Personen
Temperatur	Wetter	23,7	Grad Celsius
Windgeschwindigkeit		3,27	Meter pro Sekunde
Bewölkung		83	Prozent
Luftfeuchtigkeit		62	Prozent
Niederschlag		2,71	Millimeter pro Stunde
Ferienindex	Ferien	0,03	-
Jahr	Zeit	2024	-
Monat		6	-
Tag		17	-
Stunde		13	-

Quelle: Eigene Darstellung

3.4.2 Aufbau des Prognosemoduls

Für das Prognosemodul wurden zunächst die drei Machine Learning Modelle XGBoost, Random Forest und K-Nearest Neighbours in Form von Regressionsmodellen in das Prognosemodul integriert. Jedes dieser Modelle wurde einmal als vektorielle und einmal als rekursive Variante implementiert. Die beiden Varianten unterscheiden sich darin, dass bei der rekursiven Variante die Auslastungen der letzten 168 Stunden und damit auch die eigenen Prognosen für spätere Zeitpunkte im Prognosehorizont in die Prognose einfließen, während bei der vektoriiellen Variante nur die aktuelle Auslastung im Feature Engineering berücksichtigt wird und im Gegensatz zur rekursiven Variante die Prognose der Zeitpunkte unabhängig von den zuvor prognostizierten Zeitpunkten erfolgt.

Während der Entwicklung zeigten diese beiden Modelltypen unterschiedliche Stärken und Schwächen hinsichtlich der kurz- und langfristigen Vorhersagequalität. Aus diesem Grund wurde ein Ensembleansatz implementiert, bei dem die optimale Zusammensetzung der einzelnen Modelle für die laufend aktualisierten Daten regelmäßig neu bestimmt wird. Pro Ensemble werden zwei vektorielle und zwei rekursive Modelle verwendet, deren Ausgaben entsprechend ihrer Schwächen und Stärken unterschiedlich gewichtet in die Prognose eingehen. Rekursive Modelle zeigten eine geringere Fehleranfälligkeit, insbesondere in der frühen Phase der Vorhersage, in der ihre eigenen Vorhersagen noch nicht in größerem Umfang als Feature für weitere Vorhersagen verwendet werden, weshalb sie in den ersten 6 Stunden mit höherem Gewicht in die Vorhersage einbezogen wurden und die vektoriiellen Modelle in den restlichen Stunden des Vorhersagehorizonts.

3.4.3 Produktiver Testbetrieb

Für den produktiven Testbetrieb des Prognosemoduls wird an vordefinierten Tagen im Monat eine neue Ensemblezusammensetzung auf Basis der neu hinzugekommenen Daten ermittelt, um auf mögliche Änderungen in der Datenbasis reagieren zu können. Zwischen diesen vordefinierten Tagen wird ein nächtliches Training der Modelle des Ensembles mit den aktuellen Daten durchgeführt. Beim nächtlichen Training wird die Ensemblezusammensetzung und die bei der Zusammenstellung ermittelte optimale Hyperparameterkonfiguration beibehalten, um Ressourcen zu sparen, die für eine erneute Bestimmung der Ensemblezusammensetzung und das damit verbundene automatische Hyperparameter-Tuning erforderlich wären.

3.5 Weitere Use Case-spezifische Entwicklungen

Neben der Entwicklung des Prognosemoduls, das die kontinuierliche Erstellung von Prognosen über einen längeren Zeitraum unabhängig vom Einsatzort ermöglichen soll, wurden im Arbeitspaket 3 weitere spezifische Entwicklungen für einzelne Use Cases durchgeführt. Bei der Betrachtung der Use Cases wurden schnell erhebliche Unterschiede in der Datenverfügbarkeit sowie in den möglichen Einsatzszenarien der KI-basierten Verfahren deutlich. Im Folgenden werden die für die einzelnen Use Cases spezifischen Entwicklungen des Arbeitspakets 3 dargestellt.

3.5.1 Nordsee Schleswig-Holstein

Am Beispiel der Nordsee hat sich aus Sicht der Modellierung eines der Hauptprobleme bei der Anwendung von Verfahren des maschinellen Lernens zur Prognose von Auslastungen gezeigt. Da die Erfassung der Sensordaten aus verschiedenen Gründen erst im November 2023 beginnen konnte, liegen die Daten in vergleichsweise geringer Menge vor, wodurch klassische Zeitreihen- und Regressionsmodelle nur suboptimal trainiert werden können. Die Verzögerungen bei der Installation der Sensorik waren Anlass für die Entwicklung alternativer Datenerhebungskonzepte.

Konzept automatischer Fahrgastzählung als Datenquelle

Mit dem Use Case Nordsee Schleswig-Holstein wurde die Erschließung weiterer möglicher Datenquellen für ein digitales Besuchermanagement auf konzeptioneller Ebene diskutiert und darauf aufbauend ein Konzept zur Umsetzung eines Ansatzes und Versuchsaufbaus zur Entwicklung einer kostengünstigen automatischen Fahrgastzählung in Bussen des ÖPNV skizziert.

Das Konzept dieser automatischen Fahrgastzählung basiert auf einem "Edge AI"-Ansatz, bei dem die vorhandene technische Infrastruktur in Bussen des ÖPNV in touristischen Destinationen genutzt werden soll, um eine direkte Fahrgastzählung auf Basis von Überwachungskamerabildern durchzuführen (von Winckelmann, 2024). Dieser Ansatz der direkten Fahrgastzählung auf Basis von Überwachungskamerabildern wurde zumindest im Kontext der automatischen Fahrgastzählung bisher wenig untersucht, weshalb in Kooperation mit der Sylter Verkehrsgesellschaft ein Experiment zur

Überprüfung der Anwendbarkeit aktueller Objekterkennungsmodelle auf realen Überwachungskamerabildern für die automatische Fahrgastzählung durchgeführt wurde.

Das durchgeführte Experiment zeigte positive Signale für die Nutzbarkeit von Überwachungskamerabildern zur automatischen Fahrgastzählung mit aktuellen Objekterkennungsmodellen. Das entwickelte Konzept enthält neben den Versuchsergebnissen weitere ergänzende Vorschläge für einen Versuchsaufbau und die mögliche Integration der durch die automatische Fahrgastzählung erhobenen Echtzeit- und Prognosedaten in ein digitales Besuchermanagement.

3.5.2 Lübecker Bucht

Die Lübecker Bucht hat bereits eigene lokale Sensorik, die hauptsächlich an Parkplätzen und Strandabschnitten installiert ist, in das Projekt eingebracht, deren Daten insbesondere während der Entwicklung des Prognosemoduls und zur Validierung der dafür entwickelten Modelle und Methoden genutzt wurden. Aufgrund der räumlichen Verteilung der Destinationen im Gebiet der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht kann jedoch nur ein kleiner Teil des Gebietes mit der installierten lokalen Sensorik abgedeckt werden, so dass der Fokus für den Use Case Lübecker Bucht auf der Entwicklung von Empfehlungssystemen liegt, bei denen die Einbeziehung von Prognosen und weiteren Informationen, wie z. B. der aktuellen Wetterlage, eine optionale Komponente zur Individualisierung der Empfehlungen darstellt.

Nutzung semantischer Ähnlichkeit von PoI-Beschreibungen zur Empfehlungsgenerierung

Die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der großen Sprachmodelle und das damit aufkommende Feld der Retrieval Augmented Generation haben Anlass für die Entwicklung eines Ansatzes zur Empfehlung von Points of Interest basierend auf der semantischen Ähnlichkeit der Beschreibungen der Points of Interest gegeben. Durch die Datenbank des von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht betriebenen Ostsee-Guides standen für die Entwicklung Daten zu ca. 3000 Points of Interest verschiedener Kategorien zur Verfügung. Da nicht zu jedem PoI eine Beschreibung vorlag und die Beschreibungen der PoI keinem einheitlichen Format folgen, wurden für jeden PoI Beschreibungen nach einem vorgegebenen Format zu Angebot, Zielgruppe und Besonderheiten mit Hilfe großer Sprachmodelle mit einem für die jeweilige PoI-Kategorie individualisierten Prompt generiert.

Entwicklung eines Freitext-Recommendere

Eine der Entwicklungen war ein Freitext-Recommendere, der es den Nutzenden ermöglichen soll, ein Reiseziel zu beschreiben oder eine Frage zu touristischen Angeboten in der Region zu stellen und als Ergebnis eine gefilterte Liste passender Points of Interest zu erhalten. Hierfür wurde ein sprachmodellbasierter Function-Calling-Ansatz gewählt, bei dem das Sprachmodell anhand der Benutzeranfrage eine passende vordefinierte Funktion auswählt und die Parameter entsprechend generiert. Innerhalb dieser Funktionen, die jeweils für eine PoI-Kategorie oder eine Gruppe mehrerer zueinander passender PoI-Kategorien definiert wurden, wird eine semantische Suche in einer Vektordatenbank

durchgeführt, in der die Points of Interest inklusive der generierten Beschreibungen und Metadaten gespeichert sind.

Die semantische Suche erfolgt über einen Vergleich der Kosinusähnlichkeit der für die Benutzeranfrage und generierten Beschreibungen erzeugten Text-Embeddings, wobei der Suchraum vor der Suche durch eine Metadatenfilterung eingegrenzt wurde. Die Filter werden durch die Parameter der Funktion bestimmt, die vom Sprachmodell aus der Benutzeranfrage abgeleitet werden. Ein solcher Freitext-Recommender hat viele mögliche Einsatzszenarien, unter anderem die Integration als Datenquelle in einen Chatbot.

Entwicklung und Integration eines Tagesplaners

Neben dem Freitext-Recommender wurde in Abstimmung mit dem Praxispartner die Entwicklung eines Tagesplaners durchgeführt, der von einem externen Dienstleister für den Testbetrieb in den Ostsee-Guide implementiert wurde. Der Tagesplaner folgt ebenfalls dem Prinzip der semantischen Suche auf Basis textueller Ähnlichkeit bzw. für einige PoI-Kategorien wie Parkplätzen auch nur einer normalen Suche auf Basis passender Metadatenfilter und der räumlichen Entfernung zu einem zuvor für die Tagesplanerstellung ausgewählten Point of Interest. Gemeinsam mit der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht wurden die Faktoren für die Erstellung eines Tagesplans diskutiert und schließlich ein Tagesplan als eine Zusammenstellung mehrerer Points of Interest bestimmt, zu denen neben dem selbst gewählten Point of Interest auch eine Parkmöglichkeit in der Nähe, ein gastronomisches Angebot, eine Einkaufsmöglichkeit sowie zwei weitere Freizeitangebote gehören sollten, die dem gewählten Point of Interest zwar ähnlich, aber nicht zu ähnlich sein sollen, um eine gewisse Vielfalt darzustellen.

3.5.3 Sauerland (Winter)

Für die Wintersaison im Use Case Sauerland stand die Anwendung des entwickelten Prognosemoduls in einem produktiven Testbetrieb im Vordergrund. Da die Datenerhebung für die Parkplätze der Skigebiete bereits früh im Projekt beginnen konnte, war es möglich, den Einsatz der Prognose sowie die Darstellung der Prognose und der aktuellen Auslastung über ein von Outdooractive betriebenes Kartenwidget im Livebetrieb zu testen.

Analyse der Ensembleszusammensetzung einzelner Parkplätze

Die im produktiven Testbetrieb über einen Zeitraum vom 19.12.2023 bis 31.03.2024 trainierten Ensembles der Prognosemodelle lassen gewisse Tendenzen, aber auch parkplatzabhängige Unterschiede erkennen. Im Kartenwidget, für das das Prognosemodul die für den aktuellen Zeitpunkt berechneten Auslastungsdaten sowie die Prognose über einen Prognosehorizont von 96 Stunden lieferte, konnten 8 der 14 Parkplätze im Rahmen der Intervention dargestellt werden. Diese 8 Parkplätze unterscheiden sich zum Teil stark in ihrer maximalen Auslastung und reichen von relativ kleinen Parkplätzen, auf denen nur wenige Fahrzeuge gleichzeitig parken, bis hin zu großen Parkplätzen mit mehreren hundert parkenden Fahrzeugen in Spitzenzeiten.

Die Analyse der Zusammensetzung des Ensembles der einzelnen Parkplätze hat gezeigt, dass einige der im Prognosemodul verwendeten Modelle eine deutliche Dominanz gegenüber anderen Modellen bei der Auswahl für das Ensemble aufweisen. Von den vektorialen Modellen wurde XGBoost für 6 der 8 Parkplätze zu 100% für die Ensemblebildung ausgewählt. Die rekursive Version des XGBoost Regressionsmodells wurde dagegen nur für 2 der 8 Parkplätze in 100% der Ensembles verwendet. Generell war bei der Modellauswahl eine Tendenz zu den vektorialen und rekursiven XGBoost- und Random Forest Regressionsmodellen zu beobachten. Der Parkplatz Winterberger Str. B ist der einzige Parkplatz, bei dem das vektorisierte Random Forest Modell häufiger für das Ensemble gewählt wurde als das vektorisierte XGBoost Modell. Das K-Nearest Neighbours Regressionsmodell wurde im Vergleich deutlich seltener gewählt, erwies sich aber sowohl in der vektorialen als auch in der rekursiven Variante für einige Parkplätze als bessere Wahl als XGBoost oder Random Forest.

Beobachtetes Verhalten der Modelle im Tagesverlauf

Die Kombination von vektorialen und rekursiven Regressionsmodellen zu einem Ensemble lässt Spielraum bei der Gewichtung der einzelnen Modelle in der endgültigen Prognose. Die rekursiven Modelle weisen insbesondere in den ersten Stunden eine deutlich geringere Fehleranfälligkeit auf, was u.a. mit der Einbeziehung der Auslastungsdaten der Vorstunden zusammenhängen dürfte. Mit zunehmendem Prognosehorizont wirkt sich diese Einbeziehung früherer Auslastungsdaten jedoch negativ auf die Prognosegüte aus, da für die Prognose späterer Zeitpunkte die Prognosen früherer Zeitpunkte als Feature einbezogen werden und somit der Fehler früherer Prognosen in den späteren Prognoseverlauf übernommen und fortgeschrieben wird. Aus diesem Grund wurde für die frühen Prognosezeitpunkte eine Gewichtung zugunsten der rekursiven Modelle und für die späteren Prognosezeitpunkte (ab 7 Stunden) eine Gewichtung zugunsten der vektorisierten Modelle vorgenommen. Es konnte auch beobachtet werden, dass die Einbeziehung aktueller Auslastungsdaten dazu führt, dass die Modelle mit Informationen über die reale Auslastung der Parkplätze im Tagesverlauf näher an die tatsächliche Auslastung in den Spitzenstunden herankommen, so dass die Prognose einige Stunden vor den Spitzenstunden die tatsächlichen Verhältnisse deutlich realistischer abbilden kann als Prognosen, die in den frühen Morgenstunden oder in der Nacht erstellt werden.

3.5.4 Füßen

KI-Verfahren zur Prognose

Im Rahmen des Arbeitspakets AP3 wurde für den Use Case "Füßen Innenstadt" Modelle entwickelt, die die Besucherströme in der Innenstadt von Füßen vorhersagen sollen. Diese Vorhersagen sind zentral für die aktive Lenkung der Besucherströme, insbesondere zur Vermeidung von Überlastungen an stark frequentierten Punkten wie der Reichenstraße, die als Hauptbewegungs- und Verweilachse der Stadt dient. Als Grundlage für die Prognose wurden Besucherdaten, die von Sensoren in der Innenstadt gesammelt wurden, verwendet und durch externe Einflussfaktoren wie Wetterdaten, Ferien- und Feiertagsinformationen ergänzt.

Basierend auf den Ergebnissen aus Bollenbach et al. (2024) wurden für die Entwicklung des Prognosemodells vier verschiedene Modelltypen verglichen: Random Forest, XGBoost, SARIMA und als Baseline ein Persistenzmodell, das lediglich den letzten bekannten Wert für die Vorhersage verwendet. Um eine möglichst akkurate Vorhersage über den kompletten Zeitraum hinweg zu erzielen, wurde die Analyse als Rolling Forecast durchgeführt. Bei dieser Methode wurde der Trainingsdatensatz schrittweise erweitert, indem nach jedem Durchlauf neue Beobachtungen hinzugefügt wurden, während sich der Testdatensatz kontinuierlich verschob. Diese Vorgehensweise sorgte dafür, dass die Vorhersagemodelle immer auf den aktuellen Daten basieren und dadurch die Prognosequalität verbessert wird, im Gegensatz zu einer statischen Trennung von Trainings- und Testdaten. So konnte eine robustere und praxisnähere Aussagekraft der Modelle erzielt werden.

Die Bewertung der Prognosemodelle erfolgte unter Verwendung von Mean Squared Error (MSE) und des R^2 -Koeffizienten. Dabei wurden Vorhersagen für drei verschiedene Zeithorizonte untersucht: 24 Stunden, drei Tage und eine Woche im Voraus. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 1: Prognose Ergebnisse zum Standort Füssen Innenstadt I

Prediction (in h)	Metric	Random Forest	XGBoost	SARIMA	Persistence
24	MSE	29207,35	28934,587	110526,345	3509,564
	R^2	0,913	0,913	0,653	0,511
72	MSE	20667,025	26265,467	193867,38	3385,658
	R^2	0,934	0,915	0,347	0,153
168	MSE	44576,095	45830,302	265697,14	3338,565
	R^2	0,875	0,872	0,209	-0,058

Quelle: Eigene Darstellung

Die besten Ergebnisse wurden mit den Modellen Random Forest und XGBoost erzielt, die beide bei der Vorhersage über 72 Stunden einen R^2 -Wert von über 0,91 erreichten. Dies zeigt, dass diese Modelle in der Lage sind, den Verlauf der Besucherauslastung in Füssen relativ genau vorherzusagen. Das Persistenzmodell konnte bei längeren Vorhersagezeiträumen keine vergleichbare Vorhersagegenauigkeit erreichen und zeigte insbesondere bei 168-Stunden-Prognosen eine deutliche Verschlechterung der Ergebnisse ($R^2 < 0$).

Erklärbarkeit und Transparenz der KI-Modelle

Um die Ergebnisse der Vorhersagen besser zu interpretieren, wurden SHAP (SHapley Additive explanation) Wert-Analysen durchgeführt. In Abbildung 6 sind die Einflussfaktoren der Modelle auf die Prognose im Zeitraum vom 13.08.2024 – 22.10.2024 am Standort Füssen Innenstadt I aufgezeigt. Die Feature Abkürzungen für die Wetter-Features sind im Anhang angegeben. Die Analyse ergab, dass die Variablen „daylight“ (Tageslichtdauer), „hour_of_day“ (Stunde des Tages) und „temp“

(Temperatur) eine besonders große Bedeutung für die Vorhersage der Auslastung hatten. Interessanterweise zeigten sich Wetterbedingungen (wie die relative Luftfeuchtigkeit „rhum“ und die Temperatur „temp“) als wichtige Determinanten. Dies verdeutlicht die Relevanz der Integration von Wetterdaten in die Prognosemodelle, insbesondere für ein Ziel wie Füssen, das sowohl Indoor- als auch Outdoor-Aktivitäten bietet. Die Schulferien in Bayern haben ebenfalls einen großen Einfluss auf die Vorhersage.

Die SHAP-Wert-Analyse ermöglicht eine transparente Darstellung der KI-Modelle. Mit dieser Erklärbarkeit soll die Akzeptanz dieser Modelle bei den Tourismusdestinationen und Besuchern gesteigert werden, um somit effizientere Recommender umsetzen zu können.

Einfluss von standortspezifischen Daten am Beispiel Festspielhaus Füssen

Im Rahmen der Analyse zur Besuchersteuerung in der Innenstadt von Füssen wurde der Einfluss standortspezifischer Daten an verschiedenen Standorten untersucht. Eine besondere Rolle spielt hierbei das Festspielhaus Füssen, dessen Veranstaltungen erhebliche Auswirkungen auf die lokale Besucherfrequenz haben. Die Analyse der Parkplatznutzung vor dem Festspielhaus zeigt, dass die Besucherzahlen signifikant höher sind, wenn eine Aufführung stattfindet. Dies weist darauf hin, dass eine zielgerichtete Lenkung der Besucherströme an manchen Standorten nur möglich ist, wenn solche standortspezifischen Daten in die Steuerungsmodelle integriert werden.

Einfluss von wahrgenommener und gemessener Überfüllung

Für die Auswertung der KI-Modelle ist es wichtig zu wissen, ab welcher Besuchermenge es die Besucher als „überfüllt“ empfinden. Um das subjektive Empfinden der Besucher bezüglich der Auslastung zu erfassen, wurde in der Füssener Innenstadt ein Terminal eingesetzt. Das Terminal fragte die Besucher direkt nach ihrer Einschätzung der Fülle – von „gar nicht voll“ bis „sehr voll“. Diese Daten wurden anschließend mit den objektiv gemessenen Besucherzahlen, die durch die Kameras erfasst wurden, verglichen.

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse zeigen, dass die Gesamtanzahl der Besucher („total“) eine moderate positive Korrelation sowohl mit der Bewertung „Relativ voll“ (Korrelation von 0,362) als auch mit „Sehr voll“ (Korrelation von 0,251) aufweist. Dies deutet darauf hin, dass mit zunehmender objektiver Auslastung auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Besucher den Ort als „relativ voll“ oder „sehr voll“ wahrnehmen. Mithilfe der in Reif et al. (2024) beschriebenen Methodik lassen sich Schwellenwerte berechnen, ab denen die Innenstadt als überwiegend voll eingestuft wird. In dem betrachteten Zeitraum liegt der Schwellenwert bei 1.420 Besucher pro Stunde. Weitere Informationen hierzu sind bei Bergler et al. (2024a), Bergler et al. (2024b) und Reif (2024) zu finden.

3.5.5 Allgäu

KI-Verfahren zur Prognose am Beispiel Hopfensee

Der Hopfensee im Allgäu ist ein beliebtes Ziel für Touristen, insbesondere während der Sommermonate. Die Promenade am Hopfensee wird dabei stark frequentiert und stellt daher einen idealen Standort dar, um die Besucherströme zu analysieren und die Daten für die Entwicklung von Vorhersagemodellen zu nutzen. In diesem Use Case wird eine Kamera zur Besucherzählung an der Promenade eingesetzt, die kontinuierlich Daten über die Anzahl der Besucher sammelt. Ziel ist es, diese Daten zu nutzen, um präzise Vorhersagen über die zukünftige Auslastung zu treffen und damit eine Grundlage für ein nachhaltiges Besuchermanagement zu schaffen.

Analog zum Use Case Füssen wurden für die Vorhersage der Besucherzahlen verschiedene Modelltypen getestet, darunter Random Forest, XGBoost, SARIMA sowie ein Persistenzmodell. Diese Modelle wurden im Hinblick auf ihre Vorhersagegenauigkeit über drei verschiedene Zeithorizonte (24 Stunden, 72 Stunden und 168 Stunden) bewertet. Die erzielten Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Modellen:

Tabelle 2: Prognose-Ergebnisse zum Standort Hopfensee Uferpromenade II

Prediction (in h)	Metric	Random Forest	XGBoost	SARIMA	Persistence
24	MSE	1637,471	1055,317	2936,131	3509,564
	R ²	0,803	0,852	0,482	0,511
72	MSE	1224,308	1089,067	3039,884	3385,658
	R ²	0,8	0,817	0,302	0,153
168	MSE	1218,964	1238,511	3534,795	3338,565
	R ²	0,795	0,79	0,075	-0,058

Quelle: eigene Erhebung

Die besten Ergebnisse wurden mit dem XGBoost-Modell erzielt, das über alle Zeithorizonte hinweg die höchste Vorhersagegenauigkeit erreichte. Besonders bei der Vorhersage über 24 Stunden zeigte das XGBoost-Modell eine gute Leistung mit einem R²-Wert von 0,852, was eine starke Korrelation zwischen den gemessenen und vorhergesagten Werten bedeutet. Auch das Random Forest Modell zeigte eine solide Performance, während SARIMA und das Persistenzmodell eine vergleichsweise schlechtere Vorhersagequalität aufwiesen, insbesondere bei längeren Vorhersagezeiträumen.

Die SHAP-Wert-Analyse (Abbildung 2 im Anhang) wurde durchgeführt, um die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Besucherprognosen am Hopfensee zu identifizieren. Es zeigte sich, dass insbesondere die Variablen „daylight“ (Tageslichtdauer) und „hour_of_day“ (Stunde des Tages) einen erheblichen Einfluss auf die Vorhersagen hatten, was die Bedeutung von tageszeitlichen und saisonalen Faktoren für die Besucherzahlen unterstreicht. Ebenso spielten Wetterbedingungen, wie die relative Luftfeuchtigkeit („rhum“) und die Temperatur („temp“), eine wichtige Rolle, da sie das Besucherverhalten erheblich beeinflussen – beispielsweise führten warme Temperaturen zu höheren

Besucherzahlen. Der Wochentag („day_of_week“) hat in diesem Modell ebenfalls einen sehr starken Einfluss, da vor allem am Wochenende die Besucherzahlen deutlich höher waren als unter der Woche. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, welche Faktoren maßgeblich zur Vorhersage der Besucher- auslastung beitragen und bieten wertvolle Ansatzpunkte für das Besuchermanagement.

Kausale Modelle

Neben den klassischen KI-Modellen wurden in diesem Use Case am Hopfensee kausale Modelle getestet. Traditionelle maschinelle Lernalgorithmen können zwar Besucherzahlen mit angemessener Genauigkeit vorhersagen, jedoch leiden sie unter verschiedenen Einschränkungen wie hohen Daten- anforderungen, Überanpassung (Overfitting) und einer mangelnden Übertragbarkeit auf andere Points of Interest. Darüber hinaus sind die Komplexität und die Black-Box-Natur dieser Modelle problematisch, da sie den Einsatz erklärbarer KI-Methoden zur Verbesserung der Interpretierbarkeit erfordern und oft kontinuierlich auf Rechenressourcen angewiesen sind.

Diese Studie adressiert diese Herausforderungen, indem sie die Anwendbarkeit von konfigurativen Vergleichsmethoden (Configurational Comparative Methods, CCM), insbesondere der Coincidence Analysis (CNA) und der Qualitative Comparative Analysis (QCA), auf Zeitreihendaten zur Vorher- sage von Überfüllung untersucht. CCM sind besonders geeignet, um kausale Zusammenhänge zu erkennen, anstatt sich ausschließlich auf korrelationsbasierte Analysen zu stützen. Ziel war es, kau- sale Modelle zu entwickeln, die die relevanten Merkmalskombinationen identifiziert (z. B. hohe Temperatur und Wochenendtage), die zur Überfüllung führen. Eins dieser Modelle zu den Besucher- zahlen am Hopfensee ist in Abbildung 5 dargestellt. Die Kürzel für die Features sind im Anhang in Tabelle 3 ausgeschrieben. Dieses Modell beschreibt verschiedene Feature-kombinationen, welche Überfüllung als Folge haben, z. B. die Kombination Wochenende/Feiertag und Geschäftsstunden.

Abbildung 5: Kausales Modell zur Identifizierung von Overcrowding

Quelle: eigene Darstellung

Die kausalen Modelle bieten eine einfache Lesbarkeit und können Regeln darstellen, welche auch ohne die Nutzung technischer Hilfsmittel angewandt werden können. Allerdings generalisieren die

Modelle sehr und die Aussagekraft ist nur begrenzt gegeben. Sie bieten eine gute Ergänzung zu den klassischen Machine Learning Modellen, ersetzen diese allerdings nicht.

Die Ergebnisse dieser Analyse wurden bei dem European Symposium on Information Systems Engineering 2024 vorgestellt (Rebholz 2024).

Ähnlichkeit von Wanderwegen

Neben der Vorhersage welche Ziele überfüllt sein werden, ist es für einen funktionierenden Recommender noch notwendig, dass passende Alternativen zu den überfüllten Zielen vorhanden sind. Um dies zu ermöglichen, wurde eine Methodik entwickelt, die die Ähnlichkeit von Wanderwegen bewertet, um alternative, weniger überfüllte Routen vorzuschlagen, die den Bedürfnissen und Vorlieben der Besucher entsprechen.

Für die Bewertung der Ähnlichkeit von Routen wurde ein datengestützter Ansatz gewählt, der auf der Analyse von deskriptiven Merkmalen der Routen basiert. Dies beinhaltet die Nutzung von Algorithmen zur Distanzberechnung sowie die Anwendung maschineller Lernmodelle. Darüber hinaus wurde eine Expertenbefragung mit Rangern aus einem Naturpark durchgeführt, um die Modelle mit ihrer Erfahrung abzugleichen und zu trainieren.

Die entwickelten Modelle ermöglichen es, Wanderwege, die als ähnlich eingestuft wurden, basierend auf Merkmalen wie Routenlänge, Höhenunterschieden und weiteren charakteristischen Attributen zu identifizieren. Diese Informationen können als Basis für einen Recommender genutzt werden, den Besuchern alternative Routen vorschlägt, wenn eine bestimmte Wanderroute überlastet ist. Der Vorteil eines solchen Ansatzes ist, dass die Vorschläge nicht nur auf geographischer Nähe basieren, sondern auch auf der inhaltlichen Ähnlichkeit der Erlebnisse. Dies erhöht die Akzeptanz der vorgeschlagenen Alternativen bei den Besuchern und trägt gleichzeitig dazu bei, die touristischen Hotspots zu entlasten. Weitere Informationen sind in Bollenbach et al. (kein Datum) zu finden.

3.6 Literatur zu AP 3

- Bergler, M. (2024a). Visitor perception versus visitor counting: A comparative study on subjective and objective crowding in urban and rural tourism destinations considering the use cases Füssen and Lake Hopfensee in Allgäu. *European Symposium on Information Systems Engineering* (Präsentation)
- Bergler, M., Keller, R., Niemeijer, C., Rebholz, D., Reif, J., & Sommer, G. (2024b). Understanding crowding dynamics: The relationship between subjective crowding and objective visitor numbers in touristic city centers. *DGT-Jahrestagung 2024* (Präsentation).
- Bollenbach, J. & Neubig, S. & Hein, A. & Keller, R. & Krcmar, H. (2024). Enabling active visitor management: local, short-term occupancy prediction at a touristic point of interest. *Information Technology & Tourism*. 26. 10.1007/s40558-024-00291-2.
- Bollenbach, J., Rebholz, D., Keller, R. (kein Datum). The Road Not Taken - Representing Expert Knowledge for Route Similarities in Sustainable Tourism using Machine Learning. *Electronic Markets* (eingereicht)

- Rebholz, D. (2024). Understanding Visitor Behavior: Causal Analysis of Touristic Time-Series Data Using Configurational Comparative Methods. *European Symposium on Information Systems Engineering* (Präsentation)
- Reif, J., Bergler, M., Keller, R., & Rebholz, D. (2024). Ab wann ist es zu voll? Der Zusammenhang von Crowding-Wahrnehmung und Besucherzahl am Beispiel vom Hopfensee im Allgäu. *Deidesheimer Tourismusgespräche* (eingereicht).
- Schmücker, Dirk; Staubert, Tim; Reif, Julian (2023). Drift in local sensor data (AIR Brief Reports). DOI: 10.5281/zenodo.10063978
- von Winkelmann, Jeremy (2024). Konzept kostengünstiger automatischer Fahrgastzählung in Bussen des ÖPNV als Datenquelle für digitales Besuchermanagement im Tourismus. (AIR Kurzberichte). DOI: (ausstehend)

3.7 Anhang zu AP 3

Tabelle 3: Feature Abkürzungen Füßen

Feature	Beschreibung
temp	Die Lufttemperatur in °C
dwpt	Der Taupunkt in °C
rhum	Die relative Luftfeuchtigkeit in Prozent (%)
prcp	Die Niederschlagsmenge innerhalb einer Stunde in mm
wdir	Die durchschnittliche Windrichtung in Grad (°)
wspd	Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in km/h
pres	Der durchschnittliche Luftdruck auf Meereshöhe in hPa
coco	Der Wetterbedingungscode (z. B. klar, Regen, Gewitter...)

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 4: Feature Abkürzungen Kausales Modell

Feature	Beschreibung
WE	Wochenende
HO	Feiertag
SH	Schulferien
TE	Temperatur
PR	Niederschlag
WS	Windgeschwindigkeit
CC	Bewölkung
BH	Geschäftszeiten
OC	Überfüllung

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 6: SHAP Values zur Random Forest Regression im Zeitraum 13.08.2024 - 22.10.2024 in der Füssener Innenstadt

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 7: Gemessene Besucherzahl und Anzahl Abstimmungen am Terminal pro Tag im Zeitraum 22.07.2024 – 30.09.2024 in der Innenstadt Füssen

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 8: SHAP Values zur Random Forest Regression im Zeitraum 13.08.2024 - 22.10.2024 an der Promenade am Hopfensee

Quelle: eigene Darstellung

4 Arbeitspaket 4: Touchpointmanagement & Deployment

Hauptautoren:

- Dominik Huber (Outdooractive)
- Martin Soutschek (Outdooractive)
- Fabien Brosda (Outdooractive)
- Stefan Neubig (Outdooractive)
- Simon Reuter (Outdooractive)
- Marina Bergler (INIT)
- Christiaan Niemeijer (INIT)
- Paul Stellmacher (Lübecker Bucht)
- Almuth Hufnagel (Sauerland Tourismus)

→ Abschlusspräsentation: Seite 46–51

4.1 Bedarfsanalyse & Befragung

Um die Wirkung unterschiedlicher Ausspielkanäle in den verschiedenen Use Cases zu untersuchen, fand eine Bedarfsanalyse für das Deployment in Form einer Gästebefragung in den einzelnen Use Cases statt. Dazu wurde zu Beginn des Projekts ein Fragebogen entwickelt, der die ortsspezifischen Bedarfe an das Touchpointmanagement/Deployment und die Modellierung ermitteln sollte. Deshalb wurden Face to Face-Befragungen zum Besucherverhalten an Standorten in fünf Tourismusregionen im Bundesgebiet durchgeführt. Ziel der Befragungen war es zunächst Informationen zur Gästestruktur, zu den Motivationen der Gäste und zur Nutzung von Informationskanälen in der jeweiligen Destination zu erhalten. Ein entsprechender Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern durch das INIT Füssen der Hochschule Kempten entwickelt. Auch wurden Anregungen aus den einzelnen Use Cases mit in den Fragenkatalog übernommen und der Fragenkatalog an die spezifischen Bedürfnisse der Untersuchungsstandorte angepasst. Die Fragebogenentwicklung fand zum einen in mehreren Abstimmungsrunden mit den Partnern des Verbundprojektes statt, zum anderen wurden Fragestellungen und Befragungsabläufe durch einen Pretest des beauftragten Befragungsinstituts optimiert.

Als Befragungsinhalte wurden die folgenden Themenschwerpunkte definiert:

1. **Erhebung der Besucherstruktur an den Hotspots In den Use-Cases:** Fragestellungen hierzu zielten darauf ab, ein besseres Verständnis der Besuchergruppen zu gewinnen, um den Typ der Informationen, die den Besuchern bereitgestellt werden, besser segmentieren zu können.

2. **Ermittlung von Präferenzen bei der Auswahl des Reise- bzw. Ausflugsziels:** Hierbei sollte vor allem analysiert werden, welche Faktoren zur Auswahl eines bestimmten Ziels führen und wie die Besucher ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen zu den touristischen Angeboten vor Ort bewerten.
3. **Identifizierung ortsspezifischer Bedarfe an das Touchpointmanagement:** Hierbei ging es um die Analyse, wie, worüber und wann sich Besucher über das Reiseziel informieren, um daraus Erkenntnisse für die Gestaltung des Touchpointmanagements und das Deployment eines zukünftigen Recommender-Systems zu ziehen.
4. **Einschätzung der Ansprechbarkeit der Besucher für digitale Lenkungsmaßnahmen:** Fragestellungen zu diesem Themenbereich sollten Aufschluss geben, inwieweit Besucher durch digitale Medien erreicht werden können und wie offen sie für digitale Lenkungsmaßnahmen, wie z. B. ein Auslastungsmanagement sind. Auch sollten hier bereits erste Erfahrungen mit Auslastungslenkungssystemen in den einzelnen Hotspots erfasst werden.

Ergänzt wurden die vier Themenschwerpunkte durch Use-Case spezifische Fragen, die auf die unterschiedlichen jeweiligen Gegebenheiten vor Ort eingingen. So wurden beispielsweise Fragestellungen hinsichtlich der Gästeaktivitäten für Fragebogen Use-Case Sauerland/Winter angepasst, beziehungsweise am Use-Case Ruhrtal-Radweg Fragestellungen rund um das Thema Radwandern ergänzt. Darüber hinaus wurde auch das Nutzungsverhalten hinsichtlich des 2022 aufgelegten 9 Euro-Tickets in der Befragung thematisiert. Der Fragenkatalog beinhaltete in seiner Gesamtheit ca. 20 Fragestellungen zu den genannten Themen.

Die Auswahl und Zuweisung der Befragungsstandorte sowie die Bestimmung der Erhebungstage erfolgte für die einzelnen Use-Cases in Absprache des INIT mit den jeweiligen Use Case Managern (Tabelle 5). Grundlage zur Auswahl der Befragungsstandorte bildeten Informationen und Einschätzungen der Use Case Manager. Zur Erstellung des Erhebungsplans wurden sowohl die Art und die Lage möglicher Befragungsstandorte (PoI), eine erste Einschätzung zu den voraussichtlich anzutreffenden Zielgruppen (Tages -und Übernachtungstouristen, Einheimische) sowie eine Abschätzung erwarteter Passantenfrequenzen an bestimmten Wochentagen zu unterschiedlichen Tageszeiten abgefragt. Der auf diese Art erstellte Erhebungsplan lag den Erhebungen durch die Info GmbH Berlin, die die Interviews vor Ort in den Use-Cases durchführte, zu Grunde. Die jeweiligen Use Case Manager übernahmen auch die Einweisung und Betreuung der Interviewer vor Ort.

Tabelle 5: Befragungsstandorte, -zeiträume und Stichprobenplan

Use Case	Befragungsstandorte	Befragungszeitraum	Wochentage	Stichprobenplan
Nordsee	Befragungsstandorte in Büsum, Sylt und St. Peter Ording	Juli bis Ende September 2022	offen	n = 800
Lübecker Bucht	Scharbeutz Strand und weiterer Standort in der Region	Juli bis Ende September 2022	Schwerpunkt Wochenende	n = 800

Sauerland	Sommersaison: Sauerland Seen Wintersaison: Winterberg und Willingen	Sommersaison: Juli bis Ende September Wintersaison: Dezember bis März 2023	Schwerpunkt Wochenende	n = 400 je Saison
Ruhrgebiet	Ruhrtal Radweg: Baldeney See, Kemnader See	Juli bis Ende September 2022	Schwerpunkt Wochenende	n = 800
Allgäu Naturerlebnis	Hopfen am See; Standorte an der Uferpromenade	Juli bis Ende September 2022	Schwerpunkt Wochenende	n = 800
Füssen	Füssener Innenstadt, Befragungsstandorte in der Fußgängerzone	Juli bis Ende September 2022	Schwerpunkt werktags	n = 800

Quelle: INIT, eigene Darstellung

Die Interviews fanden jeweils im Rahmen der o.g. Vorgaben an unterschiedlichen Wochentagen und zu verschiedenen Uhrzeiten statt, um ein möglichst repräsentatives Gesamtbild zu erhalten. Insgesamt wurde eine Gleichverteilung über die jeweils einzubeziehenden Wochentage (Montag-Freitag bzw. Samstag/Sonntag) angestrebt. Zusätzlich wurden die Interviews gleichmäßig auf die Zeiten 8–14 Uhr und 14–20 Uhr aufgeteilt.

Die Grundgesamtheit der Befragung umfasste alle Besucher mit touristisch- bzw. freizeitmotiviertem Besuchsanlass an den definierten Befragungspunkten in den sechs Use Cases des Projektes. Befragt wurden Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet hatten und über ausreichend deutsche Sprachkenntnisse verfügen. Ausgeschlossen wurden mehrere Interviews mit Personen einer Besuchergruppe.

Im Befragungsprojekt wurden insgesamt 5975 persönliche Interviews mittels CAPI durchgeführt, die sich auf Befragungsstandorte in den einzelnen Use Cases verteilten. Die Nettofallzahl betrug pro Use Case mindestens 800 Interviews, um somit zu repräsentativen Aussagen zu kommen. Im Use Case Nordsee wurde die Fallzahl erhöht, da dieser aus vier voneinander räumlich getrennten Teilräumen bestand und für die vier Standorte Sylt, Bütting, St. Peter-Ording und Speicherkoog jeweils eigene Teilergebnisse ausgewiesen werden sollten. Für den Use Case Füssen wurde ebenfalls die Fallzahl erhöht, da hier der Befragungszeitraum in den Oktober hinein verlängert wurde, um auch Befragungsergebnisse parallel zur ab Oktober 2022 eingesetzten Sensorik zu erhalten.

Abbildung 9: Standorte Use Cases und Anzahl der durchgeführten Interviews nach Use Case

Quelle: INIT, eigene Darstellung

Die Befragung erfolgte nach einem repräsentativen, wissenschaftlich anerkannten Stichprobenverfahren in Anlehnung an das Random-Verfahren. Die Anforderungen wurden durch eine uneingeschränkte Zufallsauswahl erfüllt. Es wurde dabei jeder x-te Besucher ausgewählt und um eine Teilnahme an der Befragung gebeten. Dabei entspricht x dem Quotienten aus erwarteter Besucherzahl pro Standort (Grundgesamtheit N) und erforderlichem Stichprobenumfang n (z. B. N=800, n=200, x=4). Die realisierte Ausschöpfung wurde im Tagesverlauf ebenfalls genau verfolgt und dokumentiert.

Feldarbeit und Interviewereinsatz

Die Erhebungen erfolgten als persönliche Interviews anhand eines computergestützten Fragebogens (CAPI). Fragestellungen wurden hierbei von den Interviewern vorgetragen. Die Dauer der Interviews betrug durchschnittlich 10 Minuten.

Die Interviewer wurden planmäßig nach den Stichprobenerfordernissen aufgrund eines schriftlichen Interviewer-Einsatzplanes auf die einzelnen Standorte und Erhebungstage verteilt. Die Interviews wurden an jeweils ca. elf Einsatztagen pro Use Case durchgeführt. Dabei wurden je zwei interviewende Personen parallel pro Standort bzw. Use Case eingesetzt. Während der Feldarbeit wurden die erhobenen Daten kontinuierlich auf einen Key Ingress-Server geladen und kontrolliert.

Bereitstellung und Auswertung der erhobenen Daten

Die Befragungsergebnisse wurden dem INIT als bereinigte Datensätze als SPSS-File mit entsprechender Syntax zur Verfügung gestellt. Offene Fragestellungen wurden dabei als Text erfasst. Die Vercodung der freien Antworten erfolgte durch das INIT. Zudem wurden dem INIT bereits während der Feldarbeit die erhobenen Daten zur Verfügung gestellt (100er Schritte pro Use Case), um entsprechende Fehler im Befragungsablauf zu korrigieren.

Tabelle 6 zeigt als ersten Eindruck die Demografie aller knapp 6000 Befragten im gesamten AIR Projekt. Für Einblicke in die Befragungsergebnisse der einzelnen Use Cases sowie eine Gesamtbeurteilung wird auf die entsprechenden Ergebnisberichte verwiesen (siehe Literaturliste).

Tabelle 6: Demografie der Befragten über alle Use Cases hinweg

Variable	Attribut	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Geschlechtsidentität	weiblich	3.095	52 %
	männlich	2.863	48 %
	divers	17	0,3 %
Alter	14 bis 20 Jahre	158	3 %
	21 bis 30 Jahre	604	10 %
	31 bis 40 Jahre	1.171	20 %
	41 bis 50 Jahre	1.343	22 %
	51 bis 60 Jahre	1.382	23 %
	61 bis 70 Jahre	940	16 %
	Älter als 70 Jahre	377	6 %
Schulabschluss	Abitur oder vergleichbare Hochschulzugangsberechtigung	2.022	34 %
	Realschulabschluss/Mittlere Reife/ Polytechnikum/ Sekundarstufe I	1.996	33 %
	Hochschulabschluss	1.329	22 %
	Haupt-/Volks-/ Pflichtschulabschluss	575	10 %
	Sonder-/Förderschulabschluss	6	0,1 %
	Kein Schulabschluss	47	1 %

Quelle: Eigene Erhebung

4.2 Identifizieren von effektiven Ausspielkanälen

Die Implementierung eines Recommendersystems zur Besucherlenkung erforderte die Analyse möglicher Touchpoints, die eine größtmögliche Reichweite für eine effektive Kommunikation der Recommender im Sinne einer nachhaltigkeitsorientierten Besucherlenkung schaffen. Touchpoints

lassen sich entlang der touristischen Customer Journey verorten (z. B. im Zuge der Informationssuche oder während der Reise selbst), wobei sich hier die Frage stellte, in welcher Phase der größte Nutzen im Kontext einer effektiven Besucherlenkung geschaffen werden kann.

Aus diesem Grund wurden Workshops und Begehungen vor Ort in den Use Cases Nordsee, Lübecker Bucht, Ruhrtal-Radweg, Sauerland und Füssen im Jahr 2022 mit ca. 10-15 Teilnehmern koordiniert und durchgeführt. Teilnehmer der Workshops waren die Vertreter von Destinationsmanagementorganisationen, touristische Stakeholder (zum Beispiel Strandkorbverleiher, Vertreter von DMOs, Hotelbesitzer) und Projektpartner aus dem AIR Projektkonsortium. Als technische Unterstützung wurde zum interaktiven Festhalten der Ergebnisse das digitale Whiteboard „Lucidboard“ genutzt. Die Dauer der Workshops betrug ca. 2-3 Stunden.

In den Workshops wurden zur Einordnung des Touchpointmanagements die Overcrowding-Problemmstellungen und deren räumliche Ausprägung in den Use Cases definiert, an denen sich die Umsetzung der Recommender und das Deployment mittels technischer Prototypen orientieren sollte. In einem zweiten Schritt wurde eine Matrix erstellt, die Aufwand und Nutzen verschiedener Maßnahmen eines Touchpointmanagements abbildete. Die Darstellung der Ergebnisse (siehe z. B. Abbildung 10) leitete sich aus den Aussagen und Beschreibungen im Rahmen der Begehungen und Workshops ab.

Abbildung 10: Touchpoints Füssen Innenstadt und Naturerlebnis (Übernachtungsgäste)

Quelle: Huber & Neubig, 2022

Zusätzlich zu den Vor-Ort-Workshops wurde eine AIR Online-Informations-Veranstaltung (ON AIR am 05.05.2023) dazu genutzt, um mit den Teilnehmern (unterschiedliche Akteure aus der Tourismusbranche) zusätzliche Dimensionen möglicher Touchpoints herauszuarbeiten. Daten wurden mit dem Online-Tool „Mentimeter“ erfasst und waren eine zusätzliche Use-Case-unabhängige Einschätzung relevanter Touchpoints. Ergebnisse der Workshops wurden in einem Kurzbericht zusammengefasst und veröffentlicht (siehe Huber & Neubig, 2023).

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die wichtigste Informationsquelle für Reisende und Ausflugsgäste das Internet ist. Dementsprechend sind auch digitale Touchpoints von größter Relevanz für eine nachhaltigkeitsorientierte Besucherlenkung im Sinne des AIR-Projekts. Dabei spielen insbesondere Destinationswebseiten und Apps, digitale Gästekarten, Tourenportale und Plattformen aber auch die digitalen Kanäle der Leistungsträger vor Ort in Zusammenhang mit den Buchungs- und Kaufprozessen eine wichtige Rolle in der Kommunikation mit den Besuchern. Daneben wurde reichweitenstarken Kommunikationskanälen wie z. B. dem Radio oder Info-Screens der Deutschen Bahn größere Bedeutung beigemessen. Nachdem die vorherrschende Problematik der Use Cases in der An- und Abreise bzw. dem Parksuchverkehr liegt, wurde auch digitale Straßenbeschilderung als effektive Besucherlenkungsmaßnahme genannt, die je nach Problemlage innerorts, an Zubringerstraßen oder Verkehrsknotenpunkten zum Einsatz kommen kann.

Neben den digitalen Ausspielkanälen wurden auch analoge Touchpoints identifiziert wie z. B. QR-Codes, die an Informationstafeln in der Destination angebracht sind oder an geeigneter Stelle bei touristischen Leistungsträgern (z. B. Rezeption von Unterkünften, Eingangsbereich von Gastronomie) oder Touristinformationen. Diese Touchpoints beinhalten jedoch immer eine digitale Komponente, da QR-Codes auf eine digitale Oberfläche leiten, die Empfehlungen ausspielt.

Je nach Use Case müssen sich Touchpoints in Zusammenhang mit Besucherlenkung an den unterschiedlichen Phasen der Customer Journey orientieren. Die effektivste Lenkungsfunktion haben diejenigen Touchpoints, die während der Informationsphase genutzt werden, um den Besuchern schon vor der Anreise die relevanten Informationen und Alternativen über einen Empfehlungsdienst an die Hand zu geben und somit Besucherströme besser verteilen. Befragungen in den Use Cases haben ergeben, dass sich Besucher im Vorfeld der Reise oder des Ausflugs häufig gar nicht informieren (insbesondere Wiederholungsbesucher und insbesondere zum Thema Auslastung), weswegen Touchpoints während der Transportphase oder vor Ort mit entsprechenden Empfehlungen noch kleinräumige Besucherlenkung ermöglichen.

4.3 Anforderungsanalyse & Interventionsentwicklung

Die Entwicklung digitaler Recommender erfordert eine Analyse der technischen und koordinatori-schen Anforderungen, um den unterschiedlichen Anwendungsfällen in touristischen Destinationen Rechnung zu tragen. Als theoretische Grundlage dienten hier Ergebnisse aus den Workshops zum Touchpointmanagement (AP 4.2) und den vorangegangenen Befragungen in den Use Cases (AP 4.1).

Als Vorbereitung der technischen Entwicklungen für das Deployment wurden zwischen Mai und Juni 2023 insgesamt fünf Online-Workshops durchgeführt, um in einem ersten Schritt die konkreten Möglichkeiten der Besucherlenkung in den verschiedenen Use Cases zu eruieren. Maßnahmen wurden in Interventionen im wissenschaftlichen Sinne übersetzt und darauf bezogene Evaluationsmethoden zur Wirkungsmessung diskutiert.

Darauf aufbauend wurden in einem zweiten Schritt in mehreren Iterationen Anforderungskataloge für die technischen Funktionalitäten digitaler Recommender entwickelt. Dazu wurde im Juli 2023 ein weiterer Online-Workshop mit Use Case Managern und F&E Partnern durchgeführt, um die technischen Anforderungen digitaler Recommender in Zusammenhang mit den definierten Interventionen zu identifizieren. Ergebnisse wurden zusammengefasst, analysiert und in einem weiteren Online-Workshop mit den gleichen Teilnehmern validiert. Der Fokus wurde hier auf zwei spezifische Themenbereiche gesetzt. Zum einen QR-Code-Lösungen, die vor Ort (also während der Reise bzw. des Ausflugs) an sinnvollen Touchpoints „analog“ angebracht werden (z. B. Infokästen, Wegbeschilderung etc.), um lokale Besuchermanagementmaßnahmen umzusetzen. Zum anderen Widget-Lösungen, die auf Webseiten und anderen digitalen Touchpoints eingesetzt werden, um digital aufbereitete Informationen im Sinne eines Nudgings an relevante Zielgruppen während der Informationsphase weiterzugeben und deren Wirksamkeit zu testen.

Die Anforderungsanalyse wurde in die Teilbereiche UI-Elemente, Kartenfunktionalität & Ansicht, Detailseite Routen & PoI, Recommender Dialog (Filter), Recommender Auswahl, Tracking und Sonstiges gegliedert (siehe z. B. Tabelle 3). Dabei wurden je Kategorie Prioritäten festgelegt (Muss-, Soll- und Kann-Funktionalitäten) und Konfigurationszuständigkeiten definiert.

Tabelle 7: Anforderungen der UI-Elemente für einen QR-Code basierten Recommender

Nr.	Anforderung	Config?	Priorität
1	„Startseite“ ist eine interaktive Karte		MUSS
2	Recommender-Dialog (Stil „Fragebogen“) Konfigurierbar, ob initial geöffnet oder nur „vorhanden“; auch vollständig über Config ausblendbar	x	MUSS
3	Verwaltung QR-Code-Apps inkl. Config über UI		KANN
4	Bei Start der App Dialogfeld mit „Custom“ Hinweisen der DMO anzeigen	x	KANN

Quelle: Eigene Darstellung

Parallel zu den Recommendern, die spezifisch auf die Bedarfe der Use Cases abgestimmt waren, wurde eine Outdooractive Plattform-Anforderungsanalyse basierend auf bisherigen Erfahrungen und den Ergebnissen aus den unterschiedlichen Workshop-Formaten durchgeführt und Interventionsmaßnahmen und deren Deployment abgeleitet.

4.4 Sicherstellen von Datenströmen

Um die reibungslose Umsetzung von Interventionsmaßnahmen im Rahmen des Deployments sicherzustellen, waren unterschiedliche Datentypen (z. B. Auslastungsdaten, Prognosedaten, Tourendaten oder Daten zu Points of Interest - PoI) aus einer Vielzahl an Datenquellen notwendig. Insbesondere statische Daten zu Touren und PoI waren größtenteils schon in der Outdooractive Plattform vorhanden oder konnten über Schnittstellen in die Plattform integriert werden. KI-generierte Prognosedaten der FH Kiel, sowie Livedaten der Sensoren wurden über eine prototypische Push-Schnittstelle an das Outdooractive-System übertragen und dort persistiert. Parallel dazu wurde eine Eingabesoftware entwickelt, die es Use Case Managern ermöglicht, erfahrungsbasierte Auslastungsprognosen kartenbasiert zu digitalisieren, um Datenlücken bei nicht vorhandenen KI-generierten Auslastungsdaten zu schließen. Regelparameter zu prognostizierter Auslastung waren u.a. Wetter, Monat, oder Wochentag/Wochenende und sind beliebig erweiterbar auf die Spezifika touristischer Use Cases (z. B. Öffnungszeiten von Skiliften) in unterschiedlicher Granularität. Diese prototypische Lösung zur Erfassung regelbasierter Auslastungsdaten basierend auf den Erfahrungswerten von Destinationsmanagern ist eine vielversprechende, zuverlässige und kostengünstige Alternative und Ergänzung (Fall-Back-Lösung) zu KI-generierten Prognosen.

4.5 Technische Umsetzung des Deployment

Das Deployment der Interventionen verfolgte einen pragmatischen und lösungsorientierten Ansatz, um die entwickelten Recommender im zeitlichen Rahmen des AIR-Projekts evaluieren zu können. Die Nutzung vielversprechender und v.a. reichweitenstarker Touchpoints wurde im weiteren Verlauf des Deployments aus unterschiedlichsten Gründen wieder verworfen. Beispielsweise liegt das Aufstellen digitaler Autobahnbeschilderung nicht im kommunalen Einflussbereich; Weiterführende Gespräche mit der Bahn als Träger möglicher Ausspielkanäle (TV-Screens in den Zügen) wurden auch mit Blick auf eine enge Zeitplanung nicht vertieft. Aufgrund von Limitierungen der KI-generierten Prognosedaten (mangelnde Sensordaten, Prognosegüte), wurden in einigen Use Cases Excel-Tabellen mit Erfahrungswerten zur Auslastung als Datengrundlage für das Deployment der Interventionen genutzt.

Um eine Technologieoffenheit für das AIR Projekt zu gewährleisten, wurden für die Use Cases Lübecker Bucht, Sauerland Sommer und Füssen Interventionen unabhängig von Outdooractive-Technologie entwickelt, die sich an die konkreten Bedarfe und technologischen Voraussetzungen in den jeweiligen Destinationen orientierten.

4.5.1 Outdooractive Intervention

Digitale Plattformen wurden als relevanter Touchpoint für Besucherlenkungsmaßnahmen identifiziert. Aus diesem Grund wurde beispielhaft eine Intervention für die Outdooractive-Plattform entwickelt, um zu untersuchen, welche Auswirkung Zusatzinformationen bezüglich der Nachhaltigkeit touristischer Outdoor-Angebote auf das Entscheidungsverhalten von Outdoor-Touristen haben. Im

Rahmen eines Experiments wurden dafür unterschiedliche Informationen auf Detailseiten der Plattform für ausgewählte und erfahrungsgemäß hochfrequentierter Wandertouren in Süddeutschland ausgespielt und deren Wirkung bzgl. des Nutzerverhalten gemessen.

Eingeloggte Nutzer der Outdooractive-Plattform wurden in insgesamt fünf Gruppen (G0-G4) eingeteilt. Sobald sich ein Nutzer auf eine der ausgewählten Touren-Detailseiten begab, wurden folgende gruppenspezifische Informationen ausgespielt:

- G0 (Kontrollgruppe): Standardansicht der Tour, keinerlei spezifische Informationen
- G1: Hinweis, dass für die angezeigte Tour eine erhöhte Auslastung erwartet wird
- G2: G1 + Erklärung, warum der Besuch einer ausgelasteten Tour im Sinne der Nachhaltigkeit nicht empfehlenswert ist
- G3: G2 + Liste personalisierter Alternativen (siehe Abbildung 11)
- G4: G3 + Personalisierte Erklärung zu jeder angezeigten Alternative, warum die jeweilige Alternative für den Nutzer interessant sein könnte

Die Personalisierung der Anzeigen (G3 + G4) erfolgte durch ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Multistakeholder-Recommender-Modell, welches die Historie der Nutzer auswertete (klassisches kollaboratives Filtern), gleichzeitig jedoch auch auf eine Ähnlichkeit zu der aktuell geöffneten Tour achtete. Der Suchraum der Alternativ-Touren wurde jedoch kontrolliert erstellt, um die Empfehlung riskanter Touren auszuschließen.

Abbildung 11: Dialogfeld der Outdooractive-Intervention mit Auslastungsanzeige und personalisierten Alternativen

Quelle: Outdooractive AG, <https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/bayerische-voeralpen/bike-hike-tour-vom-tegernsee-auf-den-schinder/802894517/#caml=668,1y9y9x,7vpusg,0,0> (Stand: 06.11.2024)

Um das Verhalten der Teilnehmer der jeweiligen Gruppen nachvollziehen zu können, wurden zukünftige geographische Aufenthaltsorte von Nutzern mit der jeweiligen Gruppe in Korrelation gebracht. Eine Fortführung des Experiments über das Projektende hinaus wird angestrebt, um weitere UX-Design-Varianten, Kommunikationsmaßnahmen und KI-basierte personalisierte touristische Alternativangebote auf deren Wirksamkeit zu testen. Zudem sind weiterführende Untersuchungen in Planung, um neben der Auslastung weitere Nachhaltigkeitsinformationen in das Recommendersystem zu integrieren, bspw. nachhaltige Mobilität, touristische Angebote, Verhaltensweisen etc.

4.5.2 Ruhrtal-Radweg

Die Methodik der Intervention für den Use Case Ruhrtal-Radweg beinhaltete das zielgerichtete Ausspielen von Auslastungsinformationen im weiteren Verlauf des Radwegs nach der Nutzung der Hardenstein-Fähre (Ost-West-Richtung) am Kemnader See mittels eines QR-Codes. Der QR-Code führte auf eine *Progressive Web App* (PWA), welche die Nordroute (Standard) und die Südroute (Alternative) entlang des Kemnader Sees je nach Auslastung in unterschiedlichen Farben auf einer Karte anzeigte (siehe Abbildung 12). Mittels Sensorik, die sowohl an der Standard- als auch der Alternativroute installiert wurde, wurde die Wirksamkeit der Interventionsmaßnahmen gemessen.

In einem ersten Versuchsaufbau im Oktober 2023 wurde der QR-Code mit Hinweisen auf das Forschungsprojekt und -ziel auf Papier gedruckt, laminiert und sowohl an der Fährhaltestelle als auch auf der Fähre selbst angebracht. Unabhängig vom Wetter wurden über die PWA die Routen im Tageswechsel in Grün (geringe Auslastung) und Orange (erhöhte Auslastung) angezeigt. Aufgrund geringer Fahrgastzahlen und QR-Code-Zugriffe wurde der Versuch im Laufe des Oktobers wieder beendet. Es konnten jedoch wichtige Erfahrungen für einen zweiten Versuchsaufbau gesammelt werden.

Abbildung 12: PWA der Intervention Ruhrtal-Radweg (nicht ausgelasteter Zustand der Standardroute)

Quelle: Outdooractive AG, <https://qr-air.outdooractive.com/qrCode/rtrw01/video> (Stand: 04.11.2024)

Für die zweite Intervention von Mai bis Oktober 2024 wurde ein TV-Screen angeschafft und auf der Fähre installiert, um Informationen und QR-Code mittels einer Slide-Show wirksamer an die NutzerInnen zu kommunizieren (siehe Abbildung 13). Die Komplexität der Intervention wurde erhöht, indem die Anwendungen eine dreistufige Farbskala (Grün, Gelb, Orange) zur Auslastungsanzeige u.a. mittels einer Ampel anzeigte, die Auslastungsanzeige aus einer Kombination aus Wettervorhersage und Erfahrungswerten der DMO abgeleitet wurde und zusätzlich PoI entlang der Routen bei geringer Auslastung angezeigt wurden. Eine Befragung der FährnutzerInnen im Rahmen der Intervention zur Wahrnehmung und Bewertung der Anwendungen ergab eine geringe Sichtbarkeit und Relevanz der Besucherlenkungsmaßnahme. Um die Sichtbarkeit des QR-Codes zu erhöhen, wurde ein zusätzlicher „Kundenstopper“ am Fähranstieg aufgestellt, um auf die Zusatzinformationen aufmerksam zu machen.

Aufgrund fehlerhafter Sensorik und eines Schadens an der Fähre konnten nicht durchgängig Daten für die Intervention erfasst werden. Zur Evaluation dieser Intervention wurden sowohl Fahrgastzahlen auf der Fähre als auch die Zugriffszahlen auf die QR-Codes erfasst.

Abbildung 13: Slide-View der Intervention Ruhrtal-Radweg

Quelle: Outdooractive AG, <https://qr-air.outdooractive.com/qrCode/rtrw01/slides> (Stand: 04.11.2024)

4.5.3 Füßen

Webseite

Aufbauend auf den Workshops zum Touchpointmanagement wurden für die Use Cases in Füßen Webseiten-basierte Interventionen entwickelt, um Besucher von hoch frequentierten touristischen Hotspots rund um den Hopfensee besser im Ort und in der Region zu verteilen. Die „Füßen Tourismus und Marketing – AdöR der Stadt Füßen“ arbeitet schon seit mehreren Jahren mit Outdooractive-

Technologie, was eine rasche Umsetzung der Interventionen ermöglichte. Dabei wurden zwei Ansätze verfolgt.

Interventionsansatz 1 erfolgte mittels der Tourendetailseite des [Hopfensee-Rundwegs](#) auf der offiziellen Tourismuswebseite Füssen.de. Auf der Detailseite wurden im August und September 2024 unterschiedliche Varianten für eine nachhaltige Besucherlenkung ausgespielt: 1. Die Original-Darstellung der Tourendetailseite (Nullmessung), 2. Alternativen mit unterschiedlichen Auslastungsdarstellungen (Abbildung 14) und 3. Ein Hinweis auf ÖPNV-Anbindung der Tour mit unterschiedlichen Auslastungsdarstellungen. Die unterschiedlichen Varianten wurden täglich gewechselt und die prognostizierte Auslastungsanzeige anhand eines Interventionsplans in Abhängigkeit von Wetter und weiterer Parameter hergeleitet.

Abbildung 14: Darstellung der Auslastungsanzeige und Alternativen auf einer Tourendetailseite

Quelle: Füssen Tourismus und Marketing - AdöR der Stadt Füssen, <https://www.fuessen.de/wandern/wanderungen/hopfensee-rundweg.html> (Stand: 04.11.2024)

Interventionsansatz 2 erfolgte mittels einer Tourenübersichtsseite auf der offiziellen Tourismuswebseite Füssen.de. Auf dieser Seite wurden parallel zu Interventionsansatz 1 auch im August und September 2024 unterschiedliche Varianten für eine nachhaltige Besucherlenkung ausgespielt: 1. Die Original-Darstellung der Tourendetailseite (Nullmessung), 2. Touren als wenig besucht gekennzeichnet (Ampeldarstellung mit farblicher Kennung), 3. Touren als viel besucht gekennzeichnet (Ampeldarstellung mit farblicher Kennung), 4. Alle Touren gekennzeichnet (Ampeldarstellung entsprechend prognostizierter Auslastung mit farblicher Darstellung, siehe Abbildung 15). Unterschiedliche Varianten wurden im täglichen Wechsel ausgespielt. Als Grundlage der Evaluation wurden Klickdaten auf der Plattform getrackt.

Abbildung 15: Touren gekennzeichnet als viel und wenig besucht auf einer Tourendetailseite

Quelle: Füßsen Tourismus und Marketing - AdöR der Stadt Füßsen, <https://www.fuessen.de/wandern/wanderungen.html> (Stand: 04.11.2024)

Testung Psychologischer Effekte & Nudges am Hopfensee

Im Use Case Naturerlebnis wurde der Hopfensee im Ostallgäu genauer betrachtet. Aufgrund seiner touristischen Relevanz kommt es (punktuell) zu Herausforderungen wie Verkehrsengepässen, Parkplatzproblemen oder Nutzungskonflikten entlang des Rundwegs aufgrund hoher Besucheranzahl. Mit dem Rundweg als abgeschlossenem und daher unkritischem Raum zur Testung von Lenkungsmaßnahmen wurden dort psychologische Effekte und Nudges experimentell getestet. Schilder im A3-Format, die an fünf relevanten Stellen (z. B. Zugängen) des Rundwegs aufgehängt wurden, bewarben eine bestimmte Laufrichtung um den See, wodurch eine Verhaltensänderung angeregt und die Effektivität und Effizienz analoger Schilder am Zielort während des Aufenthalts getestet werden sollten.

Es handelte sich um ein zweistufiges Experiment, wobei der Unterschied zwischen den beiden Stufen lediglich in der farblichen Gestaltung der Schilder lag, welche bei Stufe zwei wesentlich auffälliger (bunter) umgesetzt wurde als bei Stufe eins (weiß). Für beide Stufen wurde eine doppelt-sequenzielle Messung genutzt. Hierfür gab es zu Anfang jeweils eine Nullmessung ohne Schilder vor Ort und in der nächsten Phase wurden die Schilder aufgehängt. In Summe gab es für beide Experimentstufen je zwei Feldphasen und zwei bzw. drei Nullmessungen, jeweils abwechselnd und für eine Dauer von je einer Woche. Das gesamte Experiment wurde im Zeitraum von Ende April bis Ende Juni 2024 implementiert.

Die Erfolgsmessung erfolgte mit Hilfe der im Forschungsprojekt angebrachten Zählkameras, wobei analysiert wurde, ob sich die Laufrichtung je nach Woche veränderte. Zusätzlich wurde mit Hilfe von Feedback-Terminals abgefragt, wie voll es die Gäste zum Zeitpunkt ihres Besuchs empfanden, was deren subjektive Wahrnehmung während Nullmessungen und Feldphasen untersuchen sollte.

Weitere Informationen zu diesem Experiment und konkrete Ergebnisse können im entsprechenden Kurzbericht nachgelesen werden (Bergler et al., 2024c).

Bewerben des Museums der bayerischen Könige

Füssen und Hohenschwangau sind aufgrund der naheliegenden Königsschlösser stark touristisch geprägt und frequentiert. Das Museum der bayerischen Könige, welches sich in der Hand des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) befindet, ist jedoch eher selten stark ausgelastet, weswegen dort eine Werbe-/Lenkungsmaßnahme getestet wurde.

Mittels Plakaten an touristisch relevanten Stellen in Hohenschwangau wurden Gäste auf das Museum aufmerksam gemacht und zum Besuch motiviert. Auf den Plakaten befand sich als Nudge ein QR-Code, der beim Einscannen zum GPS-Standort des Museums leitete, was eine schnelle und einfache Routenführung ermöglichen sollte. Als zusätzlicher Anreiz wurde der Hinweis auf einen 2€-Rabatt auf den Eintritt ins Museum gegeben.

Zur Erfolgsmessung wurde die Nutzung des QR-Codes getrackt und analysiert, welche Plakat-Standorte für die Gäste interessant waren, also welche Codes am häufigsten gescannt wurden (z. B. Parkplätze, Tourist-Informationen). Zusätzlich wurden die Besuchszahlen und die Anzahl der Rabattnutzungen während des Interventionszeitraums vom Museum gemessen und durch das INIT ausgewertet. Hierbei war auch der Unterschied in den Besuchszahlen zum Vorjahreszeitraum eine relevante Referenzquelle. Die Intervention startete ab Mitte März 2024 und lief bis Ende September 2024, wodurch Daten für einen Zeitraum von rund 6 Monaten analysiert werden konnten.

Weitere Informationen zu diesem Experiment und konkrete Ergebnisse können im entsprechenden Kurzbericht nachgelesen werden (Bergler et al., 2024a).

4.5.4 Sauerland Winter

Die Intervention für den Sauerland Winter-Use-Case in Winterberg wurde in Form eines digitalen Widgets umgesetzt, das flexibel auf unterschiedlichen digitalen Ausspielkanälen eingebunden werden kann (siehe Abbildung 16). Basierend auf der technischen Anforderungsanalyse beinhaltete das prototypisch entwickelte Widget neben einer Kartendarstellung der touristischen Wintersportangebote (Skilifte, Langlaufloipen) und deren Öffnungszeiten (grün geöffnet, grau geschlossen), die Parkplatzauslastung in nahe Echtzeit in unterschiedlicher Färbung (grün: Auslastung $\leq 65\%$, gelb: $65\% < \text{Auslastung} \leq 95\%$, orange: $95\% < \text{Auslastung}$) und die Bushaltestellen des lokalen Ski-Busses.

Abbildung 16: Anzeige von Parkplatzauslastung und Liftöffnungszeiten auf der Winterberg-Skiarena-Webseite

Quelle: Outdooractive AG, <https://www.wintersport-arena.de/alpin/aktuelles-service/aktuelle-parkplatzauslastung> (Stand: 18.12.2023)

Zusätzlich wurden die prognostizierte Auslastungen der Parkplätze für die nächsten zwei Tage angezeigt. Für eine längerfristige Prognoseanzeige (von den Use Case Managern wurden vier Tage präferiert) waren die KI-generierten Prognosedaten nicht präzise genug. Die Auslastung wurde sowohl auf der Karte (Pop-Up-Dialogfenster bei Mouseover) als auch über einen Klick auf das Parkplatz-Icon in einem eigenen Pop-Up-Dialogfenster angezeigt (Abbildung 17).

Abbildung 17: Anzeige von Parkplatzauslastung für die nächsten zwei Tage

Quelle: Outdooractive AG, eigene Darstellung

Als potenzielle Ausspielkanäle wurden eine Reihe verschiedener Optionen diskutiert, u.a. großflächige LED-Bildschirme am Bahnhof Winterberg, TV-Screens in Hotels, Bildschirme in Regionalbahnen, und eine Vielzahl an Webseiten mit wintertouristischem Bezug in Winterberg. Schlussendlich wurde das Ausspielen des Widgets insbesondere aufgrund von Limitierungen der Prognosegüte

der KI-basierten Auslastungsdaten auf zwei Webseiten (wintersport-arena.de und winterberg.de) beschränkt.

Es wird angestrebt für die Wintersaison 2024/25 eine weitere Intervention in Winterberg durchzuführen, um die ersten getesteten prototypischen Anwendungen weiterzuentwickeln, wie bspw. ein Tool zur erfahrungsbasierten Auslastung (Dateneingabe und Datenauspielung, siehe Kapitel 4) oder spezifische Lösungen für Hotels und Unterkünfte, als relevanter Touchpoint für Gäste vor Ort. Aufgrund des begrenzten Förderzeitraums können die Ergebnisse dieses Deployments nicht im vorliegenden Bericht dargestellt werden. Die Weiterbeschäftigung mit der Thematik unterstreicht das Engagement der Projektpartner für die Verwertung der im Projekt entwickelten technologischen Lösungsansätze nach Ende des Projektzeitraums.

4.5.5 Sauerland Sommer

Am Beispiel der Intervention am Diemelsee wurde untersucht, wie sich die Verlagerung der Startpunkte von Radtouren auf den Besucherstrom an den Startpunkten auswirkt. Der Diemelsee ist ein beliebtes Ziel für Radfahrer, insbesondere in den Sommermonaten, was zu hohen Besucherfrequenzen und teilweise überfüllten Bereichen führt. Ziel dieser Maßnahme war es, durch die gezielte Verlegung der Startpunkte von Radtouren in den Datenerfassungssystemen für die Auspielung auf Websites, dem Data Hub NRW und für externe Partnern dienen, eine bessere Verteilung der Besucher zu erreichen und somit überlastete Bereiche, wie die Parkplätze direkt am See, zu entlasten.

Dabei wurde untersucht, ob die neue Positionierung der Startpunkte der Radtouren Diemelsee Kultour, Panoradeltour und Diemelsee-Schleife (siehe Abbildung 18) dazu beiträgt, Besucherströme effektiver zu steuern und weniger frequentierte Bereiche zu aktivieren. Durch die Auswertung der erhobenen Daten sollte ermittelt werden, ob diese Intervention dazu führt, dass sich die Radfahrer gleichmäßiger auf verschiedene Start- und Rastplätze verteilen. Um die entsprechenden Daten zu erheben, wurden zwischen 09.05.-12.05.2024 und 15.07.-25.08.2024 Zeiträume festgelegt, an denen die Startpunkte im Quellsystem destination.data wie bisher verortet wurden (Nullmessung). Im Zeitraum zwischen 18.05.2024 – 14.07.2024 wurden die Startpunkte der Touren versetzt. Die Verlegung der Startpunkte der Radtouren am Diemelsee wurde durch eine Reihe flankierender Maßnahmen unterstützt, um die Besucher frühzeitig auf die Änderungen aufmerksam zu machen. Zu diesen begleitenden Maßnahmen gehörten gezielte Werbemaßnahmen über verschiedene Kommunikationskanäle wie Social Media und Websites. Gezielte Social-Media-Werbeanzeigen eröffneten die Möglichkeit, spezifische Zielgruppen anzusprechen und auf die neuen Möglichkeiten aufmerksam zu machen.

Da an den Alternativstandorten keine Sensorik zur Verfügung stand, wurde die Zählung der Fahrzeuge durch Mitarbeiter des zuständigen Ordnungsamtes durchgeführt. Deutlicher Nachteil der Sichtprüfung war, dass es sich lediglich um eine Momentaufnahme der Erfassung handelte und nicht um kontinuierlich erfasste Daten, die man den Daten eines Sensordaten-Dashboards gegenüberstellen konnte.

Abbildung 18: Radtour Diemelsee-Schleife

Quelle: Outdooractive AG, <https://www.outdooractive.com/de/route/radtour/sauerland/genussradeltour-diemelsee-schleife/805362015/> (Stand: 12.11.2024)

4.5.6 Lübecker Bucht

Im Rahmen des AIR-Förderprojektes wurde für den Use Case Lübecker Bucht ein „KI-Tagesplaner“ auf Basis von „Large Language Models“ (LLM) entwickelt. Er zeigt Nutzenden, vornehmlich Urlaubsgästen, alternative Aktivitäten zum teils überfüllten Strand auf und soll so zu einer Entlastung der Hotspots entlang der Küstenlinie beitragen (Abbildung 19).

Abbildung 19: Screenshots des KI-Tagesplaners „Ideen für deinen Tag“ im Ostsee Guide

Quelle: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, www.ostsee-guide.de

Ausgespielt wurde der Recommender über die PWA „Ostsee Guide“, eine Plattform mit urlaubsrelevanten Informationen (z. B. Veranstaltungen), die zudem neuartige digitale Gästeservices unter einem einheitlichen Dach erlebbar macht.

Da der Ostsee Guide im Verhältnis zum touristischen Gesamtvolumen nur eine sehr begrenzte Reichweite hat, war die zu erwartende Effektstärke zu klein, um einen Interventionseffekt zuverlässig messen zu können.

Daher wurde eine Kurzbefragung mit dem Tool „Hotjar“ im Ostsee Guide und direkt im Bereich des KI-Tagesplaners implementiert (Abbildung 20). Zielgrößen zur Messung der Wirksamkeit waren:

- Wahrnehmung des KI-Tagesplaners
- Relevanz eines solchen Angebotes
- Einfachheit der Bedienung
- Bewertung der über den KI-Tagesplaner ausgegebenen Empfehlungen
- Freitextfeld zur Erfassung individueller Hinweise und Wünsche
- Incentive: Teilnahme an einem Gewinnspiel

Abbildung 20: Intervention für den KI-Tagesplaner - Exemplarische Screenshots der Umfrage

Quelle: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, www.ostsee-guide.de

Die erste Version der Umfrage lief vom 08.08.24 bis 01.09.24 und lieferte insgesamt 354 Ergebnisse. Davon klickten 302 Teilnehmende das Pop-up-Fenster gleich wieder weg. Weitere Antworten stellten sich ebenfalls als wenig verwertbar heraus.

Eine zweite im Hinblick auf die Qualität der Ergebnisse optimierte Variante läuft daher seit 02.09.24 durchgehend. Stand 31.10.24: 34 Teilnehmende. Die Auswertung läuft über den Projektpartner NIT.

4.6 Fazit AP 4

Im Rahmen der technischen Umsetzung der AIR-Interventionen wurde deutlich, dass die digitale Besucherlenkung und die Förderung eines nachhaltigeren Tourismus nicht primär an technischen Grenzen scheitern, sondern an konzeptionellen und organisatorischen Herausforderungen und fragmentierten, oft gegenteiligen, Bedürfnisstrukturen. Zudem sind eine klare Abstimmung zwischen Projektpartnern, stabile Strukturen sowie ein gezielterer Zugang zu reichweitenstarken Kanälen entscheidend, um die Wirksamkeit solcher Ansätze zu maximieren.

Die getesteten Insellösungen von Nudging-Ansätzen zeigen nur begrenztes Potenzial, um die Nachfrage gezielt in Richtung nachhaltiger Praktiken zu lenken, wobei hier auf die Einschränkungen des Forschungsdesigns und der Projektdauer hingewiesen werden muss. Daraus lässt sich ein gewisser Bedarf an stärker integrierten und dynamischen Lösungen ableiten: Die Entwicklung von Recommendersystemen unter Einbezug zuverlässiger Prognosedaten können ganzheitlichere Möglichkeiten schaffen, um personalisierte, nachhaltige Empfehlungen in der Breite auszuspielen und somit größere Wirkung zu erlangen. Dabei muss künstliche Intelligenz gezielt auf die jeweiligen Anwendungsfälle abgestimmt werden, während auch erfahrungsbasierte Alternativen pragmatische Ansätze liefern können.

Andere verhaltenswissenschaftliche Konzepte wie Gamification oder Incentivierung wurden nicht in die wissenschaftlichen Analysen mit einbezogen. Ihre Wirksamkeit und Anwendungsmöglichkeiten müssen erst noch wissenschaftlich untersucht werden, insbesondere im Hinblick darauf, wie sie sowohl die Gästesteuerung als auch das Angebot nachhaltig beeinflussen können.

Insgesamt zeigt das Projekt, dass digitale Besucherlenkung greifbare Fortschritte erzielen kann, wenn innovative Technologien und Reichweitenstarke Kanäle wie die Outdooractive-Plattform strategisch eingesetzt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse und entwickelte Prototypen bieten eine vielversprechende Basis, um den Spagat zwischen technischer Innovation und der praktischen Realität nachhaltigen Tourismusmanagements weiter zu überwinden. Die Herausforderungen und Chancen liegen darin, die Ansätze zu skalieren und sie systematisch in breitere Strukturen und Plattformen zu integrieren.

5 Arbeitspaket 5: Smart Destination Integration

Hauptautorinnen und -autoren:

- Charlotte Bellmann (DI Tourismusforschung, FH Westküste)
- Denise Engelhardt (DI Tourismusforschung, FH Westküste)
- Eric Horster (DI Tourismusforschung, FH Westküste)

→ Abschlusspräsentation: Seite 52–62

5.1 Einleitung

Die digitale Transformation hat den Tourismus grundlegend verändert, wobei die Bereitstellung, Nutzung sowie Verknüpfung verschiedener Daten, etwa zu PoI, dem öffentlichen Nahverkehr oder Besucherfrequenzen, eine Schlüsselrolle spielen. Um diese Daten effizient zu nutzen, ist eine integrierte Dateninfrastruktur erforderlich, die unterschiedliche Datenlieferanten und -abnehmer miteinander vernetzt. In Arbeitspaket 5 (AP 5), das vom DI Tourismusforschung wurde steht daher die Entwicklung einer skalierbaren Integrationslogik von Daten für das digitale Besuchermanagement im Fokus. Zentrale Elemente sind hierbei Data Hubs, die große Datenmengen empfangen, verarbeiten und für eine (externe) Nutzung bereitstellen. Ziel des AP 5 ist es, Lösungen zu untersuchen, die eine effektive Datenintegration von Besuchermanagementdaten und Interoperabilität dieser zwischen verschiedenen Systemen und Akteuren im Deutschlandtourismus ermöglichen können.

Konkret umfasst AP 5 dabei eine Reihe zentraler Aufgaben: die Öffentlichkeitsarbeit zur Nutzung von Synergien, die Identifikation kritischer Parameter, die eine erfolgreiche Datenintegration beeinflussen, die Entwicklung einer Matrix zur Bewertung der aktuellen Gesamtsituation im Bereich der Datenintegration und Interoperabilität im Deutschlandtourismus sowie die Erarbeitung eines Vorschlags für eine Integrationslogik. Die angestrebten Ergebnisse zielen darauf ab, Synergien zu fördern, bestehende Herausforderungen zu überwinden und eine nachhaltige Grundlage für zukünftige digitale Besuchermanagementsysteme zu legen.

Da die Begriffe Datenintegration, Interoperabilität und Integrationslogik für die erfolgreiche Umsetzung des AP 5 Smart Destination Integration von zentraler Bedeutung sind, werden sie, um ein einheitliches Verständnis zu gewährleisten, im Folgenden definiert und voneinander abgegrenzt. So können sie im weiteren Verlauf als gemeinsamer Referenzrahmen dienen:

- Datenintegration: Unter Datenintegration wird im vorliegenden Bericht die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen in ein einheitliches System verstanden.
- Interoperabilität: Interoperabilität beschreibt die Fähigkeit verschiedener Systeme und Anwendungen, nahtlos miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen.

- Integrationslogik: Integrationslogik bezeichnet die methodische Vorgehensweise, mit der die Integration und Verknüpfung von Daten und Systemen strukturiert und umgesetzt wird.

5.2 Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Wissenstransfer

Damit die Möglichkeit der Vernetzung von Daten ermöglicht wird ist die Kenntnis von unterschiedlichen Projekten, in denen Daten, die sich auf das digitale Besuchermanagement beziehen erhoben werden, elementar. Hierzu wurden unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt, die im Folgenden beschrieben werden und sich auf den Wissenstransfer zu Themen des digitalen Besuchermanagements, die Vernetzung von Akteuren des Deutschlandtourismus und die Bekanntmachung des AIR-Projektes zur Schaffung von Synergien und Vermeidung von Doppelarbeiten beziehen:

5.2.1 Aufbau und Pflege der Adhocracy Plattform

Wie in der Vorhabensbeschreibung dargelegt, wurde zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme der bestehenden Besuchermanagementlösungen in den Projektdestinationen durchgeführt. Über eine systematische Desk Research und leitfadengestützte Experteninterviews konnten wir ein detailliertes Bild der aktuellen Situation zeichnen. Die Ergebnisse dieser ersten Erhebung dienten als Grundlage. Sie wurden im Anschluss auf die Adhocracy-Plattform (<https://adhocracy.plus/air/>) übertragen und während der gesamten Projektlaufzeit weiter ergänzt, auf den DACH-Raum ausgeweitet und zuletzt für den internationalen Raum erweitert (<https://adhocracy.plus/air/projects/worldwide-interactive-map-visitor-measurement-and/>). Durch die Einbindung der beteiligten Destinationen und Lösungsanbieter mittels gezielter Telefoninterviews konnten gerade zu Beginn die integrierten Projekte regelmäßig ergänzt werden. Diese iterative Vorgehensweise ermöglichte es, die Projekte und Entwicklungen im Bereich des Besuchermanagements zu verfolgen und Ansatzpunkte für das Projekt AIR zu finden.

Die Erstellung der Übersichtskarte auf Adhocracy erfolgte nach einem klar definierten Schema. Für jeden Eintrag war eine vom DI Tourismusforschung entwickelte Vorlage verpflichtend auszufüllen. Die erhobenen Daten zu den Projekten wurden anschließend in die Adhocracy-Plattform übertragen, um eine einheitliche und übersichtliche Darstellung aller Projekte zu gewährleisten. Die Vorlage umfasste Pflichtangaben wie Projekttitle, detaillierte Beschreibung, beteiligte Institutionen, Zeitrahmen für die Durchführung sowie relevante Kontaktdaten. Darüber hinaus wurden, sofern vorhanden, Webpräsenzen und genaue geographische Koordinaten für eine präzise Darstellung in der Karte erfasst.

Die Datenerfassung erfolgte über drei definierte Wege. Während die Möglichkeit der Selbsteintragung (1) durch interessierte Partner vorgesehen war, wurde diese in der Praxis nur wenig genutzt und war meist unvollständig, sodass Rückfragen und Ergänzungen erforderlich waren, was jedoch in den Gesprächen mitunter zu neuen Erkenntnissen sowie Informationen über weitere Projekte führte. Daher übernahmen Mitarbeiter des DI Tourismusforschung und des NIT die Registrierung aller Projekte. Dabei wurden sie entweder von den Partnern direkt informiert (2) oder die Mitarbeiter identifizierten relevante Projekte eigenständig (3).

Die Adhocracy-Plattform diene so als zentrale Informations- und Kommunikationsplattform, in der eine umfassende Darstellung der Projekte erfolgte. So konnten neben der Präsentation der eigenen Projektergebnisse weitere Projekte im Bereich Besucherlenkung und -management sichtbar gemacht werden, die auch über den Projektzeitraum hinaus als Nachschlage- und Recherchewerkzeug für Interessierte dient. Zudem wurde sie als Kommunikationskanal für die Verbreitung von Informationen und zur Bewerbung von Veranstaltungen genutzt, insbesondere der Veranstaltungsreihe ON AIR (siehe unten). Durch die Möglichkeit, veröffentlichte Dokumente zu verlinken, wurde die Plattform zusätzlich mit der Zenodo-Plattform (<https://zenodo.org/communities/air/>) zu einem zentralen Repository für die Projektdokumentation ausgebaut.

5.2.2 Planung und Durchführung der „ON AIR“ Veranstaltungen

Während der Projektlaufzeit wurden insgesamt fünf ON AIR Veranstaltungen mit verschiedenen projektinternen und -externen Präsentationen zum Thema (digitales) Besuchermanagement und Smart Destination durchgeführt. Zielgruppe der Veranstaltungen waren interessierte Destinationen, Lösungsanbieter oder Forschungseinrichtungen aus dem DACH-Raum. Der Wissenstransfer zu Projekten, Maßnahmen und Lösungen rund um das Thema des digitalen Besuchermanagements sowie die Vernetzung von Akteuren waren Ziele der Termine. Hierfür wurden je Veranstaltung 2-3 Impulse mit unterschiedlichen Themen geplant, dazu gehörten neben Vorträgen zu den Arbeitsfortschritten der AIR-Verbundpartner auch Impuls- und Best-Practice-Vorträge verschiedener Destinationsmanager und Projektverantwortlichen aus Forschungseinrichtungen zu Besucherlenkungsprojekten oder Lösungen für das Smarte Destinationsmanagement, siehe Tabelle 2.

Tabelle 8: Übersicht der ON-AIR Veranstaltungen

	Impulstitel	Referierende (Institution)	Anzahl TN
1	Projektvorstellung AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus	Prof. Dr. Eric Horster (FH Westküste)	128
2	Identifying/controlling/avoiding Overcrowding Tourism Destinations	Daniel Iglesias Gonsálvez (Tourism of Tomorrow Lab, Spanien)	61
	FEB-NAFV – Flexibler Erlebnisbus für nachhaltigen Freizeitverkehr	Jannika Eisele & Robert Keller (HS Kempten)	
	Touchpointmanagement	Dominik Huber (Outdooractive)	
3	Die Smarte Digitale Destination – Smarter Tourismus mit momenNTTum von NTT DATA	Bernd Männel (NTT DATA)	72
	Digitale Besuchermessung & Besuchermanagement: Erfahrungsbericht von der niedersächsischen Nordsee	Tim Schönfeld (Wangerland Touristik GmbH)	
4	Bericht aus dem AIR-Projekt aus dem Use-Case Wintersport-Arena Sauerland	Stefan Neubig & Fabian Brosda (Outdooractive)	70
	Das Digitale Fußgängerleitsystem Stuttgart	Armin Dellnitz (Region Stuttgart)	
5	Bericht aus dem AIR-Projekt zur Messung und Analyse von Besuchsfrequenzen mit Sensorikdaten	Prof. Dr. Julian Reif (FH Westküste)	53
	Vorstellung des Smart City Research Labs der Universität Bamberg zur Besucher*innenlenkung	Leonie Ackermann (Universität Bamberg)	
	Einblicke in die Praxis einer Smart City am Beispiel der „Digitalstadt Ahaus“	Dieter van Acken (Tobit Laboratories AG)	

5.2.3 Leitung der Arbeitsgruppe Digitales Besuchermanagement der Open Data Tourism Alliance (ODTA)

Da im Kontext des digitalen Besuchermanagements eine Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen von Relevanz sind, hatten Aspekte des Datenmanagements für das Projekt AIR eine zentrale Bedeutung. Ein einheitliches, interoperables Datenschema zu schaffen, das den Austausch touristischer Daten im DACH-Raum ermöglicht und so die Zusammenarbeit zwischen Touristikern erleichtert, ist auch in Bezug auf das digitale Besuchermanagement erstrebenswert und insbesondere für das AP5 zentral, da so verschiedene Sensorikdaten zusammengeführt werden können.

Die Open Data Tourism Alliance (ODTA), eine nichtkommerzielle Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern nationaler Tourismusorganisationen, föderalen Einrichtungen und wissenschaftlichen Institutionen, arbeitet an der Entwicklung eines solchen gemeinsamen Datenschemas für den Tourismus, basierend auf schema.org. Durch Erweiterungen sollen spezielle Anforderungen des Tourismus

adressiert werden, um fehlende Aspekte zu integrieren und/oder bestehendes zu spezifizieren. Ein wesentlicher Bestandteil der ODTA-Arbeit ist die Erstellung sogenannter Domain Specifications (DS), die eine einheitliche Struktur für touristische Daten definieren. Diese Vorlagen ermöglichen eine zentrale und standardisierte Nutzung dezentral gespeicherter Daten.

Die ODTA entwickelt neue DS in Arbeitsgruppen wie „Digitales Besuchermanagement“, dessen Leitung im Rahmen des Projektes AIR dem DI Tourismusforschung oblag. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Domain Specifications wurden bestehende Dokumente, die sich mit der Entwicklung eines Standards für das digitale Besuchermanagement beschäftigten, gesichtet und bewertet. Die Ansätze zeigten eine erhebliche Heterogenität hinsichtlich der enthaltenen Elemente. Insbesondere die Aufnahme von Ausgabearten (bspw. Ampelsysteme) und Prognosemodellen in die Spezifikation wurde von der Arbeitsgruppe kritisch hinterfragt. Stattdessen wurde ein Fokus auf die präzise Beschreibung des Ortes der tatsächlichen Messung gelegt. Die daraus resultierende Spezifikation, die den Begriff ‚Occupancy Measurement‘ trägt, enthält detaillierte Angaben zum Messinstrumentarium, dem Messort und den Messobjekten. Die Entwicklung dieser Spezifikation erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Dienstleister STI, wobei das DI Tourismusforschung einen begleitenden Kurzbericht erstellte (Bellmann et al., 2024), der die zugrundeliegende Logik erläutert und auf den im folgenden Abschnitt im Detail eingegangen wird.

5.3 Digitale Besuchermanagementsysteme in Destinationen

Die Einrichtung von digitalen Besuchermanagementsystemen ist ein sich dynamisch entwickelnder Teilbereich des Destinationsmanagements und steht in engem Zusammenhang mit den Diskussionen um digitales Datenmanagement im Tourismus und Smart Tourism/Smart Cities (Naschert et al., 2024; Reif et al., 2024; Schmücker et al., 2023). Digitale Besuchermanagementsysteme beschreiben Systeme, die die entsprechenden Informationen für das Besuchermanagement generieren, speichern und bereitstellen. Nach Schmücker et al. (2023) müssen digitale Besuchermanagementsysteme, um eine Lenkungswirkung auf Besucher ausüben zu können, mindestens „(1) Messdaten generieren, (2) diese speichern und mit anderen Systemen austauschen und (3) bereitstellen und aktiv ausspielen“ (Schmücker et al., 2023, S. 297). Voll ausgebaute Systeme umfassen nach Schmücker et al. (2023) zusätzlich ein sog. „Recommender-Modul“, welche Prognosen erstellen und Alternativen vorschlagen kann (Schmücker et al., 2023, S. 297). In der Praxis sind Besuchermanagementsysteme jedoch noch selten fest im Destinationsmanagement verankert. Es gibt jedoch eine Vielzahl an Projekten mit Maßnahmen und ersten Ansätzen zur Messung und Analyse von Besucherfrequenzen, der Ableitung von Maßnahmen zur zielgerichteten Lenkung von Besuchern inklusive Plattformen und Systemen zur Kommunikation von alternativen Angeboten. Ergebnisse des Projektes AIR sollen dabei unterstützen den Status Quo dieser Bestrebungen abzubilden. Die nachfolgenden Abbildungen (1 und 2) geben eine Übersicht von Besuchermanagement-Projekten im deutschsprachigen Raum sowie vereinzelt EU-übergreifenden Projekten, die im Rahmen des Projektes AIR auf der Projekt-Plattform Adhocracy zusammengetragen wurden. Es sind jene Projekte, die eigens recherchiert und/oder aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit an das Projekt AIR herangetragen wurden. Es sind somit möglichst

viele Projekt zusammengetragen worden ohne dabei jedoch sicherzustellen, dass ausnahmslos alle bestehenden Projekte, die es aktuell zu diesem Thema gibt, auch erfasst wurden.

Abbildung 21 zeigt die Gesamtzahl der Projektbezeichnungen nach einem eigenen, induktiv entwickelten Kategoriensystem, während Abbildung 22 einen Überblick über die Projektbezeichnungen nach Standorten gibt. Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Rahmen dieses Berichts lediglich eine übergreifende Auswertung der Projektlisten gezeigt, eine vollständige Übersicht sämtlicher Projekte inklusive Projektbeschreibungen wurde separat veröffentlicht (Radlmayr et al., 2024).

Abbildung 21: Übersicht von Besuchermanagementprojekten in Destinationen nach Kategorien (Eigene Darstellung)

Abbildung 22: Übersicht von Besuchermanagementprojekten in Destinationen nach Standort (Eigene Darstellung)

Die Übersichten zeigen auf, dass es unterschiedliche Ansätze digitaler Besuchermanagementsysteme gibt, darunter insbesondere Projekte zur Erfassung von Besucherfrequenzen und der Ableitung von Maßnahmen zur Besucherlenkung. Dabei handelt es sich meist um kleine isolierte Standorte in verschiedenen Bundesländern (Insellösungen) sowie im weiteren deutschsprachigen EU-Raum, bundeslandweite oder bundeslandübergreifende Projekte sind selten. Hierbei werden unterschiedlichste Arten von Sensorik eingesetzt, vorrangig jedoch lokale Sensorik (Standortmessungen), während der

Einsatz von globaler Sensorik, wie beispielsweise der Nutzung von mobile location events im Rahmen des AIR Projektes, selten sind. Übergreifende Besuchermanagementsysteme wie von Schmäcker (2023) definiert, die Besucherfrequenzen messen, diese speichern und mit anderen Systemen austauschen, bereitstellen und aktiv ausspielen (z. B. in Form von Recommendern), sind ebenfalls selten. Vermehrt wurden jedoch Projekte mit Informationsplattformen unterschiedlicher Art gelistet (z. B. Apps, Web-Apps, Webseiten), die Angebote an Besucher kommunizieren, mit dem Ziel Besucherströme zu verteilen. Auch digitale Wegleitsysteme oder Projekte mit Smart City-Ansätzen wurden im Rahmen der Projektlistungen gezählt.

5.4 Status Quo Interoperabilität und Datenintegration

Die Sicherstellung der Dateninteroperabilität ist ein wichtiges Kriterium für das touristische Datenmanagement und die Integration von digitalen Besuchermanagementdaten. Das Projekt AIR beschäftigte sich daher intensiv mit dem Thema Datenmanagement und verfolgte dabei die Zielsetzung, Integrationsmöglichkeiten und die aktuelle Situation zu Datenmanagement und -nutzung im Deutschlandtourismus abzubilden. Durch dieses Vorgehen konnten die nachfolgend erläuterten Schlussfolgerungen abgeleitet und die gewonnen Erkenntnisse weiteren Interessierten zur Verfügung gestellt werden (Naschert et al., 2024).

Auch unabhängig von den dynamischen Entwicklungen und vielfältigen Projekten im digitalen Besuchermanagement steht die Tourismusbranche vor der Herausforderung, eine ganzheitliche Datenstrategie zu entwickeln. Zwar existiert bereits eine Vielzahl von Datenquellen, jedoch fehlt es häufig an einer systematischen Integration und Nutzung der Daten. Um den vollen Wert der Daten zu erschließen ist es notwendig, diese für verschiedene Zwecke zugänglich zu machen und den Austausch zwischen den Akteuren zu fördern. Da im Kontext des digitalen Besuchermanagements meist unterschiedliche Datenquellen zum Einsatz kommen (z. B. Parkraummanagementdaten oder Passantenzählungen) und in Data Hubs übertragen werden, ist eine vergleichbare Systematik für das Einspeisen derartiger Daten sowie den Austausch derer zwischen Datenbanken essenziell (Bellmann et al., 2024, S.1).

5.4.1 Status Quo Datenintegration und Interoperabilität

Zur Erreichung dieses Teilprojektziels wurden digitale Lösungen für Besuchermanagementsysteme in Destinationen sowie Anwendungen recherchiert, die ebenfalls mit touristischen Daten arbeiten. Zwischen November 2023 und März 2024 wurden sieben leitfadengestützte Interviews mit relevanten Ansprechpartnern aus der Tourismusbranche zu den Möglichkeiten der Datenintegration (Smart Destination Integration) durchgeführt. Dies ermöglichte die Einbindung eines breiten Erfahrungsspektrums für das weitere Vorgehen. Daneben konnten weitere Projekte in den Gesprächen identifiziert werden, wie oben bereits beschrieben. Die Erkenntnisse der Interviews mit Vertretern von drei verschiedenen Data Hubs, Vertretern von drei digitalen Kur- und Gästekarten sowie einem Repräsentanten eines digitalen Reiseführers wurden in acht Fragestellungen zusammengefasst, die in Na-

schert et al. (2024) vorgestellt und diskutiert wurden. Angereichert wurde dies um weitere Rechercheergebnisse und theoretischer Hintergründe. Die weiterführenden Recherchen erfolgten im Anschluss an die Interviews, um die Aussagen innerhalb der Gespräche mit Erkenntnissen aus der Literatur zu untermauern. Die Ergebnisse der Interviews zum Status Quo der Möglichkeiten der Datenintegration im Deutschlandtourismus wurden in drei Hauptkategorien unterteilt: Datenübertragung, Datenmodelle und Ausspielung. Diese Kategorien wurden in einer Situationsbewertungsmatrix (Abbildung 23) zusammengefasst und hinsichtlich ihres aktuellen Nutzungsgrades in der Praxis sowie ihrer perspektivischen Nutzung bewertet. Wichtig ist hierbei, dass Open Data als grundlegende Voraussetzung angesehen wird und als übergreifender Aspekt nicht einzeln in der Matrix aufgeführt ist. Schema.org bildet die Grundlage des ODTA-Datenmodells, wurde aber als domänenspezifische Anpassung separat in der Matrix berücksichtigt.

Abbildung 23: Situationsbewertungsmatrix der Interviewergebnisse (Naschert et al., 2024)

Die Interviews verdeutlichen, dass die offene Verfügbarkeit von Daten eine zentrale Rolle in vielen Destinationen und Systemen spielt und der Anteil offener Daten (derzeit ca. 50%) perspektivisch deutlich erhöht werden soll. Schnittstellen werden überwiegend in Form von Push-Schnittstellen verwendet, während Pull-Schnittstellen seltener zum Einsatz kommen. Diese Verteilung wird sich laut den Interviewpartnern in absehbarer Zeit voraussichtlich nicht ändern. APIs und Datenbanken sind in der Praxis breit akzeptiert und werden daher auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Rund die Hälfte der Praktiker nutzt bereits Mappings im Bereich der Datenübertragung. Besonders wichtig ist für die Interviewten eine Echtzeit-Datenübertragung, die zwar noch nicht flächendeckend implementiert ist, aber fast überall gewünscht wird. Der Einsatz automatisierter Datenverarbeitungstools

(z. B. Data-Cruncher) ist momentan noch gering, und es wurden keine konkreten Zukunftsperspektiven genannt. Bezüglich der Datenmodelle ist der ODTA-Standard besonders hervorzuheben, da er von fast allen Interviewten entweder bereits genutzt wird oder in zukünftigen Planungen ein wichtiges Thema ist. Für die Auspielung stehen progressive Web-Apps (PWAs), firmeneigene Webseiten und Dashboards im Mittelpunkt, sowohl in der aktuellen Nutzung als auch in Zukunftsplanungen. Digitale Touchpoints (z. B. Stelen und sonstige digitale Bildschirme) sind in einigen Destinationen bereits vorhanden und werden genutzt, um Informationen wie Auslastungen und Live-Daten anzuzeigen und dadurch Besucher aktiv zu lenken. Auch wenn dies noch nicht flächendeckend der Fall ist, betrachten die Befragten die zukünftige Bedeutung solcher Echtzeit-Anzeigen als hoch (Naschert et al., 2024a). Naschert et al. (2024) haben darüber hinaus mit den Ergebnissen einer Desktop-Recherche eine die Interviewergebnisse ergänzende Situationsbewertung zum aktuellen Nutzungsgrad und zur perspektivischen Nutzung verschiedener für die Smart Destination Integration relevanter Bausteine vorgenommen (Naschert et al., 2024).

5.4.2 Datenmodell

Die vorangegangenen Erhebungen zum Status Quo der Datenintegration und -interoperabilität zeigten auf, dass ein standardisiertes Modell für Daten des digitalen Besuchermanagements für diese Bestreben von entscheidender Bedeutung ist, da Datenmodelle die Voraussetzung für die Interoperabilität zwischen verschiedenen Data Hubs sind und die Lesbarkeit für Maschinen ermöglichen (Fensel et al., 2020). Im Rahmen des Projektes AIR wurde daher in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe der Open Data Tourism Alliance (ODTA) kollaborativ ein standardisiertes Datenmodell für Besucherfrequenzdaten (das Modell selbst bezog sich auf die Belegungsmessung selbst und wird dann zur Erfassung von Besucherfrequenzen genutzt) entwickelt (Bellmann et al., 2024).

Wie oben schon angemerkt, verfolgt das Modell das Ziel, so nah wie möglich an den gemessenen Werten zu bleiben. Die Datensätze sollen also in ihren verschiedenen Bestandteilen beschrieben und in eine Auslastungslogik überführt werden. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um ein initiales Modell mit geringer Komplexität zu entwickeln, welches durch die Erprobung in der Praxis erweitert werden soll. Die drei zentralen Module des Modells sind: 1. die Messung, 2. die sich daraus ergebende Auslastung und 3. die Prognose. Innerhalb dieser Module sind die zu erfassenden Attribute der Besucherfrequenzdaten gelistet und mit Angaben zur korrekten Datenerfassung spezifiziert. Im Modul 1 sind dies beispielsweise Daten zum Standort (des Messbereichs sowie -gerätes), dem Messobjekt, technische Informationen des Messvorgangs sowie zur Genauigkeit oder Informationen zum Inhaber und Lizenznehmer der Daten. Modul 2 besteht aus der Kapazität des Messbereichs und weiteren, für die Berechnung der Auslastung, relevanten Daten. Das Prognosemodul (3) schließt das Modell ab und beinhaltet die für die Prognose relevanten Attribute (Bellmann et al., 2024).

Der Begriff Domain Specification (DS) bezeichnet den Prozess der Definition technischer Normen für digitale Daten, mit dem Ziel Objekte eindeutig zuzuordnen und ein einheitliches Vokabular für deren Benennung zu entwickeln. Datenstandards können als eine „Sprache für Daten“ angesehen

werden. DS listen demnach auf, welche Typen und Properties (Eigenschaften) genau verwendet werden sollen, damit tourismusspezifische Aspekte im digitalen Raum einheitlich, eindeutig und so detailliert wie nötig beschrieben werden können (Horster et al., 2024). Die beantragte Bereichsspezifikation „Belegungsmessung“ (Occupancy Measurement) befasst sich mit verschiedenen Spezifikationen der tatsächlichen oder prognostizierten Belegung von Orten, die ein PoI, ein Teil eines PoI oder eine Schnittmenge von PoI sein können (z. B. die Kreuzung zweier Wanderwege) (Fensel & Serles, 2024). Auf Basis dieses Modells wurde ein Antrag auf „Domain Specification“ (DS) für den Bereich des sog. Belegungsmessungswissens für Orte bei der Organisation ODTA eingereicht, wurde am 25.10.2024 verabschiedet und ist unter <https://ds.sti2.org/> öffentlich zugänglich.

5.4.3 Schnittstellenanbindung

Im Anschluss an die oben beschriebene Entwicklung der Domain Specification sollten die im Projekt AIR erhobenen Daten konform zu diesem Standard in die Data Hubs der beteiligten Use Cases überführt sowie an offene Datenplattformen der Bundesländer übertragen werden. Durch die direkte Anwendung des neuen Standards und die entsprechende Abbildung der Daten sollen diese unmittelbar von anderen Institutionen genutzt werden können. Die Daten sollen somit in einem einheitlichen und branchenweit etablierten Format vorliegen, welches von der ODTA vorgegeben wurde.

Diese Bemühungen waren durch zahlreiche Hindernisse geprägt (unterschiedliche Ansprechpartner, Datenschutzfragen, verschiedene Herangehensweisen usw.), sodass bis dato (Stand 02.01.2025) die finale Überführung nur in Teilen realisiert werden konnte. Das Projekt AIR unterstützt Open-Data-Bestrebungen und verfolgt das Ziel, die durch die Bernard Gruppe ZT GmbH mit lokaler Sensorik erhobenen Frequenzdaten öffentlich und frei zugänglich zu machen. Um dies zu ermöglichen, war geplant, die Daten über Schnittstellen in verschiedene Data Hubs sowie in die öffentlichen Landesdatenbanken der Bundesländer Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bayern zu übertragen, in denen die entsprechenden Use Cases angesiedelt sind. Da die Bernard Gruppe ZT GmbH bereits für die Datenerhebung im Projekt verantwortlich ist, wurde sie auch mit der Konfiguration und dem Betrieb der Schnittstellen beauftragt. Um einen reibungslosen Implementierungsprozess zu ermöglichen, wurden zu Beginn Koordinationstermine mit allen beteiligten Akteuren organisiert. Diese Treffen sollten entscheidende Fragen klären, wie etwa die Form der Datenbereitstellung und die erforderliche Datengranularität, um die Daten optimal in die Data Hubs zu übertragen.

Der Prozess erwies sich komplexer und herausfordernder als erwartet. Ein Hinderungsgrund war die erschwerte Abstimmung zwischen den zahlreichen involvierten Akteuren. Hier mussten unterschiedliche Interessen und Anforderungen ausbalanciert werden. Ein weiteres Hindernis bestand darin, dass viele Data Hubs bisher keine Frequenzdaten, wie sie im Projekt AIR erhoben werden, sondern lediglich Daten wie PoI, Unterkünfte sowie weitere eher statische Stammdaten verarbeiten, weshalb für andersartige Daten neue Strukturen geschaffen werden mussten. Des Weiteren gestaltete sich die Bereitstellung von API-Zugängen für landesweite Datenbanken als zeitintensiv. Diese Herausforderungen führten dazu, dass die Anbindung nicht überall wie geplant umgesetzt werden konnte.

Wie bereits beschrieben, konnte trotz dieser Schwierigkeiten ein wichtiger Erfolg im Projekt AIR verzeichnet werden: Die Nutzung des kürzlich verabschiedeten ODTA-Datenmodells ermöglichte es, die Daten in diesen Standard zu übertragen, wodurch ein bedeutender Schritt in Richtung der Datenintegration und Interoperabilität gemacht wurde. Das Datenmodell wurde explizit dazu genutzt, ein erstes Mapping zu realisieren. Die technische Umsetzung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Semantic Technology Institute Innsbruck (STI), das die technische Umsetzung für die ODTA realisiert.

Die Datensätze wurden über die Zenodo-Community des Projektes öffentlich zugänglich gemacht:

- Naturerlebnis Allgäu und Innenstadt Füssen: 10.5281/zenodo.14289355
- Ruhrgebiet: 10.5281/zenodo.14289337
- Sauerland (Winter): 10.5281/zenodo.14289316
- Sauerland (Sommer): 10.5281/zenodo.14289307
- Nordsee: 10.5281/zenodo.14289161

5.4.4 Datenflussstruktur

Zur fortführenden Beschreibung von Möglichkeiten für eine smarte Integration von Besuchermanagementdaten in das touristische Datenmanagement (Smart Destination Integration) wurde die Vorgehensweise der Integration von Besuchermanagementdaten in eine touristische Datenbank am Beispiel der BayernCloud Tourismus (BCT) untersucht (Bellmann und Engelhardt, 2024). Die BCT bündelt tourismusrelevante Informationen, macht sie zugänglich und fördert damit die digitale Transformation in Bayern. Die Datenbank unterstützt damit die digitale Bereitstellung von Informationen, die Weiterentwicklung von Angeboten und in ersten Bestrebungen auch die Lenkung von Besucherströmen. Daten verschiedenster Lieferanten und Typen werden über Push- und Pull-APIs in die BCT importiert und nach ODTA/Schema.org Empfehlungen standardisiert. Über Schnittstellen wie REST-APIs kann diese Datenvielfalt abgerufen und für vielseitige Anwendungen exportiert werden. Die Datenstruktur umfasst unterschiedliche Inhaltstypen, darunter PoI, Veranstaltungen und Parkraumauslastungen. Besondere Herausforderungen bestehen in der Sicherstellung der Datenqualität, der Vermeidung von Dubletten und der Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen. Trotz standardisierter Formate bleibt die technische Integration komplex, insbesondere durch den wachsenden Anspruch an offene Daten. Besuchermanagementdaten der BCT umfassend derzeit größtenteils Parkplatzauslastungsdaten, zukünftig könnte eine stärkere Integration von Datenquellen wie Personenzählungen und Fahrradzahlungen jedoch umfassendere Besucheranalysen ermöglichen (Bellmann und Engelhardt, 2024; Bellmann, 2024).

Die Analyse zeigt, dass eine gut strukturierte Datenbank wie die BCT den Nutzen für Akteure maximieren kann, indem Daten effektiv verknüpft und eingesetzt werden. Zukünftige Entwicklungen, etwa die Nutzung von Knowledge Graphen und KI-Anwendungen, werden die Integration weiter verbessern. Kollaborative Ansätze zur Entwicklung standardisierter Datenmodelle, wie die der ODTA, können die Effizienz und universelle Einsetzbarkeit der Daten zusätzlich fördern. Die BCT

bietet somit ein praxisnahes Beispiel für die komplexen Anforderungen und Potenziale digitaler Dateninfrastrukturen im Tourismus und erste Ansätze zur Integration und Nutzung von Besuchermanagementdaten (Bellmann und Engelhardt, 2024).

5.5 Vorschlag einer universell einsetzbaren Integrationslogik

Um das Ziel der Interoperabilität zu erreichen, wurde im Rahmen dieses Arbeitspakets eine umfassende Integrationslogik entwickelt. Diese baut auf den zuvor beschriebenen Einzellösungen auf und ermöglicht eine nahtlose Verknüpfung der verschiedenen Komponenten. Die entwickelte Logik stellt sicher, dass die einzelnen Lösungen nicht isoliert betrachtet werden, sondern zu einem integrierten Gesamtsystem zusammenwachsen. Abbildung 24 visualisiert diese Integrationslogik und deren Abschnitte sollen im Folgenden für das bessere Verständnis beschrieben (von links nach rechts) und mit Beispielen erläutert werden:

- (1) Unterschiedliche Institutionen (z. B. Unternehmen oder Forschungseinrichtungen) erheben und liefern Daten (durch die Nutzung verschiedener Arten von Sensorik).
- (2) Diese Daten sind Zählwerte (z. B. von PKWs, Personen, Fahrräder) für verschiedene Standorte. Aus diesen Zählwerten werden Kennzahlen zu der Besucherfrequenz der jeweiligen Orte generiert (z. B. die Parkplatzauslastung, das Besucheraufkommen an PoI, der Verkehrsstatus oder das Fahrgastaufkommen).
- (3) Gegenwärtig sind diese Daten meist in unterschiedlichsten Strukturen erfasst und benannt, was die Interoperabilität dieser Daten und deren Anbindung an Datenbanken erschwert. Standardisierte Datenmodelle wie das ODTA-Modell tragen erheblich zu einer vereinfachten Datenintegration bei, weil einheitliche Strukturen und Bezeichnungen genutzt werden.
- (4) Die Anbindung an Datenbanken erfolgt über Schnittstellen. Zukünftig findet diese Übertragung bestenfalls in Echtzeit oder in geringen Intervallen statt. Dabei können sowohl Push- als auch Pull APIs eingesetzt werden. In der Praxis ergeben sich aber hierbei Hürden und es müssen einige Voraussetzungen beachtet werden.
- (5) Im Laufe des Importprozesses findet ein Qualitätscheck und die Verknüpfung mit Standortdaten statt (ist hier vereinfacht dargestellt, mehrschrittige Verfahren mit zwischengelagerten Importdatenbanken sind möglich).
- (6) Nach einem erfolgreichen Import derartiger Daten in einen Data Hub ist weiterhin eine kontinuierliche Datenpflege notwendig, um Datenfriedhöfe zu vermeiden. Strategische Datenpflege mit klaren Zuständigkeiten und regelmäßigen Überprüfungen sichert den langfristigen Mehrwert der Datengrundlage.

- (7) Aus dem Datenhub aus können die Daten in unterschiedlicher Form abgerufen und genutzt werden, z. B. von einem Recommender oder weiteren KI-basierten Anwendungen. Über die Anbindung des Datenhubs an Knowledge Graphen (z. B. der DZT) sind weitere Datenströme möglich.

Abbildung 24: Vorschlag einer universell einsetzbaren Integrationslogik (Eigene Darstellung)

5.6 Fazit AP 5

Die folgenden Aspekte seien hier noch einmal betont und dienen als Zwischenfazit:

- **Bedeutung der Datenintegration:** Die digitale Transformation im Tourismus erfordert eine integrierte Dateninfrastruktur, die verschiedene Datenquellen (z. B. Besucherzahlen, Transport, PoI) verknüpft, um effizientes (digitales) Besuchermanagement zu ermöglichen. Das AP 5 im Projekt AIR hat hier einen ersten wichtigen Beitrag geleistet. Diese Arbeit sollte weitergeführt werden.
- **Rolle von Data Hubs:** Data Hubs sind zentrale Plattformen zur Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung touristischer Daten, die eine wichtige Rolle bei der Förderung der Interoperabilität und Skalierbarkeit spielen. Es ist erfreulich, dass alle Bundesländer im Tourismus solche Data Hubs vorhalten. Allerdings sind die Strukturen dieser sehr heterogen, was eine Integration erschwert. Im AP 5 konnte exemplarisch eine Integrationslogik vorgelegt werden, die als Schablone für andere Projekte und deren Datenintegration dienen kann.
- **Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit:** Das Projekt AIR (hier AP 5) hat durch Maßnahmen wie die Adhocracy-Plattform und die Veranstaltungsreihe „ON AIR“ einen erfolgreichen Wissenstransfer und eine Vernetzung der relevanten Akteure im Tourismus erreicht, um Synergien zu schaffen und redundante Arbeiten zu vermeiden. Derartige Initiativen wird es weiterhin brauchen, um eine Datenintegration gewährleisten zu können.
- **Entwicklung eines standardisierten Datenmodells:** Die derzeitige Vielfalt an Datenmodellen und unzureichend standardisierte Daten erschwert die systematische Integration und erfordert spezialisierte Ansätze zur Harmonisierung, wie z. B. die Nutzung des ODTA-Standards. Das Projekt AIR hat in Zusammenarbeit mit der Open Data Tourism Alliance (ODTA) ein standardisiertes Modell für Besuchermanagementdaten entwickelt, das eine einheitliche Struktur zur Verarbeitung und Übertragung relevanter Daten bietet. Dieses Datenmodell sollte Einzug in weitere Projekte erhalten. Nur so kann es zu einem Standard werden und die Integration von Daten aus unterschiedlichen Projekten gelingen.

Es wird hier die Notwendigkeit betont, dass zukünftige Initiativen in der Datenintegration nur Lösungen einsetzen, die skalierbar und interoperabel sind, um eine nachhaltige Datenbasis und strategische Zusammenarbeit zu sichern. Dieses Fazit soll verdeutlichen, dass der Erfolg digitaler Besuchermanagementsysteme stark von der Zusammenarbeit, Standardisierung und langfristigen Skalierbarkeit der eingesetzten Technologien abhängt. Darüber hinaus ist bereits jetzt absehbar, dass Künstliche Intelligenz zunehmend wichtig für die Datenintegration und -nutzung wird. Eine gut strukturierte Datenbasis ist für erfolgreiche KI-Anwendungen zentral, sodass die Ergebnisse der hier vorliegenden Integrationslogik eine gute Basis auch für künftige Projekte bieten, die den Fokus zu Beginn bereits auf die Möglichkeiten und Chancen von KI im Datenmanagement legen.

5.7 Literatur zu AP 5

- Bellmann, C. (2024). *Grafik: Datenflussstruktur des touristischen Data-Hubs BayernCloud Tourismus*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14053967>
- Bellmann, C., Engelhardt, D. & Horster, E. (2024). *Datenmodell für ein digitales Besuchermanagement* (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1277084>
- Bellmann, C. & Engelhardt, D. (2024). *Analyse des Datenflusses touristischer Digitalinfrastrukturen am Beispiel der BayernCloud Tourismus* (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14054343>
- Berners-Lee, T. (2012). *5 Sterne offene Daten*. <https://www.5stardata.info/de> (zuletzt geprüft am 15.05.2024)
- Fensel, D., Şimşek, U., Angele, K., Huaman, E., Panasiuk, O., Toma, I., Umbrich, J. & Wahler, A. (2020). *Knowledge Graps. Methodology, Tools and Selected Use Cases*. Cham: Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-37439-6>
- Fensel, D. & Serles, U. (2024). *OccupancyMeasurementDS – Draft*. Unveröffentlichtes Dokument.
- Horster, E., Kärle, E., Simsek, U. & Hunkel, R. (2024). *Vom Datenschema bis zum Einsatz in der Praxis*. Unveröffentlichter Beitrag.
- Huber, D. & Schmücker, D. (2023). *Digitales Besuchermanagement. Erste Handlungsansätze für große Herausforderungen*. (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10257121>
- Naschert, L., Engelhardt, D., Reif, J. & Schmücker, D. (2023). *Datenquellen für das Besuchermanagement* (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1040880>
- Naschert, L., Engelhardt, D. & Horster, E. (2024). *Status Quo der Datenintegration und -interoperabilität im Deutschlandtourismus* (AIR Kurzberichte). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12795438>
- Reif, J., Schmücker, D., Naschert, L. & Horster, E. (2024). Visitor Management in Tourism Destinations: Current Challenges in Measuring and Managing Visitors' Spatio-Temporal Behaviour. In M. Pillmayer, M. Karl & M. Hansen (Eds.), *Tourism Destination Development: A Geographic Perspective on Destination Management and Tourist Demand* (S. 81-104). Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110794090-005>
- Radlmayr, C., Bellmann, C., Engelhardt, D. (2024). *Übersichtstabelle der Besuchermanagementprojekte im DACH-Raum und Europa*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14177675>
- Schmücker, D., Keller, R., Reif, J., Schubert, J. & Sommer, G. (2023). Digitales Besuchermanagement im Tourismus – Konzeptioneller Rahmen und Gestaltungsmöglichkeiten. In M. A. Gardini & G. Sommer (Eds.), *Digital Leadership im Tourismus – Digitalisierung und Künstliche Intelligenz als Wettbewerbsfaktor der Zukunft* (S. 293-315). Wiesbaden: Springer Gabler. <https://www.springerprofessional.de/digitales-besuchermanagement-im-tourismus-konzeptioneller-rahmen/24033328>

6 Arbeitspaket 6: Evaluation

Hauptautorinnen und -autoren:

- Dirk Schmücker, NIT
- Fabian Will, NIT
- Rieka Oldsen, NIT

→ Abschlusspräsentation: Seite 63–78

6.1 Einleitung

6.2 Einführung

Die Evaluation im Rahmen des Projektes besteht aus zwei Säulen: Eine Interventionsevaluation und eine Projektevaluation. Die Interventionsevaluation beschreibt die inhaltliche Dimension des Projektes: Wie kann die Wirkung von Maßnahmen zur Besucherbeeinflussung gemessen werden und welche Ergebnisse erbringt die Messung? Die Projektevaluation beschreibt die Managementkomponente des Projektes: Wie hat das Projekt funktioniert und wie schätzen die Beteiligten den Projekterfolg ein?

Abbildung 25 zeigt das gesamte Evaluationsschema im Überblick: In der Interventionsevaluation wird empirisch untersucht, wie sie Besucherströme entzerren lassen, in der Projektevaluation wird untersucht, inwieweit die Arbeitspakete ihre Ziele objektiv erreicht haben und wie die AP-Verantwortlichen und alle Projektbeteiligten den Projektverlauf subjektiv einschätzen.

Abbildung 25: Evaluationsschema

6.2.1 Empirische Evaluation

Die Interventionsevaluation ist ausführlich in der Vorhabenbeschreibung beschrieben: „Ziel dieses Arbeitspakets ist die kennzahlengestützte Erfolgskontrolle der Maßnahmen in den Use Cases. Dazu werden Use Case-spezifische Metriken entwickelt und implementiert. Grundidee ist es, die Nudgingmaßnahmen des AP4 (Deployment) als Interventionen zu verstehen und die laufend generierten Auslastungsdaten im Hinblick auf diese Interventionen zu untersuchen.“

Der ursprüngliche Evaluationsplan sah eine jährliche Interventionsevaluation vor und bestand, nach der Erhebung von Basisdaten und der Entwicklung von Metriken (Aufgaben 1 und 2), aus drei Schritten:

1. Nullmessung: Die Sensorikdaten aus dem ersten Projektjahr bilden die Nullmessung
2. Interventionsmessung 1: Nach einer Intervention in den Use Cases sollte der Effekt der Intervention im zweiten Projektjahr gemessen werden.
3. Interventionsmessung 2: Nach einer weiteren Intervention in den Use Cases sollte der Effekt der Intervention im dritten Projektjahr gemessen werden.

Außerdem war von vornherein eine kleinräumlichere und unterjährige feldexperimentelle Interventionsevaluation vorgesehen (Aufgabe 6 des Arbeitspaketes).

Der ursprüngliche Plan erwies sich aus zwei Gründen als nicht vollständig umsetzbar:

1. Die Installation und Inbetriebnahme der lokalen Sensoren (AP 1) verzögerte sich erheblich im Vergleich zur ursprünglichen Projektplanung. Die Forschungsdatengenerierung begann nicht in Projektmonat 6, sondern, je nach Installationsort, Monate oder Jahre später.
2. Die Use Case-Manager (AP 7) entwickelten keine Interventionen, die eine großflächige Interventionsmessung im ursprünglichen Sinne erlaubt hätten. Bei den tatsächlich durchgeführten kleinräumlichen Interventionen kamen zahlreiche praktische Probleme bei der Interventionsumsetzung, von „schlechtes Wetter“ über „kein Budget“ bis „kein Interesse bei Partnern in der Destination“, hinzu.

Daher wurde statt einer jährlichen Interventionslogik verstärkt eine eher kleinräumliche und unterjährige Interventionslogik angewendet.

6.2.2 Projektevaluation

In der Projektevaluation untersuchen wir vor allem die Zielerreichung der Arbeitspakete, basierend auf deren Schlussberichten, sowie die Wahrnehmung der Projektpartner basierend auf einer Partnerbefragung.

6.3 Ergebnisse: Empirische Evaluation

Im Projektverlauf wurden 16 Interventionskonzepte entwickelt, von denen bisher fünf mit einem Ergebnis abgeschlossen werden konnten (zwei weitere befinden sich in der Umsetzung). Drei Konzepte wurden zwar umgesetzt, aber ergebnislos abgebrochen, sechs weitere Konzepte kamen nicht zur Umsetzung.

Außerdem wurden fünf Befragungen konzipiert, von denen eine wegen zu geringer Teilnehmezahlen abgebrochen werden musste.

Tabelle 9: Übersicht der empirischen Studien und Konzepte

Bezeichnung	Use Case	Typ	Status
Interventionsstudien			
Tourenplanung Hopfensee/Füssen	Füssen	Digital	Durchgeführt
Laufriichtung Hopfensee	Füssen	Feld	Durchgeführt
Schlösserinformationen QR	Füssen	Feld	Durchgeführt
Ruhrtal-Radweg 2024	Ruhrgebiet	Feld	Durchgeführt
Wattwanderungen 2024	Nordsee	Feld	Durchgeführt
Outdooractive Tourenplanung	AP4	Digital	In Auswertung
Parkplatz-Widget Winterberg 2025	Sauerland Winter	Digital	Geplant
<i>Ruhrtal-Radweg 2023</i>	<i>Ruhrgebiet</i>	<i>Feld</i>	<i>Ohne Ergebnis</i>
<i>Parkplatz-Widget Winterberg 2024</i>	<i>Sauerland Winter</i>	<i>Digital</i>	<i>Ohne Ergebnis</i>
<i>Radtourenstartpunkte Diemelsee</i>	<i>Sauerland Sommer</i>	<i>Digital</i>	<i>Ohne Ergebnis</i>
<i>A/B Test Ostsee Guide</i>	<i>Lübecker Bucht</i>	<i>Digital</i>	<i>Nicht gestartet</i>
<i>Beschilderung BAB 1</i>	<i>Lübecker Bucht</i>	<i>Feld</i>	<i>Nicht gestartet</i>
<i>Parkplatzreservierung St. Peter-Ording</i>	<i>Nordsee</i>	<i>Feld</i>	<i>Nicht gestartet</i>

<i>Parkpreisinformationen St. Peter-Ording</i>	<i>Nordsee</i>	<i>Digital</i>	<i>Nicht gestartet</i>
<i>Preiseffektstudie Parken St. Peter-Ording</i>	<i>Nordsee</i>	<i>Feld</i>	<i>Nicht gestartet</i>
<i>Parkplatzreservierung Büsum</i>	<i>Nordsee</i>	<i>Feld</i>	<i>Nicht gestartet</i>
Befragungen			
QR-Befragung Strandkörbe Büsum	Nordsee	Befragung	Durchgeführt
Befragung Recommender Ostsee Guide	Lübecker Bucht	Befragung	Durchgeführt
Crowdingwahrnehmung Hopfensee/Füssen	Füssen	Befragung	Durchgeführt
Gästabefragung (inkl. Crowdingwahrnehmung)	Alle	Befragung	Durchgeführt
<i>Befragung Parkplatz Widget 2024</i>	<i>Sauerland Winter</i>	<i>Befragung</i>	<i>Ohne Ergebnis</i>

6.3.1 Interventionsstudien

Digitale Intervention Tourenplanung Füssen

In einer aufwändigen digitalen Studie wurden zwei Interventionen getestet (Schmücker, 2024b). In der ersten Intervention wurde mit Verweis auf das hohe erwartete Besucheraufkommen eine spezifische Empfehlung für Alternativtouren auf einer Tourendetailseite eingeblendet. Diese führte zu einer deutlichen Steigerung der Aufruftrate. Auch bei der Empfehlung für die ÖPNV-Anreise lassen sich Effekte zeigen, wenn auch schwächer.

In der zweiten Intervention wurden auf einer Tourenübersicht ausgewählte Touren als hoch ausgelastet, niedrig ausgelastet oder beides angezeigt. Dies führte nicht zu der intendierten Veränderung der Aufrufraten der geringer ausgelasteten Touren (Entzerrung). Im Gegenteil gibt es schwache Hinweise auf einen gegenteiligen Effekt: Das Hervorheben stark ausgelasteter Touren in einer Tourenübersicht könnte das Interesse an diesen Touren noch steigern.

Feld-Studie Laufrichtung Hopfensee

In dieser Studie wurde am Hopfensee, einem stark frequentierten Ausflugsziel bei Füssen, versucht, mit Hilfe von wochenweise veränderten Wegweisungen eine Beeinflussung der Laufrichtung zu erreichen (Bergler, Rebholz, et al., 2024). Dabei zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Interventionswochen und den Wochen ohne Intervention: „Die Richtung, in die die Menschen am Hopfensee liefen, wurde durch die Schilder (Intervention) nicht signifikant beeinflusst.“ (Bergler, Rebholz, et al., 2024, S. 13). Weitere Informationen finden sich auch in Abschnitt 7.5.5 dieses Berichtes.

Feld-Intervention Intervention Museumsbesuche Hohenschwangau

In einer hochfrequenten Lage (Schloss Hohenschwangau) wurde die Wirksamkeit von Plakaten zur Generierung von zusätzlichen Museumsbesuchen getestet. Die Intervention war aber methodisch nicht in der Lage, quantifizierbare Effekte aufzuzeigen: Während des Interventionszeitraums ist ein hoher Anstieg der Museumseintritte im Vergleich zu 2023 zu verzeichnen. Wie bereits zuvor beschrieben ist jedoch nicht nachvollziehbar, ob und welcher Teil des Anstiegs auf die Plakate zurückzuführen ist (Bergler, Menke, et al., 2024). Weitere Informationen finden sich auch in Abschnitt 7.6.6 dieses Berichtes.

Feld-Intervention Ruhrtal-Radweg

Auf dem Ruhrtal-Radweg wurden im Sommer 2024 dynamische Auslastungsinformationen und Empfehlungen zur Nutzung einer alternativen Radroute auf der Fähre Hardenstein ausgespielt (Schmücker, 2024c).

Es liegen vollständige Daten von 116 Tagen im Zeitraum Mai bis Oktober 2024 vor. Eine Grundlage der Interventionssteuerung war die A-priori-Einschätzung der zuständigen DMO (Ruhr-Tourismus) zu stark, weniger stark und gar nicht belasteten Tagen. Diese Einschätzung war recht präzise.

Ein Effekt der über den Bildschirm ausgespielten Empfehlungen lässt sich nicht zeigen. Die zusätzlich verfügbaren QR-Codes wurden nur von rund 2% der Nutzenden aufgerufen.

Wattwanderungen

Die Ergebnisse zu den Wattwanderungen sind keine experimentelle Intervention, gleichwohl im Zusammenhang mit den Ergebnissen der übrigen Studien beachtenswert (Schmücker, 2025).

Wattwanderungen sind eine beliebte Aktivität an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Der Verein Schutzstation Wattenmeer e.V. ist einer der größten Anbieter für geführte Wattwanderungen. Seit Juni 2024 wurden die öffentlichen Führungen an 13 Stationen vorab online buchbar gemacht (an fünf weiteren Stationen bestand schon vorher eine Vorabbuchungsmöglichkeit). Die Nachfrage nach vorab gebuchten Führungen stieg sprunghaft an: Über alle Stationen wurden Anteile bis zu 75% erreicht. Solche Vorabbuchungen haben ein Lenkungspotenzial, weil Interessierte sich vorab informieren und in der Folge nicht vergeblich anreisen oder eine räumliche oder zeitliche Alternative angeboten bekommen können.

6.3.2 Befragungen

QR-basierte Befragung Strandkörbe Büsum

In einer QR-basierten Befragung wurden Besuchende der Büsumer Perlebucht nach ihrer Crowding-wahrnehmung und nach der Aufenthaltszufriedenheit gefragt (Reif, 2023). Allerdings konnten nur 75 Antworten verarbeitet werden, die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu interpretieren. Die Ergebnisse zeigen, dass Crowding-Wahrnehmung keinen signifikanten Einfluss auf die Zufriedenheit vor Ort hat und dass subjektive Wahrnehmung der Fülle und objektive Anzahl an Personen moderat korrelieren.

Befragung Recommender Ostsee-Guide

Das im Rahmen des Projektes für den Ostsee-Guide entwickelte Recommender-Modul wurde in einer Ad-hoc-Befragung von Nutzenden bewertet. Im Ergebnis erwies sich der Recommender als hilfreich, aber funktional verbesserungsfähig (Schmücker, 2024a). Die Ergebnisse basieren auf einer schmalen empirischen Basis.

Crowdingwahrnehmung Hopfensee/Füssen

Am Hopfensee wurde mit Hilfe eines elektronischen Feedback-Terminals die subjektive Einschätzung der Besuchenden erhoben. Genutzt wurde eine vierstufige Skala („gar nicht voll“, „kaum voll“, „relativ voll“ und „sehr voll“). Es konnte ein kritischer Schwellwert von 125 Personen pro Stunde mit akzeptabler Vorhersagekraft des Modells ermittelt werden (Bergler, Rebholz, et al., 2024, S. 18).

Auch in Füssen wurde eine ähnliche Vorgehensweise getestet, allerdings mit weniger prononcierten Ergebnissen (Bergler, Keller, et al., 2024).

Gästebefragung (inkl. Crowdingwahrnehmung)

Im Rahmen des Projektes wurde zur Erarbeitung von Basisdaten eine umfangreiche Besuchendenbefragung in allen Use Cases vorgenommen. Die zahlreichen Ergebnisse sind umfangreich dokumentiert (Bergler, Niemeijer, et al., 2024) und wurden auch im Hinblick auf die Crowdingwahrnehmung ausgewertet (Schmücker, Reif, et al., 2023). Dabei konnten zum Beispiel Wirkzusammenhänge von Crowdingwahrnehmung und Zufriedenheit ermittelt werden.

6.4 Ergebnisse: Projektevaluation

6.4.1 Detailergebnisse in den Use Cases

Im Projektaufbau sind die Use Cases der Kulminationspunkt für alle zur Anwendung kommenden Aktivitäten. Daher erfolgt die Berichtslegung hier von den Use Cases ausgehend.

Basisdaten der Use Cases (Destinationsprofile)

Die Basisdaten wurden bereits früh im Projekt erarbeitet, um für die Interventionsevaluation in der ursprünglich vorgesehenen Form rechtzeitig Daten parat zu haben. Die Basisdaten sind in einem Level-3-Bericht separat verfügbar (Oldsen, 2024).

Projektfortschritte in den Use Cases

In den Use Cases wurden unterschiedliche Projektfortschritte erreicht (vgl. zu den Details die Berichtsteile zu AP 7). In allen Use Cases wurden, über den dargestellten Status hinaus, Gästebefragungen realisiert.

Nordsee	Drei Teilprojekte geplant (Besucherlenkung in Sankt Peter-Ording und Büsum, Busverkehr auf Sylt, Besuchermessung in der Meldorfer Bucht). Von diesen wurde nur das letzte Teil-Projekt wie geplant umgesetzt und lieferte zumindest deskriptive Ergebnisse. → Kapitel 7.1 dieses Berichts
---------	--

Lübecker Bucht	<p>Dieser Use Case war der einzige, der bereits bei Projektbeginn Erfahrungen mit der automatisierten Besuchermessung und -beeinflussung hatte. Im Rahmen des Projektes wurden ein konkretes Entwicklungsprojekt realisiert (Integration einer KI-basierten Ähnlichkeitssuche in den Ostsee-Guide). Außerdem diente die Lübecker Bucht als Anschauungsobjekt für die Installation lokaler Sensorik.</p> <p>→ Kapitel 7.2 dieses Berichts</p>
Sauerland Winter	<p>Im Use Case wurde lokale Sensorik installiert und lieferte deskriptive Ergebnisse. Der Use Case diente als Testfeld für die Interventionsstudien im Winter 2022/23. Eine weitere geplante Interventionsstudie im Winter 2023/24 scheiterte an sehr schlechtem Wetter (warm und regnerisch).</p> <p>→ Kapitel 7.3 dieses Berichts</p>
Sauerland Sommer	<p>Im Use Case Sauerland Sommer war zunächst eine Versorgung mehrere Seen mit Sensorik geplant. Dieser Plan wurde dann geändert, so dass vor allem am Diemelsee Messdaten produziert wurden.</p> <p>→ Kapitel 7.3 dieses Berichts</p>
Ruhrgebiet	<p>Im Use Case wurde lokale Sensorik am Ruhrtal-Radweg installiert und lieferte deskriptive Ergebnisse. Außerdem konnte hier eine Interventionsstudie an der Fähre Hardenstein realisiert werden.</p> <p>→ Kapitel 7.4 dieses Berichts</p>
Allgäu, Naturerlebnis	<p>Im Use Case wurde lokale Sensorik am Hopfensee installiert und lieferte deskriptive Ergebnisse. Außerdem konnten hier Interventions- und Befragungsstudien realisiert werden.</p> <p>→ Kapitel 7.5 dieses Berichts</p>
Allgäu, Füssen	<p>In der Füssener Innenstadt wurde lokale Sensorik verbaut, die im Wesentlichen deskriptive Ergebnisse lieferte. Eine Interventionsstudie konnte am nahegelegenen Schloss Hohenschwangau/Museum der bayerischen Könige realisiert werden.</p> <p>→ Kapitel 7.5 dieses Berichts</p>

Reichweite

Das Projekt erreichte eine recht große Reichweite in der Fachöffentlichkeit, sowohl in der Tourismuspraxis als auch in der Tourismusforschung. So wurden 55 Kurzberichte mit weit mehr als 3.000 Downloads veröffentlicht, die Verbundpartner reichten mehr als 20 Konferenzbeiträge und Papers ein. Zudem wurden fünf eigene Webinare (ON AIR) veranstaltet

6.4.2 Partnerbefragung

Die Partnerbefragung fand im Oktober 2024, also gegen Ende des Gesamtprojektes statt. Teilgenommen haben in der institutionellen Befragung die Verantwortlichen aller Arbeitspakete und Teilarbeitspakete (n = 18) und in der persönlichen Befragung 25 Personen.

Die Ergebnisse sind in einem Kurzbericht dokumentiert (Schmücker & Oldsen, 2024).

Als Kernergebnisse wurden festgehalten

- Die Befragung erhob institutionalisierte Daten (AP- bzw. Use Case-Verantwortliche) und persönliche Daten (anonymisiert). Bewertungen wurden einheitlich auf einer pseudometrischen Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) erhoben.
- Die Ergebnisse (Mittelwerte) bewegen sich überwiegend zwischen 7,0 und 8,5. Die Praxis-Vertreter aus den Use Cases sind häufig kritischer (ein bis eineinhalb Punkte) als die F&E-Verbundpartner.
- Schlechter als 7,0 wurden die Zusammenarbeit mit Externen, der Beitrag des Projekts zur Besuchermanagementpraxis und die Zielorientierung im Projekt bewertet.
- Positiv hervorgehoben wurden die Zusammenarbeit im Projekt und die hohen individuellen Lerneffekte.

Arbeitspaket-bezogene Ergebnisse

Die Arbeitspaketbezogenen Ergebnisse wurden von den verantwortlichen Personen der Arbeitspakete und Teil-Arbeitspakete beantwortet (n=18).

Hinsichtlich der Zielerreichung berichteten die Verantwortlichen der Use Cases von einem mittleren Erreichungsgrad von 53%, die Verantwortlichen der F&E-Arbeitspakete hingegen von 82%.

Besonders positiv hervorgehoben wurden persönlichen Verbundtreffen (8,8 auf einer elfstufigen Skala) sowie die Zusammenarbeit mit dem Projektträger ZUG (8,5) und dem Verbundkoordinator NIT (8,9). Besonders kritisch wurden hingegen die Beiträge des Projektes zur Qualität (7,4) und Quantität (7,2) der Besuchermanagementforschung und der Besuchermanagementpraxis (86,6) gesehen. Auch die Beiträge der eigenen Arbeitspakete zum Gesamtprojekt wurde eher verhalten bewertet (7,2). Deutlich die schlechteste Bewertung (5,5) erhielt aber die Zusammenarbeit mit Projekt-

Externen; damit können sowohl externe Dienstleister als auch projektexterne Akteure in den Destinationen gemeint sein.

Personenbezogene Ergebnisse

Die besten Bewertungen erhielt die persönliche Nutzenbetrachtung der Projektteilnehmenden (n = 25): Persönliche Zusammenarbeit mit Verbundpartnern (8,3), Persönliche Weiterentwicklung/Lernen (8,3) und Erweiterung meines persönlichen Netzwerks (8,2). Auch die Zusammenarbeit mit dem Verbundpartner NIT wurde überdurchschnittlich gut bewertet (8,8).

Besonders kritisch sahen die Projektteilnehmenden die fachliche Zusammenarbeit mit Externen, z. B. in der Destination oder mit Zulieferern (6,1) und den Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagementpraxis (6,3). Auch die Beiträge zur Besuchermanagementforschung wurden von den Projektteilnehmenden eher mäßig bewertet (7,4 für die Qualität und 7,2 für die Quantität).

6.4.3 Personalstabilität und Organisationsbewertung

Insgesamt waren 50 Personen in das Projekt involviert (Kriterium: mindestens eine Teilnahme an einem der 38 Jour Fixe-Termine). 14 Personen bildeten ein „Kernteam“, die an mindestens der Hälfte der Jour Fixe-Termine teilnahmen. Weitere 14 Personen nahmen mindestens zehnmal teil (aber nicht mehr als achtzehnmal). Die übrigen 22 Personen waren nur sporadisch bei den Jour Fixe-Terminen involviert.

In allen Häufigkeits-Gruppen waren Use Case-Mitarbeitende ebenso wie der F&E-Partner vertreten. Insgesamt waren die Use Case-Partner personalstabiler als die F&E-Partner, wo es mehr Wechsel im Laufe des Projektes gab. Das lag vermutlich daran, dass die F&E-Partner, insbesondere die Hochschulen, Personal extra für das Projekt eingestellt hatten: Diese Projektstellen sind naturgemäß anfälliger für Wechsel als feste Stellen, die dann (auch) für das Projekt eingesetzt wurden.

Bei Projektbeginn wurde zwischen den Teilnehmenden eine Matrixorganisation vereinbart, in der die F&E-Arbeitspakete ihre Ergebnisse den Use Case-Managern zur Verfügung stellen sollten. Damit sollte vermieden werden, dass die F&E-Arbeitspakete Ergebnisse produzieren, die in den Use Cases nicht zur Anwendung kommen können, weil es dafür keine passende Problemlage gibt oder die örtlichen Verhältnisse nicht passend sind. Der Ansatz sollte gewährleisten, dass die Use Case Manager spezifische Problemlagen und Lösungserfordernisse definieren, für die dann von den F&E-Partnern eine Lösung gesucht wird.

Dieser Ansatz hat aus Sicht der Verbundkoordination über die Projektlaufzeit insgesamt nur bedingt gut funktioniert. Im AP1 (Datenbereitstellung) fand zwar ein intensiver Austausch zwischen dem F&E-Partner und den Use Case-Managern statt, aber die tatsächliche Beschaffung und Installation der lokalen Sensorik dauert deutlich länger als bei Projektbeginn geplant. Zudem erwiesen sich die generierten Daten als häufig nicht zuverlässig (Naschert et al., 2024; Schmücker, Staubert, et al., 2023). Dadurch verzögerte sich nicht nur die Datenbereitstellung für andere AP, sondern es ging

auch der „Schwung des Anfangs“ ein Stück weit verloren und einige Akteure verhedderten sich in erschöpfenden Diskussionen über Laternenmasten und Kabelbinderqualitäten. Obwohl im zweiten Verbundtreffen in Kempten zur Hälfte der Laufzeit und dann noch einmal im außerplanmäßigen Verbundtreffen in Oberhausen Anfangs des dritten Projektjahres fast ausschließlich die Rolle der Use Cases thematisiert wurde und entsprechende Maßnahmenpläne entstanden, war die Arbeitsteilung nicht optimal produktiv. Als produktiver erwies sich hingegen das „Mini-Cluster“ aus Hochschule und DMO im Allgäu: Hier übernahm die Hochschule einen Teil der Use Case-Aufgaben und entlastete damit das Use Case-Management in der DMO.

6.5 Literaturverzeichnis

- Bergler, M., Keller, R., Niemeijer, C., Rebholz, D., Reif, J., & Sommer, G. (2024, November 25). *Understanding crowding dynamics: The relationship between subjective crowding and objective visitor numbers in touristic city centers*. DGT-Jahrestagung, Innsbruck.
- Bergler, M., Menke, F., & Keller, R. (2024). *Intervention „Bewerben des Museums der bayerischen Könige“*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14039199>
- Bergler, M., Niemeijer, C., & Keller, R. (2024). *Ergebnisbericht zu den Gästebefragungen im Projekt AIR – Gesamtauswertung*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13681090>
- Bergler, M., Rebholz, D., Lutzeier, L., & Keller, R. (2024). *Intervention „Testung verhaltensökonomischer Effekte & Nudges zur Besucherlenkung“*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14005246>
- Naschert, L., Engelhardt, D., Reif, J., & Schmücker, D. (2024). *Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung—Standortmessungen*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10628831>
- Oldsen, R. (2024). *Destinationsprofile*. AIR Project Team, NIT. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14637936>
- Reif, J. (2023, November 9). *Wahrnehmung und Bedeutung von Crowding im Rahmen des digitalen Besuchermanagements*.
- Schmücker, D. (2025). *Onlinebuchung von Wattwanderungen*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14745075>
- Schmücker, D. (2024a). *Befragungs-Intervention Lübecker Bucht*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14193444>
- Schmücker, D. (2024b). *Digitale Intervention Füssen*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14192792>
- Schmücker, D. (2024c). *Intervention Ruhrtal-Radweg*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14197429>
- Schmücker, D., & Oldsen, R. (2024). *Verbundinterne befragungsbasierte Evaluation*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14136900>
- Schmücker, D., Reif, J., & Bergler, M. (2023). *Wahrnehmung von Crowding*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7874757>
- Schmücker, D., Staubert, T., & Reif, J. (2023). *Drift in local sensor data*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10063978>

7 Arbeitspaket 7: Use Cases

7.1 Use Case 1: Schleswig-Holstein Nordsee

Hauptautor: Frank Ketter

→ Abschlusspräsentation: Seite 84–98

7.1.1 Einführung

Die Nordsee-Tourismus-Service GmbH (NTS) ist die zentrale Tourismusmarketing-Organisation der gesamten Nordsee Schleswig-Holstein - von der Elbe im Süden bis zur dänischen Grenze im Norden, inklusive der schleswig-holsteinischen Insel- und Halligwelt. Sie ist die Kommunikations- und Marketingschnittstelle für die touristischen Orte, Gemeinden, Kreise, Institutionen und Verbände entlang der Nordsee. Das gemeinsame Ziel ist es, mehr Gäste für einen Aufenthalt an der Nordsee Schleswig-Holstein zu gewinnen, denn: Das Urlaubserlebnis an der Nordsee stärkt Körper, Kopf und Seele. Zusammen mit den Nachbarländern und der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer setzt sich die NTS für nachhaltigen Tourismus im UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer ein.

Die Markenstärke der Tourismusdestination nordsee Schleswig-Holstein spiegelt sich in ihrer ökonomischen Bedeutung wider. Der Tourismus ist einer der regionalwirtschaftlich bedeutsamsten ökonomischen Sektoren im Reisegebiet nordsee Schleswig-Holstein.

Die letzten Publikationen zu den Wertschöpfungseffekten des Tourismus im Reisegebiet nordsee Schleswig-Holstein⁵ haben gezeigt, dass allein im Rahmen von Reisen mit Übernachtung in gewerblichen und privaten Unterkunftsbetrieben, Freizeitwohnsitzen, im Touristik- und Dauercamping sowie im Wohnmobiltourismus p. a. über 16 Mio. Aufenthaltstage generiert werden. Hinzu kommen 13 Mio. Aufenthaltstage im Rahmen von Tagesreisen ohne Übernachtung inklusive der Ausflüge vom Wohnort und der Tagesgeschäftsreisen.

Aus diesen summiert ca. 29 Mio. Aufenthaltstagen werden im Tourismus des Reisegebiets nordsee Schleswig-Holstein p. a. ca. 1.700 Mio. € Umsatz (brutto) generiert, und zwar nicht nur im Gastgewerbe (Ø aller touristischen Nachfragesegmente: ca. 51%), sondern auch im Einzelhandel (Anteil ca. 29%) und im Dienstleistungssektor (Anteil ca. 20%). Letztlich wird ein touristischer Einkommensbeitrag in Höhe von knapp 830 Mio. € erarbeitet, der mehreren zehntausend Beschäftigten in

⁵ Zu dem Reisegebiet Nordsee Schleswig-Holstein (SH) gehören die Gemeinden, deren Gemeindegebiet bis an die Küstenlinie reicht. Das Reisegebiet Nordsee SH ist nicht deckungsgleich mit den Kreisen Dithmarschen und Nordfriesland. Die nachfolgend dargestellten Daten zur Beherbergungskapazität, die Ankunfts- und Übernachtungszahlen sowie die Daten zur wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus beziehen sich auf das Reisegebiet Nordsee SH.

zahlreichen Branchen zugutekommt. Der relative Beitrag zum Primäreinkommen beträgt im Reisegebiet nordsee Schleswig-Holstein ca. 35% (Ø SH: 5%). Zusammenfassend gilt für das Reisegebiet nordsee Schleswig-Holstein⁶.

- Jährlicher Bruttoumsatz: 1,7 Mrd. €
- Anteil Übernachtungstourismus am Umsatz: 79%
- Anteil Tagestourismus am Umsatz: 21%
- Von 1,7 Mrd. € Umsatz bleiben 830 Mio. € für Löhne, Gehälter und Gewinne
- Anteil am Volkseinkommen: 35% (Durchschnitt Schleswig-Holstein: 6%)
- Beschäftigungsäquivalenz (Vollzeit): Lebensunterhalt für 35.800 Personen

Mehr unter: www.nordseetourismus.de

Der Use Case Nordsee unterteilt sich in die folgenden vier Use Cases:

1. Use Case Sylt
2. Use Case St. Peter-Ording
3. Use Case Büsum
4. Use Case Speicherkoog

Die Fragestellung und die Ausgangsvoraussetzungen waren bei den Use Cases verschieden. Beim Use Case Sylt sollte untersucht werden, ob eine Zählung der Fahrgäste in den Bussen auf der Insel technisch möglich ist und wenn Ja, ob und wie die jeweilige Auslastung der Busse an wartende Fahrgäste ausgespielt werden kann.

Bei den Use Cases Büsum und St. Peter-Ording handelt es sich um zwei touristische Hotspots, die bereits in der Coronazeit Mess- und Sensortechnik eingesetzt haben, um die damals geltenden Abstandsregeln besser einhalten zu können. Die Fragestellung war hier, wie die bereits im Einsatz befindliche Technik noch besser genutzt werden kann und wie die Ausspielung dieser Informationen an die Gäste verbessert werden kann. Spannend war hierbei auch die Frage, welche unterschiedlichen Ansätze es gibt und wie davon auch die anderen Partner im Verbundprojekt profitieren können.

Beim Use Case Speicherkoog handelt es sich um ein Gebiet, das bisher touristisch wenig genutzt wird bei dem es aber seit vielen Jahren Pläne und Überlegungen für eine Nutzungserweiterung gibt. In diesem Use Case sollte daher zunächst einmal geprüft werden, welche Sensortechnik an welchen

⁶ Vgl. in: NTS, 2019, nordsee Mehrwert | Zahlen – Bedeutung – Herausforderungen, Husum

Standorten eingesetzt werden kann um belastbare Daten für zukünftige Diskussionen um eine mögliche stärkere touristische Nutzung zu liefern.

7.1.2 Use Case Sylt

Problemdarstellung

Die Insel Sylt ist eine der bekanntesten touristischen Destinationen in Deutschland. Auf der Insel leben ca. 20.000 Einwohner. Die Insel Sylt hatte im Jahr 2022 ca. 7 Millionen Übernachtungen. Der öffentliche Personennahverkehr auf der Insel wird von der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) betrieben. Die SVG ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen der Paulsen Family Holding Sylt Verwaltung GmbH. Geschäftsführer ist Sven Paulsen. Die SVG verfügt über 20 Linienbusse und 13 Reisebusse. Sie betreibt im Linienbusverkehr 5 Überlandlinien und 3 Stadtbuslinien. Im Jahr 2022 wurden ca. 2.2 Millionen Personen im Linienverkehr befördert. Die meisten der beförderten Personen waren Urlauber. Dies unterscheidet die SVG von den meisten anderen Anbietern im öffentlichen Personennahverkehr. Die Busse fahren in einer Taktung von 20 Minuten. In der Hauptsaison fahren die Busse zum Teil in einer Taktung von 15 Minuten. Trotzdem sind die Busse zum Teil so überfüllt, dass keine weiteren Fahrgäste mitgenommen werden können. Die Fragestellung in dem Use Case war daher, wie eine technische Lösung aussehen könnte, um die jeweils aktuelle Auslastung der Busse zu messen und wie diese Ergebnisse an wartende Gäste ausgespielt werden können. Den Gästen könnte damit die Möglichkeit gegeben werden sich noch etwas länger am Strand oder im Café aufzuhalten und damit die Situation in den Bussen zu entzerren.

Abbildung 26: Liniennetz und Linienbus der SVG

Quelle: SVG

Umsetzung im Rahmen des Projektes

Bei dem Use Case Sylter Verkehrsgesellschaft fanden zunächst umfangreiche Gespräche und Voruntersuchungen mit der FH-Kiel statt. Hierbei wurde untersucht und diskutiert welche Möglichkeiten es zur Fahrgasterfassung gibt und wo die Vor- und Nachteile der Methoden liegen. Ausführlich werden die verschiedenen Methoden im AIR Abschlussbericht von Jeremy von Winkelmann von der FH-Kiel dargestellt. Im Rahmen des AIR Projektes wurde, das Konzept kostengünstiger automatischer Fahrgastzählensysteme für den Einsatz in Bussen des ÖPNV untersucht und ein möglicher Versuchsaufbau aufgezeigt, um die Datenerfassung mit selbstentwickelten Verfahren auf Basis maschinellen Lernens unter realen Bedingungen zu validieren und die Nutzbarkeit der Daten im Kontext eines digitalen Fahrgastmanagements zu bewerten. Ein besonderer Fokus lag dabei auf den jüngsten Fortschritten im Bereich des maschinellen Lernens sowie auf der Verarbeitung der Daten im Bus selbst mittels eines „Edge AI“-Ansatzes, bei dem letztlich nur die Fahrgastzahlen an eine geeignete Dateninfrastruktur weitergeleitet und gespeichert werden. Die Kernidee des Konzepts besteht darin, die in vielen Bussen bereits vorhandenen Überwachungskamerasysteme für die Fahrgastzählung nutzbar zu machen. Dies kann eine kostengünstige und effiziente Methode der Fahrgastzählung darstellen, da, soweit technisch möglich, keine zusätzliche Hardware installiert werden muss, was sowohl Kosten als auch Aufwand minimiert. Durch die Mehrfachnutzung vorhandener Überwachungskameras können die live aufgezeichneten Videobilder direkt für die Fahrgastzählung verwendet werden, was eine flächendeckende Umsetzung dieses Ansatzes ermöglichen kann.

Um die Eignung von Überwachungskamerabildern als Eingabe für ein Objekterkennungsmodell zur Fahrgastzählung im ÖPNV zu überprüfen, wurde in dem Use Case Sylt ein Experiment zur Überprüfung der Machbarkeit durchgeführt. Ziel des Experiments war es zu evaluieren, inwieweit Objekterkennungsmodelle, insbesondere das YOLO (You Only Look Once) Modell, zur präzisen Fahrgastzählung auf Basis realer Überwachungskamerabilder eingesetzt werden können.

Für das Experiment wurde auf Aufnahmen von Überwachungskameras verschiedener Busfahrten im September 2023 aus dem regulären Busbetrieb auf Sylt zugegriffen und vor Ort lokal auf mobilen Endgeräten ausgewertet, um den Anforderungen des Datenschutzes gerecht zu werden. Nach Abschluss der Auswertung wurden die Bilder entsprechend gelöscht. Da der Zugriff auf die Aufnahmen auf wenige Tage im September 2023 beschränkt war, stand nur eine begrenzte Anzahl an Bildern zur Verfügung. Die Auswahl der zu testende Bilder erfolgte manuell über das proprietäre System des Anbieters der Überwachungskameras. Bei der Auswahl der Bilder wurde versucht, eine möglichst große Bandbreite unterschiedlicher Szenarien abzubilden. Die Bilder wurden zu willkürlich gewählten Zeitpunkten aus dem proprietären System des Kameraherstellers exportiert und zufällig einem Validierungsdatensatz von 28 Bildern und einem Testdatensatz von 14 Bildern zugeordnet.

Für die Analyse wurde das zum Zeitpunkt des Experiments aktuelle YOLOv8 Modell (Jocher et al., 2023) verwendet, das unter einer Open-Source-Lizenz verfügbar ist und bei Evaluationen der Objekterkennungsleistung auf weit verbreiteten Datensätzen sehr gute Ergebnisse liefert. Dabei wurden die Modellgrößen Nano, Small und Medium verwendet, um verschiedene Abstufungen zwischen

Erkennungsgenauigkeit und Rechenaufwand zu testen. Der Fokus der weiteren Evaluation lag auf dem Modell YOLOv8 Medium, da es für den vorliegenden Anwendungsfall auf handelsüblichen CPUs eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit bietet.

Aufgrund des begrenzten Zugangs zu Testdaten war es im Rahmen dieses Experiments leider nicht möglich, verschiedene Umweltfaktoren, die die Qualität der Objekterkennung negativ beeinflussen können, vollständig abzudecken. Die getesteten Bilder stammen alle aus einem Zeitraum im September mit guten Wetterbedingungen und ausreichender Helligkeit. Überfüllte Busse waren ebenfalls nicht Teil der Auswertung. Das Experiment evaluierte weiterhin nur die Fähigkeit der unveränderten vortrainierten Modelle. Ein weiteres Training mit speziellen Trainingsdaten, die für die automatische Fahrgastzählung erstellt wurden, oder andere Techniken zur Verbesserung der Erkennung kleiner Objekte in der Ferne wurden im Rahmen des Experiments nicht berücksichtigt. Auch die gleichzeitige Betrachtung der Bilder aller Überwachungskameras eines Zeitstempels fehlt im Versuchsaufbau. Daher konnte hier nur gezeigt werden, wie gut ein vortrainiertes allgemeines Objekterkennungsmodell auf den für den Anwendungsfall spezifischen Daten funktioniert.

Fazit

Der Versuch hat gezeigt, dass vortrainierte Objekterkennungsmodelle durchaus in der Lage sind, die Anzahl der Personen auf Einzelbildern mit einer akzeptablen Abweichung von der tatsächlichen Fahrgastzahl zu bestimmen. Auf dieser Grundlage können weitere Überlegungen angestellt werden, wie die Qualität der Fahrgastzählung weiter verbessert werden kann. Insbesondere hat sich gezeigt, dass die YOLOv8-Modelle grundsätzlich gut geeignet sind, um Fahrgastzählungen auf Basis von Überwachungskamerabildern durchzuführen. Vor allem das Modell in der Größe Medium lieferte eine robuste Zählgenauigkeit, die durch weitere Optimierungsmaßnahmen potenziell noch verbessert werden kann. Allerdings traten insbesondere bei höheren Fahrgastzahlen oder komplexen Situationen, wie z. B. durch Haltestangen teilweise verdeckte Personen, Fehler wie Doppelzählungen einzelner Personen auf.

Bestehende Herausforderungen, wie z. B. Probleme bei der Erkennung von verdeckten oder weit entfernten Personen und bei wechselnden Lichtverhältnissen, konnten im Rahmen unseres Experiments aufgrund des Mangels an unterschiedlichen Lichtverhältnissen im verfügbaren Bildmaterial nicht getestet werden. Insgesamt liefern die Ergebnisse jedoch eine solide Basis, um das Konzept weiterzuentwickeln und in zukünftigen Implementierungen eine kostengünstige und effiziente Zählmethode auf Basis vorhandener Hardware zu entwickeln. Die Modelle liefern eine wertvolle Datenbasis für zukünftige Optimierungen und KI-Projekte

Es haben sich auch Hürden bei der Umsetzung gezeigt. Um das vorgestellte Konzept der Fahrgastzählung über Überwachungskamerabilder in Bussen erfolgreich umsetzen zu können, sind noch einige wesentliche Maßnahmen zu ergreifen. Eine zentrale Voraussetzung ist der Aufbau einer langfristigen Partnerschaft mit einer Verkehrsgesellschaft, um die Verfahren unter realen Betriebsbedin-

gungen im laufenden Betrieb testen und evaluieren zu können. Dies ist entscheidend, um die technische Machbarkeit und den praktischen Nutzen der Zählverfahren im Alltag zu überprüfen. Ein wesentlicher Schritt für die Umsetzung ist der technische Zugriff auf die Bilder der Überwachungskameras während des laufenden Busbetriebs. Dieser Zugriff muss im Rahmen einer technischen Machbarkeitsstudie evaluiert werden, um sicherzustellen, dass die bestehenden Systeme sowohl die Integration, der für die kontinuierliche Fahrgasterfassung notwendigen Software unterstützen, als auch in ihrer eigentlichen Funktion als Überwachungssystem nicht eingeschränkt werden.

Ein zentrales Thema bei der Umsetzung des Konzepts ist die Klärung der rechtlichen Zulässigkeit der Doppelnutzung von Überwachungskamerabildern. Da diese Kameras personenbezogene Daten in Form von Bildmaterial erfassen, sind strenge datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. Eine professionelle Klärung und Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist notwendig, um eine rechtssichere Umsetzung des Konzeptes zu gewährleisten. Dazu gehören Maßnahmen wie die Anonymisierung von Bilddaten, die Einholung von Einwilligungen oder die Anpassung der Systeme an datenschutzrechtliche Vorgaben. Eine klare rechtliche Grundlage kann auch bei kleineren kommunalen Verkehrsunternehmen Hemmnisse bei der Einführung solcher Systeme abbauen und die Akzeptanz für den Einsatz dieser Technologie erhöhen.

7.1.3 Use Case St. Peter-Ording

Problemdarstellung

Sankt Peter-Ording verfügt über das Prädikat des staatlich anerkannten Heil- und Seeheilbades. Die Gemeinde vermarktet dies aufgrund der vorhandenen Schwefelquelle als „Nordseeheil- und Schwefelbad“. Sankt Peter-Ording hatte im Jahr 2022 ca. 4.000 Einwohner und ca. 2,8 Millionen Übernachtungen. Damit ist der Ort einer der führenden Seebäder an der Nordseeküste.

In Zeiten des Corona-Virus haben die Themen Abstand und Hygiene an wesentlicher Bedeutung im tagtäglichen Leben jedes einzelnen Menschen gewonnen. Davon war auch der Urlaub im Land Schleswig-Holstein nicht ausgenommen. Abweichend von anderen touristischen Hotspots war in St. Peter-Ording nicht das Problem, dass der Strand überfüllt war. Der naturgegebene Vorteil der weiten Sandbank und die damit verbundene große Strand-Kapazität boten zwar ausreichend Platz für Alle, die problematischen Engstellen fanden sich jedoch an den eingeschränkten und relativ schmalen verschiedenen Zuwegungen wie Überfahrten, Strandübergänge oder die Seebrücke. An diesen Stellen kam es zu Problemstellung der Wahrung von Abstands- und Hygienevorgaben. Diese galt es im Rahmen des Projektes „Digitale Lösungen zur Messung von Auslastungen und zur Besucherlenkung in St. Peter-Ording“ zu bearbeiten und zu lösen. Im Rahmen einer umfassenden Betrachtung im Jahr 2020 wurden folgende neuralgische Punkte in St. Peter-Ording identifiziert, die besonders in den Sommermonaten stark frequentiert sind und an denen im Rahmen des Projekts mittels Spezialtechnik Besucherdichten erfasst und bestimmt werden sollten. Nachfolgende Karte zeigt diese Orte.

Abbildung 27: St. Peter-Ording und installierte Sensoren

Quelle: TZ SPO

Die Informationen über die jeweilige Auslastung wurden in Form eines Ampelsystems (rot, gelb, grün) auf der SPO Web App ausgespielt. Die SPO Web App wurde über die Internetseite und die Social-Media-Kanäle von SPO beworben. An markanten und viel frequentierten Stellen im Ort wurde die SPO WEB-APP mit Hilfe von Plakaten und Hinweisschildern kommuniziert. Durch Ab-scannen des QR-Codes konnten die Besucher des Ortes schnell und einfach auf die SPO WEB-APP zugreifen und sich direkt über das Besucheraufkommen im Ort informieren. In St. Peter-Ording diente die Auslastungsanzeige nur zur Information der Besucher. Es wurden keine Engstellen gesperrt oder Besucher umgeleitet. Ganz anders war dies zum Beispiel im parallel gelaufenen Projekt an der Lübecker Bucht, wo einzelne Strandabschnitte bei Überfüllung gesperrt wurden. Im Rahmen des AIR Projektes sollten daher folgende Fragestellungen untersucht werden: Ist das Projekt auf andere Destinationen übertragbar?

- Können mit Hilfe der Auslastungsdaten Empfehlungen an Gäste gegeben werden weniger stark frequentierte Bereiche aufzusuchen? Welche Daten müssten dazu ggf. zusätzlich erhoben werden?
- Wie können die Informationen an die Gäste gegeben werden? Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass die SPO Web App wenig genutzt wurde.
- An welchen Orten wird von den Gästen und Einheimischen eine Überfüllung wahrgenommen?

Im Rahmen des Forschungsprojektes AIR wurden Gästebefragungen in Form von Face to Face-Interviews in allen sechs Use Cases durchgeführt. Diese Form der Bedarfsanalyse soll dazu dienen, Informationen über die Demographie der Gäste, touristische Verhaltensmuster, Gründe für die Zielauswahl und Wahrnehmung des Zielgebiets, das Informationsverhalten sowie die Offenheit für

Lenkungssysteme zu erhalten. Die Ergebnisse sollen eine umfassende Datenbasis für die Erstellung eines intelligenten Besucherinformationssystems bieten.

An den Befragungspunkten wurden ausschließlich Besucher mit touristisch-bzw. freizeitmotiviertem Besuchsanlass befragt, die das 14. Lebensjahr vollendet haben sowie über ausreichend deutsche Sprachkenntnisse verfügen, da der Fragebogen in deutscher Sprache verfasst wurde.

In St. Peter Ording wurden insgesamt 315 Personen befragt. Die Interviews fanden an zwei Tagen im Juli (42% der Interviews) und sieben Tagen im August (58% der Interviews) statt. Der Großteil der Befragten (310 Personen, 98%) kommt aus Deutschland und nur 5 Personen aus den Nachbarländern Schweiz, Österreich, Niederlande und Dänemark.

In dem Fragebogen wurden Demographische Daten der Gäste abgefragt, es wurde nach Tages- und Urlaubsgast unterschieden, die Wahl des Anreisemittels und wie sie sich über das Ausflugsziel informiert haben. Besonders spannend waren die Ergebnisse bei der Frage, ob die Gäste Alternativen zu St. Peter-Ording in Betracht gezogen haben. 89% der Befragten gaben an, dies nicht getan zu haben. Dies bestärkt die stehende Vermutung, dass ein Gast, der nach St. Peter Ording fährt, sich gezielt dafür entschieden hat und kein Interesse an einer möglichen Alternative hat. Um außerdem die Offenheit für Lenkungssysteme abzufragen, wurde gefragt, ob den Befragten das digitale Informationsangebot „SPO Web App“ bekannt ist. Die SPO Web App kennen lediglich 18% der Befragten. Von diesen 18% (58 Personen), die die App kennen, haben wiederum lediglich 19% (11 Personen) diese am Ausflugstag genutzt. Dies bestätigt die geringe Nutzung von Freizeit- und Tourismusapps, die sich aus der Untersuchung zu generellen Informationsquellen für touristische Angebote bereits herauskristallisiert hat. Dieses Ergebnis deckt sich auch mit den Erfahrungen, die die Kolleginnen und Kollegen in St. Peter-Ording im Rahmen des Pilotprojektes gemacht haben. In den nachfolgenden Diskussionen hat sich die Frage gestellt, welche Konsequenzen sich für die Besucherlenkung bzw. den Recommender ergeben, wenn ein Großteil der Befragten sich überhaupt nicht am Befragungstag informiert hat und die App vor Ort kaum genutzt wird. Hier könnte eine Lösung sein, dass man die App noch stärker bewerben muss oder in eine digitale Gästekarte integrieren müsste. Nach viel weitreichender war aber die Erkenntnis, dass die erwartete Anzahl von Besuchern, die im Rahmen des Projekts für die Auslastungsprognosen und den Recommender von Relevanz ist, keine große Rolle bei der Information der Befragten spielt. D. h. selbst wenn es gelingen würde die Bekanntheit der App bzw. eines anderen Recommenders zu steigern, ist die Auslastungsinformation für die Gäste nur von geringer Relevanz.

In den letzten Jahren wird auch in den touristischen Hotspots an der Nordsee über das Thema „Overtourismus“ diskutiert. Ein Ansatz in dem AIR Projekt ist daher auch die Frage, ob durch intelligente Besucherlenkungsverfahren eine Entzerrung der Besucherströme möglich ist. Spannend ist das Ergebnis aus der Befragung in dem die Besucher auf einer Skala von 1 bis 10 die jeweilige Wahrnehmung der Auslastung des Ausflugsziels angeben konnten. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass die wahrgenommene Auslastung bei durchschnittlich 4,01 lag. D. h. die Besucher hatten kein Gefühl der Überlastung.

Abbildung 28: Wahrnehmung der Auslastung in St. Peter-Ording

Quelle: Ergebnisbericht Gästebefragung St. Peter-Ording INIT

Diese Ergebnisse haben dazu geführt, dass in St. Peter Ording über die ursprüngliche Fragestellung: „Wie können wir bessere Auslastungszahlen bekommen und diese noch besser an Gäste ausspielen?“ nachgedacht wurde und man zu der Erkenntnis gekommen ist, dass dies nicht der richtige Weg sein kann. Hinzu kommen Naturräumliche und Infrastrukturelle Besonderheiten, die ein Empfehlungsmanagement erschweren. Es gibt an der gesamten Schleswig-Holsteinischen Festlandsküste nur den Sandstrand in St. Peter Ording. Selbst wenn dieser überfüllt sein sollte, könnte keine gleichwertige Alternative vorgeschlagen werden. Zudem müsste der Recommender in der Lage sein eine belastbare Prognose über die Auslastung zu erstellen, da viele Tagesausflügler an schönen Tagen Richtung Strand fahren und eine Anreise von bis zu 2 Stunden haben. Ähnlich gelagert ist das Problem bei Indoor Angeboten. Bei schlechtem Wetter, in der Hauptsaison, ist die Dünen Therme überfüllt. Hier könnte man zwar eine konkrete Auslastungsinformation geben aber keine vergleichbare Alternative vorschlagen.

In Gesprächen mit den Verantwortlichen in St. Peter-Ording wurde deutlich, dass die größten Herausforderungen im Bereich der Besucherlenkung im Verkehrsbereich, sowohl im fließenden als auch im ruhenden Verkehr, liegen. Dies zeigen auch alle Befragungen zum Thema „Tourismusakzeptanz“. In einer Studie der FH-Westküste zum Thema „Tourismusakzeptanz“ in St. Peter-Ording war das Thema Verkehr bei den befragten Einheimischen ein wesentlicher Kritikpunkt. Es wurde darüber diskutiert, welche Möglichkeiten der Verhaltensbeeinflussung („Interventionen“) möglich wären, um daraus tatsächlich wirksame Maßnahmen abzuleiten (Parkplatzreservierung, Preisinformation, Preiserhöhung). Folgende Experimente wurden vorgeschlagen:

Experiment 1: Parkplatzreservierung

Reservierungen haben, wenn sie funktionieren, Vorteile für die Kommune und für die Gäste. Zum einen wird der Zustrom und Parksuchverkehr reduziert und die Gäste müssen nicht auf gut Glück losfahren, sondern haben die Sicherheit, einen Parkplatz zu bekommen. Es sollten an sehr beliebten Parkplätzen testweise eine teilweise und vorübergehende Reservierungspflicht eingeführt werden. Ziel ist, die Akzeptanz und die Regeleinhaltung von reservierbaren Parkplätzen zu testen. Dazu wird für einen begrenzten Zeitraum (ca. vier Wochen in der Sommersaison) ein Teil eines stark frequentierten Parkplatzes reservierungspflichtig gemacht. Jedes abgestellte Fahrzeug muss zuvor eine Online-Reservierung durchführen. Das kann entweder lange vorher oder auch erst direkt vor Ort geschehen. Entscheidend ist, dass die Regel „Nur Parken mit Reservierung“ eingehalten wird. Die Reservierung selbst ist kostenlos, es muss, wie an den nicht-reservierungspflichtigen Parkplätzen auch, ein Parkticket gelöst werden. Bei der Reservierung werden Kennzeichen (für die Kontrolle) und eine E-Mail-Adresse (für die Nachbefragung) angegeben. Die Kontrolle erfolgt zusammen mit der ohnehin stattfindenden Parkscheinkontrolle.

Indikatoren

- Nutzungsgrade und Fehlnutzung (mit/ohne Parkschein, mit/ohne Reservierung)
- Durchschnittliche Vorausreservierungszeit (Vergleich mit Udeverra)
- Wahrgenommene Entlastung (durch Nachbefragung)
- Erfüllungsgrad (reservierter Platz stand tatsächlich zur Verfügung, durch Nachbefragung)

Kann ein Inhouse-Reservierungssystem genutzt werden oder muss ein Fremdsystem eingerichtet werden (z. B. peuka.com, mobian. global, parkwin.de, bookingkit.com)?

Experiment 2: Preisinformation

Preisinformation ist, neben der Verfügbarkeit, die wichtigste Information für Parksuchende. Deshalb sollte eine Veränderung der Preisinformation eine Veränderung der Website-Wahrnehmung (was wird angeklickt?) und der Parkflächennutzung (wo wird geparkt?) nach sich ziehen. Die Preisinformation auf der Website <https://www.st-peter-ording.de/duet-dat/mobilitaet/parken> wird zeitweilig systematisch variiert („A-/B-Test“).

- Preise werden in Kacheln angezeigt vs. Preise werden nicht in Kacheln angezeigt
- Ranking der Parkplätze verändert sich

Indikatoren

- Verkaufte Parktickets auf den Parkplätzen total und im Vergleich zu allen verkauften Parkplatztickets
- Zugriffe auf die einzelnen Parkplatzkacheln in Relation zu den Zugriffen der Oberseite „/parken“

Experiment 3: Preiserhöhung

In der Theorie wird vermutet, dass Pricing weniger wirksam (effektiv) ist als Reservierungen. Auf einem Parkplatz wird für einen begrenzten Zeitraum (z. B. jeweils eine Woche) die Parkgebühr deutlich erhöht (Stufe 1: + 50 %, Stufe 2: + 100 %) und die Zahl der verkauften Tickets gemessen.

Indikatoren

- Verkaufte Tickets auf diesem Parkplatz im Vergleich zu allen verkauften Parkplatztickets.

Es gab in St. Peter-Ording großes Interesse an den Modellen. Leider haben in der Projektlaufzeit die Ansprechpartner kurzfristig gewechselt und auch die Stelle des Bürgermeisters war im Jahr 2024 vakant. Daher wurden die Experimente nicht umgesetzt. Sie sollen ggf. im Rahmen eines Verkehrskonzepts umgesetzt werden.

Fazit

Es wurde deutlich, dass die Besuchermessung mit Hilfe von Sensortechnik keinen Mehrwert für die Gemeinde St. Peter-Ording und ihre Gäste liefert. Selbst eine verbesserte Technik und mehr Daten würden daran nichts ändern da die Daten, mangels fehlender Alternativen, kaum für Alternativvorschläge zur Besucherlenkung genutzt werden können. Es hat sich auch gezeigt, dass Gäste nur bedingt auf Auslastungsprognosen reagieren. Hier zeigt sich die grundsätzliche Einstellung, dass viele Gäste denken, dass sich für sie schon noch ein Platz finden lässt. Dies zeigt sich unter anderem auch am Parkleitsystem im Ortsteil Bad. Das Informationssystem zeigt an, dass der Parkplatz an der Dünentherme besetzt ist und es noch Parkplätze im 400 Meter entfernten Parkhaus gibt. Trotzdem fahren viele zum Parkplatz vor der Dünen Therme und warten darauf, dass jemand herausfährt.

Eine wichtige Erkenntnis in dem Projekt ist, dass es sinnvoller sein kann eine Besucherlenkung über verbindliche Reservierungen zu erreichen. Gerade im Bereich des Verkehrs kann es sinnvoll sein, einzelne Bereiche nur für Fahrzeuge frei zugeben die vorher einen Parkplatz reserviert haben und damit den Parkplatzsuchverkehr in dem Bereich zu unterbinden. Dies wäre auch ein wesentlicher Beitrag zu einer höheren Tourismusakzeptanz.

7.1.4 Use Case Büsum

Problemdarstellung

Das Nordseeheilbad Büsum hatte im Jahr 2022 ca. 5.000 Einwohner und ca. 2,2 Millionen Übernachtungen. Damit ist Büsum nach Sylt und St. Peter-Ording der Drittgrößte Tourismusort an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Die Ausgangssituation in Büsum ist mit der in St. Peter-Ording vergleichbar und wird daher hier etwas kürzer behandelt. In der Coronazeit wurden Sensoren an stark frequentierten Bereichen, vor allem im Bereich der Perlebucht, installiert, um die Abstands- und

Hygieneregeln einhalten zu können. Im Rahmen des AIR Projektes sollte untersucht werden, wie diese Technik verbessert und für ein digitales Besucherlenkungssystem genutzt werden könnte.

Abbildung 29: Sensorstandorte in Büsum

Quelle: TMSB und eigene Darstellung

Abbildung 30: Perlebucht Büsum

Quelle: TMSB

Im Rahmen des Forschungsprojektes AIR wurden Gästebefragungen in Form von Face to Face-Interviews in allen sechs Use Cases durchgeführt. In Büsum wurden insgesamt 396 Personen befragt. Die Interviews fanden an sechs Tagen im Juli (41% der Interviews), vier Tagen im August (39% der Interviews) und einem Tag im September (20% der Interviews) statt. Der Großteil davon (392 Personen, 99%) kommt aus Deutschland und nur 3 Personen aus den Nachbarländern Österreich, Niederlande und Dänemark. Die Ergebnisse sind in vielen Punkten vergleichbar mit den Ergebnissen aus St. Peter-Ording. In Büsum haben 80% der Befragten angegeben kein alternatives Ziel in Betracht gezogen zu haben. Die Wahrnehmung der Auslastung war einem Mittelwert von 3,92 noch etwas geringer als in St. Peter-Ording. D. h. auch in Büsum wird keine Überlastung wahrgenommen.

Abbildung 31: Wahrnehmung Auslastung Büsum

Abbildung 13: Wahrnehmung der Auslastung in Büsum (tagesunabhängig)

Ergebnisbericht Gästebefragung Büsum; INIT

In Gesprächen mit den Verantwortlichen in Büsum wurde deutlich, dass die größten Herausforderungen im Bereich der Besucherlenkung im Verkehrsbereich, sowohl im fließenden als auch im ruhenden Verkehr, liegen. Es wurden in Büsum die gleichen Experimente wie in St. Peter-Ording vorgeschlagen. Leider hatten wir auch in Büsum die Situation, dass die Verantwortlichen Akteure im Projektzeitraum mehrfach gewechselt haben. Daher wurden die Experimente nicht umgesetzt. Sie sollen ggf. im Rahmen eines Verkehrskonzepts umgesetzt werden.

Fazit

Es wurde deutlich, dass die Besuchermessung mit Hilfe von Sensortechnik keinen Mehrwert für die Gemeinde Büsum und ihre Gäste liefert. Selbst eine verbesserte Technik und mehr Daten würden daran nichts ändern da die Daten, mangels fehlender Alternativen, kaum für Alternativvorschläge

zur Besucherlenkung genutzt werden können. Eine wichtige Erkenntnis in dem Projekt ist, dass es sinnvoller sein kann eine Besucherlenkung über verbindliche Reservierungen zu erreichen. Gerade im Bereich des Verkehrs kann es sinnvoll sein, einzelne Bereiche nur für Fahrzeuge frei zugeben die vorher einen Parkplatz reserviert haben und damit den Parkplatzsuchverkehr in dem Bereich zu unterbinden. Dies wäre auch ein wesentlicher Beitrag zu einer höheren Tourismusakzeptanz.

7.1.5 Use Case Speicherkoog

Darstellung

Der Use Case Speicherkoog ist ein einzigartiger Naturraum mit vielen verschiedenen Schutzkategorien. Er hat eine wichtige Funktion als Naturschutz- und Naherholungsgebiet. Im Vergleich zu Büsum und St. Peter-Ording wird er von viel weniger Gästen besucht. Da es sich aber um einen sensiblen Naturraum handelt wird die touristische Nutzung von einigen Akteure schon jetzt kritisch gesehen. Noch kritischer werden die Pläne für zukünftig geplante Nutzungserweiterungen gesehen. Aktuell gibt es im Speicherkoog zwei Segelvereine mit Vereinsheimen. Es gibt Segler und Surfer auf dem Mielebecken (Binnendeichs) und Kite-Surfer auf der Nordsee (Außendeichs). Es gibt Besucher der Nationalparkinfoeinrichtung Wattwurm und der Vogelbeobachtungshütte. Radfahrer, Spaziergänger und zwei Camping und Wohnmobilstellplätze südlich und westlich des Mielebeckens. Die zukünftig geplante Nutzungserweiterung sieht die Anlage einer Ferienhaus- und Hausbootsiedlung und eine Erweiterung des Wattwurms zu einem Nationalparkhaus vor. Es gab bisher aber kaum belastbare Daten zu den Besucherzahlen und den für den Besuch genutzten Fahrzeugen. Es gab nur eine nicht repräsentative persönlich mündliche Befragung vom 27. – 29. Juni 2021 durch die Firma Inspektour. An den drei Tagen wurden bei gutem sommerlichen Wetter 129 Personen befragt. Die Ergebnisse stellen nur eine Momentaufnahme dar und sind daher für eine grundsätzliche Diskussion nicht geeignet. Das AIR Projekt sollte durch den Aufbau von Sensortechnik belastbare Besucherzahlen liefern, die als Basis für die weiteren Planungen und Diskussionen genutzt werden können. Zudem sollen die Erkenntnisse und Erfahrungen der anderen Use Cases in dem AIR Projekt dazu genutzt werden sinnvolle Besucherlenkungsmaßnahmen für zukünftige Nutzungserweiterungen von Anfang an mitzudenken.

Abbildung 32: Speicherkoog

Quelle: Bündnis Naturschutz

Abbildung 33: Sensorik am Speicherkoog

Quelle: eigene Aufnahme

Die Implementierung der lokalen Sensorik brachte im Use Case Speicherkoog auch einige Herausforderungen mit sich, die im Voraus weder in der Organisation noch der zeitlichen Planung einkalkuliert waren. So ging es zunächst darum, die Grundstückseigentümer der gewünschten Standorte ausfindig zu machen, zu kontaktieren und Genehmigungen einzuholen. Auch die Frage der Stromversorgung und der Übernahme bzw. der Bereitschaft die Stromkosten zu übernehmen, war sehr langwierig. Daher konnte die Sensorik an den beiden Standorten erst im November 2023 angebracht werden und liefert seitdem Daten. Die Daten zeigen eindeutig, dass es im Speicherkoog keine Auslastungsproblematik gibt. Diese Erkenntnis wird auch durch die Ergebnisse der Befragung gestützt.

Im Rahmen des Forschungsprojektes AIR wurden Gästebefragungen in Form von Face to Face-Interviews in allen sechs Use Cases durchgeführt. Am Speicherkoog wurden insgesamt 421 Personen befragt. Die Interviews fanden an einem Tag im Juli (12% der Interviews), an vier Tagen im August (49% der Interviews) und an zwei Tagen im September (38% der Interviews) statt. Die Wahrnehmung der Auslastung war einem Mittelwert von 2,83 erwartungsgemäß die niedrigsten der Use Cases an der Nordsee. D. h. die Besucher nehmen keine Überlastung wahr.

Abbildung 34: Wahrnehmung Auslastung Speicherkoog

Wahrnehmung der Auslastung des Ausflugsziels (n = 421)

von 1 = ganz und gar nicht überfüllt bis 10 = extrem überfüllt
Mittelwert: 2,84

Ergebnisbericht Gästebefragung Speicherkoog: INIT

Fazit

Aktuell gibt es im Speicherkoog keine Auslastungsproblem. Da es sich um einen sensiblen Naturraum handelt, ist es aber dennoch sinnvoll die bestehende Besucherlenkung weiterzuentwickeln und zu verbessern. Hier können die Ergebnisse aus dem AIR Projekt eine sehr gute Hilfestellung sein.

7.1.6 Gesamtfazit

Das dreijährige Forschungsprojekts AIR hat uns wertvolle Erkenntnisse speziell für die Use Cases an der Nordsee aber auch für die Gesamtdestination Nordsee geliefert. Die Erkenntnisse aus den Gästebefragungen haben uns wertvolle Einblicke in das Besucherverhalten und die touristische Nachfrage in den Use Cases geliefert. Die Ergebnisse der Gästebefragungen zeigen eine hohe Zufriedenheit der Besucher mit ihrem Aufenthalt in den jeweiligen Orten. Sie liefern vor allem wichtige Informationen über die wahrgenommene Auslastung vor Ort und das Informationsverhalten der Gäste. Es wurde deutlich, dass in St. Peter-Ording und Büsum die meisten Gäste kein Problem in der jeweiligen Auslastung sahen. Ebenfalls deutlich wurde, dass die Gäste in beiden Orten nicht über Alternative Ausflugsorte nachgedacht haben und auch nur ein sehr geringer Teil der Gäste sich im Vorfeld über die Auslastung am Ziel informiert hat. Der Focus der zukünftigen Arbeit in beiden Orten liegt daher in der Zukunft auf den Themen der Verkehrsplanung und der Frage, wie in diesem Bereich eine sinnvolle digitale Besucherlenkung erfolgen kann.

Wir werden definitiv das Thema: „Online Buchbarkeit touristischer Leistungen“ weiterverfolgen und weitere Anbieter anschließen. Damit wollen wir dem Gast die Möglichkeit bieten aus einer Vielzahl

von Angeboten, dass für ihn passende und vor allem das zu dem gewünschten Zeitpunkt verfügbare Angebot auszuwählen. Auf diese Weise kann eine smarte Besucherlenkung erfolgen.

Die Implementierung von Sensorik zur Erhebung von Frequenzdaten im Speicherkoog ermöglicht eine präzise Analyse des Besucheraufkommens und der Mobilitätsmuster. Diese Daten bilden eine wissenschaftlich fundierte Basis für die weiteren Planungen in diesem Gebiet.

Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Destinationen und den Hochschulen im Forschungsprojekt AIR hat vielseitige Erkenntnisse und wertvolle Impulse für die weitere touristische Entwicklung an der Nordsee geliefert. Hierzu zählt auch das gewonnene Wissen darüber, welche Hürden zu beachten sind um Besucherlenkung zukünftig einfacher in die Umsetzung zu bringen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn der fachliche Austausch auch nach der Beendigung der Projektlaufzeit fortgesetzt werden könnte.

7.2 Use Case 2: Schleswig-Holstein Lübecker Bucht

Hauptautor: Paul Stellmacher (Tourismus-Agentur Lübecker Bucht AöR)

→ Abschlusspräsentation: Seite 99–111

7.2.1 Einleitung

„Bestehendes sinnvoll weiterentwickeln“ – der Use Case „Lübecker Bucht“ stellt sicherlich eine kleine Besonderheit innerhalb des AIR-Projektes dar. Wie bereits im ursprünglichen Projektantrag dargelegt verfügte die Region – anders als die weiteren Use-Case-Partner im Verbund – bereits zu Projektbeginn von AIR im Jahre 2022 über ein umfängliches System zum Besuchermanagement: Den „Strandticker“ (www.strandticker.de).

Entstanden während der Corona-Pandemie 2020 zeigt der Strandticker in einer einfach erfassbaren Darstellung die Auslastung der Strände in der inneren Lübecker Bucht, der strandnahen Parkplätze und dem Status auf den DLRG-Wachtürmen in Bezug auf die Badesicherheit entlang der Küstenlinie. Also kompakte drei Kerninformationen, die den Besuchenden als Anhaltspunkte dienen, einen für Sie optimalen, freien Platz in einem weniger stark frequentierten Bereich des Strandes zu finden.

Abbildung 35: Exemplarische Screenshots des Strandtickers

Quelle: Interaktive Karte auf www.strandticker.de; Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

Denn der betrachtete geographische Raum vom populären Timmendorfer Strand und Scharbeutz im Süden bis zu den eher beschaulichen Küstenorten Pelzerhaken und Rettin im Norden, zählt mit seinen mehr als 3 Millionen Übernachtungen und den durch die Nähe zu den Ballungszentren der Metropolregion Hamburg nochmal so vielen Tagesgästen zu den am stärksten frequentierten Destinationen entlang der Ostsee Schleswig-Holsteins.

Die Schattenseite dieser an sich positiven Entwicklung ist eine starke Ungleichverteilung der Menschenmassen innerhalb des Gebietes mit all seinen Nachteilen, wie z. B. teils stark erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Suche nach freien Parkmöglichkeiten. So sind die Kapazitäten von Infrastruktur, die zeitgleich mit der Entwicklung nur bedingt mitgewachsen ist, und Freizeitangeboten inklusive Strand unterschiedlich ausgelastet. Beliebte Anlaufpunkte wie etwa der Bereich rund um die Seebrücke in Scharbeutz sind schnell überfüllt, während in Nachbarorten wie Sierksdorf oder Pelzerhaken noch Kapazitäten vorhanden sind.

Der Strandticker leistet seitdem einen wichtigen Beitrag zu einer gleichmäßigeren Auslastung der Strände und weniger Parksuchverkehr.

Diese in Bezug auf eine Küstenregion einzigartige Umsetzung wurde und wird durch die Zielgruppe – primär die Tagesgäste – gut angenommen, hat aber auch ein hohes Optimierungspotenzial nicht

nur in Bezug auf die eigentliche Funktionalität und die Datenbasis dahinter, sondern auch durch Einbeziehung weiterer Zielgruppen und der Ableitungen, die sich daraus ergeben.

Das AIR-Projekt ermöglichte genau diese sich ergebenden Möglichkeiten zu identifizieren und sie mit Hilfe der Partner aus Forschung und Entwicklung zu analysieren und zu entwickeln.

Zudem hat sich ein Wissenstransfer aus den Erfahrungen des Strandtickers seit seinem Start 2020 etabliert. Die bis dahin aufgebauten Datenreihen konnten von Beginn an in AIR zu wichtigen Erkenntnissen über Sensordaten beitragen. So musste nicht erst auf den Aufbau von Besuchermanagement-Sensoren in weiteren Gebieten und die daraus resultierende Datengenerierung gewartet werden.

7.2.2 Technischer Aufbau des Strandtickers und der Sensorlandschaft in der Lübecker Bucht

Um einordnen zu können, welchen Mehrwert der Strandticker zu einem „Recommender“ im AIR-Projekt beiträgt, ist das Verständnis um das Konzept und den technischen Aufbau sinnvoll.

Zunächst wäre da einmal die Plattform selbst. Damit eine Information auf elektronischem Wege an den Empfänger gelangen kann, muss es einen geeigneten Kanal geben, der den Transport ermöglicht. Mit dem Start des „Ostsee Guides“⁷ (ehemals „Lübecker Bucht Guide“) wurde bereits 2019 ein Angebot geschaffen, über das neuartige Gäste-Services in einem einheitlichen digitalen Erlebnisraum destinationsübergreifend zur Verfügung gestellt werden können.

Hierbei handelt es sich um eine Progressive Web-App (PWA), wodurch sie wie eine reguläre Webseite niederschwellig über jeden Browser – sei es am Desktop, auf dem Smartphone oder Tablet – aufgerufen werden kann. Durch das hier hinterlegte Angebot an für den Urlaub oder Tagesaufenthalt relevanten Basisinformationen (z. B. Veranstaltungsdaten oder Points-of-Interest) entsteht bereits an sich schon eine Reichweite, die zur Verstetigung dieses Kanals beigetragen hat.

Der modulare Aufbau ermöglichte im weiteren Projektverlauf eine dynamische Erweiterung des laufenden Systems – wie in dem Fall hier durch den Strandticker. Dieser konzentriert sich auf drei für Nutzende wichtige Bereiche:

1. Daten zur Strandauslastung
2. Parkplatzdaten

⁷ www.ostsee-guide.de

3. Daten zur Badesicherheit

Ein besonderes Augenmerk gilt dem ersten Punkt, der **Strandauslastung**: Allein die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht verantwortet 22 km Strand. Zählt man noch weitere Partner entlang der Lübecker Bucht hinzu kommen schnell noch viele weitere Kilometer zusätzlich hinzu. Hier eine flächendeckende Erfassung der Besucherzahlen in Echtzeit ausschließlich über Sensoren zu etablieren, erwies sich allein schon aus wirtschaftlichen Gründen als nicht abbildbar.

Daher wurde zweigleisig verfahren:

In den traditionell besonders stark genutzten Strandbereichen von Scharbeutz erfassen Sensoren an den Strandübergängen vollautomatisch den Zu- und Ablauf von Gästen („Strandsensoren“). Davon gibt es über eine Strecke von 2,2 km insgesamt 20 Stück. In allen anderen Bereichen liefern die sog. „Strandmelder“, also Menschen, die ganztägig am Strand arbeiten (z. B. Strandkorbvermieter), Daten halbautomatisch durch Scannen eines QR-Codes zu.

Während es sich bei den Strandsensoren um eine neuartige Individuallösung handelt, wurde bei den **Parkplatzsensoren** auf bewährte Technik gesetzt. Hier sind zum einen an den vier Großparkplätzen der Gemeinde Scharbeutz Zählschleifen an den Ein- und Ausfahrten verbaut, zum anderen wurden auf zwei strandnahen Testparkplätzen in Scharbeutz Smart-Sensoren zur Einzelerfassung von rund 100 Einzelstellflächen montiert. Die Datengenerierung für die Parkflächen insgesamt erfolgt somit vollautomatisch. Die aktuelle Konzentration auf den Individualverkehr ergibt sich aus der Tatsache, dass der überwiegende Großteil der Gäste mit dem eigenen PKW anreist. Mögliche Potenziale dies im Sinne der Nachhaltigkeit zu erweitern, ist auf alle Fälle Teil der zukünftigen Roadmap.

Die Werte aus dem dritten Bereich, der **Badesicherheit**, entstammen einem proprietären System der DLRG. Die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer auf den Wachtürmen melden in Echtzeit, ob ein Turm überhaupt besetzt ist, und ob ggf. eine Gefahrenlage vorliegt (gelbe oder rote Flagge). Die Nutzung dieser Informationen in Richtung eines Besuchermanagementsystems ist erstmalig im Deutschlandtourismus.

Abbildung 36. Strandzugang in Scharbeutz mit Überkopfsensor zur Besucherfrequenzmessung

Quelle: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

Abbildung 37: Laternenmast mit smartem Überkopfsensor in Scharbeutz zur Erfassung Belegungsstatus von Parkplätzen

Quelle: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

Grundsätzlich landen alle gesammelten Werte in einer Datenbank speziell für Sensordaten: „SH-Beach“. Dort werden sie in Zeitreihen gespeichert und in Echtzeit über den Strandticker ausgegeben. Eine Middleware übernimmt dabei den Part alle notwendigen Informationen auch aus anderen Ebenen, zusammenzutragen, zu vereinheitlichen und an die Oberfläche weitzureichen.

Abbildung 38: Schematische Darstellung Datenströme für Ostsee Guide und Strandticker

Quelle: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

7.2.3 Grundlagen

Zu Beginn des AIR-Projektes stand für den Use Case „Lübecker Bucht“ folgende Idee im Raum: Wie lässt sich „die Qualität des Strandtickers“ steigern?

Diese Frage war eng mit drei Grundgedanken verbunden:

1. Sind die derzeit erfassten Echtzeitdaten valide?
2. Lassen sich belastbare Prognosen abliefern?
3. Folgen die Nutzerinnen und Nutzer dem Angebot einen freien Bereich des Strandes aufzusuchen bzw. was sind Faktoren, die hier Einfluss haben?

Um sich dem Themenfeld zu nähern sollte also zunächst der Status quo erfasst werden.

Datenanalyse

Die gesammelten Daten aus der SH-Beach-Datenbank wurden dazu den FuE-Partnern übermittelt. Die Analysen zeigten generelle Herausforderungen auf – auch wenn die Daten ein „typisch saisonales Verhalten“ offenbarten: An „schönen Sommertagen“ war der Zustrom der Strandbesucher deutlich wahrnehmbar, an weniger guten Tagen eher nicht.

Beispiel: Parkplatzdaten.

Die Zählschleifen an den Großparkplätzen in Scharbeutz erfassen einfahrende und ausfahrende Fahrzeuge. Es gibt jeweils nur eine Ein- und eine Ausfahrt. In der Theorie sollte so eine zuverlässige Zählung erfolgen. Jedoch spiegelten die Werte bei der damaligen Betrachtung trotz prinzipiell richtiger Tendenz teils widersprüchliche Tatsachen wider – auf der einen Seite füllten sich Parkplätze meist in der ersten Tageshälfte, auf der anderen Seite floss die (annähernd) gleiche Menge Fahrzeuge aber scheinbar am Ende des Tages nicht wieder ab.

Als Folge waren die Parkplätze mit den Zählschleifen in der Anzeige vermeintlich nie ganz leer, auch wenn sie es in Wirklichkeit waren.

Abbildung 39: Beispiel laut Messwerten von Tag zu Tag steigende Zahl an PKW auf Großparkplatz P4 Haffkrug

Quelle: Sensordatenbank auf www.sh-beach.de; Lufthansa Industry Solutions

Wohin gegen die mit den Smart-Sensoren versehenen Testparkflächen plausible Zahlen lieferten.

Beispiel: Strandsensoren.

Damit die Menge der Strandbesucher erfasst wird, steht an jedem von 20 Strandzugängen in Scharbeutz ein Sensor. Es wird – ähnlich wie bei den Parkplätzen – detektiert, wie viele Menschen auf den Strand raufgehen und wie viele wieder runter.

Dazu wurde der Strand in Abschnitte unterteilt gemäß der These: Ein Strandbesucher betritt den Strand an einem Zugang seiner Wahl und läuft dann mit seinem „Strandgepäck“ nicht mehr weite Strecken links oder rechts, da dieses mit einer gewissen Anstrengung einhergeht. Er bleibt also weitestgehend in seinem Abschnitt. Die Zählung ist ausreichend präzise.

In der Realität gibt es aber durchaus diejenigen, die zum Beispiel an Zugang 15 auf den Strand gehen und ihn etwa an Zugang 25 wieder verlassen. Dadurch ging die registrierte Zahl der Strandbesucher pro Tag schnell auch in den negativen Bereich, wie die folgende Abbildung für einen Abschnitt im Sommer exemplarisch aufzeigt:

Abbildung 40: Beispiel negative Messwerte der Strandsensoren in einem exemplarischen Strandabschnitt

Quelle: Sensordatenbank auf www.sh-beach.de; Lufthansa Industry Solutions

Die Erkenntnis stellte sich ein, dass einmal installierte Sensoren stets überprüft und ggf. neu kalibriert werden müssen bzw. der Erfassungsbereich eindeutig abgrenzbar ist und keine Schlupflöcher entstehen sollten.

Gerade im letzten Fall der Strandsensoren hätte eine lückenlose Ausweitung des Systems einen erheblichen und daher nur bedingt stemmbaren Aufwand bedeutet. Daher soll als Übergangslösung eine nächtliche „Nullung“ (also das zurücksetzen der Zählung auf null) auch bei den Parkplätzen eingeführt werden.

In Anbetracht dieser Voraussetzungen wurden diverse Möglichkeiten geprüft Prognosen abzugeben. Die Nutzenden des Strandtickers sollten eine Vorausschau zum Auslastungsstand zu einem Zeitpunkt in der Zukunft erhalten, die aufgrund historischer Daten mit geeigneten Modellen hergeleitet werden sollte. Ein weiteres Puzzleteil den in Richtung Strand rollenden Verkehr zu entzerren. Dieser Ansatz wurde dann zurückgestellt. Aus unserer Sicht war eine Integration entsprechender Algorithmen in keinem realistischen Kosten-/Nutzenverhältnis. Ein anderer Ansatz sollte sich als vielversprechender herausstellen – gerade im Hinblick nicht nur auf Tagesgäste, sondern auch auf die Urlauber.

Nutzererwartungen und -anforderungen

Abseits des Datenthemas stand als ergänzende Maßnahme die Sicht unterschiedlicher Stakeholder auf ein Besuchermanagementsystem auf der Agenda.

In einem im Mai 2022 durchgeführten Workshop zum „Touchpointmanagement“ konnten hier Impulse eingesammelt werden, die im Rahmen der Berichte des „WP 4: Deployment“ dokumentiert sind.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass alle Beteiligten der Initiative durchaus wohlwollend gegenüberstanden. Dabei betonten sie aber auch, dass in einem ganzheitlichen Blickwinkel neben den Tagsgästen auch die Einheimischen und Übernachtungsgäste unbedingt mit einbezogen werden sollten. Zudem wurde über Kanäle diskutiert, über die die Menschen im Sinne des Vorhabens erreicht werden könnten (z. B. Web, App, Radio, vor-Ort) und welche Herausforderungen hiermit verbunden wären, diese Kanäle zu bespielen (z. B. Zugangshürden für Meldungen übers Radio).

Ein ähnliches Meinungsbild ergab die Vorstellung des AIR-Projektes mit dem Use Cases „Lübecker Bucht“ in div. Tourismusausschüssen der Orte.

Parallel fanden im Sommer 2022 die bundesweiten AIR-Gästabefragung statt. So auch in der Lübecker Bucht. Hier ein Auszug aus einer TALB-eigenen Präsentation dazu:

Abbildung 41: Exemplarischer Auszug aus Präsentation zu Ergebnissen der AIR-Gästabefragung „Lübecker Bucht“

Quelle: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

7.2.4 Der Recommender „Lübecker Bucht“

Wurden 2022 noch Grundlagen aufbereitet und Daten analysiert, stand 2023 neben, Arbeiten zur Sicherung der Datenstabilität und -qualität, ganz im Zeichen der Konzeption des angestrebten Recommenders.

Dazu wurden die regionsspezifischen Herausforderungen in mehreren Formaten erfasst, priorisiert, eingeordnet und in technische Prozesse übersetzt. Die Besonderheit hierbei war das vorhandene, auf Tagesgäste ausgerichtete Besuchermanagementsystem des Strandtickers im digitalen Gästeführer „Ostsee Guide“ auch für Urlauber weiterzuentwickeln, damit er bestenfalls kapazitätsgesteuerte Wirkung für die Übernachtungsgäste entfaltet.

Insbesondere das AIR-Verbundtreffen Mitte des Jahres 2023 in Kempten hat dafür wichtige Erkenntnisse geliefert. Aus den vielfältigen Herausforderungen, etwa im Bereich der nachhaltigen Speicherung und der Qualität der notwendigen Daten, oder auch der Definition der Touch Points entlang der Customer Journey, stachen hier vor allem zwei Punkte heraus:

- 1.) Die Verknüpfung einzelner, bisher losgelöster Daten
- 2.) Die zielgerichtete Integration in das bestehende System des Ostsee Guides

Abbildung 42: Ergebnisse Verbundtreffen Kempten 2023, Use Case Lübecker Bucht

Quelle: Dokumentation Verbundtreffen

Konzeption

Zu beiden Themenfeldern fanden im weiteren Verlauf zahlreiche Gespräche mit dem Ziel statt die Idee eines „nachhaltigen Recommenders Lübecker Bucht“ für alle greifbarer zu machen. Es verfes-

tigte sich die Auffassung, dass eine effektive und nutzerzentrierte Umsetzung nur innerhalb des eigenen Ökosystems stattfinden kann. Dies wird dem Kern der Individualsoftware „Ostsee Guide“ gerecht, sich nicht an einen einzelnen Anbieter für ein solches Tool zu binden. Zudem ermöglicht in dem Fall nur eine Vollintegration in die Plattform ein für Gäste bestmögliches Erlebnis mit maximalem Mehrwert. Folglich fiel die Entscheidung einen losgelösten Ansatz zu entwickeln, der sich aber wesentlicher Erkenntnisse des AP4 bedient.

Einer der Höhepunkte dieser Entwicklung war ein gemeinsamer Workshop der Lübecker Bucht mit der FH Kiel zusammen mit dem technischen Dienstleister des Ostsee Guides, der Firma *hmmh multimediahaus AG*, im November 2023 in Bremen. Hier wurde sich gemeinsam in die Lage eines Urlaubers mit seinen Bedürfnissen reingedacht: Welche Informationen braucht er, um z. B. einen überfüllten Strand nicht zu besuchen? Mit diesem 360-Grad-Blickwinkel konnten verschiedene Ableitungen herausgearbeitet werden, die dem Anspruch an einen AIR-Recommender aus Sicht des Gastes erfüllen und so zu einer lenkenden Wirkung beitragen können.

Abbildung 43: Auszug Ergebnisse Workshop zur Konzeptionierung eines Recommenders „Lübecker Bucht“

Quelle: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

Herausgekommen sind drei vielversprechende Stränge mit dem Arbeitstitel „Empfehlungstool für Urlauber“.

Während des folgenden AIR-Verbundtreffens im Februar 2024 in Oberhausen wurden diese Ansätze im Sinne der Umsetzbarkeit nochmal verdichtet. Dabei wurde das „Empfehlungstool für Touristen“ (Zielgruppe: Übernachtungsgäste) weiter definiert, so dass alle Voraussetzungen für die Umsetzung erfüllt waren.

Abbildung 44: Übersicht inhaltliche Ausgestaltung des Recommenders Lübecker Bucht und Prozessdiagramm

II – Empfehlungstool für Touristen

„Kapazitätsgestütztes Empfehlungstool für Urlauber“

Use Case grobgefasst:

1. Eine Reisegruppe verbringt ihren Urlaub in der Lübecker Bucht (z.B. Vater, Mutter, zwei Kinder)
2. Diese wollen ihre Zeit optimal nutzen und verwenden den Ostsee Guide zur Inspiration und Planung
3. In der POI-Liste wählen sie die Ostsee Therme aus
4. Das System fragt nach, wann die Therme besucht werden soll – aufgrund der Antwort rät der Guide davon ab, weil es (über-)voll werden dürfte
5. Stattdessen werden Alternativen für den gewählten Zeitraum vorgeschlagen, die ähnlich sind, aber bei denen eine geringere Auslastung zu erwarten ist – gleichzeitig erfolgt die Nennung eines anderen, besser geeigneten Tages auch für die Ostsee Therme, die ja das eigentliche Ziel des Gastes war

Hier spielen die Daten, die einen solchen Mechanismus erst ermöglichen, eine zentrale Rolle – aber auch die dazugehörige UX.

Quelle: Dokumentation Verbundtreffen

Einfluss aktueller Entwicklung im Bereich der KI

Als Besonderheit hat sich ergeben, dass die 2023 enormen Fortschritte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (AI/KI) die Idee haben aufkommen lassen, Elemente aus diesem Gebiet mit in das AIR-Projekt einfließen zu lassen (Stichwort „ChatGPT“) – ganz im Sinne des Projekttitels: „AI-basierter Recommender“. Da dies nicht dem originären Antrag entsprach und zusätzliche Ressourcen erforderte, fand dieser Part zunächst als „Spin-off“ außerhalb von AIR in Form einer Machbarkeitsstudie durch das „KI Anwendungszentrum Schleswig-Holstein KI.SH“ statt.

Das Ergebnis dieser Studie fiel positiv aus: Eine Generierung von PoI-Empfehlungen unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse der Nutzenden, sowie situativer Rahmenbedingungen mit Hilfe von „Large Language Models“ (LLM) ist möglich⁸.

Umsetzung

Auf Basis dieser Erkenntnis entwickelte das Team des AIR-Verbundpartners FH Kiel einen technischen Unterbau, der in der Lage ist, „Freizeitdaten“ (hier: PoI-Daten) aus einer vektorisierten Datenbank anhand einer spezifischen Anfrage mit Hilfe der heutiger KI-Technologie zugrunde liegenden LLM zu filtern und als Ergebnisliste zurückzugeben.

Dieser Prototyp wurde mittlerweile als „KI-Tagesplaner“ zur serienreife weiterentwickelt, von der hmmh multimediahaus AG mit einem Frontend versehen und steht seit Sommer 2024 den Nutzenden des Ostsee Guides im Rahmen des Online-Angebotes unter der Rubrik „Ideen für den Tag“ zur Verfügung.

Abbildung 45: Screenshots des KI-Tagesplaners „Ideen für deinen Tag“ in Ostsee Guide; Schritt 1 bis 3

Quelle: www.ostsee-guide.de; Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

⁸ „Projektbericht Lübecker Bucht“, KI Anwendungszentrum Schleswig-Holstein KLSH vom 14.03.24

Abbildung 46: Screenshots des KI-Tagesplaners „Ideen für deinen Tag“ im Ostsee Guide; Schritt 4 bis 6

Quelle: www.ostsee-guide.de; Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

7.2.5 Wirkung und Ausblick

Die „Ideen für den Tag“ liefern seitdem jedem Nutzenden einen Vorschlag zur Tagesplanung – alternativ zum (überfüllten) Strand. Dank der künstlichen Intelligenz ist dabei jeder Plan individuell bestmöglich auf die Bedürfnisse eines jeden einzelnen zugeschnitten. Keiner gleicht dem anderen, woraus eine recht individuelle Verteilung auf die einzelnen PoI resultieren könnte. Das gilt es auch nach AIR weiter zu prüfen und zu verfeinern.

Basierend auf dem Stand der KI-Technik heute, Mitte 2024, liefert das System bereits gute Ergebnisse im Sinne derjenigen, die es in Anspruch nehmen. Blickt man jetzt auf die enorm fortschreitende Entwicklung der künstlichen Intelligenz, zeichnet sich ab wie sehr die Qualität der Ergebnisse in Zukunft zunehmen dürfte. Daher sollen immer mehr Parameter berücksichtigt werden, die viele Dimensionen mit Fokus auf Nutzerbedürfnisse, aber selbstverständlich auch Nachhaltigkeit zu vereinen.

7.2.6 Intervention

Um dafür Erfahrungen zum Mehrwert aus Sicht der Gäste und zur Wirksamkeit des Recommenders zu sammeln, wurde als Intervention eine Befragung mit dem Tool „Hotjar“ in den Tagesplaner implementiert, die mind. noch bis zum Projektende von AIR weiterlaufen wird. Die Zwischenergebnisse werden fortlaufend ausgewertet.

Abbildung 47: Intervention für den KI-Tagesplaner - Exemplarische Screenshots der Umfrage

Quelle: www.ostsee-guide.de; Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

7.2.7 Zusammenfassung

Der Grundstein eines soliden und zukunftsfähigen AI-basierten Recommenders, der durch das AIR-Förderprojekt ermöglicht wurde, ist somit gelegt. Die Reise hat begonnen sich der modernsten Technik zu bedienen, um etwas Neues zu erschaffen für einen nachhaltigeren Tourismus. Wir sind überzeugt mit diesem Ansatz hierbei einen wesentlichen Beitrag zu leisten.

7.3 Use Case 3: NRW Sauerland

Hauptautoren:

- Julian Pape (Wintersport-Arena Sauerland)
- Jürgen Fischbach (Sauerland-Tourismus e.V.)

→ Abschlusspräsentation: Seite 111–127

7.3.1 Aufteilung des „Use Case Sauerland“

Ausgangslage Winter

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss von rund 25 alpinen und 15 nordischen Skigebieten in Grenzgebiet zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen. Sie versteht sich als „größtes Schneevergnügen nördlich der Alpen“. Mit etwa 25 Millionen Menschen Einzugsgebiet in einer Reichweite von 3 Stunden Autoanfahrt verfügt die Region über ein großes Potential an möglichen Besuchern.

Dieses Potential an Gästen führt bei einer sehr guten Schneelage zu Kapazitätsgrenzen insbesondere der großen alpinen Skigebiete, deren Parkflächen und der zugehörigen Hauptanreiserouten, insbesondere der Anreise aus dem Ruhrgebiet in Fahrtrichtung Winterberg. Weitere Anreiserouten sind dagegen weniger gut bekannt und verfügen an starken Wintersporttagen meist um Potential zusätzliche Fahrzeuge aufzunehmen.

Zusätzlich ist die Verteilung der Gäste über die Skigebiete bei weitem nicht gleichmäßig. Die beiden mit Abstand größten Gebiete Winterberg und Willingen weisen zwar deutlich die größte Beförderungskapazität, allerdings auch eine entsprechende Auslastung auf. Eine gleichmäßige Aufteilung der Gäste auf die zur Verfügung stehenden Gebiete wurde daher im Projekt angestrebt.

Ausgangslage Sommer

Die fünf großen Gewässer im Sauerland – das sind Bigge-/Listersee, Sorpensee, Hennesee, Möhneseesee und Diemelsee, sind künstlich angelegte Talsperren, die hauptsächlich der Trinkwasserversorgung der Menschen im Ruhrgebiet dienen. Darüber hinaus sind die Seen beliebtes Ausflugsziel für Einheimische, Tages- und Übernachtungsgäste. Dies führt bei guter Wetterlage in den Sommermonaten dazu, dass die Seen an Ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Der Besucheransturm führt an heißen Tagen zu überfüllten Parkplätzen, und „Wildparken“ rund um die Seen. Dies stellt für die alle Seen gleichermaßen eine Herausforderung dar. Ziel ist es, die Besucherströme besser zu steuern, unter anderem durch den Einsatz eines Recommenders, die individuellen Empfehlungen auf Basis von Echtzeitdaten gibt, um überfüllte Seen zu vermeiden und alternative Erholungsmöglichkeiten aufzeigt.

7.3.2 Winter: Wintersport-Arena Sauerland

Methodik

Die Grundlage einer KI-gestützten Prognose der Besucherströme ist zunächst die möglichst genaue Kenntnis über die aktuelle zeitliche und räumliche Verteilung der anreisenden Gäste. Zu diesem Zweck wurde im Projektverbund eine lokale und eine überörtliche Sensorik angewandt. Das entsprechende Vorgehen in den beiden Bereichen wird nachfolgend dargestellt.

So wurde auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen die räumliche Verteilung der alpinen Skigebiete auf ihre Besuchshäufigkeit analysiert. Dabei wurden im Vorfeld die folgenden beiden potenziellen Untersuchungsbereiche auf ihre Eignung überprüft:

- a) Messungen der Fahrzeugfrequenzen an den Hauptanreiserouten

Grundsätzlich ist eine möglichst genaue Analyse der zeitlichen und räumlichen Verteilung der anreisenden Gäste unabdingbar für eine spätere KI-gestützte Prognose. Eine Analyse und Gespräche mit beteiligten Kommunen, Landkreisen sowie der Autobahngesellschaft machte allerdings deutlich, dass eine entsprechende Messung aufgrund bestehender Vorschriften der Straßenträger im Projektzeitraum nicht möglich ist. Zudem sind entsprechende Daten in Teilbereichen des Untersuchungsreichs bereits vorhanden.

- b) Messungen der Frequenzen an und auf Parkflächen

Entsprechend der Erfahrungen und Erkenntnisse aus a) erfolgte eine Konzentrierung auf die Messungen der Auslastung entsprechender Parkflächen.

Abbildung 48: Verteilung der lokalen Sensorik im Winter-Use case Sauerland. Quelle: Projektverbund

Wie in Abbildung 48 zu erkennen, verteilten sich diese Messungen auf verschiedene alpine Skigebiete des Sauerlandes. Der Schwerpunkt lag auf den vier größten Skigebieten der Region:

1. Skiliftkarussell Winterberg (3 Parkflächen)
2. Skigebiet Willingen (3 Parkflächen)
3. Skikarussell Altastenberg (3 Parkflächen)
4. Skigebiet Postwiese Neuastenberg (2 Parkflächen)

Neben diesen Hauptgebieten erfolgte zusätzlich eine Installation auf den Parkplätzen der Skigebiete Sahnehang, Homberg-Ziegenhelle sowie Bödefeld. Dabei fungiert das Skigebiet Sahnehang als Einzelhang innerhalb der im Großraum Winterberg gelegenen Skigebiete, die anderen beiden sind klassische Ausweichgebiete räumlich etwas weiter entfernt von den Zentren.

c) Nutzung globaler Sensorik

Um einen umfassenderen Einblick in die Bewegungsmuster der Skigebietsbesucher zu bekommen, wurden zur lokalen Sensorik noch anonyme Daten von Nutzern der App „Wetter.com“ verwendet. Wie im Bereich der lokalen Sensorik erfolgte auch hier eine Konzentration auf die vier Kerngebiete des Skilaufs im Sauerland. Die dortigen Skigebietsflächen wurden über Polygene erfasst, welche anschließend über den Verlauf des Jahres 2023 hinsichtlich verschiedener Parameter ausgewertet wurden.

- Absolute Gästezahlen im entsprechenden Polygon und damit Definition von „Tages-, und Übernachtungsgästen“
- Analyse und Definition von Wechselgästen zwischen den Skigebieten und mit Fokus auf die Jahreszeiten
- Analyse der Übernachtungsorte in Kombination mit dem späteren Aufenthaltsort der entsprechenden Gäste
- Analyse der Anreiserouten an Tagen mit Schneebedeckung

Ergebnisse

a) Lokale Sensorik

Im Sommer 2022 erfolgt die Festlegung auf die Parkflächen im Bereich der Skigebiete. Dabei wurde insbesondere Wert auf die Bedeutung der jeweiligen Fläche für das entsprechende Skigebiet gelegt. So wurden im Skiliftkarussell Winterberg die beiden mit Abstand größten Flächen gewählt, hinzu kam der nur durch eine Zufahrt zu erreichende Bereich der Remmeswiese. Hier findet zwar nicht nur touristische Aktivität statt, eine Trennung der ansässigen Gewerbebetriebe ist aber durch einen Vergleich der einzelnen Tage recht einfach möglich.

Im Skigebiet Willingen wurden ebenfalls die drei größten Parkflächen an der Ettelsberg-Seilbahn, im Bereich des Köhlerhagens sowie am Ritzhagenlift ausgewählt.

Im Skikarussell Altastenberg fiel die Auswahl auf zwei Flächen im Bereich der Bergstationen sowie eine Fläche im Talstationsbereich. An der Postwiese in Neuastenberg war aufgrund der räumlichen Begebenheit keine Messung an der Hauptfläche Winterberger Straße möglich. Die Messungen erfolgten stattdessen an den zweit-, und drittgrößten Parkflächen. Bei den Skigebieten Bödefeld, Züschen und Sahnehang wurde jeweils die einzig vorhandene Parkfläche des Gebietes gewählt.

Die Sensorik wurden im November und Dezember 2022 angebracht, so dass die entsprechenden Messungen rechtzeitig vor Beginn der Wintersaison 2022/23 begonnen werden konnten.

Abbildung 49 zeigt beispielhaft eine Messung an der Parkfläche Bremberg an einem der besucherstärksten Tage im Januar 2024. Wie im Vorfeld zu erwarten gewesen ist, zeigen die Messwerte im Allgemeinen vor allem im Skiliftkarussell Winterberg an besucherstarken Tagen eine schnelle Füllung der entsprechenden Bereiche. In den Randbereichen der benachbarten und kleineren Skigebiete geht dieser Prozess trotz meist weniger zur Verfügung stehender Flächen langsamer voran. Trotzdem muss festgehalten werden, dass der dazwischenliegende Zeitraum nur kurz ist, so dass für eine zielführende Verteilung der Besucherströmung wenig Raum bleibt.

Weniger besucherstarke Tage hingegen weisen sowohl in den großen Gebieten (Hotspots) wie auch in den Randgebieten ausreichend Kapazität aus. Eine Lenkung der anreisenden Gäste ist an solchen Tagen nicht notwendig.

Abbildung 49: Beispielhafte Darstellung eines stark besuchten Wintertages an der Parkfläche Bremberg/Winterberg.
Quelle: Dashboard Bernard-Gruppe

b) Globale Sensorik

Kernfrage, die durch die Daten der globalen Sensorik beantwortet werden sollte, ist, inwieweit die Besucher der jeweiligen Skigebiete zwischen den einzelnen Orten wechseln. Bleiben die Skifahrer auch bei einem mehrtägigen Aufenthalt in einem Gebiet oder erfolgt der aufgrund des Skiticketverbundes „Wintersport-Arena“ mögliche Wechsel zwischen den Gebieten. Besonders interessant ist hier die Frage, inwieweit die Gäste aus den beiden größten Gebieten auch die Angebote der „Coldspots“ wahrnehmen und somit Potential für eine „Verlagerung“ der Besucherströme an starken Tagen besteht.

Abbildung 50: Kernergebnis der Analyse „globale Sensorik“ – Austausch von Mehrtagesgästen zwischen den Skigebieten.
Quelle: Meteonomiqs

Abbildung 50 zeigt in diesem Fall den „Austausch“ von Mehrtagesgästen, welche also ihren Heimstandort nicht in der Region haben und sich an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Sauerland aufhalten. In der unteren Grafik wird deutlich, dass insbesondere zwischen den Gebieten rund um den Kahlen Asten, Winterberg, Neuastenberg und Altastenberg, ein reger Wechsel besteht. Knapp 50 % besuchen im Laufe eines Jahres mindestens zwei der drei Orte. Zu beobachten ist allerdings auch, dass dieser Wechsel vor allem einseitig aus den kleineren Skigebieten in Richtung Winterberg erfolgt. Der Austausch in Richtung Willingen ist dagegen geringer. Den weiteren Weg von ca. einer halben Stunde Autofahrt nehmen etwa 10 % der Gäste auf sich.

c) Entwicklung und Einsatz des Prototypen

Auf Basis der Messungen der lokalen Sensorik im Winter 22/23 konnte im Vorfeld des Winters 23/24 im Projektverbund ein Prototyp zur Besucherlenkung erstellt werden. Dieser kam auf den Webseiten der Wintersport-Arena Sauerland (www.wintersport-arena.de) sowie auf der Webseite www.winterberg.de zum Einsatz. Er gibt die Skigebiete rund um den Kahlen Asten wieder und zeigt die Verteilung der Liftanlagen sowie der Parkflächen. Die Öffnung der Liftanlagen ist dabei mit einem grünen oder grauen Symbol dargestellt. Die entsprechenden, mit einem Sensor ausgestatteten Parkflächen lassen sich anwählen und die voraussichtliche Auslastung der nächsten 36 Stunden ist abrufbar. Auf diese Weise ist eine Vorinformation des Gastes über die Auslastung seiner favorisierten Parkfläche am Folgetag möglich sowie ggf. eine Umplanung hin zu einer weniger stark frequentierten Fläche.

Abbildung 51: Screenshot des Prototypen Besucherlenkung am 05.01.2024 mit Prognose für die Parkfläche Nordhang. Quelle: www.wintersport-arena.de auf Datengrundlage Projektverbund

Aufgrund der vergleichsweise kurzen Periode des Datensammelns, welche effektiv den Winter 2022/23 umfasste, kamen die Prognoseergebnisse der Realität nur in Ansätzen nahe. Meist lagen die Prognosen deutlich über den tatsächlichen Auslastungen, beispielsweise in den Weihnachtsferien, welche sich nur durch eingeschränkte Wintersportmöglichkeiten und eine geringe Auslastung auszeichneten. Am gut ausgelasteten Wochenende 13./14.01.2024 entsprachen die prognostizierten Auslastungen größtenteils der Realität, am sehr starken folgenden Wochenende 20./21.01.2024 war eine Verifizierung aufgrund Serverproblemen leider nicht möglich.

Fazit

Das „AIR-Projekt“ erreichte im Bereich des Wintertourismus z.T. die im Vorfeld gesteckten Ziele. So war die Umsetzung und Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure insbesondere bei der Installation der lokalen Sensorik gut. Die überwiegend privatwirtschaftlich organisierte Betreiberstruktur machte die Installation in vielen Fällen vergleichsweise unkompliziert. So konnten im Winter 22/23 als erstem Use-Case belastbare Daten gesammelt werden.

Diese waren Grundlage für die ebenfalls erste Intervention im Projektverbund, dem Einsatz des Prototypen im Winter 23/24. Dieser wiederum konnte die Erwartungen allerdings nicht erfüllen, so dass eine umfangreiche Verbreitung auf mehr als die letztendlich eingebundenen zwei Webseiten nicht möglich war. Hinzu kam der sehr wechselhafte und milde Verlauf des Winters 23/24, welcher ein intensiveres Testen des Prototypen unmöglich machte.

Nachfolgende Interventionen oder weitergehende Optimierungen der KI-Vorhersage waren im letzten Projektjahr leider aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. Auch folgende Interventionen konnten aufgrund der fehlenden Grundlage einer verlässlichen Prognose nicht durchgeführt werden.

Letztlich entstanden durch das „AIR-Projekt“ wertvolle Daten sowie Kontakte unter touristisch relevanten Akteuren im gesamten Bundesgebiet. Die Umsetzung der guten Grundlagen war aufgrund

der in vielen Bereichen nach der Corona-Zeit nachlassenden Aufmerksamkeit auf die Besucherlenkung leider nur in Teilbereichen möglich.

7.3.3 Sommer: Sauerland-Seen

Methodik

Wie bereits im Winter use case erwähnt, ist die Grundlage einer KI-gestützten Prognose der Besucherströme die Kenntnis über die aktuelle zeitliche und räumliche Verteilung der anreisenden Gäste. Im Sommer use case wurden zu diesem Zweck geplant, die Sensorik-Kameras der Bernard-Gruppe an den 5 Seen, an ausgewählten Parkplätzen zu installieren. Das entsprechende Vorgehen wird nachfolgend dargestellt.

Abbildung 52: Lage der Sauerland-Seen in Südwestfalen. Quelle: Sauerland-Tourismus e.V.

Gemeinsam mit den touristischen und städtischen Partnern der Seen wurden die Parkplätze der Seen auf Ihre Besucherfrequenz analysiert. Entsprechend der Erkenntnisse erfolgte die Installation der Sensorik-Kameras an folgenden Standorten an 4 der 5 Seen:

- SauerlandS_3_Biggesee-Sondern Ausfahrt

- SauerlandS_25_Biggensee_freizeitbad Olpe
- SauerlandS_12_Hennesees_Berghauser Bucht
- SauerlandS_31_Hennesees H1
- SauerlandS_35_Möhnesee Delecke Süd
- SauerlandS_33_Möhnesee Seestraße
- SauerlandS_15_Möhnesee Haus des Gastes
- SauerlandS_46_Diemelsee Strandbad
- SauerlandS_47_Diemelsee_ Strandbad P2
- SauerlandS_48_Diemelsee Kirchstraße
- SauerlandS_17_Diemelsee_TerrassenPP

Die Installation der Sensorik an den Standorten Bigge/Listersee, Möhnesee, Hennesees und Diemelsee erfolgte im Zeitraum 27.06.2023 -29.06.2023

Auch am Sorpesees wurden Sensorik-Kameras installiert, aber nach nur kurzer Laufzeit bereits wieder deinstalliert. Der Grund war die nicht durchgängige Versorgung der Standorte mit Strom, um eine kontinuierliche Messung zu gewährleisten. Als sich die technischen Schwierigkeiten abzeichneten, wurden Gespräche mit der Gemeinde Möhnesee geführt, um die verfügbare Sensorik an einem weiteren Parkplatz am Möhnesee zu installieren. Leider haben Verzögerungen im Arbeitsablauf aufgrund ausgedehnter Bearbeitungszeiten sowie eingeschränkter Verfügbarkeit von benötigten Materialien, zu langen Wartezeiten in der Projektumsetzung führt, so dass wir uns am 24.05.2024 gemeinsam mit den Projektpartnern gegen die Installation entschieden haben.

a) Gästebefragung QR-Codes

Neben der Messung der Frequenzen an den o.g. Standorten wurde untersucht, inwiefern die Gäste den besuchten Standort als überfüllt, stark besucht oder als leer empfinden. Dazu wurden Schilder entworfen, die an den Standorten, für die Gäste gut einsehbar, angebracht wurden. Es handelte sich dabei um QR-Codes, die den Gast direkt zur Befragung führt. Die Befragung wurde von Gästen nicht in dem Umfang genutzt, wie es sich die Projektpartner erhofft hatten.

b) Nutzung der globalen Sensorik

Am 15.04.2024 haben wir die Zugangsdaten zum angepassten Sommer-use-Case-Dashboard erhalten, welche wir den touristischen und städtischen Partnern an den Seen zur Verfügung gestellt haben, damit Sie die Messdaten auslesen und für ihre Zwecke verwenden können. Eine Ausspielung bzw. Nutzung der erhobenen Messdaten an den Seen erfolgte nicht. Die Übernahme der installierten Sensorik nach Ablauf des Projekts seitens der kommunalen Partner ist nicht gewünscht.

Ergebnisse

Die Installation der Sensorik an den Seen durch städtische und weitere externe Partner (wie z. B. die Netzbetreiber der Straßenbeleuchtung, an denen die Sensorik verbaut wurde) wurde durch langwierige Organisations- und Verwaltungswege erschwert. Die mangelnde Kommunikation zwischen den touristischen Partnern, die sich für die Zusammenarbeit im Projekt AIR entschieden haben, und den umsetzenden Personen vor Ort hat die Akzeptanz des Projekts erheblich erschwert. Eine klare und kontinuierliche Abstimmung zwischen den beteiligten Akteuren ist entscheidend für den Erfolg eines Projekts, insbesondere wenn es darum geht, neue Technologien wie Sensorik und datenbasierte Analyse-Tools zu integrieren.

Die Nutzung der Daten aus dem Dashboard im Rahmen des Projekts AIR stellen eine signifikante Herausforderung dar. Trotz der innovativen Ansätze und der Bereitstellung moderner Analysetools fällt es vielen städtischen und touristischen Partnern schwer, den Mehrwert der gesammelten Daten vollständig zu verstehen und in ihre Planungen zu integrieren. Ein Hauptgrund liegt in der komplexen Natur der Daten und der erforderlichen technischen Expertise, um diese zu interpretieren. Für viele der Partner, die nicht über ausreichende technische Ressourcen verfügen, ist es schwierig, die erhobenen Informationen effektiv zu nutzen. Viele der Partner sehen zwar das Potenzial der Sensordaten, sind jedoch unsicher, wie sie diese Daten zielgerichtet für ihre eigenen Zwecke, etwa zur Besuchersteuerung oder Optimierung von Tourismusangeboten, einsetzen können.

Um die Akzeptanz zu steigern und die Nutzung der Daten zu erleichtern, sind verstärkte Schulungen und eine intensivere Einbindung der Partner in die Datenauswertung und -anwendung erforderlich. Nur durch eine engere Zusammenarbeit und klare Vermittlung der Vorteile können die Partner dazu befähigt werden, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Das Projekt AIR stellte für die beteiligten kommunalen Partner eine wertvolle Erfahrung dar, deren Erkenntnisse und gewonnene Expertise in zukünftige Folgeprojekte einfließen werden.

c) Intervention: Sommer use case Diemelsee

Am Beispiel der Intervention am Diemelsee haben wir untersucht, wie sich die Verlagerung der Startpunkte der Radtouren auf den Besucherstrom an den Startpunkten auswirkt. Der Diemelsee ist ein beliebtes Ziel für Radfahrer, insbesondere in den Sommermonaten, was zu hohen Besucherfrequenzen und teilweise überfüllten Bereichen führt. Ziel dieser Maßnahme war es, durch die gezielte Verlegung der Startpunkte von Radtouren eine bessere Verteilung der Besucher zu erreichen und somit überlastete Bereiche, wie die Parkplätze direkt am See, zu entlasten.

Dabei wurde untersucht, ob die neue Positionierung der Startpunkte dazu beiträgt, Besucherströme effektiver zu steuern und weniger frequentierte Bereiche zu aktivieren. Durch die Auswertung der erhobenen Daten sollte ermittelt werden, ob diese Intervention dazu führt, dass sich die Radfahrer gleichmäßiger auf verschiedene Start- und Rastplätze verteilen.

Um die entsprechenden Daten zu erheben, wurden

- a) Zeiträume festgelegt, an denen die Startpunkte nicht versetzt wurden:

09.05.-12.05.2024 / 15.07.-25.08.2024

- b) Zeiträume festgelegt, an denen die Startpunkte der Touren versetzt wurden:

18.05.2024 – 14.07.2024

Es handelt sich um folgende Radtouren:

RaDiemelsee KulTour

(Startpunkt SauerlandS_48_Diemelsee Kirchstraße)

versetzt auf: Parkplatz Talweg (keine Sensorik vorhanden)

Panoradeltour

(Startpunkt SauerlandS_48_Diemelsee Kirchstraße & SauerlandS_46_Diemelsee Strandbad, SauerlandS_47_Diemelsee_StrandbadP2)

versetzt auf: Stormbruch Mitte (keine Sensorik vorhanden)

DiemelseeSchleife

(Startpunkt SauerlandS_46_Diemelsee Strandbad & SauerlandS_47_Diemelsee_StrandbadP2)

versetzt auf: Parkplatz Kotthausen & Kotthausen 2 (keine Sensorik vorhanden)

Die Startpunkte der Touren wurden im Quellsystem destination.data zu den genannten Zeiträumen versetzt. Durch die Vernetzung von destination.data mit weiteren touristischen Plattformen wie Outdooractive und dem Data Hub NRW wurde sichergestellt, dass die in destination.data gepflegten Touren auf verschiedenen Plattformen einheitlich und synchronisiert dargestellt werden. Aufgrund interner Umstrukturierungen der Erfassungssysteme war diese Vernetzung erst ab dem 07.06.2024 gewährleistet.

Die Verlegung der Startpunkte der Radtouren am Diemelsee wurde durch eine Reihe flankierender Maßnahmen unterstützt, um die Besucher frühzeitig auf die Änderungen aufmerksam zu machen. Zu diesen begleitenden Maßnahmen gehörten gezielte Werbemaßnahmen über verschiedene Kommunikationskanäle wie Social Media und Websites. Gezielte Social-Media-Werbeanzeigen die Möglichkeit, spezifische Zielgruppen anzusprechen und auf die neuen Möglichkeiten aufmerksam zu machen.

Parallel dazu wurden die Informationen auch auf der Startseite www.sauerland.com und auf der Website diemelsee.de/radfahren-am-diemelsee veröffentlicht. Die offizielle Tourismus-Website der Region, aber auch spezielle Outdoor-Portale, wie Outdooractive, spielten eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung detaillierter Informationen zu den neuen Startpunkten. Hier konnten Besucher nicht

nur die geänderten Streckenverläufe einsehen, sondern auch weiterführende Informationen zu den Touren und den jeweiligen Einstiegspunkten abrufen.

Fazit

Da an den Alternativstandorten keine Sensorik zur Verfügung steht, wurde die Zählung der Fahrzeuge durch Mitarbeiter des hiesigen Ordnungsamtes durchgeführt. Deutlicher Nachteil der Sichtprüfung ist, dass sich lediglich um eine Momentaufnahme der Erfassung handelt, nicht um kontinuierlich erfasste Daten, die man den Daten des Dashboards gegenüberstellen kann. Es fehlen langfristige Daten, die beispielsweise für Analysen oder zur besseren Besucherlenkung genutzt werden könnten.

Die schlechte Wetterlage im Interventionszeitraum hat dazu geführt, dass keine belastbaren Ergebnisse erzielt werden konnten. Aufgrund des anhaltend schlechten Wetters blieben die Besucherzahlen deutlich unter den Erwartungen, und die Kapazitäten der Parkplätze wurden nicht ansatzweise ausgeschöpft. Dies bedeutet, dass die eigentliche Belastungsgrenze der Parkplätze, die eine zentrale Rolle in der Untersuchung spielen sollte, nicht erreicht wurde. Da die Parkplatznutzung unter dem Niveau lag, welches bei guter Wetterlage erreicht wird, konnten keine aussagekräftigen Daten zur Wirksamkeit der Maßnahmen, wie der Verlagerung der Startpunkte, gesammelt werden. Dies erschwert es, fundierte Rückschlüsse darüber zu ziehen, ob die geplanten Interventionen die gewünschte Entlastung der Parkplätze und eine bessere Verteilung der Besucherströme bewirkt hätten.

Durch den Einsatz der Tourist-Information Diemelsee konnte die geplante Intervention umgesetzt werden. Die Unterstützung der TI vor Ort trug maßgeblich dazu bei, die Verlagerung der Startpunkte für Radtouren zur Entzerrung der Besucherströme durchzuführen.

Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre und das eher geringe Interesse weiterer Akteure haben gezeigt, dass man sich besser auf die Installation von Sensorik an einem einzelnen See hätte konzentrieren sollen, um langfristige und durchgängige Ergebnisse zu erzielen.

Statt eine flächendeckende und detaillierte Überwachung zu ermöglichen, führte die Entscheidung, lediglich ein bis zwei Kameras pro See zu installieren, bei Seen mit deutlich mehr Parkplätzen nicht zu den erhofften Erkenntnissen. Die unzureichende Abdeckung erschwerte eine präzise Analyse der Auslastung und Besucherströme, wodurch die gewonnenen Daten nur begrenzt aussagekräftig sind. Hätte man sich für eine umfassendere Installation von Sensorik an einem See entschieden, wäre es möglich gewesen, über einen längeren Zeitraum hinweg konsistente und belastbare Daten zu sammeln. Diese hätten wertvolle Einblicke in die Besucherdynamik und die Effizienz der getroffenen Maßnahmen geliefert.

Langfristig hätte eine gezielte Installation von Sensorik an einem See eine viel bessere Grundlage für Entscheidungen in Bezug auf das Besuchermanagement und zukünftige Interventionen bieten können. Die begrenzte Installation von Sensorik an mehreren Seen hingegen war nicht zielführend,

da sie nur einen lückenhaften Überblick über die Gesamtsituation lieferte und das Potenzial der Technologie nicht ausgeschöpft werden konnte.

7.4 Use Case 4: NRW Ruhrgebiet

Hauptautor: Christoph Lottritz (Ruhr Tourismus GmbH)

→ Abschlusspräsentation: Seite 128–137

7.4.1 Beschreibung des Use Cases

Das Ruhrgebiet ist keine „gelernte“ Reise-Destination und hat sich erst in den vergangenen 20 Jahren zu einem vergleichsweise jungen, aber aufstrebendem Reiseziel entwickelt. Die regionale Tourismusentwicklung der Region ist aber durchaus ein zentrales Instrument zur nachhaltigen Bewältigung des anhaltenden Strukturwandels bzw. Transformationsprozesses der Metropole Ruhr. Neben dem Schwerpunktthema Industriekultur setzt die Ruhr Tourismus GmbH - als regionale Destinations-Marketing-Gesellschaft - bei der Profilierung des Reiseziels schon seit vielen Jahren auf den Fahrradtourismus. Der Fokus liegt dabei auf der Verbindung von Radfahren mit dem touristischen Alleinstellungsmerkmal Industriekultur. Das Ruhrgebiet war mit seiner Dachmarke radrevier.ruhr als erste urbane Radreiseregion des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) zertifiziert und gilt mit einem Freizeit-Radwege-Netz von über 1.200 km inzwischen als eine der führenden Radreiseziele Deutschlands. Das Zugpferd in der radtouristischen Vermarktung der Region ist der 240 km lange und bundesweit bekannte Ruhrtal-Radweg (Top 3 der beliebtesten deutschen Radfernwege, ADFC-Radreiseanalyse 2017-2020 / fast 40 Mio. € jährlicher Bruttoumsatz, Radverkehrsanalyse Ruhrtal-Radweg 2022). Hinter dem Ruhrtal-Radweg steht eine Kooperationsgemeinschaft aus 23 Anrainerkommunen, 5 Kreisen und 3 Verbänden.

In den vergangenen Jahren (und nochmals verstärkt durch die Auswirkungen der COVID19-Pandemie) hat sich gezeigt, dass an zahlreichen Streckenabschnitten des Ruhrtal-Radwegs die Besucherfrequenz so hoch ist (insbesondere an den Feiertagswochenenden im Frühjahr und während der Schulferien), dass es zu Nutzungskonflikten sowohl innerhalb der radtouristischen Zielgruppe als auch mit anderen Nutzergruppen (Fußgänger, Inline-Skater etc.) kommt. Der aktuelle Trend zur intensiven Fahrradnutzung – sowohl der einheimischen Bevölkerung (> 5,2 Mio. Einwohner im Ruhrgebiet) als auch der jährlich wachsenden Zahl an Radurlaubern (2019 = 1,9 Mio. radtouristische Aufenthaltstage in der Metropole Ruhr, Radverkehrsanalyse Ruhrgebiet 2019) führen dazu, dass das Konfliktpotential an hochfrequentierten Streckenabschnitten zukünftig weiter steigen wird. Damit geht nicht nur eine potenzielle Unzufriedenheit der Radfahrer einher, sondern insbesondere auch ein steigendes Unfallrisiko. Da aber das radtouristische Wegenetz entlang der Ruhr, welches neben der Hauptroute des Ruhrtal-Radwegs existiert, sehr wohl die Kapazität hätte, um der hohen Nutzerzahl gerecht zu werden, fehlt es in erster Linie an einer gleichermaßen intelligenten wie nachhaltigen und bestenfalls digitalen Besucherlenkung.

Der Use-Case Ruhrgebiet ist in eine umfassende Digital-Strategie der Ruhr Tourismus GmbH eingebettet. Im Rahmen eines EFRE-Förderprojektes (Digitale Modelldestination NRW) wurde die digitale Datenstrategie für den Tourismus im Ruhrgebiet fortgeschrieben. Ein zentraler Schritt ist dabei die strukturierte Bereitstellung der Daten, so dass sie von Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt und verarbeitet werden können. Grundlage hierfür ist ein zentraler Data Hub auf NRW-Landesebene, der die digitale Verwaltung der touristischen Inhalte bzw. des Contents übernimmt. Gleichzeitig hat die Ruhr Tourismus GmbH in den Jahren 2019-2022 das vom Bund geförderte Projekt „Digitaler Radfernweg am Beispiel der Römer-Lippe-Route“ realisiert und bringt entsprechende Expertise ein.

7.4.2 Problemdarstellung

Bei guter Witterung kommt es an langen Wochenenden (Feiertage / Brückentage) und während der Schulferienzeiten insbesondere an den Stauseen entlang der Ruhr (Baldeneysee – Kemnader See – Harkortsee – Hengsteysee) aufgrund der hohen Besucherfrequenz zu Nutzungskonflikten zwischen Fußgängern, Inlineskatern und Radfahrern. Die Ursache liegt im hohen Freizeitdruck durch die ortsansässige Bevölkerung sowie die enormen Bedeutung der Ruhrseen als Naherholungsgebiete in Kombination der großen Beliebtheit der Ruhrtal-Radwegs und der wachsenden Bekanntheit des radrevier.ruhr begründet.

Für ein hochwertiges Besuchermanagement werden Daten zu den Nutzern entlang der Hauptstrecken sowie an definierten Ausweichstrecken (z. B. andere Uferseiten der Ruhrseen) benötigt. Dabei muss unterschieden werden zwischen Radfahrer (geringeres Problem für andere Radfahrer) sowie weiterer Nutzergruppen (Fußgänger, Inlineskater etc.). Neben der Frequenzmessung der verschiedenen Nutzergruppen auf den ausgewählten Streckenabschnitten ist auch die Unterscheidung zwischen Fahrt- bzw. Laufrichtung relevant. Darüber hinaus müssen alternativen Zuwegungen zur Strecke berücksichtigt werden. Weiterhin braucht es qualitativ adäquate Empfehlungen zu Alternativstrecken (Recommender), sobald sich zu viele Nutzer auf einzelnen Abschnitten des Ruhrtal-Radwegs bewegen. Sollten sich beispielsweise zu viele Nutzer auf einer der Ruhr Uferseite befinden, könnte den Radfahrern frühzeitig die andere Uferseite (oder ggfs. auch Ausweichempfehlung auf andere Strecken des ausgedehnten und weitverzweigten Radwegenetzes im Ruhrgebiet) als Alternative angeboten werden.

7.4.3 Lokale Sensorik

Um die soeben beschriebene Datentiefe und -qualität zu gewährleisten, wurde innerhalb des Use Case Ruhrgebiet an zahlreichen Standorten lokale Sensorik installiert. Dies geschah in Form von Dauerzählstellen entlang der erfahrungsgemäß hochfrequentierten Streckenabschnitte des Ruhrtal-Radwegs. Insgesamt wurden dabei neun Dauerzählstellen eingerichtet.

Abbildung 53: Sensorstandorte im Use Case Ruhrgebiet

Messpunkt	Stausee	Standortname	Standort Messpunkt	Latitude	Longitude
4.1.10	Baldeneysee	Mülheim a.d. Ruhr 1	Mintard	51°22'27.7"N	6°53'52.5"E
4.1.11	Baldeneysee	Mülheim a.d. Ruhr 2	MüGa	51°25'36.9"N	6°52'13.0"E
4.1.12	Baldeneysee	RS1	Bahnhof Mülheim	51°25'51.3"N	6°53'14.1"E
4.2.1.	Kemnader See	Heven	In der Lake Schleusenwärterhaus	51°25'17.8"N	7°17'55.1"E
4.2.2	Kemnader See	Kemnader See Nordufer 1	Freizeitbad Heveney Laterne 2/3	51°26'16.6"N	7°16'56.4"E
4.2.3	Kemnader See	Kemnader See Nordufer 2	Oveney Laterne 92/93	51°25'25.4"N	7°15'40.7"E
4.2.4	Kemnader See	Kemnader See Südufer 1	Bude 128 Laterne 240	51°25'42.4"N	7°16'38.4"E
4.2.5	Kemnader See	Kemnader See Südufer 2	Dorado See Kiosk Laterne 158	51°24'50.3"N	7°15'17.9"E
4.3.1	Zwischen den Seen	Hattingen	Leinpfad Pegel Hattingen	51°24'00.1"N	7°09'42.8"E

Im gesamten Verbund-Projekt AIR und somit auch im Use Case Ruhrgebiet wurde der BERNARD Mobility Analyser eingesetzt. Dabei handelt es sich um einen kamerabasierten Sensor, der einerseits die Daten per Bilderkennung erhebt und diese andererseits direkt im Prozessor analysiert und anonymisiert bevor sie schließlich für die weitere Nutzung und Auswertung übermittelt werden. Die geforderten Parameter Frequenz, Nutzungsart, Fahrtrichtung etc. (vgl. oben 8.4.2) finden bei dieser Sensorik Berücksichtigung. Herausfordernd ist allerdings, dass der Sensor mit Blick sowohl auf die Installation (erhöhte Position, weites und störungsfreies Aufnahmegebiet) als auch den Betrieb (permanente Stromversorgung, datenschutzrechtliche Bedenken der Baulastträger und Passanten) sehr hohe Ansprüche stellt und somit die Standortauswahl und die erforderlichen Genehmigungsverfahren verkompliziert.

Wegen der beschriebenen Anforderungen wird der BERNARD Mobility Analyser in der Regel an Laternenpfosten befestigt. Dies war auch im Use Case Ruhrgebiet der Fall. Ausnahmen gab es nur an zwei der neun Standorte, an welchen der Sensor direkt an Gebäuden montiert wurde und die Stromversorgung aus den Gebäuden sichergestellt wurde (Standort 4.2.1 – Königliches Schleusenwärterhaus / Standort 4.3.1 – Ruhrpegel Hattingen). Die nachfolgende Abbildung 63 zeigt beispielhaft die Installation des BERNARD Mobility Analysers an verschiedenen Standorten im Use Case Ruhrgebiet: beide Gebäudestandorte und einen Laternenstandort.

Abbildung 54: Sensoren an den Standorten 4.2.1, 4.2.2 und 4.3.1 (von links nach rechts)

Projektziel war es, dass sowohl am Kemnader See (Bochum und Hattingen) als auch am Baldeneysee (Essen und Mülheim a. d. Ruhr) Messungen und Interventionen stattfinden. Während sich die Genehmigungen zur Installation der Sensorik am Kemnader See unproblematisch gestalteten, gab es im Bereich des Baldeneysee von Beginn an Vorbehalte und Skepsis seitens der Stadt Essen. Zu Beginn der Fahrradsaison 2023 (Frühjahr) wurden mit verschiedenen Vertretern und Ämtern der Städte Essen und Mülheim a. d. Ruhr diesbezüglich Gespräche geführt. Bei diesen Gesprächen zeigten sich nur die Vertreter aus Mülheim a. d. Ruhr aufgeschlossen, wohingegen die zuständigen Stellen der Stadt Essen zahlreiche Bedenken zum Datenschutz, zur Stromversorgung, zur Verkehrssicherheit der Laternen sowie zum Betrieb, zur Pflege und zum Rückbau der Sensoren äußerten. Am 15.06.2023 gab es daher einen Vor-Ort-Termin am RS 1 (Radschnellweg) auf Höhe des Hauptbahnhofs in Mülheim a. d. Ruhr, wo den Vertretern der beiden Städte die Installation und Funktionsweise der Kamera-Sensorik an einer Laterne präsentiert wurde.

In Mülheim wurde nach weiteren Absprachen am 02.11.2023 an drei Standorten Kamera-Sensorik installiert (4.1.10 Mintard, 4.1.11 Müga, 4.1.12 RS1). An den vorgesehenen Standorten im Bereich der Stadt Essen (rund um den Baldeneysee) wurde auch in nachfolgenden Gesprächen (trotz Einbindung politischer Vertreter und der stadt-eigenen Agentur „Smart City Essen“) keine einvernehmliche Lösung gefunden, sodass dort keine kamerabasierte Sensorik installiert werden konnte bzw. durfte. Daher entstand die Idee, alternative Mess-Sensorik (z. B. Infrarot-Sensoren, die im Akkubetrieb laufen und datenschutzrechtlich unbedenklich arbeiten) für den Bereich rund um den Baldeneysee anzuschaffen. Dazu wurden Gespräche auch mit privaten Partnern des Ruhrtal-Radwegs aufgenommen (z. B. Gastronomie, Kanuclub), um geeignete Standorte zu finden; was auch gelang. Anfang 2024 wurde daher die Beschaffung alternativer Mess-Sensorik ausgeschrieben. Mit der Vergabe RTG 06-

24 wurden am 01.02.2024 vier potenzielle Bieter um entsprechende Angebote angefragt. Bis zur Einreichungsfrist am 23.03.2024 sind der Ruhr Tourismus GmbH keine Angebote eingegangen. Auf Rückfrage bei den angefragten Unternehmen (IGS, geoSports-Tec GmbH, Eco Counter und Sierzega) haben wir die Rückmeldung bekommen, dass aus verschiedenen Gründen (keine Kapazitäten, kurze Vertragslaufzeit) keine Angebote geliefert werden konnten.

Aufgrund des nur noch eingeschränkt verfügbaren Durchführungszeitraums für das Projekt AIR, ist Mitte Mai 2024 die Entscheidung gefallen, keine Messungen und Interventionsmaßnahmen am Baldeneysee durchzuführen. Am Kemnader See wurden die Sensoren schon zur Fahrradsaison 2023 installiert, so dass sich die weiteren Aktivitäten innerhalb des Use Cases auf diesen Bereich fokussierten.

Abbildung 55: Sensorik-Standorte rund um den Kemnader See

Keiner der Baulastträger und keine der lokalen Tourismusbüros, in deren Bereich die Sensoren installiert sind, werden die Sensoren nach Ablauf des AIR-Projektes übernehmen und die Messungen weiterführen.

7.4.4 Globale Sensorik

Wie in den meisten Use Cases wurden auch für das Ruhrgebiet globale Daten erhoben. Während die lokale Sensorik zwar exakte und detaillierte Informationen liefert, dies allerdings aufgrund der Ortsgebundenheit nur sehr kleinräumig, ermöglichen globale Daten großräumigere Analysen. Da globale Daten nicht ortsgebunden, sondern mobil erhoben werden, können durch die Analyse derselben Aussagen über das Bewegungsverhalten der Besucher getroffen werden. Dies gilt sowohl in zeitlicher (z. B. saisonale Muster), als auch in räumlicher Hinsicht (z. B. Besucherströme). Im Rahmen des

AIR-Projektes wurden globale Daten eingesetzt, die DSGVO-konform (da anonymisiert) durch die Nutzung der App des Anbieters *wetter.com* erhoben wurden. Die Daten decken den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 ab und zeigen, wie viele Nutzer dieser App sich jeweils pro Woche rund um den Baldeneysee und den Kemnader See aufgehalten haben.

Abbildung 56: Besucherzahlen von Januar 2022 – Dezember 2023 an den Standorten Baldeneysee und Kemnader See

Offensichtlich ist der saisonale Zusammenhang: In den Sommermonaten spielen die Seen ihren Freizeitwert aus und sind deutlich stärker frequentiert als zwischen Herbst und Frühjahr. Da aus den Daten allerdings weder abgelesen kann, welche Nutzergruppen an den Seen unterwegs sind (Radfahrer oder nicht, Tagesgäste oder Übernachtungsgäste etc.), noch ein Erkenntnisgewinn dahingehend möglich ist, welchen Anteil am Besucheraufkommen der Ruhrtal-Radweg generiert (die Kurve der Besucher, die innerhalb einer Woche sowohl am Kemnader See als auch am Baldeneysee unterwegs waren, ist wenig aussagekräftig), noch ein Interesse der touristischen Akteure vor Ort an der weiteren Nutzung dieser Daten bestand, haben die globalen Daten für den Use Case Ruhrgebiet im weiteren Verlauf keinen Nutzen gehabt.

7.4.5 Intervention

Für die Gäste des Ruhrtal-Radwegs wartet kurz vor Erreichen des Kemnader Sees (vorausgesetzt man radelt flussabwärts, was allerdings mehr als 90% der Übernachtungsgäste tun) eine Engstelle: Der Ruhrtal-Radweg wird über die Fußgänger- und Radfahrerfähre „Hardenstein“ geführt. Die Gäste müssen einerseits darauf warten, dass die Fähre am diesseitigen Ufer anlegt, andererseits sind sie für die mehrminütige Überfahrt auf dem Deck der Fähre „gefangen“. Schon zu Beginn des AIR-Projektes war klar, dass an dieser Stelle eine Interventionsmaßnahme im Use Case Ruhrgebiet durchgeführt werden soll. Die Fähre bzw. der Fähranleger sind aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zum

Kemnader See und aufgrund der Verweildauer aller Ruhrtal-Radweg-Nutzenden prädestiniert, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe für die Interventionsmaßnahme zu wecken.

Der Ruhrtal-Radweg führt entlang der Nordseite des Kemnader Sees, welche aufgrund des größeren Parkplatzangebotes als die Südseite, aufgrund eines reichhaltigen gastronomischen Angebots und aufgrund weiterer Attraktionspunkte (Freizeitbad, Hafen, SUP- und anderer Wassersportangebote) die deutlich höher frequentierte Seeseite ist. Hier kommt es in Spitzenzeiten zu den anfangs erwähnten Nutzungskonflikten (vgl. 8.4.2). Daher sollten die Radfahrer auf dem Ruhrtal-Radweg an den Tagen mit hoher Auslastung des Nordufers dazu animiert werden, ihre Radtour entlang des Südufers des Sees fortzuführen. Wichtig: Nach Passieren des Kemnader Sees wird der Gast automatisch auf den Ruhrtal-Radweg zurückgeführt. Zudem bedeutet die Befahrung des Südufers keinen Umweg. Der einzige Grund für die Befahrung des Nordufers besteht darin, dass der offizielle Wegeverlauf des Ruhrtal-Radwegs und demzufolge die wegweisende Beschilderung dort entlangführen.

Abbildung 57: Ruhrtal-Fähre Hardenstein

Eine erste Version der Interventionsmaßnahme wurde im Sommer 2023 (nach Installation der lokalen Sensorik rund um den Kemnader See) getestet. Diese war als QR-Code-Intervention angelegt, d. h. dass die Gäste durch das Einlesen eines QR-Codes, der auf entsprechenden Schildern sowohl am Fähranleger als auch auf der Fähre angebracht war, darüber informiert wurden, wie die aktuelle Auslastung auf dem Ruhrtal-Radweg entlang der Nordseite des Kemnader Sees ist. Sollte diese vergleichsweise hoch sein, konnte der Gast sich mittels eines Widgets digital über die

Abbildung: QR-Code-Intervention im Sommer 2023 (links: Schild, rechts: Widget)

Abbildung 58: QR-Code-Intervention im Sommer 2023 (links: Schild, rechts: Widget)

Die zweite Version der Interventionsmaßnahme kam in der Saison 2024 zur Umsetzung. Sie war erneut als QR-Code-Intervention angelegt, war aber in mehrfacher Hinsicht optimiert und bot umfassende Informationen schon vor dem Einlesen des QR-Codes. Die Darstellung des QR-Codes erfolgte nicht länger über eine statische Beschilderung, sondern mittels eines Outdoor-Screens (Samsung Outdoor Display OH46B 46 Zoll), der auf der Ruhrtal-Fähre Hardenstein installiert wurde und der im Großformat mittels Slideshow und Bewegtbild-Darstellung eine deutlich bessere Sichtbarkeit hatte und mehr Aufmerksamkeit erregte als dies während der Version 1 der Fall gewesen war. Zudem konnte der Screen über das Internet angesteuert und die Inhalte dynamisch und flexibel ausgespielt werden. Auch die zweite Version der Intervention zielte darauf ab, die Radfahrer an Tagen mit hoher Auslastung des Radwegs am Nordufer des Kemnader Sees zu einer Befahrung des weniger frequentierten Südufers zu animieren. Allerdings übermittelte die Präsentation auf dem Screen schon vor dem Einlesen des QR-Codes alle wesentlichen Informationen (Wegeführung und gastronomisches Angebot Südufer, kein Umweg, Zusammenführung mit der Ruhrtal-Radweg-Hauptroute nach Passieren des Sees). Durch das Einlesen des QR-Codes konnten die Gäste sich diese Information auf ihr mobiles Endgerät übermitteln und bei der Befahrung des Südufers navigieren lassen.

Der Screen wurde rechtzeitig vor Beginn der Fahrradsaison am 19.03.2024 auf der Fähre installiert. Allerdings kam es anfangs noch zu technischen Schwierigkeiten. Es konnte keine stabile Internetverbindung hergestellt werden. Erst verschiedene Nachbesserungen (Testung verschiedener SIM-Karten-Router, Verringerung der Dateigröße der auszuspielenden Präsentationen) führten dazu, dass das zur Verfügung stehende Datenvolumen für eine störungsfreie Präsentation ausreichte. Der Start der Interventionsmaßnahme war der 09.05.2024 (Christi Himmelfahrt, langes Wochenende mit Brückentag).

Um überprüfen zu können, wie viele der Gäste auf die Intervention reagieren, wurde auf Basis eines Interventionskalenders für die gesamte Radsaison 2024 festgelegt, an welchen Tagen auf dem Screen der Hinweis ausgespielt wurde, dass das Nordufer stark ausgelastet ist und daher eine Befahrung des Südufers empfohlen wird bzw. im Umkehrschluss der Hinweis ausgespielt wurde, dass das Nordufer wenig ausgelastet ist und somit „freie Fahrt“ auf dem Ruhrtal-Radweg besteht.

Abbildung 59: Schema Interventionskalender (Dauer Intervention 09.05. – 27.10.2024)

RTRW-Erfahrungswerte		Outdooractive-Wetter		Erwartung
viel Betrieb am See (32 Tage)	und	gutes Wetter	ergibt	viel Verkehr
	und	schlechtes Wetter	ergibt	
mäßiger Betrieb am See (48 Tage)	und	gutes Wetter	ergibt	
	und	schlechtes Wetter	ergibt	
wenig Betrieb am See (91 Tage)	und	gutes Wetter	ergibt	wenig Verkehr
	und	schlechtes Wetter	ergibt	

Um sicherzustellen, dass die Intervention genügend Aufmerksamkeit generiert, wurde Anfang Juli eine zweitägige Befragung von Fährgästen mit insgesamt 30 Interviews durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die Sichtbarkeit der Intervention noch immer zu wünschen übrigließ: Lediglich 60% der Radfahrer, die die Fähre nutzen, nahmen den Screen wahr. Ernüchternd war zudem die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten, der Intervention keine Relevanz beimaß.

Abbildung 60: Ausgewählte Ergebnisse der Befragung der Fährgäste

Um die Sichtbarkeit der Interventionsmaßnahme nochmals zu erhöhen, wurde für den weiteren Durchführungszeitraum am Fähranleger zusätzlich ein „Kundenstopper“ aufgestellt, der schon vor Betreten der Fähre auf den Screen hinwies.

Abbildung 61: Interventionsmaßnahme auf der Ruhrtaalfähre Hardenstein (links: Screen auf der Fähre, rechts: Kundenstopper am Fähranleger)

7.4.6 Fazit

Die Erwartungen, die bei den Projektbeteiligten im Ruhrgebiet auf den Use Case im Rahmen des AIR-Projektes gelegt wurden, konnten nur zum Teil erfüllt werden. Dies hatte folgende Gründe:

1. Der Organisations-, Beteiligungs- und Genehmigungsaufwand bei Installation und Betrieb der lokalen Sensorik war sehr herausfordernd und leider nicht im gesamten Use Case von Erfolg gekrönt. Die Ruhr Tourismus GmbH als Projektsteuerer des Ruhrtal-Radwegs konnte nur wenig Einfluss bei den Baulastträger entlang der Strecke geltend machen. Hinzu kommt, dass aufgrund der interkommunalen Ausprägung des Ruhrtal-Radwegs nicht nur ein, sondern zahlreiche Baulastträger und auch Stromnetzbetreiber zu involvieren waren. Es darf vermutet werden, dass die Aktivitäten im Use Case bei einer anderen technischen Lösung der lokalen Sensorik (keine kamerabasierten Sensoren) umfangreicher ausgefallen wären (vgl. 8.4.2 → Stromversorgung, Datenschutz, Genehmigungspflicht).
2. Die Komplexität der Datenerhebung und -struktur hat die touristischen Akteure in der Region mitunter überfordert. Dashboard, DataHub, weitere Nutzung, Ausspielkanäle; Obwohl guter Zugriff auf alle Beteiligte (AK's etc.), war die Resonanz zurückhaltend. Partner mussten an die Hand genommen werden; Privatwirtschaft mit großen Bedenken bei Umleitung der Besucherströme
3. Unwägbarkeiten im Projektverlauf: Wetter, Hochwasser und Motorschaden
4. Zielgruppe will nicht gelenkt werden: Auch eine Erkenntnis

Daher bleibt der unmittelbare Nutzen des Projekts (noch) überschaubar. Allerdings sind auf regionaler Ebene das Interesse und Verständnis für Besuchermanagement gewachsen und die Ruhr Tourismus GmbH wird die Erfahrungen nutzen, um in anstehenden Projekten (Radtourismus, Wandertourismus, Digitalisierung im Tourismus) den Erkenntnisgewinn anzuwenden und das Thema Besuchermanagement mitzudenken. Gute Grundlage für fortlaufende Aktivitäten.

7.5 Use Case 5: Allgäu Naturerlebnis

Hauptautorinnen und -autoren:

- Marina Bergler (INIT Füssen / HS Kempten)
- Christiaan Niemeijer (INIT Füssen / HS Kempten)
- Dominik Rebholz (INIT Füssen / HS Kempten)
- Robert Keller (INIT Füssen / HS Kempten)

→ Abschlusspräsentation: Seite 137–148

7.5.1 Beschreibung des Use Cases

Übergreifende Beschreibung der Region

Das Allgäu ist die südlichste Region Deutschlands. Es unterteilt sich in diverse Landkreise, wie das Ober- und Ostallgäu oder auch die kreisfreien Städte Memmingen, Kaufbeuren und Kempten. Die

gesamte Region umfasst knapp 822.000 Einwohner, davon die meisten im Ober-, Unter- sowie Ostallgäu (Stand 31.12.2022). (Allgäu GmbH, 2023)

Der bayerische Teil des Allgäus ist die für das Bundesland touristisch relevanteste Tourismusregion. Das Allgäu verzeichnete in den vergangenen Jahrzehnten immer steigende Tourismuszahlen, sowohl bezogen auf Ankünfte als auch Übernachtungen. Mit über 500.000 Gästeankünften im Jahr 2019 war Füssen die Stadt im Allgäu mit der höchsten Zahl der touristischen Ankünfte, noch vor Oberstdorf. Sowohl überblickend über die gesamte Region als auch mit konkretem Blick auf Füssen ist dies zwar eine Ganzjahresdestination, weist Zweidrittel der Übernachtungen jedoch in den Sommermonaten von Mai bis Ende Oktober auf. (Allgäu GmbH, 2021)

Rad- und Wanderangebote im Allgäu sprechen vor allem stationäre und multioptionale Urlauber, aber auch Tagesausflügler an. Darüber hinaus befinden sich in der Region auch zahlreiche Seen mit Strandbädern und Badestellen – wie der Forggensee, Hopfensee oder Alatsee –, so dass das Ostallgäu im Sommer auch von Badegästen stark frequentiert wird. Die Besucher reisen dabei immer noch zum großen Teil mit privatem PKW an und nutzen diesen auch zur Anreise zu Aktivitäten vor Ort.

Beschreibung Allgäu Naturerlebnis

Der im Forschungsprojekt betrachtete Use Case Naturerlebnis mit dem Fokus Hopfensee liegt im Landkreis Ostallgäu, welcher an die Allgäuer und Ammergauer Alpen grenzt (Allgäu GmbH, 2023). Der See ist aufgrund seiner Lage nahe der historischen und stark besuchten Stadt Füssen, der Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau sowie des Bergpanoramas ein beliebtes Ausflugsziel sowie Naherholungsgebiet und bei Tages- als auch Übernachtungsgästen gleichermaßen beliebt. Dies ist auch durch den knapp 7 km langen Rundweg um den See bedingt, der nicht nur von Gästen, sondern auch Einheimischen für Spaziergänge oder Joggingrunden genutzt wird. Vor allem die nördliche Promenade im Luft- und Kneippkurort Hopfen am See, welcher Teil der Gemeinde Füssen ist, ist stark frequentiert, da sich hier relevante Infrastruktur wie Restaurants, öffentliche Toiletten oder Parkplätze befinden.

In den Sommermonaten dient der See auch als Erholungsort zum Sonnenbaden auf den entsprechenden Liegewiesen und ist als Badensee beliebt, da er zu den wärmsten Seen im Alpenvorland zählt – somit wird er auch als Allgäuer Riviera bezeichnet (Allgäuer Zeitung, 2022).

7.5.2 Problemdarstellung

Den Use Case Hopfensee betreffen (vor allem punktuelle) Problematiken, die im touristischen Kontext auftreten. Neben typischen Verkehrsproblemen ergeben sich auf der Uferpromenade/dem Rundweg auch Nutzungskonflikte aufgrund unterschiedlicher Nutzergruppen (Jogger, Spaziergänger, Radfahrer etc.). Auch fühlen sich Einheimische oftmals in ihrer alltäglichen Nutzung des Sees sowie des Ortes beeinträchtigt, was eine gewisse Abneigung gegenüber Tages- und Übernachtungsgästen bestärkt.

Insbesondere zu Zeiten der Covid-19 Pandemie war der Hopfensee von großer Beliebtheit geprägt und teils stark überlaufen (Buchka, 2020). Vor allem an Wochenenden und Schön-Wetter-Tagen sind Ziele in der Allgäuer Natur stark nachgefragt. Hierbei kommt es immer wieder zu Parkverstößen z. B. durch Wildparken. (Schuhwerk, 2024) Ein großes Problem stellt die Verkehrssituation am Hopfensee, so besonders im Ort Hopfen am See, dar. Die Uferstraße ist an Sommertagen hoch frequentiert, was überwiegend bei Anwohnern und Ortsansässigen zu Unmut und Abneigung gegenüber dem Tourismus im Ort führt. (Sturm, 2023)

Aus diesen Problemstellungen heraus wurde der ländliche Raum am Beispiel des Hopfensees als touristischer Use Case für das Forschungsprojekt herangezogen. Es soll wissenschaftlich erforscht und erprobt werden, wie Sensorik sowie experimentell getestete Besucherlenkungsmaßnahmen dabei unterstützen können, eine nachhaltige Entwicklung der Destination voranzutreiben und Menschenmengen zeitlich und räumlich zu entzerren.

7.5.3 Erkenntnisse der Gästebefragungen

Im Rahmen des Use Cases Naturerlebnis wurde im Sommer 2022 eine Gästebefragung am Hopfensee entlang der Uferpromenade durchgeführt. Ziel dieser Erhebung war es, detaillierte Einblicke in die Struktur und Zufriedenheit der Besucher sowie deren Informationsverhalten zu gewinnen. Insgesamt wurden 859 Personen befragt. Die Interviews fanden an vier Tagen im Juli, elf Tagen im August und drei Tagen im September statt, was eine zeitlich ausgewogene Erhebung ermöglichte. Die Fragen deckten verschiedene Bereiche ab, darunter demographische Daten, Reiseverhalten, Transportmittel, Zufriedenheit sowie die Nutzung von Informationsquellen. Die Fragestellungen wurden in Zusammenarbeit mit den lokalen Projektverantwortlichen entwickelt, um sowohl spezifische regionale Gegebenheiten als auch übergeordnete tourismusrelevante Themen abzubilden.

Hopfen am See ist für den Tourismus in der Region Allgäu als Urlaubsdestination und Naherholungsgebiet von großer Bedeutung. Dies zeigt sich auch in der Befragung, insbesondere durch den hohen Anteil an Übernachtungsgästen direkt in Hopfen selbst sowie durch die Tagesgäste, die entweder von ihrer Unterkunft oder direkt von zuhause angereist sind. Über 59 % der Befragten waren Übernachtungsgäste in Hopfen am See, 18 % kamen als Übernachtungsgäste aus der Region, und weitere 17 % waren Tagesgäste, die von zuhause angereist waren. Darüber hinaus waren 5 % der Befragten Einheimische, die ihre Freizeit am See verbrachten. Hopfen am See verfügt über einen relativ großen Einzugsbereich. Tagesgäste legen von ihrer Unterkunft im Schnitt 73 Kilometer zurück. Mehr als jeder dritte Besucher ist zum ersten Mal in Hopfen am See. Die befragten Übernachtungsgäste aus Hopfen und dem Umland verbringen durchschnittlich 8,6 Tage in der Region. Mit einem Anteil von über 28 % an Besuchern, die mit Kindern in Hopfen am See unterwegs sind, verfügt Hopfen am See im Vergleich zu den anderen Use Cases über einen großen Anteil an Familien.

Auf die Frage, mit welchem Verkehrsmittel die längste Wegstrecke am Befragungstag zurückgelegt wurde, zeigte sich auch in Hopfen am See, dass hier der PKW mit über 57 % den größten Anteil einnimmt. Das Fahrrad beziehungsweise E-Bike nutzen 12 % der Befragten. Ein Viertel gab an, zu

Fuß die längste Wegstrecke zurückgelegt zu haben. Dieser relativ hohe Wert ergibt sich daraus, dass viele der Übernachtungsgäste ihre Unterkunft direkt im Ort haben. Der ÖPNV spielt nur eine relativ geringe Rolle: 2 % nutzten die Bahn zur Anreise, und weitere knapp 1 % erreichten den Hopfensee mit dem Linienbus. In diesem Zusammenhang wurde auch abgefragt, inwieweit die Befragten zum Befragungszeitraum im Besitz eines aktuellen 9-Euro-Tickets waren. 19 % waren im Besitz des Tickets, davon nutzten jedoch nur 15 % das Ticket auch zur Anreise. Auf die Frage, ob sie den heutigen Ausflug auch ohne das neue Ticket gemacht hätten, bejahten dies 83 % derjenigen, die das Ticket am Befragungstag genutzt hatten.

Ebenfalls abgefragt wurden die Aktivitäten, denen am Hopfensee nachgegangen wird. 34 % nannten dabei den Besuch gastronomischer Einrichtungen. Am häufigsten jedoch wurde der Besuch am Hopfensee als ein Ausflug ins Blaue ohne bestimmtes Ziel genannt. Aktivitäten wie Wandern (29 %), Radfahren (21 %) und Baden (22 %) waren ebenfalls häufige Aktivitäten.

Auf die Frage, welche touristischen Angebote für die Befragten wichtig sind, wurden auch für den Use Case Hopfen am See eine schöne Landschaft und Natur (93,4 %) am häufigsten als „sehr wichtig“ und „wichtig“ angesehen und von 96 % der Befragten für den Standort Hopfen am See als „sehr gut“ bzw. „gut“ bewertet. Ebenfalls wichtig war den Besuchern die Atmosphäre und das Flair am Hopfensee (88 %). Auch hier erhielt Hopfen am See von knapp 95 % der Besucher die Bewertung „sehr gut“ bzw. „gut“. Ein gutes gastronomisches Angebot erwarten 70 % der Besucher und geben Hopfen am See dafür ebenfalls zu 86 % eine positive Bewertung. Für viele der Gäste ist die gute Erreichbarkeit ein wichtiges Kriterium (89 %). Auch hier erhält Hopfen am See von einem Großteil der Befragten eine positive Bewertung (93 %). Vergleichsweise weniger gut wurden die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Passantenfrequenz und das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Besuchern bewertet. Allerdings haben diese Kriterien in den Augen der Befragten auch eine geringere Bedeutung.

Hinsichtlich der Gesamtzufriedenheit mit ihrem Ausflug in Hopfen am See gaben 95 % an, „sehr zufrieden“ bzw. „zufrieden“ zu sein. Mit diesem Ergebnis liegt der Use Case Hopfen am See hinsichtlich der Zufriedenheit der Besucher im Vergleich zu den fünf anderen Use Cases im AIR-Projekt auf Platz 2. Zufriedener mit ihrem Ausflug waren nur die Besucher des Ruhrtal-Radwegs.

Neben Fragenstellungen zur Destination Hopfensee selbst wurden die Besucher ebenfalls zu ihrem Informationsverhalten befragt. Dabei war von Interesse, wie sie sich über touristische Destinationen und Ausflugsziele informieren. Vor allem webbasierte Informationsquellen wie Internetseiten, soziale Netzwerke oder auch Online-Portale werden dabei zu 80 % zur Information genutzt. 28 % der Befragten informieren sich über persönliche Kontakte, wie beispielsweise Bekannte und Verwandte. Druckerzeugnisse sind für 19 % der Befragten bei der Information zu touristischen Zielen von Interesse. Ein geringerer Anteil von 8 % informiert sich grundsätzlich nicht vor dem Besuch über eine Zieldestination. Bei den webbasierten Informationsquellen werden vor allem Internetsuchmaschinen,

Webseiten von Beherbergungsbetrieben, Gastronomie und Freizeit Anbietern genutzt. Druckerzeugnisse werden vor allem in Form von Reiseliteratur, Reiseführern und Reisemagazinen sowie Prospekten und Gastgeberverzeichnissen genutzt.

Auf die Frage, ob sich die Besucher am Ausflugstag vorab informiert hätten, bejahten dies 40 %. Als Gründe, dies nicht getan zu haben, wurden bereits vorhandene Ortskenntnisse oder eine spontane Entscheidung für den Besuch genannt. Die meisten Befragten haben sich bereits mehrere Tage zuvor informiert (70 %) und knapp 30 % am selben Tag des Ausflugs. Themen, über die sich informiert wurde, waren insbesondere das Wetter, Sehenswürdigkeiten sowie die Anfahrtsroute. Die aktuelle Verkehrssituation sowie die erwartete Anzahl an Besuchern am Zielort spielten nur eine sehr geringe Rolle. Auch die Bekanntheit des Ausflugstickers Bayern wurde abgefragt. Diesen kannten jedoch nur knapp 9 % der Befragten, von denen lediglich zwei Personen angaben, es auch genutzt zu haben.

Die Gästebefragung am Hopfensee zeigt, dass die Region sowohl für Tagesgäste als auch für Übernachtungsgäste attraktiv ist, wobei ein Großteil der Besucher aus Deutschland stammt. Die Gäste schätzen besonders die landschaftliche Schönheit und die entspannte Atmosphäre der Region. Trotz der Verfügbarkeit des 9-Euro-Tickets 2022 wurde der Individualverkehr stark bevorzugt, und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel blieb gering. Die hohe Zufriedenheit der Besucher und der hohe Anteil an Wiederholungsbesuchern sprechen für die Attraktivität des ländlichen Raums um Füssen.

Detaillierte Erkenntnisse der Gästebefragung am Hopfensee sind im Ergebnisbericht (Bergler et al., 2023) nachzulesen. Zudem können Informationen zum Vergleich zwischen den AIR-Use-Cases in einer Gesamtbetrachtung der Gästebefragungen (Bergler et al., 2024) gefunden werden.

7.5.4 Erhebung von Frequenzdaten

Mittels der Erhebung von Frequenzdaten durch lokale und globale Sensorik soll die empirische Forschung in diesem Forschungsprojekt sichergestellt werden. Die lokale Sensorik wird hierbei in Form von Dauerzählstellen an definierten Punkten im Use Case umgesetzt, während die globale Sensorik zur Etablierung von Herkunfts-Ziel-Beziehungen genutzt wird. Im Folgenden wird die Umsetzung im Use Case Naturerlebnis genauer beschrieben.

Lokale Sensorik

Bei der verwendeten Sensorik im Projekt, und somit auch in diesem Use Case, handelt es sich um den BERNARD Mobility Analyser als Sensor für die Mobilitätsanalyse. Dieser analysiert im Prozessor die erhobenen Daten und wandelt sie in anonymisierte Daten um. Der Vorteil dieser Art für Sensorik für diesen Use Case ist, dass der Sensor nicht nur die Besucher zählen, sondern zudem Flächenauslastungen und Durchgangsverkehr analysieren sowie unterschiedliche Verkehrskategorien (Fußgänger, Radfahrer, Pkw, Motorrad etc.) erkennen kann.

Abbildung 62: BMA-Sensorstandorte

Für den Use Case Naturerlebnis wurden insgesamt neun Kameras am Hopfen- sowie Weissensee installiert (Abbildung 1):

- Fuessen_1_21_Hopfen_West_air_los1
- Fuessen_3_Uferstrasse_Hopfen_air_los1
- Fuessen_5_Hopfen_Uferprom_I_air_los1
- Fuessen_7_Hopfen_Promenade_II_air_los1
- Fuessen_9_Hopfen_Uferprom_III_air_los1
- Fuessen_11_Hopfen_Ost_air_los1
- Fuessen_13_Weissensee_Ost_air_los1
- Fuessen_13_Weissensee_West_air_los1
- Fuessen_15_Alensee_Ost_air_los1

An den meisten Standorten wurden die Sensoren an Laternenpfosten befestigt. Dies ermöglichte einerseits eine relativ einfache Montage und eine hohe/überblickende Positionierung, andererseits wird dadurch die Stromversorgung gewährleistet. So lädt sich der in der Laterne verstaute Pufferakku während der Leuchtzeiten der Laterne auf (abends/nachts), wodurch die Kamera untertags mit Strom aus dem Akku versorgt werden kann. Zwei Ausnahmen sind Fuessen_7_Hopfen_Promenade_II_air_los1 sowie Fuessen_15_Alensee_Ost_air_los1. An ersterem wurde die Kamera am Musikpavillon befestigt und ist an dessen Stromzufuhr angebunden. Am Alensee Parkplatz befindet sich keine Laterne, weswegen ein eigenes Gestell aufgebaut wurde und Strom über ein Solarmodul erzeugt wird.

Tabelle 10 zeigt die Aufteilung der Sensorstandorte nach Art der Messung:

Tabelle 10: Messung nach Standorten

Standort	Parkplatz	Straße	Fußgänger
Fuessen_1_21_Hopfen_West_air_los1		x	
Fuessen_3_Uferstrasse_Hopfen_air_los1	x	x	
Fuessen_5_Hopfen_Uferprom_I_air_los1			x
Fuessen_7_Hopfen_Promenade_II_air_los1			x
Fuessen_9_Hopfen_Uferprom_III_air_los1			x
Fuessen_11_Hopfen_Ost_air_los1		x	
Fuessen_13_Weissensee_Ost_air_los1	x	x	
Fuessen_13_Weissensee_West_air_los1	x	x	
Fuessen_15_Alattsee_Ost_air_los1	x		

Abbildung 63: Zählkameran an den Standorten Fuessen_5 (Uferpromenade Hopfensee), Fuessen_1 (Hopfen West) und Fuessen_15 (Parkplatz am Alattsee)

Quelle: Fotos: Füssen Tourismus und Marketing, JW (CC-BY-SA 4.0)

Abbildung 63 zeigt beispielhaft drei verschiedene Standorte von Zählkameran im Use Case Naturerlebnis: das linke Foto zeigt eine Kamera an der Uferpromenade am Hopfensee, welche Fußgänger-messungen durchführt. Das mittlere Foto dient der Durchgangsmessung durch Hopfen am See und das rechte Foto zeigt die solarbetriebene Auslastungsmessung des Parkplatzes am Alattsee.

Die Implementierung der lokalen Sensorik brachte auch einige Herausforderungen mit sich, die im Voraus in der Organisation sowie der zeitlichen Planung nicht einkalkuliert waren. So ging es zunächst darum, Grundstückseigentümer (Privateigentümer sowie die Stadt Füssen) zu kontaktieren und Genehmigungen einzuholen. Bereits in dieser Phase kam es aufgrund der (1) großen Anzahl an geplanten Sensoren und (2) Diversität der Zuständigkeiten/Besitzverhältnisse der Standorte zu großem organisatorischen Aufwand. Zwar befanden sich die meisten Standorte (Laternen) in städtischer Hand, jedoch gab es auch vereinzelte und relevante Standorte, die in privater Hand waren. Zudem gab es nicht an jeder Stelle entlang des Hopfenseerundwegs Laternen oder andere Möglichkeiten zur

Befestigung und Stromversorgung. Folglich konnten weder im Westen noch im Süden des Hopfensees Zählkameras installiert werden, da weder die Eigentümer ausfindig gemacht werden konnten noch Möglichkeiten zur Montage und Stromzufuhr vorhanden waren. Dieselben Problematiken bedingten, dass nur an einem der zwei Alatsee Parkplätze ein Sensor aufgestellt werden konnte (Abbildung 2, rechtes Bild). Zwar kann bei fehlendem Stromanschluss mit Solarmodulen gearbeitet werden, jedoch bringt dies zu einer hohen Lieferzeit und dadurch eine verzögerte Montagezeit mit sich, zum anderen waren die relevanten Stellen am unteren Alatsee Parkplatz aufgrund des Waldes sehr schattig, sodass dies keine Option darstellte.

Eine weitere Herausforderung stellte das Thema Datenschutz dar. Dies war bedingt durch die Tatsache, dass es sich bei der Sensorik um Kameras handelte. Sowohl Privateigentümer als auch die Stadt Füssen waren deswegen unsicher bzw. erst nach langer Kommunikation und Erklärung der Funktionsweise der Datenverarbeitung bereit, die Montage der Zählkameras freizugeben. Zudem wurde auf das Aushängen von Datenschutzzinformativblättern sowie Rücksprache mit Datenschutzbeauftragten bestanden. Hieraus ergab sich, dass im gesamten Projekt ein einheitliches Datenschutzzinformativblatt erstellt und in allen Use Cases an den Kamerastandorten ausgehängt wurde. Zusätzlich wurden diese Blätter während der Projektlaufzeit an einigen Standorten (vermutlich mutwillig) entfernt und mussten neu gedruckt und angebracht werden.

Des Weiteren war die Stromversorgung der lokalen Sensorik eine kritische Sache. So kam es manchmal zu Ausfällen in der Stromversorgung. Insbesondere am Standort Fuessen_7_Hopfen_Promenade_II_air_los1, da die Kamera hier am örtlichen Musikpavillon und dessen Stromversorgung angeschlossen war. Da dieser in der Verantwortung des Musikvereins Hopfen am See liegt, wurde der Strom außerhalb der Nutzungszeiten teilweise abgestellt.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Organisation, Installation sowie Instandhaltung der lokalen Sensorik diverse Herausforderungen mit sich brachten. Zwar konnte das meiste geregelt werden, jedoch war dies mit immenssem Zeitaufwand verbunden. Hierdurch verzögerte sich u.a. die anfängliche Installation der Sensorik im Vergleich zur Planung innerhalb des Forschungsprojekts teils stark.

○ **Globale Sensorik**

Die lokale Sensorik ermöglicht eine sehr genaue Analyse für spezifische Orte in feiner zeitlicher Auflösung. Um jedoch großflächige Analysen durchführen zu können, wird eine andere Art Daten benötigt: Globale Daten. Diese Analyse zielt darauf ab, das Verhalten der Besucher durch mobile Standortdaten (mobile location events) besser zu verstehen. Mithilfe dieser Daten können wir Besucherströme, saisonale Muster und die Interaktionen der Besucher mit den verschiedenen Attraktionen nachvollziehen. Die Datengrundlage bilden die sogenannten mobile location events, die DSGVO-konform durch die Wetter.com-App erfasst wurden. Diese Daten basieren auf passiven Geolocation-Ereignissen der Nutzer und werden für die Analyse von Besucherbewegungen und -mustern verwendet. Die Daten decken den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 ab und umfassen

Besuche von vier unterschiedlichen Besuchertypen: Einheimischen, Tagestouristen, Übernachtungstouristen und sonstigen Besuchern. Die Aufenthaltsdauer sowie die Anzahl der Besuche helfen dabei, diese Kategorien zu unterscheiden.

Für die Auswertung wurden die Besucherzahlen pro Woche aggregiert und mithilfe verschiedener Methoden analysiert, wie etwa Überlappungs- (cross-visitation) und Frequenzanalysen, um die Bewegungen und Präferenzen der Besucher an verschiedenen Hotspots besser zu verstehen. Folgende Orte wurden für die beiden Use Cases Naturerlebnis und Füssen betrachtet:

- Alatsee
- Alpsee
- Forggensee
- Füssen Innenstadt
- Hohenschwangau
- Hopfensee
- Neuschwanstein
- Tegelberg
- Weissensee
-

Abbildung 64: Besucherzahlen pro Woche von Januar 2022 – Dezember 2023 für verschiedene Standorte in Füssen und Umgebung

Quelle: (Bornemann & Schneider, 2024)

Der Kurzbericht „Besuchfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events“ (Engelhardt et al., 2024) beschreibt ausführlich die methodische Herangehensweise zur Analyse dieser Daten. Die Datenanalyse zeigt, dass die Besucherzahlen zwischen 2022 und 2023 sowohl am Alatsee als auch am Hopfensee gesunken sind. Am Alatsee ging das Besucheraufkommen der Tagestouristen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 deutlich zurück, wobei die Zahl von 720.671 auf 506.598 Tagestouristen fiel. Auch bei den Übernachtungsgästen und Einheimischen ist ein Rückgang zu verzeichnen. Ähnlich verhält es sich am Hopfensee, wo die Gesamtbesucherzahlen ebenfalls abnahmen. Im Jahr 2023 wurden dort weniger Besucher aus den angrenzenden Regionen wie Bayern

und Baden-Württemberg registriert, was auf einen Rückgang der touristischen Attraktivität hindeutet. Trotz dieser Rückgänge ist die Saisonalität nach wie vor stark ausgeprägt. Im Sommer, insbesondere während der Ferienzeiten, sind die Besucherspitzen bei beiden Seen am höchsten, was sich auch in den Gini-Koeffizienten widerspiegelt. Am Alatsee wurde für beide Jahre eine hohe Saisonalität festgestellt (2022: 0,38, 2023: 0,42), während am Hopfensee eine ähnlich starke Konzentration der Besucher auf die Sommermonate zu beobachten ist.

Abbildung 65: Reiserouten der Tagesgäste vom Hopfensee und deren Aufenthaltsorte

Neben der Besuchermenge kann mit dieser Art Daten auch die Besucherherkunft dargestellt werden. Abbildung 65 zeigt die Anfahrtsrouten und Aufenthaltsorte von Tagestouristen am Hopfensee. Die Füssener Innenstadt ist beispielsweise ein beliebter Aufenthaltsort von Tagestouristen, die sich am Hopfensee befunden haben. Diese Art der Analyse kann mit einer Überlappungsanalyse (cross-visitation) noch genauer betrachtet werden. Diese zeigt, dass Tagesgäste des Hopfensees in bis zu 10 % der Fälle am selben Tag noch eine weitere Attraktion in der Umgebung, wie den Forggensee oder die Innenstadt von Füssen, besuchen (Bellmann et al., 2024). Im Gegensatz dazu zeigt die Analyse der Mehrtagesgäste, dass diese seltener mehrere Attraktionen am selben Tag besuchen. Dies deutet darauf hin, dass Tagesbesucher eher geneigt sind, ihren Aufenthalt auf mehrere nahegelegene Ziele zu verteilen, während Mehrtagesbesucher ihren Aufenthalt gezielter planen und möglicherweise längere Zeit an einem Ort verbringen.

Die gewonnenen Daten aus den mobile location events bieten wertvolle Erkenntnisse für das Destinationsmanagement im Use Case Naturerlebnis. Sie ermöglichen es, gezielte Maßnahmen zur Optimierung der Besucherströme und zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus zu entwickeln. Durch das Erfassen der Saisonalität und der Überlappungen können Maßnahmen zur Entzerrung der Besucherspitzen, insbesondere während der Sommermonate, umgesetzt werden. Zudem können die Daten zur Verbesserung der Infrastruktur rund um die Seen verwendet werden, z. B. durch die Schaffung

besserer Parkmöglichkeiten oder den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Auch die gezielte Ansprache von Besuchern aus den Quellmärkten Bayern und Baden-Württemberg kann die Attraktivität der Region nachhaltig steigern.

Die Überlappungsanalysen helfen dabei, potenzielle Synergien zwischen verschiedenen Attraktionen zu identifizieren. Dies ermöglicht die Verbesserung der Kundenreise (Customer Journey) und unterstützt die Gestaltung von Angeboten, die mehrere Sehenswürdigkeiten in der Region miteinander verbinden. Die Daten sind somit ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Tourismusentwicklung des Naturerlebnisses und tragen dazu bei, die Region nicht nur als Ziel für Tagesausflügler, sondern auch für längerfristige Aufenthalte attraktiv zu gestalten.

7.5.5 Experimentelle Interventionen

Zur Testung unterschiedlicher Lenkungsmaßnahmen wurden im Use Case Naturerlebnis zwei unterschiedliche Lenkungsexperimente durchgeführt. Diese sollen Erkenntnisse darüber liefern, auf welche Art und Weise Besucher zielgerichtet mit Informationen z. B. zu Alternativzielen angesprochen werden können, um zeitliche und/oder räumliche Besucherentzerrung zu erreichen. Dies wurde zum einen mit Hilfe eines analogen Experiments vor Ort am Hopfensee, zum anderen in Zusammenarbeit mit Outdooractive und Füßen Tourismus und Marketing digital auf der Webseite fuessen.de erprobt. Im Folgenden werden die Experimente sowie gewonnene Erkenntnisse komprimiert dargestellt. Für tiefere Einblicke in die experimentellen Interventionen wird an den entsprechenden Stellen auf die ausführlichen Ergebnisberichte verwiesen.

*Subjektives Crowding vs. objektives Besucher*innenaufkommen*

Im Konsortium hat sich während der gesamten Projektlaufzeit immer wieder die Frage aufgetan, ab wann ein Ort/PoI überfüllt/ausgelastet ist. Da die Überfüllung subjektiver Natur und von jedem/r Besucher*in selbst zu bewerten ist, haben wir in einer Intervention die subjektive Crowding-Wahrnehmung untersucht, indem wir diese mittels Feedback-Terminals abgefragt und die Ergebnisse mit den Messungen der lokalen Zählkamera abgeglichen haben. Dies fand sowohl im Use Case Naturerlebnis als auch Füßen Innenstadt statt. Ziel war es, einen Schwellenwert zu identifizieren, ab dem Besucher*innen den Ort als überfüllt empfinden. Mittels der Bernard Zählkameras und Feedback-Terminals wurden 50 Tage lang (Anfang Mai bis Ende Juni 2024) Daten erhoben. Eine ROC-Kurvenanalyse zeigte, dass 125 Fußgänger*innen pro Stunde als kritischer Wert gesehen werden können, ab dem Crowding vermehrt negativ wahrgenommen wird. Tiefere Einblicke in diese Untersuchung sind bei Reif et al. (2024) nachzulesen.

Testung verhaltensökonomischer Effekte & Nudges zur Besucherlenkung

Das Experiment zur Besucherlenkung am Hopfensee bei Füßen im Allgäu verfolgte das Ziel, die Wirkung von Nudging-Techniken durch den Einsatz von Schildern und einem Feedback-Terminal

vor Ort zu untersuchen. Nudging ist ein verhaltensökonomisches Konzept und beschreibt jeden Eingriff in die Entscheidungsarchitektur eines Menschen, welcher gezielt Verhaltensänderungen bewirken kann, ohne dabei Optionen oder Wahlmöglichkeiten auszuschließen.

Die Forschung konzentrierte sich insbesondere auf die nördliche Uferpromenade in Hopfen am See, welche aufgrund ihrer infrastrukturellen Gegebenheiten wie Restaurants und Hotels häufig stark frequentiert ist. Hierzu wurden zwei Teilexperimente im Zeitraum vom 29.04.24 - 30.06.24 durchgeführt. Bei Teilexperiment 1 wurden fünf Schilder am Rundweg des Hopfensees installiert, welche die Laufrichtung „Im-Uhrzeigersinn“ bewarben. Anhand einer Zählkamera, welche die Besucherströme erfasste, wurde untersucht, ob und inwiefern die Schilder eine Verhaltensänderung bewirken. Dabei wurden in zwei Interventionsstufen zwei Schildervarianten getestet, von denen eine farblich auffälliger gestaltet war (Abbildung 66). Zur Auswertung wurden der Shapiro-Wilk-Test, T-Test sowie Mann-Whitney U-Test herangezogen. Die Ergebnisse zeigten, dass keines der Schilder die Laufrichtung signifikant beeinflusste.

Abbildung 66: Schilder für das Lenkungsexperiment Hopfensee

In Teilexperiment 2 wurde ein Feedback-Terminal an der nördlichen Uferpromenade am Hopfensee aufgestellt, um die Crowding-Wahrnehmung von Besuchern zu erfragen. Es konnte anhand vier unterschiedlicher Antwortmöglichkeiten von „gar nicht voll“ bis „sehr voll“ bewertet werden, wie voll der Rundweg aktuell empfunden wird. Die Ergebnisse dieser subjektiven Einschätzungen wurden mit den durch die Zählkamera erfassten Besucherzahlen abgeglichen, mit dem Ziel, die Korrelation zwischen der subjektiven Crowding-Wahrnehmung und der tatsächlichen Besucheranzahl zu bestimmen. Mithilfe der Receiver Operating Characteristic (ROC)-Kurve und des Youden-Indexes wurde der Schwellenwert ermittelt, ab dem Besucher den Ort als überfüllt empfanden. Hierbei konnte eine

Korrelation zwischen der tatsächlichen Besucheranzahl und der Überfüllungswahrnehmung festgestellt werden: Ab einer Besucherzahl von 125 Personen pro Stunde empfand die Mehrheit der Besucher die Promenade als überfüllt. Dieser ermittelte Schwellenwert kann als Grundlage für datenbasiertes Kapazitätsmanagement dienen, das auf die Verbesserung des Gästeerlebnisses abzielt.

Die Studie zeigt jedoch auch einige Limitationen auf, wodurch weiterer Forschungsbedarf besteht, um zu einem umfassenderen Gesamtbild zu gelangen. Detailliertere Einblicke in das Lenkungsexperiment und dessen Ergebnisse sind im entsprechenden Kurzbericht zu finden.

Digitale Intervention zur Tourenplanung (OA)

Im Rahmen einer digitalen Interventionsmaßnahme wurde im Sommer 2024 in Füssen untersucht, ob gezielte Veränderungen in der Darstellung von Informationen auf einer Outdoor-Plattform das Verhalten der Nutzenden beeinflussen können. Ziel war es, das Interesse an Alternativrouten sowie der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu erhöhen. Diese Intervention wurde auf zwei Webseiten der Füssen Tourismus und Marketing AöR, basierend auf der Plattform der Outdooractive AG umgesetzt. Die Untersuchung umfasste zwei Ansätze.

In der ersten Intervention wurden spezifische Hinweise auf einer Produktseite eingesetzt, um Besucher*innen auf alternative Wanderrouten oder die Nutzung des ÖPNV aufmerksam zu machen. Dabei zeigte sich, dass die Empfehlung von Alternativtouren insbesondere bei hoher Auslastung zu einem deutlichen Anstieg der Klickrate führte. Diese erhöhte sich von 1,19% auf 4,16%. Auch die Hinweise auf eine alternative Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewirkten eine Steigerung der Klickrate von 0,88% auf 1,41%.

In der zweiten Intervention wurde eine Übersichtsseite verschiedener Wandertouren untersucht, auf der die Auslastung der Routen durch farbliche Markierungen hervorgehoben wurde. Dabei zeigte sich jedoch kein statistisch signifikanter Effekt. Stattdessen gab es Hinweise darauf, dass das Hervorheben von stark ausgelasteten Touren das Interesse an diesen sogar noch verstärken könnte. Dies deutet darauf hin, dass solche Kennzeichnungen unter Umständen kontraproduktiv sein können, wenn das Ziel eine gleichmäßigere Verteilung der Besucherströme ist.

Zusammenfassend zeigt die Studie, dass spezifische digitale Interventionen wie kontextbezogene Empfehlungen das Nutzerverhalten positiv beeinflussen können, während die Markierung von Auslastungen auf Übersichtsseiten mit Vorsicht zu behandeln ist. Detailliertere Informationen können im entsprechenden Kurzbericht nachgelesen werden (Schmücker, 2024).

7.5.6 Fazit

Der Use Case „Allgäu Naturerlebnis“ betrachtet den Hopfensee im Ostallgäu als Fokusregion. Die Untersuchung hat gezeigt, dass der Hopfensee als touristisches Ziel sowohl bei Übernachtungsgästen als auch bei Tagesausflüglern äußerst beliebt ist, was sich durch die landschaftliche Schönheit und

die gute Erreichbarkeit v.a. mit dem eigenen Pkw erklärt. Gleichzeitig belasten die hohe Besucher*innenfrequenz und die damit verbundenen Nutzungskonflikte sowie Verkehrsprobleme das lokale Ökosystem und die Lebensqualität der Anwohner*innen.

Die im Projekt eingesetzten Methoden – darunter Gästebefragungen, die Erhebung von Frequenzdaten mittels lokaler und globaler Sensorik sowie experimentelle Lenkungsmaßnahmen – haben wertvolle Erkenntnisse hervorgebracht. Die Ergebnisse der Gästebefragungen heben die hohe Zufriedenheit der Besucher*innen hervor, machen jedoch auch deutlich, dass der Individualverkehr weiterhin dominiert und der öffentliche Nahverkehr nur eine geringe Rolle spielt. Die lokale Sensorik konnte präzise Daten zur Auslastung vereinzelter PoI und Parkplätze liefern, während die globale Sensorik neue Erkenntnisse über Besucher*innenströme und saisonale Muster ermöglichte. Diese Daten sind essenziell, um eine fundierte Grundlage für Maßnahmen zur Entzerrung von Besucher*innenströmen zu schaffen.

Die experimentellen Interventionen, sowohl analog als auch digital, lieferten gemischte Ergebnisse. Während Nudges vor Ort wie Schilder oder Feedback-Terminals keine signifikante Verhaltensänderung bewirken konnten, zeigten digitale Maßnahmen auf Plattformen wie Outdooractive Potenzial, Besucher*innenströme gezielt zu lenken. Jedoch gab es auch Hinweise darauf, dass das Hervorheben stark ausgelasteter Touren das Interesse an diesen sogar noch verstärken könnte.

Insgesamt zeigt der Use Case, dass der Einsatz innovativer Technologien und innovativer Ansätze eine nachhaltige Entwicklung der Destination unterstützen kann. Wichtig ist jedoch, dass Maßnahmen eng an die Bedürfnisse der Besucher*innen und Anwohner*innen angepasst werden.

7.5.7 Literatur zum Use Case Naturerlebnis

- Allgäu GmbH. (2021). *Das Allgäu in Zahlen. Tourismus*. Allgäu GmbH. <https://b2b.allgaeu.de/standort/statistik>
- Allgäu GmbH. (2023). *Das Allgäu in Zahlen. Geographie und Bevölkerung*. Allgäu GmbH. <https://b2b.allgaeu.de/standort/statistik>
- Allgäuer Zeitung. (2022, November 21). Hopfensee im Ostallgäu: Weshalb dieser See „Riviera des Allgäus“ genannt wird. *Allgäuer Zeitung*. https://www.allgaeuer-zeitung.de/allgaeu/hopfensee-laufen-um-den-hopfensee-kilometer-uebernachten-und-parken-news-fuer-urlauber-wandere_arid-225909
- Bellmann, C., Rebholz, D., Fredlmeier, S., Pape, J., & Bergler, M. (2024). *Analyse des Besucherverhaltens in ausgewählten AIR-Use Cases mit Hilfe von mobile location events*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13938282>
- Bergler, M., Lorenz, V., Niemeijer, C., & Keller, R. (2023). *Ergebnisbericht zur Gästebefragung im Use Case Füssen ländlicher Raum*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10184634>
- Bergler, M., Niemeijer, C., & Keller, R. (2024). *Ergebnisbericht zu den Gästebefragungen im Projekt AIR – Gesamtauswertung*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13681090>

- Bornemann, S., & Schneider, C. (2024). *Projekt Globsens Air: Allgäu. Ergebnispräsentation. Unveröffentlichte Präsentation.*
- Engelhardt, D., Bellmann, C., Radlmayr, C., & Reif, J. (2024). *Besuchfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events.* <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11925280>
- Buchka, R. (2020, August 24). Hopfen am See: „Man kommt sich vor, als wäre man am Ballermann“. *Allgäuer Zeitung*. https://www.allgaeuer-zeitung.de/allgaeu/fuessen/hopfen-am-see-man-kommt-sich-vor-als-waere-man-am-ballermann_arid-231960
- Reif, J., Bergler, M., Keller, R., Rebholz, D. (2024): Ab wann ist es zu voll? - Der Zusammenhang von Crowding-Wahrnehmung und Besucherzahl am Beispiel vom Hopfensee im Allgäu. Deidesheimer Tourismusgespräche (under review)
- Schmücker, D. (2024). Digitale Intervention Füssen. AIR Projektteam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14192793>
- Schuhwerk, T. (2024, August 17). Wildcamper und Falschparker: An diesen Hotspots im Allgäu gibt es immer wieder Ärger. *Allgäuer Zeitung*. https://www.allgaeuer-zeitung.de/allgaeu/wildcamper-und-falschparker-an-diesen-hotspots-im-allgaeu-gibt-es-immer-wieder-aerger_arid-229317
- Sturm, H. (2023, April 28). Gibt es bald eine Umgehungsstraße für Hopfen am See? *Allgäuer Zeitung*. https://www.allgaeuer-zeitung.de/allgaeu/fuessen/eine-ortsumgehung-fuer-hopfen-am-see_arid-566039

7.6 Use Case 6: Allgäu Innenstadt Füssen

Hauptautorinnen und -autoren:

- Marina Bergler (INIT Füssen / HS Kempten)
- Christiaan Niemeijer (INIT Füssen / HS Kempten)
- Dominik Rebholz (INIT Füssen / HS Kempten)
- Franka Menke (INIT Füssen / HS Kempten)
- Robert Keller (INIT Füssen / HS Kempten)

→ Abschlusspräsentation: Seite 149–160

7.6.1 Beschreibung des Use Cases

Das Allgäu ist die südlichste Region Deutschlands. Es unterteilt sich in diverse Landkreise, wie das Ober- und Ostallgäu oder auch die kreisfreien Städte Memmingen, Kaufbeuren und Kempten. Die gesamte Region umfasst knapp 822.000 Einwohner, davon die meisten im Ober-, Unter- sowie Ostallgäu (Stand 31.12.2022; Allgäu GmbH, 2023)

Der bayerische Teil des Allgäus ist die für das Bundesland touristisch relevanteste Tourismusregion. Das Allgäu verzeichnete in den vergangenen Jahrzehnten immer steigende Tourismuszahlen, sowohl bezogen auf Ankünfte als auch Übernachtungen. Mit über 500.000 Gästeankünften im Jahr 2019 war Füssen die Stadt im Allgäu mit der höchsten Zahl der touristischen Ankünfte, noch vor Oberstdorf.

Sowohl überblickend über die gesamte Region als auch mit konkretem Blick auf Füssen ist dies zwar eine Ganzjahresdestination, weist Zweidrittel der Übernachtungen jedoch in den Sommermonaten von Mai bis Ende Oktober auf (Allgäu GmbH, 2021).

Abbildung 67: Reichenstraße Füssen

Quelle: Foto: Füssen Tourismus und Marketing, www.guenterstandl.de (CC-BY-SA 4.0)

Die Kleinstadt Füssen im Ostallgäu bildet den Übergang von der Allgäuer Voralpenlandschaft in die Hochalpen und ist von vielen Seen, der historischen Altstadt (Abbildung 67), dem Hohen Schloss sowie dem Festspielhaus Neuschwanstein am Forggensee geprägt. Zudem ist Füssens touristische Bekanntheit durch die nahegelegenen und weltweit bekannten Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau bedingt. Füssen liegt in einem hochfrequentierten Naturraum und ist sowohl seinen Einwohnern als auch Gästen verpflichtet. Daher gilt es, den Tourismus im Einklang mit den Bedürfnissen der Einheimischen zu entwickeln. Die historische Altstadt, in der sich auch die Fußgängerzone befindet, ist der touristische Kern Füssens. Neben Geschäften und Gastronomie befindet sich am südlichen Ende der Reichenstraße das Hohe Schloss, was das beliebte Stadtbild prägt. Umgeben von den Schlössern und vielen Seen, die neben Touristen der Altstadt auch Badegäste, Übernachtungsgäste sowie Tagesgäste und Einheimische anziehen, liegt Füssen in einer stark touristisch geprägten und beliebten Umgebung.

Trotz nur knapp 16.000 Einwohnern (Stand 31.12.2022; stadistik.de, 2024) ist Füssen touristisch hochrelevant für das Allgäu als Erholungs- und Urlaubsraum. Dies spiegelt u.a. die Anzahl der Gästeübernachtungen wider. So verzeichnete Füssen im vergangenen Jahr 2023 fast 1,3 Millionen Gästeübernachtungen. Am stärksten fallen hierbei die Monate Juli und August auf, welche zusammen

mehr als ein Viertel der jährlichen Übernachtungen ausmachen (Bayerisches Landesamt für Statistik, 2024). Zusätzlich zeigt sich die touristische Prägung Füssens auch durch die hohe Zahl an Beherbergungsmöglichkeiten. So gibt es mehr als 500 Hotels, Ferienwohnungen etc. in Füssen und den zugehörigen Ortsteilen (Füssen Tourismus und Marketing, 2024).

Organisiert und umgesetzt wird das Tourismus- und Destinationsmanagement von Füssen und Umgebung vom Kommunalunternehmen der Stadt Füssen „Füssen Tourismus und Marketing –Anstalt des öffentlichen Rechts“ umgesetzt. Dieses fungiert im Rahmen des Forschungsprojektes als unterstützende Institution bei der Organisation der beiden Allgäuer Use Cases aufgrund der geographischen Kenntnisse, Expertise und Kontakte in der Region.

7.6.2 Problemdarstellung

Die Kernstadt Füssen ist vergleichsweise klein und wird von hochfrequentierten Straßen umschlossen. Somit ist die Hauptstraße der Altstadt mit ihren historischen Gebäuden – die Reichenstraße – zugleich auch die Fußgängerzone, wodurch sich in diesem Bereich die meisten Menschen aufhalten und es schnell zu einer hohen Besucherkonzentration kommt.

Insbesondere an Wochenenden, Feiertagen, im Sommer und an „Schön-Wetter-Tagen“ ist Füssen stark besucht, sowohl von Übernachtungs- als auch Tagesgästen (aus der Region). An solchen Tagen äußert sich die touristische Beliebtheit der Stadt in einer vollen Fußgängerzone, was insbesondere bei Anwohnern zu Unbehagen und Abneigung gegenüber den Touristen führt. Zudem kommt es in solchen Situationen zu hohem Verkehrsaufkommen auf dem Weg nach und in Füssen. Insbesondere die Verkehrssituation in Füssen ist dann belastend für Gäste und Einheimische. Da es sich um eine kleine und historische Stadt handelt, ist die Verkehrsinfrastruktur nicht auf diese Menge an Verkehr ausgelegt. Insbesondere auf den Zufahrtsstraßen zum und am Kaiser-Maximilian-Platz selbst, der Hauptkreuzung in Füssen gegenüber der Reichenstraße, kommt es regelmäßig zu immensum Verkehrsaufkommen und einhergehenden Staus. Dies belastet vor allem Einwohner in und um Füssen bei ihren täglichen Wegen zur Arbeit oder zum Einkaufen. Zusätzlich zu Staus an Kreuzungen belastet auch der Park-Such-Verkehr die städtischen Verkehrswege. Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel wie Busse ist derzeit noch keine stark genutzte Alternative, da diese gemeinsam mit Pkws im Stau stehen. Diese Problematiken treten vor allem punktuell auf. Es handelt sich um sogenannte Peaks, also vereinzelte Wochen, Tage sowie Tageszeiten, an denen die Besucherdichte so hoch ist, dass oben dargestellte Probleme auftreten.

7.6.3 Erkenntnisse der Gästebefragungen

Die Stadt Füssen ist im Forschungsprojekt AIR der urban geprägte Use-Case. Dies spiegelt sich auch im Antwortverhalten der befragten Gäste in der Füssener Innenstadt wider. Die Gästebefragung im Use Case Füssen wurde im Zeitraum Juni bis Oktober 2022 durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 1.146 Personen an mehreren Tagen im Juli, August, September und Oktober befragt. Die Interviews

wurden an verschiedenen Wochentagen durchgeführt, um eine breite und repräsentative Besuchergruppe zu erfassen. Die Fragestellungen decken Bereiche wie die demografischen Merkmale der Gäste, ihre Reisegewohnheiten, Transportmittel, Zufriedenheit und Informationsquellen ab.

Die große Bedeutung der Stadt Füssen für den Tourismus der Region zeigt sich vor allem durch den hohen Anteil an Tagesgästen, die von ihrer Unterkunft angereist sind. Über 40 % der befragten Passanten waren Übernachtungsgäste, die im Allgäu Urlaub machen. Weitere 13 % der Besucher waren ebenfalls Tagesgäste, die von zu Hause angereist waren. Füssen verfügt dabei über einen relativ großen Einzugsbereich. Tagesgäste legen von ihrer Unterkunft im Schnitt über 100 Kilometer zurück, um die Füssener Innenstadt zu erreichen. Dieser Wert ist der höchste im Vergleich zu den anderen Use Cases. Jeder dritte Besucher der Füssener Innenstadt ist zum ersten Mal zu Besuch in der Stadt im Ostallgäu. Übernachtungsgäste sowohl in Füssen als auch in der Region weisen eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 7 Tagen auf. Mit einem Anteil von über 26 % an Besuchern, die mit Kindern in Füssen unterwegs sind, verfügt Füssen im Vergleich zu den anderen Use Cases über einen großen Anteil an Familien, die die Innenstadt besuchen. Organisierte Reisegruppen haben hingegen mit 15 % nur einen geringen Anteil am Besucheraufkommen der Innenstadt.

Auf die Frage, mit welchem Verkehrsmittel am Befragungstag die längste Wegstrecke zurückgelegt wurde, zeigte sich in Füssen, dass der PKW mit über 60 % den größten Anteil einnimmt. Das Fahrrad bzw. E-Bike nutzten 14,3 %, und knapp 10 % gaben an, die längste Wegstrecke zu Fuß zurückgelegt zu haben. Der ÖPNV spielt nur eine relativ geringe Rolle: 5 % nutzen die Bahn zur Anreise und weitere knapp 4 % erreichten die Füssener Innenstadt mit dem Linienbus. In diesem Zusammenhang wurde auch abgefragt, inwieweit die Befragten im Besitz des zum Befragungszeitraum aktuellen 9-Euro-Tickets waren. Knapp 20 % waren im Besitz des Tickets, jedoch nutzten dieses nur 20 % auch zur Anreise. Auf die Frage, ob sie den heutigen Ausflug auch ohne das 9-Euro-Ticket gemacht hätten, bejahten dies 75 % derjenigen, die das Ticket am Befragungstag genutzt hatten.

Auch die Aktivitäten in der Innenstadt wurden abgefragt. Mit 65 % wurde der Besuch gastronomischer Einrichtungen am häufigsten genannt. Jeder dritte Befragte ging in der Innenstadt shoppen und einkaufen. Für über 50 % war der Besuch der Füssener Innenstadt Teil einer Fahrt ins Blaue ohne bestimmten Anlass. Ebenfalls häufig wurde die Besichtigung von Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in Füssen als Besuchsgrund genannt. Die hier gemachten Aussagen charakterisieren die Füssener Innenstadt als touristischen Hotspot mit urbanem Charakter.

Bei der Frage, welche touristischen Angebote in Füssen für die Befragten wichtig sind, führt eine schöne Landschaft und Natur (93 %) die Liste an, was von 96 % der Befragten auch als „sehr gut“ bzw. „gut“ bewertet wurde. Ebenfalls wichtig war den Besuchern die Atmosphäre und das Flair der Stadt. Auch hier erhielt Füssen von knapp 84 % jeweils eine gute Bewertung. Ein gutes gastronomisches Angebot erwarteten 72 % der Besucher und bewerteten das Angebot in Füssen ebenfalls zu 84 % positiv. Für viele der Gäste ist darüber hinaus eine gute Erreichbarkeit ein wichtiges Angebotskriterium. Hier erhält Füssen von einem Großteil der Befragten eine positive Bewertung. Vergleichs-

weise weniger gut werden das Angebot an Parkplätzen, die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Passantenfrequenz in der Füssener Innenstadt von den Besuchern bewertet. Allerdings haben diese Kriterien in den Augen der Befragten auch eine weniger große Bedeutung.

Auf die Frage, wie zufrieden die Befragten insgesamt mit ihrem Ausflug nach Füssen sind, antworteten 94 % mit „sehr zufrieden“ bzw. „zufrieden“. Mit diesem Ergebnis liegt die Füssener Innenstadt im Hinblick auf die Zufriedenheit der Besucher im Vergleich zu den fünf anderen Use Cases im Projekt auf Platz 3. Zufriedener mit ihrem Ausflugstag waren die Befragten nur in den Use Cases Naturerlebnis und Ruhrtal-Radweg.

Neben Fragen zur Füssener Innenstadt selbst wurden die Besucher ebenfalls zum Informationsverhalten befragt. Von Interesse war dabei, in welchen Medien sie sich über touristische Destinationen informieren. Vor allem webbasierte Informationsquellen wie Internetseiten, soziale Netzwerke oder auch Online-Portale werden zu 92 % genutzt. Etwa ein Viertel der Befragten informiert sich direkt über persönliche Kontakte wie z. B. bei Bekannten oder Verwandten. Druckerzeugnisse sind für 18 % der Befragten bei der Information zu touristischen Zielen von Interesse. Ein geringer Anteil von 25 % informiert sich grundsätzlich nicht vor dem Besuch über eine Zieldestination. Bei den webbasierten Informationsquellen werden hauptsächlich Internetsuchmaschinen und Webseiten von Beherbergungsbetrieben, Gastronomie und Freizeitangeboten genutzt. Auch Online-Buchungsportale sind gern genutzte Internetangebote. Druckerzeugnisse werden vor allem in Form von Reiseliteratur, Reiseführern und Reisemagazinen sowie Prospekten und Gastgeberverzeichnissen genutzt.

Die Frage, ob sich die Besucher der Füssener Innenstadt am Ausflugstag vorab informiert haben, bejahten annähernd zwei Drittel. Gründe, sich vorab nicht zu informieren, waren vorhandene Ortskenntnisse bzw. die spontane Entscheidung, Füssen zu besuchen. Mehr als drei Viertel der Befragten hatten sich bereits mehrere Tage zuvor über ihr Ausflugsziel informiert, ein weiteres Viertel am selben Tag des Ausflugs noch daheim, weitere 7,5 % auf dem Weg in die Füssener Innenstadt. Darüber hinaus informierten sich 10 % während ihres Aufenthalts vor Ort. Dabei waren Aspekte wie das Wetter am Ausflugstag sowie Öffnungszeiten in Füssen von besonderem Interesse. Die aktuelle Verkehrs- und Parkplatzsituation sowie die erwartete Anzahl an Besuchern am Zielort spielten hingegen nur eine sehr geringe Rolle. Abgefragt wurde auch die Bekanntheit des Ausflugstickers Bayern. Diesen kannten allerdings nur 6 % der Befragten, von denen wiederum nur jeder Zehnte diesen auch genutzt hat.

Aus den Ergebnissen der Gästebefragung lässt sich schlussfolgern, dass Füssen eine bedeutende Rolle im Tourismus der Region spielt. Tages- und Übernachtungsgäste legen für ihren Besuch in der Stadt teilweise weite Strecken zurück. Füssen weist einen großen Anteil an Erstbesuchern auf und ist ein beliebter Anlaufpunkt für Familien, wobei das gastronomische Angebot und die Atmosphäre besonders geschätzt werden. Nachdem die Mehrheit der Besucher mit dem PKW anreist, spielt der ÖPNV nur eine geringe Rolle. Insgesamt ist die Zufriedenheit mit dem Besuch in Füssen hoch.

7.6.4 Erhebung von Frequenzdaten

Mittels der Erhebung von Frequenzdaten durch lokale und globale Sensorik soll die empirische Forschung in diesem Forschungsprojekt sichergestellt werden. Die lokale Sensorik wird hierbei in Form von Dauerkontrollstellen an definierten Punkten im Use Case umgesetzt, während die globale Sensorik zur Etablierung von Herkunfts-Ziel-Beziehungen genutzt wird. Im Folgenden wird die Umsetzung im Use Case Füssen genauer beschrieben.

Lokale Sensorik

Bei der verwendeten Sensorik im Projekt, und somit auch im Use Case Allgäu Füssen, handelt es sich um den BERNARD Mobility Analyser als Sensor für die Mobilitätsanalyse. Dieser analysiert im Prozessor die erhobenen Daten und wandelt sie in anonymisierte Daten um. Der Vorteil dieser Art für Sensorik für diesen Use Case ist, dass der Sensor nicht nur die Besucher zählen, sondern zudem Flächenauslastungen und Durchgangsverkehr analysieren sowie unterschiedliche Verkehrskategorien (Fußgänger, Radfahrer, Pkw, Motorrad etc.) erkennen kann.

Abbildung 68: BMA-Sensorstandorte

Quelle: Google Maps; eigene Darstellung

Für den Use Case Allgäu Füssen wurden insgesamt 16 Kameras an 11 Standorten installiert (Abbildung 68):

- Fuessen_2_Nord_Hafen_I_Hafen_II_Busparkplatz_air-los1
- Fuessen_4_Nord_Hafen_II_Nord_air_los1
- Fuessen_6_QS_Eisstadion_air_los1
- Fuessen_8_Morisse_air_los1

- Fuessen_10_Fuessen_Innenstadt_I_air_los1
- Fuessen_12_Innenstadt_II_air_los1
- Fuessen_18_Parkhaus_City_air_los1
- Fuessen_19_Festspielhaus_West_air_los1
- Fuessen_20_Festspielhaus_Ost_air_los1
- Fuessen_22_Friedhof_Nord_air_los1
- Fuessen_24_Fischhausweg_air_los1

An den Standorten Fuessen_6_QS_Eisstadion_air_los1, Fuessen_19_Festspielhaus_West_air_los1 und Fuessen_24_Fischhausweg_air_los1 befinden sich jeweils mehrere Sensoren, da eine optimale Abdeckung der Parkplatzauslastungen (Flächenmessung oder Ein- und Ausfahrten), durch eine Zählkamera allein nicht gewährleistet werden konnte.

Alle Sensoren wurden an Laternenpfosten befestigt. Dies ermöglichte einerseits eine relativ einfache Montage und eine hohe/überblickende Positionierung, andererseits wurde dadurch die Stromversorgung gewährleistet. So lädt sich der in der Laterne verstaute Pufferakku während der Leuchtzeiten der Laterne auf (abends/nachts), wodurch die Kamera tagsüber mit Strom aus dem Akku versorgt werden kann.

Tabelle 11 zeigt die Aufteilung der Sensorstandorte nach Art der Messung:

Tabelle 11: Messung nach Standorten

Standort	Parkplatz	Straße	Fußgänger
Fuessen_2_Nord_Hafen_I_Hafen_II_Busparkplatz_air-los1	x		
Fuessen_4_Nord_Hafen_II_Nord_air_los1	x		
Fuessen_6_QS_Eisstadion_air_los1	x		
Fuessen_8_Morisse_air_los1	x		
Fuessen_10_Fuessen_Innenstadt_I_air_los1			x
Fuessen_12_Innenstadt_II_air_los1			x
Fuessen_18_Parkhaus_City_air_los1	x		
Fuessen_19_Festspielhaus_West_air_los1	x		
Fuessen_20_Festspielhaus_Ost_air_los1	x		
Fuessen_22_Friedhof_Nord_air_los1	x		
Fuessen_24_Fischhausweg_air_los1	x	x	

Abbildung 69 zeigt beispielhaft drei verschiedene Standorte der Zählkameras im Use Case Füssen: das linke Foto zeigt die Kamera in der Reichenstraße, welche Fußgängermessungen durchführt. Das mittlere und rechte Foto hingegen zeigt die Zählung von Verkehrsmitteln wie Pkw, Motorrädern etc., da hier Parkplatzauslastungen am Festspielhaus und Nordhafen ermittelt werden.

Abbildung 69: Zählkameran an den Standorten Fuessen_10 (Reichenstraße), Fuessen_19 (Festspielhaus Parkplatz) und Fuessen_4 (Nordhafen)

Quelle: Fotos: Marina Bergler, Füssen Tourismus und Marketing, JW (CC-BY-SA 4.0)

Die Implementierung der lokalen Sensorik brachte im Use Case Füssen auch einige Herausforderungen mit sich, die im Voraus weder in der Organisation noch der zeitlichen Planung einkalkuliert waren. So ging es zunächst darum, die Grundstückseigentümer (Privateigentümer sowie die Stadt Füssen) der gewünschten Standorte ausfindig zu machen, zu kontaktieren und Genehmigungen einzuholen. Bereits in dieser Phase kam es aufgrund der (1) großen Anzahl an geplanten Sensoren und (2) Diversität der Zuständigkeiten/Besitzverhältnisse der Standorte zu großem organisatorischem Aufwand. Zwar befanden sich die meisten Standorte (Laternen) in städtischer Hand, jedoch gab es auch vereinzelt und relevante Standorte, die in privater Hand waren.

Wie in Tabelle 1 dargestellt, handelt es sich hauptsächlich um Parkplätze, deren Auslastungen mit Hilfe der Zählkameran gemessen wurden. Zu Beginn war angedacht, bei den Standorten Fuessen_8_Morisse_air_los1, Fuessen_18_Parkhaus_City_air_los1 sowie Fuessen_19_Festspielhaus_West_air_los1 mit dem Parkplatzbetreiber APCOA zusammenzuarbeiten, welcher für diese Standorte zuständig ist. Hierbei sollten deren Parkplatzdaten an das Projekt weitergegeben werden. Da die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sehr gering war und zudem mit immensen Kosten für das Projekt einhergegangen wäre, wurde doch auf entsprechende Zählkameran außerhalb der Grundstücke der Parkplätze zugegriffen. Hierfür musste jedoch APCOA seine Zustimmung geben. Für alle Standorte bedurfte es der Zustimmung der Stadt, da es sich um Laternen im städtischen Besitz handelte. Lediglich die Standorte Fuessen_6_QS_Eisstadion_air_los1 und Fuessen_20_Festspielhaus_Ost_air_los1 waren zum einen in der Hand des Bundesstützpunktes für Eishockey und Curling

Füssen sowie des Festspielhauses Füssen, wodurch hier mit diesen Privateigentümern in den Austausch gegangen wurde.

Des Weiteren konnte an zwei geplanten Standorten in der Füssener Innenstadt (an der Markthalle und am Brotmarkt) keine Zählkamera installiert werden. Hier waren Privateigentümer im Spiel, was sich als sehr kompliziert erwies, da diese zum einen nicht in Füssen wohnhaft waren und daher entweder gar nicht erst kontaktiert werden konnten oder eine eher abneigende Einstellung zeigten. Andere Eigentümer zeigten sich zwar sehr bereitwillig, jedoch waren die gewünschten Laternen an den Außenwänden der denkmalgeschützten Häuser befestigt, wodurch sich sowohl die Stromversorgung als auch die Lagerung der Pufferakkus nahezu unmöglich gestaltete. Folglich konnten insgesamt nicht alle geplanten Standorte umgesetzt werden.

Auch das Thema Datenschutz stellte eine Hürde in der Anbringung der Zählkameras dar. Sowohl Privateigentümer als auch die Stadt Füssen waren deswegen unsicher bzw. erst nach langer Kommunikation und Erklärung der Funktionsweise der Datenverarbeitung bereit, die Montage der Zählkameras freizugeben. Zudem wurde auf das Aushängen von Datenschutzinformativblättern sowie Rücksprache mit Datenschutzbeauftragten bestanden. Hieraus ergab sich, dass im gesamten Projekt ein einheitliches Datenschutzinformativblatt erstellt und in allen Use Cases an den Kamerastandorten ausgehängt wurde. Zusätzlich wurden diese Blätter während der Projektlaufzeit an einigen Standorten (vermutlich mutwillig) entfernt und mussten neu gedruckt und angebracht werden.

Globale Sensorik

Globale Daten, insbesondere die sogenannten mobile location events, sind anonymisierte Standortdaten, die über mobile Geräte generiert werden. In diesem Fall stammen die Daten aus der App Wetter.com, die durch GPS-Tracking erfasst werden, sobald ein Nutzer sich in einem vordefinierten geografischen Bereich aufhält. Diese mobilen Standortdaten ermöglichen es, Bewegungsmuster von Besuchern zu analysieren und Einblicke in ihre Aktivitäten innerhalb einer Destination zu gewinnen. Für touristische Destinationen wie Füssen bieten diese Daten eine wertvolle Informationsquelle, um zu verstehen, wann und wie Touristen die Stadt besuchen, welche Sehenswürdigkeiten sie bevorzugen und wie sich ihre Bewegungen innerhalb der Region verteilen.

Globale Daten unterscheiden sich von lokalen Sensoren, weil sie eine flächendeckende Erfassung von Besucherbewegungen ermöglichen, die über traditionelle Erhebungsmethoden wie Umfragen und Besucherzählkameras hinausgeht. Die Datengrundlage für die Analyse des Besucherverhaltens in diesem Use Case stammt aus den mobile location events, die im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 erfasst wurden. Die Daten werden auf wöchentlicher Basis aggregiert und erfassen die Bewegungen von Besuchern, welche die Wetter.com-App installiert und der GPS-Ortung zugestimmt haben. Für die Analyse werden die Besucher in vier Gruppen eingeteilt: Einheimische, Tagestouristen, Übernachtungstouristen und Sonstige.

Die mobile location events wurden auf mehrere Points of Interest (PoI) in der Stadt Füssen angewendet, darunter die Innenstadt von Füssen, sowie touristische Anziehungspunkte wie die Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau oder der Tegelberg. Die Analyse der mobile location events für Füssen zeigt, dass Tagestouristen in den Jahren 2022 und 2023 den Großteil der Besucher ausmachen. Diese Gruppe ist für den größten Teil der Besucherfrequenzen in der Innenstadt verantwortlich. In den Sommermonaten, insbesondere zur Ferienzeit, verzeichnen die PoI in der Stadt die höchsten Besucherzahlen.

Neben den Besucherfrequenzen an bestimmten PoI sind noch weitere Daten zur Analyse vorhanden. Die Herkunftsanalyse zeigt, dass die Besucher im Sommer aus einem deutlich größeren geografischen Raum kommen, inklusive Fernbesuchern aus Norddeutschland und Berlin, während im Winter eher Einheimische und Besucher aus der näheren Umgebung dominieren.

Abbildung 70: Prozentualer Anteil der Besucher vom Schloss Neuschwanstein, die ebenfalls das Schloss Hohenschwangau/die Füssener Innenstadt/den Tegelberg besucht haben, pro Woche

Quelle: Bornemann & Schneider (2024)

Die Überlappungsanalyse (Cross-Visitation) betrachtet, wie viel Prozent der Besucher eines PoI am selben Tag noch zu einem anderen PoI gegangen sind. In Abbildung 70 ist diese Analyse für das Schloss Neuschwanstein dargestellt. Je nach Saison gehen ca. 10-30% der Besucher des Schlosses Neuschwanstein vor oder nach dem Ausflug noch in die Füssener Innenstadt. In den Analysen können signifikante Überschneidungen zwischen den Besuchern verschiedener Sehenswürdigkeiten erkannt werden, insbesondere zwischen der Altstadt von Füssen und den Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau. Die Analyse verdeutlicht, dass bis zu 15% der Besucher der Altstadt auch Neuschwanstein besichtigen und 10% der Tegelberg-Besucher in die Innenstadt von Füssen kommen. Diese Analysen helfen dabei zu verstehen, welche Attraktionen häufig in Kombination besucht werden und wie sich die Besucherströme im Jahresverlauf ändern.

Neben den zuvor geschilderten Analysen können von den PoI auch weitere Aufenthaltsorte der Besucher vor oder nach dem Besuch analysiert werden. So ergibt eine Analyse der Aufenthaltsorte des Schloss Neuschwansteins, dass die Marienbrücke im Jahr 2023 ebenfalls sehr häufig besucht wurde, im Jahr 2022 hingegen weniger häufig – ein Grund dafür waren die Bauarbeiten in der ersten Hälfte des Jahres. Mit dieser Analyse lassen sich auch Rückschlüsse über das Museum der Bayerischen Könige, die verschiedenen Parkplätze, das Füssen Outlet Center etc. ziehen. Eine detaillierte Analyse ist im Kurzbericht „Analyse des Besucherverhaltens in ausgewählten AIR-Use Cases mit Hilfe von mobile location events“ (Bellmann et al., 2024) vorhanden.

Insgesamt bieten die mobile location events eine datengestützte Grundlage, um strategische Entscheidungen zur Optimierung des Tourismus in Füssen Stadt zu treffen. Sie helfen, das Besuchererlebnis zu verbessern, die Infrastruktur gezielt auszubauen und gleichzeitig die Belastung der Sehenswürdigkeiten nachhaltig zu steuern.

Weitere Informationen zu den globalen Daten sind in folgenden AIR Kurzberichten zu finden:

- Bellmann, C., Rebholz, D., Fredlmeier, S., Pape, J., & Bergler, M. (2024). Analyse des Besucherverhaltens in ausgewählten AIR-Use Cases mit Hilfe von mobile location events (Version 2). AIR project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13938282>
- Engelhardt, D., Bellmann, C., Radlmayr, C., & Reif, J. (2024). Besucherfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events. AIR project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11925280>

7.6.5 Subjektives Crowding vs. objektives Besucher*innenaufkommen

Da die Subjektivität der Crowding Wahrnehmung zudem bedeutet, dass Erkenntnisse von einer Destination/PoI nicht auf eine/n andere/n übertragbar sind, haben wir im Use Case Füssen Innenstadt eine vergleichbare Untersuchung zu der am Hopfensee durchgeführt. Dort haben wir ebenfalls mit Zählkameras und Feedbackterminals gearbeitet, jedoch wurden die Daten hier von Ende Juli bis Ende September 2024 erhoben. Die Ergebnisse zeigen eine geringere Korrelation ($r=0,1176$) zwischen gemessener Dichte und wahrgenommener Überfüllung als am Hopfensee, was auf Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Kontexten hinweist. Die Erkenntnisse dieser Untersuchung wurden auf der Jahrestagung 2024 der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT) präsentiert (Bergler, Keller et al. 2024).

7.6.6 Intervention mit dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds

Zur Testung von Lenkungsmaßnahmen wurde im Use Case Füssen mit dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) zusammengearbeitet. Der WAF als Stiftung des öffentlichen Rechts ist mit der Bewahrung und Aufrechterhaltung des kulturellen Erbes des Hauses Wittelsbach betraut. Hierzu

zählt auch der Betrieb des Museums der bayerischen Könige in Hohenschwangau bei Füssen. (Witelsbacher Ausgleichsfonds, 2024) Das Museum hat ganzjährig geöffnet, wobei Juli und August die am stärksten besuchten Monate darstellen.

Die implementierte Lenkungsmaßnahme zielte darauf ab, eine höhere Aufmerksamkeit für das Museum der bayerischen Könige zu generieren und mehr Besucher zu gewinnen. Dafür wurden insgesamt über 20 Plakate an touristisch relevanten Standorten im Ort angebracht, unter anderem auf Parkplätzen, an öffentlichen WCs, bei Bushaltestellen sowie im Bereich der Königsschlösser (Abbildung 71; blauer Pin = Museum, gelbe Pins = Königsschlösser, rote Pins = Plakatstandorte). Das Plakat zeigte eine künstlerische Darstellung der geographischen Lage des Museums und enthielt einen QR-Code (Abbildung 72, links). Dieser sollte den Besuchern eine unkomplizierte Navigation zum Museum ermöglichen. Zusätzlich bot das Plakat einen Anreiz in Form eines 2-Euro-Rabatts, den Besucher durch Vorzeigen eines Fotos des Plakats an der Museumskasse erhielten.

Abbildung 71: Plakatstandorte

Quelle: Google Maps

Abbildung 72: Plakat, Situation an einem Wanderparkplatz

Quelle: Eigene Darstellung, Foto: Marina Bergler

Die Standorte der Plakate wurden in sechs Kategorien aufgeteilt, wobei jeder Standortkategorie ein eigener QR-Code zugeordnet wurde, um die Effektivität der verschiedenen Standorte besser analysieren zu können. Abbildung 72 (rechts) zeigt exemplarisch ein Plakat der Kategorie „Parkplatz“. Mithilfe einer speziellen Software wurde die Nutzung der QR-Codes erfasst, um im Nachgang Analysen durchführen zu können. Hierfür wurden auch die Besucherzahlen während des Interventionszeitraums (Anfang April bis Ende September 2024) und des entsprechenden Vorjahreszeitraums hinzugezogen. Ziel der Maßnahme war es, herauszufinden, welche Standorte und Anreize am wirkungsvollsten waren, um zukünftige Besucherlenkungsmaßnahmen optimieren zu können.

Die Ergebnisse der Intervention zeigen, dass von April bis September 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg der Museumseintritte zu verzeichnen ist. Da jedoch keine identischen Kontrollbedingungen vorlagen, ist die exakte Kausalität zur Intervention schwer bestimmbar. Die QR-Codes wurden in diesem Zeitraum über 6.500-mal gescannt, wobei der Standort „Parkplätze“ die meisten Scans verzeichnete. Hingegen waren Standorte wie „öffentliche WCs“ weniger effektiv. Der Rabatt wurde zwar nur von einem kleinen Anteil der Besucher genutzt, jedoch zeigte sich ein Anstieg im Sommer, was auf saisonale Effekte hinweist.

Abschließend betrachtet war die Intervention erfolgreich, insbesondere mit Hinblick auf die intensive Nutzung der QR-Codes. Besonders effektiv waren Standorte mit hoher touristischer Präsenz, die sich auch für zukünftige vor-Ort-Maßnahmen empfehlen. Für detaillierte Informationen zu dieser Lenkungsmaßnahme wird der ausführliche Ergebnisbericht empfohlen (Bergler, Menke et al., 2024).

7.6.7 Fazit

Das dreijährige Forschungsprojekts AIR hat einige wertvolle Erkenntnisse und Learnings für die Destination Füssen geliefert. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Gästebefragungen sowie die Analyse von Frequenz- und Bewegungsdaten durch lokale und globale Sensorik geben bedeutende Einblicke in das Besucherverhalten und die touristische Nachfrage in Füssen.

Füssen hat sich als beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel für Touristen und Tagesgäste etabliert, mit einer hohen Anzahl an Tagesgästen und Übernachtungsgästen. Die Stadt verzeichnete 2023 fast 1,3 Millionen Übernachtungen, was die touristische Relevanz Füssens im Allgäu unterstreicht. Die Ergebnisse der Gästebefragungen zeigen eine hohe Zufriedenheit der Besucher*innen mit ihrem Aufenthalt in Füssen. Besonders geschätzt werden die schöne Landschaft, die gastronomischen Angebote sowie die historische Altstadt. Dennoch zeigt sich noch Potenzial hinsichtlich der Gästeinformation, da u.a. regionale und digitale Informationsportale wie der Ausflugsticker kaum bekannt sind oder genutzt werden. Diese Aspekte sind relevant für das Destinationsmarketing und -management und bieten Ansatzpunkte für zukünftige Entwicklungen.

Die Implementierung von Sensorik zur Erhebung von Frequenzdaten ermöglichte eine präzise Analyse des Besucher*innenaufkommens und der Mobilitätsmuster. Diese Daten bilden eine wissenschaftlich fundierte Basis für die Planung und Optimierung der touristischen Infrastruktur und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität der Gäste und Lebensqualität der Einheimischen.

In Zusammenarbeit mit dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds wurden gezielte Maßnahmen zur Besucher*innenlenkung getestet. Die Nutzung von QR-Codes zur Besucher*innenlenkung und Informationsvermittlung erwies sich als erfolgreich und sollte für zukünftige Lenkungsmaßnahme in der Region in Betracht gezogen werden.

Die gewonnenen Daten bieten eine solide Basis für strategische Entscheidungen zur Verbesserung des Besucher*innenangebots und der Infrastruktur. Die enge Kooperation mit lokalen Unternehmen und Akteuren ist dabei unerlässlich, um ein ganzheitliches und nachhaltiges Besucher*innenmanagement zu entwickeln. Insgesamt hat das Forschungsprojekt AIR vielseitige Erkenntnisse und wertvolle Impulse für die touristische Entwicklung Füssens bereitgestellt. Hierzu zählt auch das gewonnene Wissen darüber, welche weiteren Schritte notwendig sind, um Besucher*innenlenkung zukünftig einfacher implementieren zu können sowie digital und datenbasiert zu gestalten.

7.6.8 Literatur zum Use Case Füssen

Allgäu GmbH. (2021). *Das Allgäu in Zahlen. Tourismus*. Allgäu GmbH. <https://b2b.allgaeu.de/standort/statistik>

Allgäu GmbH. (2023). *Das Allgäu in Zahlen. Geographie und Bevölkerung*. Allgäu GmbH. <https://b2b.allgaeu.de/standort/statistik>

- Bayerisches Landesamt für Statistik. (2024). *Tourismus: Gemeinden, Betriebe/Betten/Auslastung/Übernachtungen/Ankünfte, Monate, Jahr (ab 2006)* (45511–001r) [Dataset]. <https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/>
- Bellmann, C., Rebholz, D., Fredlmeier, S., Pape, J., & Bergler, M. (2024). *Analyse des Besucherverhaltens in ausgewählten AIR-Use Cases mit Hilfe von mobile location events*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13938282>
- Bergler, M., Menke, F., & Keller, R. (2024). *Intervention „Bewerben des Museums der bayerischen Könige“*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14039199>
- Bergler, M., Keller, R., Niemeijer, C., Rebholz, D., Reif, J., & Sommer, G. (2024). *Understanding crowding dynamics: The relationship between subjective crowding and objective visitor numbers in touristic city centers*. DGT-Jahrestagung 2024 (Präsentation)
- Bornemann, S., & Schneider, C. (2024). *Projekt Globsens Air: Allgäu. Ergebnispräsentation*. Unveröffentlichte Präsentation.
- Füssen Tourismus und Marketing. (2024). *Das sind wir. Füssen Tourismus und Marketing*. <https://www.fuessen.de/service/unternehmen.html>
- stadistik.de. (2024). *Füssen – Zahlen, Daten und Fakten*. https://stadistik.de/stadt/fuessen-09777129/?utm_content=cmp-true
- Wittelsbacher Ausgleichsfonds. (2024). *Wittelsbacher Ausgleichsfonds*. <https://www.waf-bayern.de/>

8 Arbeitspaket 8: Projektmanagement

Hauptautorinnen und -autoren:

- Dirk Schmücker, NIT
- Fabian Will, NIT
- Rieka Oldsen, NIT

8.1 Einleitung

Das Projektmanagement fand einerseits bei allen Verbundpartnern individuell, andererseits zentral durch den Verbundkoordinator NIT statt. Dieser Bericht bezieht sich nur auf das zentrale Projektmanagement. Dabei wurden folgende Aufgaben bearbeitet:

- Regelmäßiger Austausch zwischen den Arbeitspaketen in unterschiedlichen Konstellationen
- Drei physische Verbundtreffen mit allen Verbundpartnern, in kleineren Konstellationen auch unterjährig (online oder physisch)
- Sicherstellen der Zusammenarbeit zwischen den Verbundpartnern über alle Arbeitspakete und Use Cases.
- Ansprechpartner für den Projektträger und Kommunikation von Verbundangelegenheiten gegenüber dem Fördermittelgeber.

Zwar nicht explizit erwähnt, aber dennoch im Aufgabenbereich des Verbundkoordinators lag die Koordination der Kommunikation von Projektergebnissen.

8.2 Regelmäßiger Austausch

Der regelmäßige Austausch wurde in erster Linie durch monatliche Jours Fixes sichergestellt. Im Projektverlauf wurden 39 Jours Fixes durchgeführt, der erste am 10. Februar 2022, der letzte am 12. Dezember 2024. Die Termine waren zunächst auf eine Stunde und ab der Projektmitte auf eineinhalb Stunden angelegt. Die Verlängerung wurde notwendig, um genügend Zeit für die Besprechung der Arbeitspakete und Use Cases zu haben.

Die Jours Fixes wurden online über das Konferenztool Zoom abgehalten. Im Durchschnitt nahmen 17 Personen an den Treffen teil. Alle Treffen wurden manuell dokumentiert.

Daneben gab es ein sogenanntes „Entwicklertreffen“, in dem die Vertreter der technischen F&E-Partner (Outdooractive, FH Kiel, INIT) technische Aspekte des Projektes besprachen.

Außerhalb dieser festen Runden gab es immer wieder fallweise Videokonferenzen oder auch Vorort-Begehungen, die aber nicht zentral dokumentiert wurden.

8.3 Physische Verbundtreffen

Im Rahmen des Projektes waren drei Verbundtreffen geplant, vier haben stattgefunden:

- 3. bis 5. Mai 2022 in Heide
- 3. bis 5. Juli 2023 in Kempten
- 1. bis 2. Februar 2024 in Oberhausen
- 27. bis 28. November 2024 in Heide.

Das dritte Verbundtreffen in Oberhausen wurde auf einhelligen Wunsch der Verbundpartner zusätzlich durchgeführt, um die Projektplanung für 2024 zu finalisieren.

Alle Verbundtreffen wurden von Eric Horster moderiert.

8.3.1 Verbundtreffen 1

Das erste Verbundtreffen fand vom 3. bis 5. Mai 2022 in Heide statt. Die 24 Teilnehmenden waren insbesondere mit der Projektplanung für die gesamte Projektlaufzeit beschäftigt. Das Workshopprogramm wurde ergänzt um Exkursionen nach Sankt Peter-Ording und zum Speicherkoog, beides geplante Anwendungsorte des Use Case Nordsee.

Abbildung 73: Teilnehmende des ersten Verbundtreffens

Abbildung 74: Interaktive Moderation

8.3.2 Verbundtreffen 2

Das zweite Verbundtreffen fand planmäßig vom 3. bis 5. Juli 2023 in Kempten statt (Abbildung 75). Das inhaltliche Programm war geprägt durch die Maßnahmen-Planung für die zweite Projekthälfte mit Schwerpunkt auf Rolle und Maßnahmen der Use Cases (Abbildung 76). An dem Treffen nahmen 22 Personen teil.

Daneben gab es sehr aufschlussreiche Exkursionen in die Stadt Füssen und zum Schloss Hohenschwangau, neben Neuschwanstein einem der zentrale Besuchermagnete der Region.

Abbildung 75: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des zweiten Verbundtreffens im Schloss Hohenschwangau

Abbildung 76: Zentrale Meilensteinplanung für die zweite Projekthälfte.

8.3.3 Verbundtreffen 3

Das dritte und außerplanmäßige Verbundtreffen fand am 1. und 2. Februar 2024 in Oberhausen statt. Zentrales Element war erneut die Use Case-bezogene Maßnahmenplanung.

Abbildung 77. Die Teilnehmenden bei der Arbeit, Moderation Eric Horster

Abbildung 78: Exemplarisches Ergebnis für einen Use Case

8.3.4 Verbundtreffen 4

Das vierte und letzte Verbundtreffen fand am 27. und 28. November 2024 in Heide statt. Schwerpunkt der Arbeit war die interne Bewertung des Projektes und die öffentliche Vorstellung der Projektergebnisse.

8.4 Sicherstellen der Zusammenarbeit

Als technische Kollaborationsplattform wurde Slack genutzt. Alle Projektteilnehmenden hatten Zugriff auf das System, das sowohl für die Kommunikation als auch für den Dateiaustausch genutzt wurde.

Daneben wurden fallweise weitere Plattformen (z. B. Microsoft Sharepoint) für die gemeinsame Dokumentbearbeitung genutzt.

Die inhaltliche Zusammenarbeit wurde vor allem durch die bereits beschriebenen Meetingformate (Jours fixes und physische Verbundtreffen) sichergestellt.

8.5 Kommunikation mit dem Fördermittelgeber

Die Kommunikation zwischen Fördermittelgeber bzw. Projektträger und den Verbundpartnern lief in der Regel bilateral, weil jeder Verbundpartner seinen eigenen Fördermittelantrag verwaltete. Zentrale Aspekte wie zum Beispiel Einladungen zu Austausch- und Vernetzungstreffen wurden über den Verbundkoordinator mit den Verbundpartnern koordiniert.

8.6 Kommunikation der Projektergebnisse

Die Kommunikation der Projektergebnisse erfolgte in verschiedenen Formaten. Dem Verbund war es wichtig, nicht erst zum Projektende eine voluminöse Dokumentation („Abschlussbericht“) vorzulegen, sondern schon während der Projektlaufzeit mit Forschung und Praxis zu kommunizieren. Dazu wurden folgende Formate genutzt:

1. Webinare (ON AIR)
2. Beteiligungsplattform (Adhocracy)
3. Kurzberichte
4. Veröffentlichungen und Konferenzbeiträge
5. Projektwebsite

8.6.1 Webinare

Die Themen und Termine sind in AP5 dokumentiert. Insgesamt fanden fünf Webinare mit Beiträgen von Projektpartnern und von Externen statt.

8.6.2 Beteiligungsplattform (Adhocracy)

Die Vorgehensweise ist unter AP5 dokumentiert. Die interaktive Karte umfasste bei Projektende mehr als 60 identifizierte Besucherlenkungs- und Besuchermanagementprojekte.

Das Modul „Diskussion und Brainstorming“ erfuhr praktisch keine Resonanz. Obwohl mehr als dreißig Themenbeiträge durch den Verbund aktiv platziert wurden, fand keine Diskussion statt.

8.6.3 Kurzberichte (Zenodo)

Die AIR Kurzberichte wurden von F&E-Verbundpartnern in einheitlichem Format, aber in einer großen Bandbreite von Themen und Umfängen erstellt. Die Berichte sind in einer eigenen Community auf der Veröffentlichungsplattform Zenodo (<https://zenodo.org/communities/air>) zusammengefasst.

Die 56 Kurzberichte wurden insgesamt mehr als 4.000-mal angesehen und mehr als 3.300-mal heruntergeladen. Jeder Bericht wurde im Mittel mehr als 77-mal heruntergeladen.

8.6.4 Veröffentlichungen und Konferenzbeiträge

Von den Verbundpartnern wurden mit unmittelbarem Bezug zum Projekt 20 Konferenzbeiträge und Papers und rund 20 Presseberichte generiert (Beispiel für einen Pressebericht in Abbildung 79).

Abbildung 79: Beispiel für die Presseberichterstattung in einer regional Tageszeitung im Use Case Nordsee

HINTERGRUND & ANALYSE

Die Touristen-Flut lenken

Ohne vorherige Online-Buchung eines Parkplatzes keine Zufahrt mehr in einen Ort: Solche Mittel sind gegen eine Überfüllung von Urlaubshochburgen vielversprechend, so die Erkenntnis eines Forschungsprojekts an der Fachhochschule Westküste

Frank Jung

Bis sich der Andrang von Tagesausflüglern auf Urlaubsorte zu Spitzenauslastungszeiten entzerren lässt, ist es noch ein weiter Weg. Zu dieser Erkenntnis ist ein dreijähriges Forschungsprojekt unter Federführung der Fachhochschule Westküste (FHW) in Heide gelangt. „Wir haben festgestellt, dass reine Informationen wie etwa die Übermittlung von Auslastungsdaten oder Ampelsysteme keinen relevanten Lenkungseinfluss auf Besucher erzielen“, bilanziert Julian Reif, Professor am Deutschen Institut für Tourismusforschung der FHW. Das gelte analog genau so wie digital. „Mit Hinweisen, auf die die Menschen unmittelbar reagieren müssen, ist es schwierig, eine Steuerung umzusetzen.“

Reaktion auf Overtourism-Klagen

Die Untersuchung war eine Reaktion darauf, dass sich an einzelnen Orten Klagen über Overtourism, also über als zu viel empfundene Besuchermassen zu Stoßzeiten, häufen. Weil es dabei zum Teil auch um Naturschutz geht, hat das Bundesumweltministerium das Forschungsprojekt mitfinanziert.

Die Ergebnisse basieren auf Befragungen von Touristen und Zählungen von Besucherströmen in St. Peter-Ording, am Speicherkoog an der Melderfer Bucht, in Büsum, in der Tourismusregion Lübecker Bucht, im Ruhrgebiet, im Sauerland, im Allgäu und in Oberbayern.

Idealvorstellung von Touristikern ist, dass sich Ausflüglern umlenken lassen, wenn sie in Echtzeit erfahren, dass ihr eigentliches Ziel überlaufen ist. Das scheitert aber schon daran, dass sich nur eine Minderheit vorab gezielt über ihren Lieblingsort informiert. Und von denen, die das tun, machen es 73 Prozent bereits mehrere Tage im Voraus, nur 34 Prozent am Ausflugstag selbst und auf dem Weg zum Ziel nur sieben Prozent.

43 Prozent fahren einfach „ins Blaue“

Kein Wunder, dass 43 Prozent der Befragten als „Aktivität“ bei ihrem Ausflug spezifisch „eine Fahrt ins Blaue“ angegeben haben. 46 Prozent nannten das Ansteuern gastronomischer Einrichtungen, 26 Prozent körperliche Aktivitäten wie Baden, Wandern oder Radfahren. 80 Prozent verneinten, ob sie alternative Ziele in Betracht gezogen haben.

Am ehesten lassen sich laut Reif noch „Destinationsfremde“ lenken, also Leute, die nicht schon ein- oder mehrmals vorher an einem Ort gewesen sind. „Je weniger sich jemand auskennt, desto mehr Informationsbedarf hat er, um sein Risiko abzumildern“, erklärt der Forscher. Oft aber sind Tagesausflüglern Wiederholungstäter – sie fahren nicht zum ersten Mal an einen bestimmten Ort.

Weitere Klippe für Instrumente wie eine Besucherampel, die mit den Stufen Gelb und Rot Überfüllungstendenzen markiert: „Die Sichtweise, wann es jemandem wo zu voll ist, ist höchst subjektiv“, so Reif. „Dem einen gefällt das Gedränge und Gewusel, dem anderen ist das zu viel.“

Das alles heißt jedoch nicht, dass die Tourismuswissenschaftler mit leeren Händen dastünden. Reifs wichtigster Tipp: „Besucherströme lassen sich auch beeinflussen, indem man eine vorherige Online-Buchung mindestens anbietet oder sogar zur Bedingung macht. Das kann man sich prinzipiell zum Beispiel für eine Wattführung genauso vorstellen wie für einen Parkplatz etwa in St. Peter-Ording.“ Ist ein bestimmtes Kontingent erschöpft, gibt es keine Chance mehr für eine Teilnahme oder eine Zufahrt. Reif erklärt das Kalkül: „Wenn es ohne eine Reservierung nicht geht, wird sich ein Gewöhnungseffekt seitens der Nachfragenden einstellen.“

Personalisierte Angebote als Köder

Eine andere Alternative zu Besucherampeln & Co laut Reif: Menschen ködern. „Das heißt, sie mit persönlich zugeschnittenen Angeboten oder personalisierten Empfehlungen an einen bestimmten Ort zu locken“, erklärt der Professor. „Allerdings setzt das voraus, dass diese Empfehlungen die Menschen etwas im Voraus erreichen – und nicht erst, wenn sie schon im Auto sitzen.“

Zudem sei Bedingung für personalisierte Empfehlungen, dass Touristiker Daten zu den Interessen potenzieller Besucher haben. „Wenn wir nicht wissen, ob jemand sich am Strand sonnen oder dort wandern oder mit einem Hund spazieren gehen will, fällt es nicht leicht, ihm passende Alternativen anzubieten“, verdeutlicht Reif.

Manchmal sieht der Wissenschaftler auch eine Lösung, indem man den Spieß umdreht. Heißt: nicht die Touristen beeinflussen, sondern seitens der Anbieter an Stellschrauben drehen. Wenn mehr Personal eingeplant wird, Öffnungszeiten verlängert werden oder bestimmte Straßen geschlossen oder eine Zeitlang nur in eine Richtung befahrbar sind – dann könne auch all das einer tatsächlichen oder gefühlten Überfüllung vorbeugen. Reif: „Es muss gar nicht immer die große digitale Keule sein.“

Foto: FH Westküste

Prof. Julian Reif
Deutsches Institut für Tourismusforschung
FH Westküste

„Wenn es ohne eine Reservierung nicht geht, wird sich ein Gewöhnungseffekt seitens der Nachfragenden einstellen.“

8.6.5 Projektwebsite

Unter www.air-tourism.de gibt es eine eigene Projektwebsite, deren zentrale Funktion die Zusammenführung der übrigen Kommunikationsformate ist.

9 Fazit und Ausblick

Wir konnten in diesem Projekt zeigen, welche Herausforderungen und Lösungsansätze mit einem digitalen Besuchermanagementsystem in touristischen Destinationen verbunden sind.

Wir haben dieses letzte Kapitel in drei inhaltliche Kernergebnisse (Organisation, Technik, Besuchende), ein methodisches Ergebnis (Interventionsforschung) und einen Ausblick gegliedert.

9.1 Organisation

AIR war das erste Projekt im deutschsprachigen Raum, das in großem Maßstab digitales Besuchermanagement außerhalb von Großschutzgebieten untersucht hat. Großschutzgebiete sind häufig „kontrollierte Destinationen“: Sie sind gut abgrenzbar, zentral gemanagt (häufig unbeschränkte Verfügung des Managements über die Fläche) und regulatorisch intensiv hinterlegt (z. B. durch Nutzungs- und Betretungsregeln). Außerdem kann bei den Besuchenden ein Mindest-Interesse für Natur und Landschaft vorausgesetzt werden. Das ist bei Tourismusdestinationen außerhalb der Großschutzgebiete regelmäßig nicht der Fall.

Die erste im Projekt identifizierte Herausforderung bezieht sich daher auch nicht auf Technik oder Besuchende, sondern auf die organisatorischen Gegebenheiten in einer Tourismusdestination: Die Erfahrungen der Use Case-Manager in diesem Projekt zeigen recht deutlich, dass sowohl bei der Kooperation mit Verwaltungen als auch mit anderen Tourismusorganisationen teils erhebliche Hürden im Weg standen, die im Laufe des Projektes nicht restlos ausgeräumt werden konnten. So war die Installation von lokaler Sensorik in einigen Fällen nicht in der ursprünglich geplanten Form möglich, weil Infrastrukturbetreiber oder Gemeinden der Umsetzung im Weg standen (im Vergleich dazu war die Zusammenarbeit mit privaten Akteuren vergleichsweise einfach). Auch sich verändernde Prioritäten bei Partnern innerhalb der Destination können für Implementierungsschwierigkeiten sorgen.

In zukünftigen Projekten sollte eine genaue Problemanalyse erfolgen und dann ausreichend Zeit (zwei Jahre und mehr) für die Installationsplanung und -umsetzung eingeplant und die Flächen- und Infrastruktureigentümer schon bei der Planung einbezogen werden. Alternativ kann – je nach Zielsetzung der Besuchermessung – auf globale Sensorik zurückgegriffen werden (siehe nächster Abschnitt).

9.2 Technik

Die zweite Gruppe von Herausforderungen bezieht sich auf die eingesetzte Technik. Neben den Schwierigkeiten bei der langwierigen Installation lokaler Sensoren wurde auch deutlich, dass eine Kalibrierung der Sensoren notwendig ist, um eine Drift in den Daten zu verhindern. Diese Drift entsteht, wenn sich kleine Messfehler über die Zeit addieren und dann zu unplausiblen Auslastungen führen. Außerdem ist immer wieder mit Datenlücken zu rechnen.

Mit globalen Sensoren (also Standortdaten aus Mobilfunkgeräten, Daten von reichweitenstarken Smartphoneapps oder spezifischen digitalen Lösungen wie Daten von Parkplatzapps) wurden im Projekt interessante Ergebnisse erzielt. Nach wie vor sind diese Daten aber recht aufwändig zu beschaffen und in der räumlichen und zeitlichen Auflösung beschränkt. Mit Transaktionsdaten konnte in diesem Projekt nicht gearbeitet werden. Es wurde auch deutlich, dass in der Kombination von lokalen und globalen Daten neue Erkenntnisse gewonnen werden können.

Die Verwendung von lokaler Sensorik ist für das digitale Besuchermanagement zwar geeignet, jedoch steht der Aufwand und deren Nutzen oftmals in keinem günstigen Verhältnis (technische Herausforderungen und sozio-politische Akzeptanz). Nutzung von Big Data (globaler Sensorik) wie mobile location Events sind vielversprechend, viele Analysemöglichkeiten sind jedoch i. d. R. nicht tagesaktuell bzw. in Echtzeit verfügbar.

Prognosedaten müssen für das Deployment zuverlässig sein, andernfalls finden die Anwendungen keine Akzeptanz unter den Stakeholdern vor Ort. Erfahrungsbasierte Anwendungen können eine effiziente und kostengünstige Alternative für Teilbereiche des Besuchermanagements sein. Im Projekt wurde deutlich, dass lokale Experten in der Regel eine so gute Kenntnis der Verhältnisse haben, dass sie die zu erwartende Auslastung oder Nachfragemenge bezogen auf Kalendertage und in Abhängigkeit vom zu erwartenden Wetter gut prognostizieren können.

Es scheint verlockend, angesichts der Komplexität von Datenbeschaffung und Datenstrukturen auf den Faktor Mensch zu setzen. Allerdings sind Intuition und Ortskenntnis nicht immer ein Ersatz für Messdaten: Weder ist damit eine automatisierte Besucherlenkung noch eine längerfristige Prognose noch eine zielgerichtete Erfolgsmessung möglich (siehe unten: Interventionsbasierte Erfolgsmessung). Sensorik ist also eine Grundvoraussetzung für datengetriebenes Besucher- und damit auch Destinationsmanagement.

Zudem können wir aus den technischen Entwicklungen mitnehmen, dass die Modellierung von Prognosen und Alternativen eine destinationsspezifische Aufgabe ist und nicht problemlos zwischen Destinationstypen ausgetauscht werden kann. Für Prognosezwecke haben sich Random Forest- und XGBoost-Modelle als häufig die beste Wahl erwiesen.

9.3 Besuchende

Die dritte Gruppe von Herausforderungen bei der Implementierung von digitalem Besuchermanagement betrifft die Wahrnehmung, das Verhalten und die Erreichbarkeit der Besuchenden.

Wir haben festgestellt, dass sich die Wahrnehmung von „voll“ je nach PoI und Personen unterscheiden kann. Das ist bedeutsam, weil diese Wahrnehmung auch für die Relevanz einer Auslastungsinformation bedeutsam ist, denn Besuchende reagieren nur dann auf Interventionen, wenn sie relevant sind. Das ist aber bei überwiegend punktuellen Aus- und Überlastungen an PoI eher selten der Fall.

Der verhaltensökonomische Effekt des Ausspielens von Crowding-Informationen und Empfehlungen ist nicht einfach vorhersagbar. Häufig sind die Lenkungseffekte gering oder nicht vorhanden. Es gibt aber aus den Untersuchungsdaten im digitalen Raum auch Hinweise auf einen gegenteiligen Effekt: Die Auszeichnung eines PoI als stark besucht macht ihn erst recht interessant. Auch diese Effekte sind aber klein und müssen repliziert werden.

Aus den Daten sehen wir auch, dass Information & Nudging als Interventionsformen häufig zu schwach sein dürften. Eine nennenswerte Lenkungswirkung durch Information oder Nudging ist bei nur geringem Besucherdruck nicht zu erwarten: Ein stabiles Mindset der Besuchenden braucht in der Regel robustere Beeinflussung, z. B. Reservierung und Vorabbuchung. In welchem Umfang die Einführung eines dynamischen Pricings tatsächlich eine Lenkungswirkung entfaltet (oder ob einfach eine Produzentenrente abgeschöpft wird), kann aus diesem Projekt nicht beantwortet werden.

9.4 Interventionsforschung

Wir haben in diesem Projekt versucht, eine interventionsbasierte Untersuchungslogik durchzuführen: In Feldexperimenten wurden definierte Faktoren so verändert, dass ein Effekt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf die experimentelle Veränderung (Intervention) zurückzuführen ist.

Allerdings ist die Implementierung von solchen Feldexperimenten sehr aufwändig und scheitert häufig (von 16 Interventionskonzepten konnten nur vier zum Abschluss gebracht werden, drei weitere laufen noch). Die Interventionen scheitern aufgrund ihrer Abhängigkeit von Dritten häufig an unvorhersehbaren Faktoren. Zudem stellen die bisher gemessenen Effekte nur Ergebnisse eines jeweils einzelnen Experimentes dar und benötigen Replikation.

Gleichwohl ist diese Art der Erfolgsmessung weitgehend unersetzlich, wenn die Funktionsweise von Besuchermanagement- und -lenkungsmaßnahmen evaluiert werden soll. Befragungen können die Interventionsforschung sehr gut ergänzen, aber in der Regel nicht ersetzen.

9.5 Ausblick

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse lassen sich sowohl für die Destinationspraxis als auch für die Forschung zukunftsweisende Erkenntnisse ableiten. Für die Forschung sind das vor allem diese Punkte:

- Die weitere Forschung sollte sich gezielt mit den erzielbaren Effekten von Reservierung und Vorabbuchungen beschäftigen. Erste Daten legen eine effektive Lenkungsmöglichkeit nahe.
- Durchführung von Studien zur Akzeptanz von Dynamic Pricing und/oder digitaler Reservierungsoptionen als Interventionen auf Seiten der touristischen Nachfrage.
- Weitere Erforschung der Nutzbarkeit von globaler Sensorik für das datengetriebene Besuchermanagement. Neben der Erprobung neuer Datenquellen, sollten hier vor allem die Kombination mit weiteren Datenquellen im Vordergrund stehen.

- Erprobung der Wirksamkeit von so genannten Destination Dashboards: Im Projekt AIR wurde der Fokus auf die potenziell Besuchenden in den Reisezielen gelegt und wie diese erreicht werden können. Zukünftig gilt es solche Ansätze zu erforschen, die Daten zu Besucheraufkommen und -bewegungen für die Stakeholder in den Destinationen in Form von Dashboards verfügbar machen, woraus sich dann Lenkungsmaßnahmen ableiten lassen.
- Weiterentwicklung und Implementierung des im Projekt AIR entwickelten Datenschemas in Zusammenarbeit mit der ODTA.

Für die Destinationspraxis sind es die folgenden fünf Punkte:

- Datenbasiertes Destinationsmanagement („Daten statt Bauchgefühl.“): Frequenzdaten aus lokaler und globaler Sensorik können dazu beitragen, mehr Transparenz in die Besucherströme einer Destination zu bringen. Diese Transparenz ist notwendig, weil es sich bei Destinationen überwiegend um öffentliche Räume mit vielen Stakeholdern handelt: Hier kann Bauchgefühl zu falschen öffentlichen Einschätzungen führen. Zugleich sind solche Daten zwingend erforderlich, wenn Prognosen berechnet oder Alternativen vorgeschlagen werden sollen. Dann sind Bauchgefühl und Expertenwissen überfordert. *Data-driven destination management* ist einer der großen aktuellen Trends für DMO, und Besucherflussdaten unterstützen diese Bewegung, sei es im Rahmen automatisierter Managementsysteme oder im Rahmen von Destinations-Dashboards.
- Intervention und Evaluation („Zeigen, ob es wirklich funktioniert.“): Im Projekt wurde gezeigt, dass eine Forschung durch Feldexperimente zeigen kann, welche Maßnahmen (Interventionen) einen Effekt haben und welche nicht. Diese Erkenntnis ist häufig nicht vorhanden, eine systematische Maßnahmenevaluation findet in der Destinationspraxis in der Regel nicht statt. Auch diese Evaluationsbasierung ist Teil des datengetriebenen Destinationsmanagements und auch hier sind Daten unersetzlich.
- Ressourcen („Genügend Zeit & Geld einplanen“): Das Projekt hat nachdrücklich gezeigt, dass schon beim Datenbezug kleine Ursachen große Verzögerungen verursachen können und der Datenteufel im Detail steckt. Daher sind eine eher konservative Planung mit ausreichend zeitlichen Reserven und eine gesicherte Finanzierung vor Arbeitsbeginn zu gewährleisten.
- Problemauswahl („Hotspots sorgfältig auswählen“): Unabhängig von der konkreten technischen Ausgestaltung verursachen Besuchermessung und -management Kosten für Datenbezug (lokale oder globale Sensorik), Datenspeicherung, beeinflussende Maßnahmen und Evaluation. In der Regel lassen sich diese Kosten am ehesten dort rechtfertigen, wo es tatsächlich ein Problem zu lösen gilt. Zudem ist dort mit einer höheren Akzeptanz seitens der Besuchenden zu rechnen.
- Robuste Interventionen („Reservieren statt resignieren“): Es hat sich gezeigt, dass Besuchende eher schwerfällig auf Auslastungsinformationen reagieren, wenn überhaupt. Daher ist damit zu rechnen, dass mit Information oder Nudging allein keine oder nicht genügend große Lenkungseffekte erreicht werden können. Vorab-Onlinereservierungen oder -buchungen scheinen hingegen auf hohe Akzeptanz zu stoßen und können für die Beeinflussung von Besucherströmen genutzt werden.

Das Projektteam ist zuversichtlich, dass dieser ergebnisbasierten Ausblick hilft, ein erfolgreiches digitales Besuchermanagement zu implementieren.